

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Januar 2017

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Im Juni 2016 trat ich meine neue Herausforderung als Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Rehetobel an. Von Beginn an wurde ich gefordert und durfte die ersten Entscheidungen zu anstehenden Geschäften treffen. Ebenfalls standen

erste Dialoge und Verhandlungen mit Bürgerinnen und Bürgern an. Gerne erläutere ich Ihnen, was mich zurzeit und in naher Zukunft als Vorsteher des Ressorts «Unterhalts- und Betriebskommission» beschäftigt.

Winterdienst

Wie wohl viele von Ihnen auch, erhoffte ich mir weisse Weihnachten. Leider blieb der ersehnte Dezember-Schnee aus.

Nun hat uns der Winter umso heftiger getroffen. Wie in grossen Teilen der Schweiz, ist auch in Rehetobel in letzter Zeit sehr viel Schnee gefallen. Entsprechend war der «Rechtobler» Winterdienst im Dauerbetrieb. Die Mitarbeiter von Kanton und Gemeinde sind in diesen Tagen von früh morgens bis spät nachts für Sie im Einsatz um Strassen, Treppen und Wege von Schnee zu befreien. Ich bedanke mich beim ganzen beteiligten Personal für ihr grosses Engagement.

Es ist mir bewusst, dass der geräumte Schnee nicht immer an für Sie vorteilhaften Stellen zu liegen kommt. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass unsere Leute ihr Bestes geben, um Rehetobel möglichst schneefrei zu halten. Leider sind Schneemaden und Haufen an gewissen Plätzen unumgänglich. Ich bitte Sie deshalb um Nachsicht, sollten Sie dadurch beeinträchtigt werden.

Zone Tempo 30

Einführung Zone 30 Oberstrasse und Bürgerheimstrasse: Das Dossier befindet sich bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zur Prüfung. Es ist geplant, dass wir im Februar die erwähnte «Zone Tempo 30» öffentlich auflegen können. Nach Ablauf der entsprechenden Frist wird die Massnahme im Frühjahr 2017 umgesetzt. Um die Einhaltung der neunten Maximalgeschwindigkeit zu überprüfen, sind Geschwindigkeitskontrollen durch die Kantonspolizei geplant.

Zusätzlich wir in nächster Zeit die Einführung von weiteren Strassenabschnitten mit Tempo 30km/h geprüft.

Dach der Turnhalle

Das Dach der Turnhalle Rehetobel wurde letztmals in den Jahren 1983 und 1984 umgebaut. Seitdem wurden grosse Fortschritte in Sachen Energieeffizienz erzielt. Die Gemeinde wird das Dach sanieren und mit zeitgemässer Isolationstechnik beziehungsweise Dämmmaterial ausstatten. Dadurch soll auch der Komfort in den oberen Schulzimmern dieser Liegenschaft verbessert werden. Wir nehmen das Gemeinde-Leitbild ernst und werden das Gebäude auf zeitgemässe Energiewerte sanieren.

Weitere Projekte

Strasse Ettenberg: Im Spätsommer wird die Strasse im Ettenberg mit einem Oberflächenbelag (OB) ausgestattet. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden informiert, dass sie auf Wunsch ihre Vorplätze bei dieser Gelegenheit ebenfalls sanieren können.

Strasse Sägholz 64 bis Michlenberg: Für das kommende Jahr ist geplant, das Strassenstück Sägholzstrasse 64 bis

**Abstimmungssonntag:
Sonntag, 12. Februar 2017**

Michlenberg zu erneuern. In diesem Bereich befindet sich ein sehr altes Leitungsnetz. Im Zuge der Strassenerneuerung ist es sinnvoll, die betroffenen Werkleitungen ebenfalls zu ersetzen. In naher Zukunft wird die Evaluation eines Ingenieurs für diese Vorhaben stattfinden.

Gemeindezentrum: Unser Gemeindezentrum ist mittlerweile 26-jährig. Entsprechend häufen sich die Mängel. Um einen Überblick über den Zustand des Gebäudes zu erhalten, werden wir einen Bauphysiker beiziehen. Ziel ist es, die Kosten für eine allfällige spätere Sanierung ermitteln zu können. Ein solches Gutachten ist für die Unterhalts- und Betriebskommission (UBK) sowie dem Gemeinderat entscheidend um künftige Ausgaben einplanen zu können.

Feuerwehr

In Rehetobel findet im diesem Jahr eine Grossübung zusammen mit dem Kanton statt. Hierbei handelt es sich vorwiegend um ein Training des Gemeindeführungstabes (GFS) für den Katastrophenfall. Beteiligt sind des Weiteren sämtliche Blaulichtorganisationen wie Kantonspolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie das Care-Team. Die Übung findet am **Samstag, 13. Mai 2017 nachmittags** im Raum Dorf statt. Kommen Sie vorbei und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen.

Forst und Landwirtschaft

Viehschau 2017: Das alljährliche Schaulaufen und Bewerten des «Rechtobler» und «Wäldler» Viehs findet dieses Jahr in Rehetobel statt. Ich freue mich und bin gespannt, welche Aufgaben in diesem Zusammenhang auf mich zukommen. Ich bin froh, dass mir bei diesem Anlass ein eingespieltes Team zur Seite steht.

Verkehrsbeeinträchtigende Abholzarbeiten: Sollten Sie in Strassennähe holzen, teilen Sie dies doch bitte frühzeitig unserem Strassenmeister mit. Er wird den entsprechenden Strassenabschnitt korrekt beschildern, sodass Ihre Sicherheit gewährleistet ist. Zudem können dadurch Reklamationstelefonate von verärgerten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern minimiert werden.

Tourismus

Rehetobel mag nicht gerade als Wintersportgebiet bekannt sein. Rehetobel und die umliegenden Gemeinden bieten viele tolle Möglichkeiten einen schönen Wintertag im Freien zu verbringen:

- Ein ausgedehnter Winterspaziergang auf unserem Panoramaweg.
- Stillsichere Schwünge an den Hängen von Grub, Heiden oder Oberegg.
- Eine Schlittenfahrt vom **Michlenberg bis in den Hörnlirank** mit Zwischenstopp im Restaurant Linde (**Sa. 12.00 bis So. 18.00 Uhr ist die Strecke als Schlittelstrasse markiert** und darf von Autos nur abwärts befahren werden).
- oder schon mal Langlauf ausprobiert? Die Loipe in der Langenegg bietet die Gelegenheit.

In unserem Dorf und in den umliegenden Gemeinden ist für jeden was dabei! Viel Vergnügen.

Thomas Frei, Gemeinderat

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Das «neue» Jahr 2017 ist nun auch schon wieder einen Monat alt. Was wird es uns bringen – neben angenehmen und auch unangenehmen Überraschungen? Für unser Dorf stehen wichtige Entscheidungen an:

- 1) Bauliches: Können die beiden grossen Bauvorhaben («Sportsclinic» und «ROM-Projekt») starten oder bleiben sie in Einspracheverfahren hängen?
- 2) Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe befasst sich mit der Gemeindeordnung, insbesondere mit den Arbeitspenssen von Gemeindepäsident und Gemeinderäten im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2019. Was werden Sie als Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern allenfalls dazu sagen?

Mit den besten Wünschen für Sie/Euch und uns alle!

Peter Bischoff, Gemeindepäsident

Erlass Kommunikationskonzept

Im Dezember 2016 hat der Gemeinderat das Kommunikationskonzept der Gemeinde Rehetobel verabschiedet und per 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt. Das Kommunikationskonzept definiert den Auftrag und Rahmen der Kommunikation von Gemeinderat, Kommissionen und Verwaltungsabteilungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen (insbesondere Datenschutz).

Der Erlass eines Kommunikationskonzeptes wurde von der Bevölkerung seit längerem gewünscht und floss auch in das neue Leitbild ein. Damit besteht nun eine Übersicht über die Kommunikationsmittel und -wege der Gemeinde. Das Kommunikationskonzept kann auf der Homepage der Gemeinde unter Verwaltung – Reglemente abgerufen werden.

Erlass einer Tempo 30-Zone auf Ober- und Bürgerheimstrasse

Auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission hat der Gemeinderat den Erlass einer Tempo 30-Zone auf der Ober- und Bürgerheimstrasse zugestimmt. Das Geschäft ging nun an die Kantonspolizei zur Genehmigung. Sobald die Genehmigung vorliegt wird die Einführung der Zone 30 öffentlich aufgelegt. Die öffentliche Auflage ist für Februar 2017 geplant. Sofern keine Einsprachen eingehen kann die Tempo 30-Zone auf Frühling 2017 erlassen und entsprechend signalisiert werden.

Gleichzeitig wird auch die Signalisation der bereits seit längerem bestehenden Tempo 30-Zone auf der Bergstrasse korrekt angebracht werden.

Rücktritte aus Behörden und Kommissionen

Auf Ende des Amtsjahres 2016/17 hat Beat Gemann den Rücktritt als Präsident und Mitglied der Geschäftsprü-

fungskommission (GPK) eingereicht. Die Ersatzwahl findet am 19. März 2017 statt. Die Informationen betreffend nicht amtliche Wahlzettel wurden den Vertreterinnen und Vertretern der politischen Organisationen per E-Mail mitgeteilt sowie auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet.

Weiter haben folgende Personen den Rücktritt aus Kommissionen eingereicht:

- Schefer Werner (Abstimmungsbüro)
- Uebersax Gabi (Abstimmungsbüro)
- Bruderer Karin (Abstimmungsbüro)
- Tobler Andrea (Abstimmungsbüro, Aktuar-Stv.)
- Bänziger Brigitte (Abstimmungsbüro, Vize-Präsidentin)
- Egli Vreni (BFU-Delegierte)
- Graf Ueli (Delegierter Soziale Dienste Vorderland und Betreuungs-Zentrum Heiden)
- Heimann Willy (Unterhalts- und Betriebskommission)

Weiter besteht eine Vakanz in der Wasser- und Umweltkommission.

Vorschläge für die vorgenannten Kommissions-Vakanzen sind **schriftlich oder per Mail bis Sonntag, 30. April 2017** der Gemeindekanzlei einzureichen.

Wahl eines neuen Strassenmeisters

Infolge Pensionierung des Strassenmeisters Antonio Verlingieri im Sommer 2017 wurde die Stelle zur Neubestellung ausgeschrieben.

Aus mehreren Bewerbern wurde Roland Mathis, Nasenstrasse 3, als neuer Strassenmeister mit Stellenantritt 1. April 2017 gewählt. Der Gemeinderat ist erfreut, dass mit Roland Mathis eine im Strassenunterhalt erfahrene und kompetente Person gefunden werden konnte. Bereits heute wünschen wir Roland Mathis

einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Die Kontaktdaten des neuen Strassenmeisters werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Überarbeitung der Gebührenordnung im Baubewilligungsverfahren

Die Baubewilligungskommission hat seit längerem festgestellt, dass die Gebühren den Aufwand der Behörde bei weitem nicht decken. Aus diesem Grund wurde die Gebührenordnung im Baubewilligungswesen vom 17. August 2000 überarbeitet. Die Gebühren wurden durchgehend moderat angehoben, erfolgten jedoch unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit sowie des öffentlichen und privaten Interesses.

Der Gemeinderat hat der neuen Gebührenordnung zugestimmt und diese per 1. Februar 2017 in Kraft gesetzt. Alle Baugesuche die vor dem 1. Februar 2017 eingereicht wurden, werden zum bisherigen Tarif behandelt. Der neue Gebährentarif kann auf der Gemeindehomepage unter Verwaltung – Reglemente heruntergeladen werden.

Mobility-Standort Rehetobel

Im Dezember-Gmäändsblatt hat Gemeindepräsident Peter Bischoff informiert, dass der Mobility-Standort Rehetobel infolge mangelnder Auslastung gefährdet ist und die Bevölkerung gebeten eine Rückmeldung zu ihrer Mobility-Nutzung zu geben. Auf diesen Aufruf hin haben sich sieben Personen gemeldet. Diese nutzen das Mobility zwischen zwei und sechs Mal pro Monat.

Um den Mobility-Standort Rehetobel zu sichern, müsste der Gemeinderat mit der Mobility Genossenschaft einen Mastervertrag mit entsprechender Grundkostenbeteiligung durch die Gemeinde abschliessen. Die Höhe der Grundkostenbeteiligung wäre abhängig von der Auslastung des Mobility-Fahrzeugs.

Der Gemeinderat hat sich mit dieser Anfrage intensiv auseinandergesetzt und einen negativen Beschluss gefällt. Es ist dem Gemeinderat bewusst, dass einige Einwohner das Mobility-Fahrzeug regelmässig nutzen und den Wegfall bedauern würden.

Dennoch musste die vorgesehene finanzielle Beteiligung der Anzahl Nutzer gegenübergestellt und die Verhältnismässigkeit beachtet werden. Zudem ist es fraglich, ob es Aufgabe der Gemeinde ist, einer privaten gewinnorientierten Genossenschaft finanzielle Mittel aus Steuergeldern zur Verfügung zu stellen, insbesondere da Mobility Schweiz jährlich einen hohen Gewinn verbuchen kann.

Ferner hat der Gemeinderat...

- einer geringfügigen Umlegung des Wanderwegs auf der Liegenschaft von Sven Langenegger, Ettenberg 15, infolge Neubau einer Remise zugestimmt.

- zum Konzept öffentlicher Regionalverkehr 2018 bis 2022 des Kanton Appenzell Ausserrhoden Stellung genommen. Das Konzept wird grundsätzlich begrüsst. Trotzdem wurden einige Verbesserungsvorschläge eingereicht und die Wichtigkeit des öffentlichen Verkehrs mit den guten Umsteigemöglichkeiten für die Gemeinde Rehetobel betont.

- beschlossen, dass die Erstellung einer Stromtankstelle vertieft geprüft werden soll. Die zuständigen Kommissionen werden sich in den nächsten Monaten mit dem Projekt befassen, damit der Gemeinderat im zweiten Quartal einen Entscheid fällen kann.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Schulmodellwechsel an der Sek TWR

Die Schulkommission lädt am **23. Februar um 20.00 Uhr zum Informationsanlass im kleinen Gemeindesaal** ein.

Die Schulleiter der Sekundarschule werden das neue Modell vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Im Anschluss kann bei einem Apéro weiter diskutiert werden. Auf eine rege Teilnahme und einen spannenden Austausch freuen sich die Mitglieder der Schulkommission.

*Präsident der Schulkommission,
Remo Kästli Bucher*

Bevölkerungsbewegung 2016

Im Jahre 2016 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 150 (130) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 100 (134) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2016 um 50 Personen auf **1'778** (1'728) erhöhte, diese verteilt sich auf:

158	(155)	Bürger(innen)
1'415	(1'381)	übrige Schweizer(innen)
205	(192)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 903 (876) Einwohnerinnen und 875 (852) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 835 (837) zur evangelisch-reformierten, 444 (439) zur römisch-katholischen und 499 (452) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Lydia Schaufelberger-Bolliger, Oberdorf 3, geboren am 09. August 1914.

Ältester Einwohner ist Herr Willi Lutz, Heidenerstrasse 40, geboren am 28. August 1923.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2016 98 (89) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Im 4. Quartal 2016 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Heinz Zingg, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel, Solaranlage an Gartenhauswand, Parz. 851, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel

Amt für Immobilien, Obstmarkt 1, 9102 Herisau, Dach- und Fenstersanierung mit Balkonverglasung und zusätzlichen Fenstern Süd- und Ostseite sowie Überdachung Haupteingang, Parz. 1049, Assek. 843/844, St. Gallerstrasse 53/55, 9038 Rehetobel

Albert und Susanne Tobler, Obere Buechschwendi 2, 9038 Rehetobel, Sitzplatzvergrößerung und Sitzplatzüberdachung, Parz. 1152, Assek. 1001, Obere Buechschwendi 2, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, in Fassade integrierte Photovoltaikanlage, Parz. 44, Assek. 1000, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

Johann Rüttimann, Ettenberg 5, 9038 Rehetobel, Dachsanierung und Ersatz der Eternitfassade Westseite, Parz. 979, Assek. 438, Ettenberg 5, 9038 Rehetobel

Lydia Rechsteiner, Sägholzstrasse 38, 9038 Rehetobel, Kamin entlang Fassade, Parz. 117, Assek. 172, Sägholzstrasse 38, 9038 Rehetobel

Andrew und Sonja Correns, Alte Landstrasse 35, 9038 Rehetobel, Neubau Carport und Umgebung, Parz. 215, Assek. 1195, Alte Landstrasse 35, 9038 Rehetobel

Jolanda Fehrlin, St. Gallerstrasse 64, 9038 Rehetobel, Stallausbau / Fassadenänderung, Parz. 451, Assek. 394, St. Gallerstrasse 64, 9038 Rehetobel

Walter Wagner, Sägholzstrasse 52, 9038 Rehetobel, Dachsanierung / Einbau von drei Dachfenstern, Parz. 122, Assek. 181, Sägholzstrasse 18, 9038 Rehetobel

Steffen und Nicole Tolle, Lindenbüel 8, 9038 Rehetobel, Projektänderung zu Neubau Einfamilienhaus / integrierte Garage und Änderung Zufahrt, Parz. 923, Assek. 761, Femsicht 5, 9038 Rehetobel

IT3 St. Gallen AG, Blumenbergplatz 7, 9000 St. Gallen, Abbruch Kühlhaus / Neubau Parkplatz, Parz. 875, Assek. 177, Obere Buechschwendi, 9038 Rehetobel

Dagmar Hollerer, Neuschwendi 15, 9038 Rehetobel, Einbau von zwei Dachfenstern, Parz. 578, Assek. 389, Neuschwendi 15, 9038 Rehetobel

Adolf Holderegger, Midegg 72, 9038 Rehetobel, Heizungersatz, Parz. 415, Assek. 384, Midegg 72, 9038 Rehetobel

Judith Hauser, Tiefenhofstrasse 28, 8820 Wädenswil, Heizungersatz, Parz. 1063, Assek. 812, Sägholzstrasse 35, 9038 Rehetobel

MedWork AG, Bergstrasse 68, Postfach 54, 9038 Rehetobel, Einbau Feuerstelle / Cheminée mit Kaminanlage, Parz. 888, Assek. 1176, Bergstrasse 68, 9038 Rehetobel

Peter und Antje Tangl, Bergstrasse 18a, 9038 Rehetobel, Heizungersatz, Parz. 1160, Assek. 1026, Bergstrasse 18a, 9038 Rehetobel

Sven Langenegger, Ettenberg 15, 9038 Rehetobel, Abbruch best. Remise und Neubau, Parz. 628, Assek. 1106, Ettenberg, 9038 Rehetobel

Josef und Manuela Dähler, Bergstrasse 43, 9038 Rehetobel, Heizungersatz, Parz. 850, Assek. 645, Bergstrasse 43, 9038 Rehetobel

Bausekretariat Rehetobel

Handänderungen Oktober - Dezember 2016

Erbengemeinschaft Graf Rosemarie (Erwerb 19.04.2016) an Graf Bernhard, Kreuzlingen, und Graf Gabriela, Kreuzlingen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 283, 187 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 613, Alte Landstrasse

Jung Gerhard, Rehetobel (Erwerb 01.04.2003, 12.11.2004) an Siebenbrunner Jung Regine, D-Elchingen, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 144, 174 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 74, Oberstädelweg, und Gesamteigentumsanteil an Miteigentumsanteil Nr. 10016, 1/32 Miteigentum an selbständigem und dauernem Recht Nr. 1212, Heidenerstrasse

Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel, und OS Rialto GmbH, in Walzenhausen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 16.08.2016) an Alpsitz GmbH, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 778, 4'082 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 905, Remise Nr. 791, Behindertenheim Nr. 691, Sämmlerweg

Erbengemeinschaft Rechsteiner Alfred (Erwerb 02.11.2016) an Rechsteiner Martha, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 496, 489 m² Grundstückfläche, Holderen, Liegenschaft Nr. 499, 446 m² Grundstückfläche, Cholenrütli, und Liegenschaft Nr. 500, 17'977 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 764, Wohnhaus mit Stadel Nr. 155, Wisli

Paganini Oliver, Rehetobel (Erwerb 21.02.2002) an Paganini Mariette, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 131, 1'107 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 498, Wohnhaus mit Stadel Nr. 504, Bürgerheimstrasse

Schöni Walter, Rehetobel, und Schöni Erika, Rehetobel, Gesamteigentümer infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 27.10.2015) an Schöni Marc, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1273, 1'477 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 403, Wohnhaus Nr. 1194, Neuschwendi, Liegenschaft Nr. 1274, 525 m² Grundstückfläche, Neuschwendi, und Liegenschaft Nr. 1275, 4'983 m² Grundstückfläche, Remise mit Anbau Nr. 401 (Teil), Neuschwendi

Erbengemeinschaft Kürsteiner Hansruedi (Erwerb 09.12.2016) an Kürsteiner Ronny, Rehetobel, 90/1000 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1095, 220 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 970, Heidenerstrasse

Nauer Anton, Rehetobel (Erwerb 01.04.2014) an Nauer Antonius Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 354, 25'572 m² Grundstückfläche, Michlenberg

Liebe Hundehalterinnen und Hundehalter

Aufgrund mehrerer Reklamationen aus der Gemeinde, dass die Säckleinrollen in den ROBIDOG Kübeln leer sind, bitten wir Sie die Säcklein richtig abzureissen. Die Rollen in den Kübel werden wöchentlich mehrmals kontrolliert.

Anleitung zur Benutzung von ROBIDOG

So ist es richtig:

Stellen Sie sich vor den seitlichen Ausgabeschlitz des ROBIDOG Behälters.

Ziehen Sie den Sack mit beiden Händen gerade nach unten, bis sich die Nahtstelle (Perforation) des folgenden Sacks ca. 5 cm ausserhalb des Schlitzes befindet. Halten Sie den Sack oberhalb der Nahtstelle (Perforation) zuerst fest und reissen Sie dann den herausgezogenen Sack mit der anderen Hand von der Seite her ab.

*Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bauamt Rehetobel*

Ergänzungswahlen vom 19. März 2017 Wahlvorschlag GPK-Präsident

Die Lesegesellschaften Dorf, Lobenschwendi und Kaien, die FDP, die SP Vorderland und der Gewerbeverein freuen sich, Ihnen Roger Kast für das Präsidium der GPK zur Wahl vorzuschlagen:

Im Jahr 2012 haben Sie mir mit der Wahl in die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Rehetobel Ihr Ver-

trauen geschenkt. An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank.

Durch den Rücktritt von Beat Gemann als Präsident der Geschäftsprüfungsprüfungskommission Rehetobel per 31.05.2017 ist dieser Sitz neu zu besetzen. Durch meine fünfjährige Erfahrung als Mitglied der GPK bin ich überzeugt, über die nötigen Voraussetzungen für dieses wichtige Amt zu verfügen. Zudem besitze ich als Mitglied der Bankleitung und Leiter Services bei der Raiffeisenbank Heiden über die nötige Führungserfahrung zur Erfüllung dieses Amtes.

Seit meiner Jugendzeit interessiere und engagiere ich mich für die Belange «unserer» wunderschönen Gemeinde, was ich in verschiedenen Funktionen in Vereinen und anderen Organisationen unter Beweis stellen darf. Aktuell bin ich nebst Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, Kassier der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel sowie Mitglied des von Markus Stadelmann initiierten Vereins «Freunde Jupp Säntis», der um das Wohl von jungen Parkinson Patienten besorgt ist.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Roger Kast

Wir freuen uns, mit Roger Kast eine kompetente und mit dem Dorf bestens vertraute und verbundene Persönlichkeit für das Präsidium der GPK vorschlagen zu können.

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen.

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe).

8. Feb.	Spielturnier, Brettspiele	Valentina, Lukas
15. Feb.	Schnitzeljagd	Lukas, Anna
22. Feb.	Fasnachts-Schminken	Mireille, Anna
1. März	Backen	Anna, Lukas

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse Verkehrsverein

Information zum Veranstaltungskalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Weihnachten ist vorbei und das neue Jahr hat hoffentlich für Alle beschwingt angefangen. So liegt auch der November 2016 und damit auch der STERNSTUND Weihnachtsmarkt schon eine ganze Weile zurück. Wir denken sehr gerne an das Ereignis zurück und aus unserer Perspektive war der Weihnachtsmarkt ein durchaus runder und bunter Anlass! Wir freuten uns über die vielen zufriedenen und lachenden Gesichter und beim nächsten STERNSTUND Weihnachtsmarkt klappt es sicherlich auch mit den vermissten Würsten und dem Bier:-)

An dieser Stelle ein Herzensdankeschön an alle engagierten Helfer/innen, Ermöglicher/innen, Aussteller/innen, Musizierenden und Tanzenden:

Silvia Aeberhard * Heidi Alder * Nadja Andres * René Bänziger * Gisela Bauert * Annette Beck * Däni Bissegger & Freundin * Beate & Friedhelm Braun * Julia Bruderer * Carim * Nathalie di Carlo * Karin Chiriatti * Sol Do * Margrit Egli * Vreni Egli * Sandra Eggmann * Maria Emmert * Mik Enzmann * Andreas Erni * Sandra Freuler * Manuela & Roland Gauch * Tom & Jael & Lynn Gerber * Gleis2 * Monika Golay * Rita Graf * Ursula Graf * Verena & Werner Graf * Gasthaus zum Gupf * Irene Harder * Peter & Fabienne Holderegger * Manuela Hufenus * Hedi Inauen * Phillip Jenny * Beatrix Jessberger * Fabian Joos * Tanja Just * Sarah Kohler * Christian & Luzia Lenggenhager * Hani Kieser * Appenzeller Magazin * Bemadette Mathis * Mauro * Eva Minder * Stephan Moser * Anja Nauer * Stephan Otremba * Claudia Pagitz * Humanitarian Pilots * Raiifeisen Heiden * Restaurant Alte Post * Claudia Rechsteiner * Gemeinde Rehetobel * Schule Rehetobel * Kulturkommission Rehetobel * Velomuseum Rehetobel * di urchige Rechtöbler * evangelisch reformierte Kirche Rehetobel * Hans & Andrea Roderer * Barbara Rohner * Regula Rohner * Andrea Rossi * Debora Rossi * Christian Schefer * Philipp Schmitter * SchmuckspenderInnen * Lucia Scier * Baba Sreta * Hans & Susi Solenthaler * Eva & Michi Steingruber * Mechi Steingruber * Vera Stoffel * Marianne Tobler * Marianne & Hansruedi Traber * Beni Wagner * Remo Wagner * Käthi & Wali Wagner * Stiftung Waldheim * Chandrani Weder * Fränzi Weiss * Lilian & Beni Wettmer * Jugendraum Younglounge * Hans & Rahel Zähler * Johannes Zähler * Walter Zähler * Werner Zähler * Samuel & Matthias Zähler * Ricarda Zech * Hedi Zuberbühler * Marlis Zuberbühler * und weitere *****

Zum ersten Mal wurde auch der Gemeindegewinnbaum geschmückt. Die erhaltenen Schmuckspenden von insgesamt CHF 421.-, sammelten wir für «Jeder Rappen zählt – Kinder auf der Flucht». Mehr dazu findet ihr auf folgendem Link: <http://www.srf.ch/radio-srf-3/jeder-rappen-zaehlt-2016-der-spendenkalender>

Mit lieben Grüßen verbleiben wir bis zum **zweiten STERNSTUND Weihnachtsmarkt**, welcher am **02. Dezember 2017** stattfinden wird!

Ana Joos und Martina Wagner

Schmunzeln und Lachen im Haus «Krone»

Kürzlich weilte Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger im Alters- und Pflegeheim Krone. Mit seinen humorvollen Geschichten sorgte er immer wieder für herzhaftes Lachen.

Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt, und nebst Bewohnerinnen und Bewohnern hatten sich auch Interessierte aus dem Dorf sowie aus St. Gallen, Appenzell und Oberegg eingefunden. Mit seinen Geschichten entführte Eggenberger in die Welt origineller Leute und unglaublicher Begebenheiten. «Ja, die berühmten Zwergli aus Oberegg habe ich gut gekannt», freute sich

eine Bewohnerin, und auch die Dicke Berta als schwerste Frau der Schweiz weckte viele Erinnerungen und sorgte für Gesprächsstoff. Zur Sprache kam aber auch der 1956 verstorbene Dichter Jakob Hartmann, der seine letzten Lebensjahre in Rehetobel verbrachte. Lachen und staunen liess abschliessend die Staubsauger-Geschichte im «Bären» (Urwaldhaus), wo Wirtin Frieda Fässler anno 1947 einen aufdringlichen Staubsauger-Vertreter in hohem Bogen abblitzen liess. «Das war wirklich ein rundum vergnüglicher Nachmittag, der uns allen gut getan hat», stellte Aktivierungstherapeutin Maria Bartholdi abschliessend fest und dankte Peter Eggenberger herzlich für seinen Besuch in der «Krone».

Maria Bartholdi liest einer Besuchergruppe aus dem neuen Humorbuch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» vor.

Peter Eggenberger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Nach einem 15-jährigen Aufenthalt in den USA, kehrte ich vor 20 Jahren wieder in die Schweiz zurück. Dabei zog es mich ins Appenzellerland. Gründe gab es einige, unter anderem die Liebe zur charaktervollen Landschaft, zum eigenständigen, etwas urchigen Menschenschlag «Appenzeller» selbst, zur Landwirtschaft, Handwerkskunst und Brauchtum. Eigenschaften, die viel Atmosphäre und Lebensqualität ausstrahlen und das Appenzellerland in aller Welt beliebt und zu einem Begriff gemacht haben. Mädli Fuchs und Albert Tanner dokumentieren in ihrem neu erschienenen Buch «Appenzeller Welten, 415,4 km² im Universum» diese authentischen Werte, und gehen dem Archaischen im Appenzellerland auf den Grund. Dieses Buch sei sehr empfohlen.

Seitdem ich hier wohnhaft geworden bin, ist dem Dorf Rehetobel, aus ortsbaulicher Sicht, schleichend und in unkoordinierten Einzelfällen, leider Einiges an Atmosphäre und somit auch an Lebensqualität abhanden gekom-

men. Der gesichtslose Siedlungsbrei, welcher das Mittelland der Schweiz schon seit längerem prägt, macht auch vor unserem Dorf keinen Halt. Gleichzeitig fordert das neue Raumplanungsgesetz verdichtetes Bauen und eine Siedlungsentwicklung nach innen. Dies sind anspruchsvolle Aufgaben, mit welchen wir uns hier in Rehetobel in naher Zukunft beschäftigen müssen. Sofern wir hier eine willkürliche Verstärkung und ein stillloses Durcheinander nicht zulassen wollen, so kommen wir nicht umhin, unser Augenmerk vermehrt, kritischer und intensiver auf die Qualität unserer Dorfentwicklung zu werfen. Es ist ungenügend, wenn Bauprojekte nur das Baugesetz einhalten und die vorgegebenen Funktionen erfüllen. Sie müssen sich auch selbstverständlich und stimmungsvoll in die umliegenden, gewachsenen Strukturen unseres Dorfes einfügen. Nicht nur, sondern auch durch ein qualitativvolles Zusammenspiel mit den Aussenräumen und der Landschaft auszeichnen. Letztere dürften nicht mehr nach Belieben gefügt gemacht werden. Ein wichtiger Teil von Baubewilligungsverfahren muss zukünftig auch sein, nebst den messbaren, viel bewusster und intensiver auch ortsbauliche, gestalterische und emotionale Werte in die Verfahren einzubringen.

Mit dem kürzlich erstellten Baumemorandum hat die Gemeinde, vielleicht gerade noch rechtzeitig, einen kleinen Schritt in diese Richtung gemacht. Das Baumemorandum liefert uns eine Vielzahl an Impulsen und beschreibt unter anderem Gestaltungselemente, welche zur Harmonie und Atmosphäre in unserem Dorf beitragen oder eben nicht. Die Arbeit ist damit nicht abgeschlossen, sondern hat erst eben begonnen. In öffentlichen Fachvorträgen und Diskussionen rund um die Themen, die das Memorandum anspricht, müsste jetzt ein demokratischer Prozess in Gang gebracht werden. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Qualität unserer baulichen Umgebung, der identitätsstiftenden Altbauten, unseres Dorfkerns, der Massstäblichkeit und Dichte, um nur einige Themen zu nennen, ist jetzt nötig. Die Gültigkeit unserer herkömmlichen Zonen W1, 2, 3,... sind auf Herz und Nieren zu prüfen und zu hinterfragen, ob sie unsere Qualitätsansprüche auch wirklich zu erfüllen vermögen. Nur so ist es uns möglich, zeitgemäss zu reagieren, zu bewahren oder respektvoll weiter zu bauen. Bei der nächsten Ortsplanrevision, die bald ansteht, wären wir dann gewappnet, einige neue **konkrete** Punkte im Baugesetz abzubilden und zu verankern, oder loszulassen. Wir könnten so vermehrt Qualität auch einfordern und unser Ortsbild festigen. Dies hiesse «Verantwortung übernehmen», jetzt und auch gegenüber den nachfolgenden Generationen, denen wir Lebensqualität in unserem Dorf nicht vorenthalten dürfen. (Für weitere Beiträge und Diskussionen zu diesem Thema siehe auch Plattform der IG-Rechtobel)

Die Feder übergebe ich nun meiner Nachbarin Monica Born.

Monika Pearson

«Alte Garde»

Nach Beendigung des aktiven Feuerwehrdienstes ist es leider so, dass man sich nur noch sehr selten trifft und so die gute Kameradschaft mit den Jahren verloren geht. Aus diesem Grund haben sich ein paar ehemalige Feuerwehrmänner zusammen getan und die «Alte Garde» gegründet. An den 3 - 4 Treffen im Jahr sind alle willkommen die ihren Aktivdienst abgeschlossen haben und regelmässig

einen geselligen Abend mit alten Freunden und Kameraden erleben möchten. Wenn Du auch dabei sein möchtest, dann komme doch einfach ohne Anmeldung an unseren nächsten Anlass. Wir fahren mit dem Postauto nach Unterrechstein und nach einem kurzen Fussmarsch werden wir im Restaurant Bädli einen gemütlichen Abend verbringen.

*Mit kameradschaftlichem Gruss
Hj. Schoch*

Datum: **14. Februar 2017** Treffpunkt: GZ Rehetobel
Zeit: **18.45 Uhr** Kosten: Trägt jeder selber
Bei Fragen: hjschoch@gmx.ch oder 079 614 55 49

Gratulationen

6. Februar		
Hans Tobler , Robach 39		81-jährig
8. Februar		
Elsa Hanselmann , Robach 35		82-jährig
10. Februar		
Arthur Sturzenegger , Gartenstrasse 18		84-jährig
11. Februar		
Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3		93-jährig
11. Februar		
Lydia Rechsteiner-Wuffli , Sägholzstrasse 38		90-jährig
21. Februar		
Hans Graf , Hauetenstrasse 6		90-jährig
28. Februar		
Theresia Züst-Rosner , Holderenstrasse 21		89-jährig

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Oats, Alan Douglas, geboren 1956, gestorben am 23.12.2016 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Steiniger, Roger, geboren 1983, gestorben am 03.01.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Mäder, Herbert Gustav, geboren 1930, gestorben am 23.01.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Eheschliessung

Eisenhut, Samuel und **Eisenhut geb. Meier, Julia**, getraut am 06.12.2016 in Schwellbrunn AR, er wohnhaft in Schwellbrunn AR, sie wohnhaft in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Dezember 2016

- Maag, David und Maag geb. Capraro, Catrina mit Alice, Sägholzstrasse 11
- Schläpfer, Marco und Schläpfer geb. Doppler, Aurélie mit Robin und Elisa, Bürgerheimstrasse 19
- Wicki, Stefan, Unterer Michlenberg 4

Schule Rehetobel

Erziehung

Laternenabend

Am 11. November 2016 versammelten sich die Kindergarten- und Spielgruppenfamilien von Rehetobel zum traditionellen Laternenabend. Eingeladen waren auch Flüggäpizfamilien und andere Interessierte. Die vielen bunten, selbstgebastelten Laternen leuchteten in den dunklen Spätherbstabend.

Angeführt von Komettklängen zogen wir in langem Umzug von der Spielgruppe über die Garten- und Sägholzstrasse bis zum unteren Gemeindehausplatz. Im grossen Kreis rund ums Feuer versammelt sangen wir Laternenlieder und wurden dabei durch eine engagierte Gruppe von Jungmusikanten instrumental unterstützt. Es begann zu schneien. So erfuhren wir an diesem Abend eine gesellige Wintereinstimmung, erst mit Laternenlicht und Musik, anschliessend bei warmer Suppe, Würstchen, Brot, Punsch und Glühwein. Den Imbiss genossen wir dieses Mal gerne an der Wärme im Foyer des Gemeindezentrums.

Ganz herzlich danken wir der Leitung vom Alters- und Pflegeheim Krone mit Koch Beni Wettmer für die wunderbare Suppe und Eugenia und Bruno Hug für die unzähligen Wienerli, den feinen Punsch, den Glühwein sowie die leckeren «Guetzli und Brügeli», welche sie offerierten, gespendet von Pfister Heizungen.

Danken möchten wir auch Philipp Jenny, dass er uns Einlass ins GMZ gewährte und den Vätern, die als Helfer von der Feuerwehr unseren Umzug sicher durch den Strassenverkehr führten.

Marianne Zähler, Heidi Bühlmann und den jungen MusikantInnen gehört ein grosses Dankeschön für die musi-

kalische Umrahmung. Allen Teilnehmenden und zusätzlichen Helferinnen und Helfern sei für das fröhliche Mitmachen gedankt und den Kindern für ihre wunderschönen Lichtlein mit denen sie die Nacht erhellten. Es besteht die Idee, für November 2017 den Laternenumzug in Form eines Sternmarsches zu gestalten. In kleineren Gruppen unterwegs, werden die Teilnehmenden mit gemeinsamen Liedern die leuchtenden Laternen auf verschiedenen Routen durchs Dorf tragen und wiederum im grossen Kreis ums Feuer zusammentreffen.

Wir freuen uns schon jetzt und wünschen allen ein gutes Jahr. Das Team vom Kindergarten Rehetobel und der Spielgruppe Rägeboge.

Magdalena Bartolomeoli

Kinder

Der grösste Schneemann der Welt

gestaltet von Fabienne und Caroline.

... und zum Schluss

Im Schulzimmer der 2. Klasse sind einige ausgestopfte Tiere ausgestellt. Eine Besucherin fragt die Kinder, wie denn das gemacht wird mit dem Austopfen. Ein Schüler erklärt: «Usgstopft isch, wenn alles Dinne Dusse isch.»

SEKUNDARSCHULE

Einladung zum «ineluege» am Dienstag, 21. Februar 2017

Am 21. Februar sind alle Eltern und Interessierten herzlich zu unserem «ineluege-Anlass» eingeladen. Die Schultüren sind den ganzen Tag für Ihren Besuch geöffnet. Am Abend bieten wir ein spezielles Unterrichtsprogramm an, damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, in unsere Schule «inezluege». Zusammen mit den Lernenden der 1. Sek können Sie zwischen 18.30 und 20.00 Uhr eine oder auch zwei «Mitmach-Lektionen» erleben. Weitere Informationen finden Sie ab Februar auf unserer Homepage: sek.kst.ch.

Tagesprogramm

07.40 – 12.00 Unterricht nach Stundenplan
10.00 Kaffee & Kuchen in der Mensa
Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen
12.55 – 16.05 Unterricht nach Stundenplan

Abendprogramm

18.30 – 19.10 1. Mitmach-Lektion
19.20 – 20.00 2. Mitmach-Lektion
20.00 – 21.00 Kaffee & Kuchen in der Arche
Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

*Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen
sek.kst.ch*

«Die Welle» – ein Theaterstück der 3. Sek

Die beiden Klassen der 3. Sek haben sich in diesem Jahr für den Projektunterricht etwas ganz Besonderes vorgenommen. Gemeinsam haben sie aus der Geschichte «Die Welle» ein Theaterstück geschrieben und es selbständig unter der Leitung von zwei Schülerinnen einstudiert.

Was recht einfach tönt, ist in Wahrheit aufwändig und komplex. Da geht es nicht nur darum, das Theater so zu schreiben, dass ein Spannungsbogen entsteht, nein, da muss man sich über Kostüme, Kulissen, Beleuchtung, Programmhefte, Plakate und vieles mehr Gedanken machen. Die Tatsache, dass für einmal nicht eine Lehrperson den Ton angab, war eine grosse Herausforderung. Die Schülerinnen und Schüler der 3. Sek haben viel gelernt, auch wenn sie die Arbeit gegen den Schluss viele Nerven kostete.

Die Aufführungen waren ein voller Erfolg! Vor einem aufmerksamen Publikum konnten die Schülerinnen und Schüler in drei Aufführungen ihr Können unter Beweis stellen und glaubhaft darstellen, wie wenig es braucht, um in eine gefährliche Abhängigkeit zu geraten.

Schulmodellwechsel an der Sek TWR

Die Schulkommission lädt am **23. Februar um 20.00 Uhr zum Informationsanlass im kleinen Gemeindesaal** ein. Siehe Seite 3

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Feb. 17.30 Uhr Abendbesinnung** mit René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten, Musik: Barbara Bischoff
- 12. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 19. Feb. 09.45 Uhr Kennenlern-Gottesdienst:** In diesem Gottesdienst stellt sich Pfrn. Ulrike Hesse als Nachfolgerin von Beatrix Jessberger vor. Der Gemischtchor Rehetobel singt Spirituals und Gospels.
- 26. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Werner Graf, Margrit Aeberhard, Regula Rohner und Elisabeth Brassel.

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 25. Februar um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Friedens-Meditation

Am Dienstag, 28. Februar, 19.45 Uhr mit Susi-Margherita Hanselmann

Flügäpilz und Extra-Flügäpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. Februar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a
Montag, 13. Februar um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 15. Februar, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Friedensmeditation

Eine freudige Nachricht!

Die Friedensmeditation in der Kirche wird weiterhin angeboten. Nachdem Janine Spirig und Oliver Paganini ihr

Engagement Ende Dezember beendet haben, wird Frau Susi-Margherita Hanselmann die Friedensmeditation dankenswerterweise neu anbieten. Frau Hanselmann hat lang-jährige Meditationserfahrung und ein brennendes Herz für die Kraft der Stille. Sie wird den bekannten Rhythmus von Sitzen in der Stille und Gehmeditation wieder aufgreifen und einen Gedankenimpuls einbringen, der in die eigene Mitte führt. Es wäre schön, wenn sich Menschen aus Rehetobel und der Umgebung von diesem konfessionsübergreifenden Angebot ansprechen lassen. Beginn und Ende der Friedensmeditation sind so gewählt, dass Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Postautos damit übereinstimmen.

Meditation von lateinisch meditatio «nachdenken, nachsinnen, überlegen», von griechisch μέδομαι (medomai) «denken, sinnen».

In dieser Zeit der Wirren und der Gewalt sitzen wir einmal pro Woche für den Frieden zusammen. Durch Achtsamkeit und Konzentration beruhigen wir den Geist und finden den eigenen inneren Frieden, um mit neuer Kraft dem Alltag mit offenem Herzen zu begegnen.

Nach jahrelanger eigener Meditationserfahrung übernehme ich gerne die Friedensmeditation in Rehetobel.

Diese findet jeweils – ausser den Schulferien – am Dienstag von 19.45 bis 21.15 Uhr in der evang.-ref. Kirche statt. Wir beginnen am 28.02.2017.

Ich freue mich mit Menschen zusammen in der Stille zu meditieren.

Susi-Margherita Hanselmann

«Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise wie einem Vogel
die Hand hinhalten.»

Hilde Domin

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 30. Januar bis 8. Februar vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung. (Mittwochvormittag unter Telefon 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Ulrike Hesse wird neue Pfarrerin

Die Pfarrwahlkommission der evangelischen Kirchgemeinde Rehetobel hat sich aufgrund der Pensionierung von Pfarrerin Beatrix Jessberger auf die Suche nach einer neuen Pfarrperson begeben und ist fündig geworden. Im Sommer 2017 wird das Amt an Frau Ulrike Hesse übergeben.

Die 10-köpfige Pfarrwahlkommission hatte im vergangenen September ihre Arbeit aufgenommen und anhand eines Anforderungsprofils die Pfarrstelle öffentlich aus-

geschrieben. In einem gründlichen Evaluationsverfahren wurden alle eingegangenen Bewerbungen geprüft. Mit einer engeren Auswahl an Kandidaten wurden Vorstellungsgespräche geführt. Ulrike Hesse überzeugte aufgrund ihrer vielseitigen Erfahrungen, ihres Gemeindeverständnisses sowie ihrer offenen und authentischen Persönlichkeit. Frau Hesse studierte in Deutschland Theologie und ordinierte in der evangelischen Landeskirche Hannover. Während den vergangenen sieben Jahren betreute sie gemeinsam mit ihrem Mann, der ebenfalls Theologe ist, eine Kirchgemeinde in Varese / Italien. Dort konnte sie sich einen grossen Erfahrungsschatz in der Kinder- und Jugendarbeit, im ökumenischen Austausch, in der Familienarbeit sowie in der Seelsorge aneignen. Frau Hesse freut sich gemeinsam mit ihrem Mann und den drei Söhnen auf die Zukunft in Rehetobel. Sie wird mit ihrer Familie ins Rehetobler Pfarrhaus einziehen. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Pfarrfamilie durch ihre Offenheit in kurzer Zeit gut im Dorf einleben wird.

Der kant. Kirchenrat begrüsst die Wahl von Ulrike Hesse. Die Regelung der Kantonalkirche sieht vor, dass ausländische Pfarrpersonen von einem hiesigen Pfarrer während zwei Jahren begleitet werden, bevor sie ihre Wahlfähigkeit erhalten. Aus diesem Grund ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Wahl durch die Kirchgemeindeversammlung erforderlich, sondern erst nach Ablauf der zweijährigen Mentorszeit. Bis dahin wird Frau Hesse mit einem befristeten Anstellungsvertrag von der Kirchenvorsteherschaft angestellt sein.

Am 19. Februar 2017 um 9.45 Uhr wird Ulrike Hesse gemeinsam mit Beatrix Jessberger einen **«Kennenlern-Gottesdienst»** in der evang. Kirche gestalten, welcher vom Gemischtchor Rehetobel begleitet wird. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.

Andrea Zähler

Das Geheimnis der Schildkröte von Alexander Lauterwasser

Einladung zum Vortrag mit Bildern im Rahmen des Konfirmationsunterrichts **vom Samstag, 11. Februar 2017, von 10.00 – 12.00 Uhr**

In der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Die Schildkröte spielt in den Mythen und Märchen vieler Kulturen eine herausragende Rolle. Ausgehend von dem Erlebnis der Begegnung mit einer Schildkröte führt ein tiefgründiger Dialog mit diesem Tier zu einer Annäherung an das Geheimnis seines Daseins.

In einer umfassenden Gesamtschau wird man durch die Natur-, Kultur-, und Menschheitsgeschichte geleitet. Alexander Lauterwasser verwebt die verschiedensten Möglichkeiten der Betrachtung der Schildkröte auf eindrucksvolle Weise miteinander.

Beginnend bei ihrer äusseren Erscheinung gelangen wir zu einer inneren Anschauung des Wesens der Schildkröte und erhalten ungewohnte Blicke auf die verborgene Wirklichkeit tierischer Existenz: Die Schildkröte offenbart sich als lebendig-organisches Sinnbild der Erde und ihres Mysteriums.

Viele Abbildungen vermitteln die facettenreiche Bedeutungsfülle dieses geheimnisvollen Tieres, dessen Anblick die Menschen schon immer tief berührt hat.

*Im Namen der Projektkommission Gleis 2
Beatrix Jessberger*

Ökumenische Fastenwoche

Eine Woche nur bei Wasser, Tee und Fruchtsäften - ... geht denn das?

Ja, das geht! Wer es selber probieren möchte, hat dazu Gelegenheit in der ökumenischen **Fastenwoche vom Freitag, 3. März**

bis Donnerstag, 9. März. Wer ganz bewusst auf das Essen verzichten möchte und für vieles, was sonst oft unbeachtet an uns vorübergeht, offen sein möchte, ist herzlich zu diesem speziellen Erlebnis eingeladen. Fasten ist mehr als Nicht-Essen, es bewirkt körperliche, seelische und geistige Veränderungen. Wir begegnen uns selbst, finden innere Ruhe und erfahren eine Präsenz, die den Blick auf das Wesentliche öffnet. In der Fastenwoche treffen wir uns regelmässig zum Austausch. Spirituelle Impulse, Leibarbeit und Meditation verstärken das Erleben.

Anmeldeschluss: Freitag, 24. Februar. Flyer liegen in den Kirchen auf.

Daten Fiire mit de Chliine im 2017 (jeweils um 10.00 Uhr)

Samstag, 25. Februar 2017	in der evang.-ref. Kirche
Samstag, 22. April 2017	in der evang.-ref. Kirche
Samstag, 24. Juni 2017	in der evang.-ref. Kirche
Samstag, 9. September 2017	in der katholischen Kirche
Samstag, 28. Oktober 2017	in der katholischen Kirche
Samstag, 9. Dezember 2017	in der katholischen Kirche

Sternsingen 2017 * Segen bringen, Segen sein

«Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit» lautet das Thema der Aktion Sternsingen 2017, die sich für Kinder einsetzt, die vom Klimawandel in Nordwest-Kenia direkt betroffen sind. Im Religionsunterricht haben die 2. bis 6. Klässler vom Projekt «Wasser für die Turkana» erfahren. **Sage und schreibe 23 Kinder** haben sich für das Sternsingen vom 07./08. Januar angemeldet. Am Samstag waren 4 Gruppen unterwegs, die als Abschluss den Segen in der katholischen Kirche empfangen durften. Am Sonntag konnten nochmals 3 Gruppen von Tür zu Tür ziehen, um den Segen zu den Menschen und in ihre Häuser zu bringen. Die Freude über die singenden Könige und Sternträger war gross und nebst Süßigkeiten durften die Kinder viele Spenden entgegennehmen. Der stolze Betrag von **Fr. 2005.20** zugunsten von

www.missio.ch wird mithelfen, einige Projekte in Kenia zu unterstützen - allen Spendern ein herzliches Dankeschön! Unsere fröhlichen Sternsinger und ihre motivierten Begleiterinnen haben einen grossen und wichtigen Beitrag geleistet, damit Kinder in aller Welt besser leben können!

Yvonne Nees und Barbara Nef

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 11. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 18. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 25. Februar
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang.-ref. Kirche
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 28. Februar
20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg

Montag, 20. Februar, 19.40 Uhr schauen wir einen Film über das Leben von Franziskus. Meditieren und entdecken was Franziskus mit meinem Leben zu tun hat.

Vreni Kuster

Notfälle bei Kleinkindern

Der Kurs für sicheres Handeln in Notfallsituationen bei Kleinkindern

Im Kurs Notfälle bei Kleinkindern erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen. Insbesondere liegt der Fokus des Kurses auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung von Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Zielgruppe

Eltern, Grosseltern, Gotti und Götti, Babysitter, Tagesmütter

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Samstag, 11. März 2017
08.30 bis 12.00 Uhr

Kosten: CHF 80.- / Paare CHF 120.-

Anmeldungen bis spätestens 4. März 2017 direkt an:
www.redcross-edu.ch oder
Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79,
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

**Frauenverein
Rehetobel**

Das Jodelquartett aus dem Grueber- Chörli

**Gemeinsam essen am
Donnerstag, 2. Februar um 12.15 Uhr
im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

**Unterhaltungsnachmittag am
Mittwoch, 8. Februar um 14.15 Uhr
im Altersheim «Krone».**

Es unterhält Sie das **Jodlerquartett aus dem Grueber-Chörli**. Gerne offerieren wir Ihnen einen Zvieri und eine Tasse Kaffee. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf viele Gäste!

Herzlichst, die Frauen des Vereins

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Rückblick Weihnachtsoratorium und Weihnachtssingen

Nach dem Mozartrequiem vor vier Jahren bescherten uns der Chor Wald und das Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber und Konzertmeisterin Christine Baumann anfangs Dezember wiederum eine volle Kirche. Sie begeisterten die Besucherinnen und Besucher mit einer beeindruckenden Aufführung der ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von J.S. Bach. Dieses bekannte Chorwerk wurde besonders stimmungsvoll ergänzt durch orientalische Instrumentalstücke und Lieder. Wir staunten, wie es Jürg Surber einmal mehr gelang, die über hundert Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker, darunter auch beigezogene Solisten, zu einem derartigen Gesamtwerk zusammenzuführen. Wir sind gespannt, welche neuen Projekte Chor und Kammerorchester in Angriff nehmen werden und freuen uns, wenn wir sie wieder in unserer Konzertreihe begrüßen dürfen.

Foto: Ferdinand Ortner

Nicht weniger stimmungsvoll war am vierten Adventssonntag das Weihnachtssingen, zu welchem wir nun schon das dritte Jahr gemeinsam mit den beiden Kirchgemeinden und der musikalischen Unterstützung von Jugendmusik und Gemischtchor einladen durften. So staunt es nicht, dass inzwischen auch das finnische Weihnachtslied «Joulun kellot» schon nahezu akzentfrei klingt und der Anlass bei einigen Rechetoblern zu einem beschaulichen Treffpunkt vor den Weihnachtstagen geworden ist. Im Anschluss daran durften alle den feinen Punsch und Glühwein geniessen und eine Kostprobe von allen Seiten mitgebrachtem «Weihnachtschröml» nehmen. Dem Musikerensemble unter der Leitung von Cathrin Züst-Curiger, Familie Lenggenhager, allen Einladenden und den fleissigen Helferinnen und Helfern möchten wir ganz herzlich danken!

**Ausblick: Hauptversammlung am Donnerstag,
16. Februar 2017 um 19 Uhr im Kleinen Saal des GZ**
Im Anschluss laden wir alle Interessierte um **20 Uhr zum Referat von Fabio Zraggen über die Piloteninitiative** ein:

Der gebürtige Rechetobler wird über seine Motivation und seine Erfahrungen als Pilot für Suchflüge nach Flüchtlingsbooten im Mittelmeer erzählen. Mit viel Engagement setzt er sich zusammen mit seinem Team dafür ein, Organisationen in der Rettung und Unterstützung von Bootsflüchtlingen vor Ort zu unterstützen. Mit ihren Suchflügen versuchen sie, Flüchtlingsboote zu lokalisieren und damit Bootsflüchtlinge zu retten helfen. Wir freuen uns, dass sich Fabio Zraggen Zeit nimmt, uns sein Projekt persönlich vorzustellen

Wir heissen alle Interessierten herzlich willkommen und freuen uns auf Sie!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

18. Rechetobler Dorfadventskalender

Liebe Rechetobler/Innen

Vielen herzlichen Dank für die schönen dekorierten Fenster und die köstliche Verpflegung während der Adventszeit. Gross und Klein konnte auf diese Weise die Vorweihnachtszeit besonders schön miterleben und geniessen! Ich wünsche allen ein tolles 2017!

*Spielgruppe Regeboqe
Alexandra Nauer*

Rehetobel Vollmondschnee-
schuhwanderung
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Freitag, 10. Februar 2017. Besammlung um 19.00 Uhr
beim Gemeindezentrum.**

Bei glitzerndem Schnee vom Mond beleuchtet, eine ganz spezielle Stimmung erleben. Macht riesig Spass!

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Traber

FDP

Die Liberalen

Mehrere FDP Mitglieder und Gäste trafen sich am Freitagabend 6. Januar zum alljährlichen Neujahrsapéro. Wiederum ist es uns gelungen einen nicht alltäglichen Interviewpartner für diesen Anlass zu gewinnen. Marcel Anderwert, Korrespondent beim Schweizer Fernsehen für die Tagesschau, stand Marcel Küng Red und Antwort. Marcel Anderwert berichtete ausführlich über seine sehr spannende und abwechslungsreiche Arbeit und wusste mit seiner lockeren und sympathischen Art die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Die Zeit verging wie im Flug und eigentlich hätte man noch länger zuhören mögen. Beim anschliessenden Apéro bot sich die Gelegenheit untereinander ins Gespräch zu kommen und Marcel Anderwert noch diese und jene ganz persönliche Frage zu stellen.

FDP Rehetobel
Vreni Egli, Aktuarin

Winterliche Klänge und Gesänge

Am 15. Januar luden die Musikgesellschaft Rehetobel und das Grueberchörli AR zum gemeinsamen Kirchenkonzert ein. Winterliche Klänge und Gesänge erfüllten für gut eine Stunde die Kirche in Rehetobel und begeisterten die zahlreich anwesenden Zuhörer. Jeweils in Abwechslung ertönten Brass Band Klänge, Zäuerli und Jodellieder. Als Höhepunkt galt sicher der Moment, als sich die beiden Formationen zusammen aufstellten und gemeinsam «e geschänkte Tag» von Adolf Stähli aufführten.

Einigen Konzertbesuchern ist es sicherlich nicht entgangen, dass statt wie gewohnt Daniel Maggi, diesmal Hansruedi Züst am Dirigentenpult stand. Nach acht erfolgreichen Jahren gab Daniel Maggi die musikalische Leitung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel per Ende Jahr ab. Die Musikantinnen und Musikanten danken ihm für sein Engagement, die Zusammenarbeit und für die gemeinsamen, musikalischen Stunden und wünschen ihm alles Gute. An dieser Stelle geht ein grosses Dankeschön an Hansruedi Züst. Für seine spontane Zusage, beim Kirchenkonzert interimsmässig die Leitung zu übernehmen und auch für seinen grossen Einsatz während der ganzen Vorbereitungszeit.

Die Musikgesellschaft Rehetobel nimmt nun ein spannendes und abwechslungsreiches neues Jahr in Angriff und freut sich auf die musikalischen Herausforderungen.

MGBB Rehetobel, Nadja Andres

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2016

Aktivitäten

- Einsatz in der Habset vor, während und nach dem Amphibienlaichzug – wie alle Jahre wieder ein Vabanquespiel mit dem Aufstellen des Zauns.
- Vortrag von Martin Ott, Buchautor, Lehrer, Sozialtherapeut, Musiker und Meisterlandwirt, Rheinau mit dem Titel «**Bienen verstehen – der Weg durchs Nadelöhr**». Ein phantastischer Vortrag über Honigbienen und deren Verhältnis zum Menschen und zur Pflanzenwelt grossartig vorgetragen – ein unvergesslicher Abend vor zahlreichem Publikum.
- Arbeiten am Weiher Habset-Zweibrücken, Rückschnitt von Stauden und Domen, Ausbesserung von Damm, Vlies und Zaun bei schönstem Frühlingsswetter.
- Mähen der Waldwiesen im Sonderwaldreservat Gupfloch – ein Höhepunkt als Naturerlebnis, als Begegnung verschiedener Naturfreunde, immer gut gepflegt.
- Vortrag von Cornelia Hesse-Honegger, wissenschaftliche Zeichnerin, Buchautorin, ausgezeichnet mit dem «Nuclear-free Future Award» 2015, mit dem Titel «**Die unbekannteste Seite der Atomkraft – Dokumentation von Strahlenschäden anhand wissenschaftlicher Zeichnungen**». Ein eindrücklicher Vortrag über die Macht der menschengemachten schwachradioaktiven Strahlung.
- Lustvoll Ideen spinnen für ein gutes Nächstjahresprogramm – bei Speis und Trank.
- Arbeiten rund um den Weiher im Unterrechstein – im November noch getätigt zusammen mit der Umweltschutzkommission Grub AR. Gemeinsames Pizzaessen im Restaurant Mineralbad bei Familie D'Amato.
- Anfang Dezember Vorbereitungen für den Laichzug 2017 in der Habset – die Brombeerranken wurden in die Schranken gewiesen.

Dank und Ausblick

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde.

Mögliche Engagements

- indirekt über eine Mitgliedschaft bei **Pro Natura Schweiz**
- **konkreter** mit einem Besuch des einen oder anderen Anlass, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem Arbeitseinsatz mit Rechen, Gabel und Sense.
- noch **etwas weiter gehend** mit einem Mitwirken in unserer Lokalgruppe. Eine Möglichkeit sich einzubringen bietet der 26. Oktober – wir treffen uns zur Besprechung unseres Jahresprogramms 2018 (vgl. Jahresprogramm 2017 (http://www.pronatura-sg.ch/veranstaltungen_pro_natura)).

In der rechtobler natur engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Emanuel Hörler

RECHTOBLER MASKENBALL Freitag, 3. März 2017

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Zurück in die Zukunft

Eintritt ab 16 Jahren

Guggen:
Räblüüs &
Gassärassler
Izi bizi tini wini
Möttelisounders

Kindermaskenball
Samstag, 4. März
Ab 13:30 Uhr

Unterhaltung mit
VivaPeople

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Bacheshnette

Samstag, 4. März 2017, ab 9.00 Uhr
vor dem Restaurant Alte Post

**KINDER
MASKENBALL
REHETOBEL**

7. März 2017 13.30 - ca. 16.15 Uhr

im Gemeindezentrum
versch. Spiele, tanzen, Spass haben, Kinderbar

Ab ca. 16.00 Uhr Faschnachtsunzug durchs Dorf

Freier Eintritt für alle maskierten Kinder

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

sportverein rehetobel

Der Sportverein stellt sich vor...

Im Rahmen einer Storyline stellt der Sportverein Rehetobel in den nächsten zwölf Ausgaben seine einzelnen Fachbereiche vor.

Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte- sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.

Weitere Informationen und das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Lanker

Das Spiel & Spass stellt sich vor...

Das Spiel & Spass entstand aus dem Gedanken, dass eine zusätzliche Riege nach der Jugi und zwischen dem Ü30 fehlt.

Bei dieser Riege steht stark der Spass an verschiedenen Spielen im Vordergrund. Aus diesem Grund bestehen die Turnstunden meist aus einem hohen Spieleanteil.

Geme unternehmen wir auch etwas zusammen, so sind wir auch beim Bowling, GoKart-Fahren, Paintball, Schwimmen, Klettern, Grillen oder Schlitteln anzutreffen.

Auch nach der Turnstunde lassen wir gerne den Abend gemütlich beim einem «Schwatz» und Getränk im Restaurant ausklingen. Jeder Knabe, Junge oder Mann, ab der Jugi ist bei uns herzlich Willkommen.

Damit auch in Zukunft sich diese dynamische Riege weiterentwickeln und die Jungen ansprechen kann, übergebe ich die Leitung der Turnstunde ab Ende Juni 2017 geme in die Hände von Fabio Bruderer und Andrin Steiner. Sie werden die Riege sicher mit viel Elan und Spass weiterführen.

Gerne beantworte ich die Stabsübergabe von der Geräte-riege:

Seit einigen Jahren nehmen wir auch regelmässig einmal pro Jahr an einem Turnfest teil. Dabei starten wir immer bei den Vereinswettkämpfen mit einem 3teiligen Wettkampf. Das schönste Erlebnis an einem Turnfest ist für mich, das

Miteinander zu Erleben. Sei dies, bei den Vorbereitungen zusammen für ein Ziel zu trainieren, zusammen den Wettkampf zu bestreiten und mitzufiebern, oder auch das Fest an einem Turnfest zusammen als Verein zu erfahren.

Unser Training findet immer am Freitagabend von 20.15 – 22.00 Uhr im MZG oder in der Turnhalle statt (die ersten 2x vom Monat in der Turnhalle die letzten 2x im MZG)

Weitere Informationen bei
 Thomas Schöni 071 870 04 28
 Ab Juli 2017 bei
 Andrin Steiner 071 877 37 04
 Fabio Bruderer 071 877 18 74

Stabsübergabe zum Muki-Turnen

Wie schafft Ihr es immer, dass die Kinder sich bei Euch austoben können?

Winterpause Volleyballsaison 2016/17

Am 5. Dezember nahmen wir unser letztes Spiel im Jahr 2016 in Angriff. Der 3:1 Sieg gegen Engelburg verhalf uns zum ungeschlagenen Vorrundensieger in der RVNO Plauschmeisterschaft.

Leider lief es uns in der Appenzeller Meisterschaft nicht ganz nach Wunsch. Am 24. Oktober verloren wir zu Hause sehr knapp gegen Heiden mit 2:3. Darauf mussten wir am 2. November auswärts in Teufen eine erneute Niederlage einstecken.

Somit rutschten wir auf den vierten Tabellenrang zurück.

Die neuen Teammitglieder haben sich in der Mannschaft und im Spiel gut eingelebt.

Wir haben trotz allen Höhen und Tiefen viel Spass am Spielen und freuen uns auf die Rückrunden im neuen Jahr. Wir bedanken uns bei allen Besuchern, die uns jeweils tatkräftig unterstützen. Für alle, die noch nie bei einem Spiel dabei waren: Schauen Sie vorbei, wir freuen uns über jeden Zuschauer.

Das erste Heimspiel im neuen Jahr fand am 9. Januar um 20.00 Uhr gegen Teufen 2 im Mehrzweckgebäude statt.

Selina Graf

Rechtobler Dorfskirennen 2017

Wenn vom Gupf bis ins Dorf genug Schnee liegt um mittels Pistenfahrzeug und Schaufel eine Piste zu präparieren, wenn die Anwohner der Rennpiste hinter diesem Vorhaben stehen und die Rechtobler nach einem Skirennen fragen, dann legen sich die Mitglieder des hiesigen Sportvereins ins Zeug, um diesen Anlass zu realisieren.

Mit der Startnummernausgabe beim Kronenbühl fängt jeweils der Nervenkitzel für gross und klein an. Hier treffen auch zahlreiche Zuschauer ein, um die Fahrerinnen und Fahrer mit Zurufen und Applaus zu unterstützen.

Die Kinder bis zum Kindergartenalter eröffnen das Rennen. Manche brauchen noch etwas Nähe von ihren Eltern, andere meistern die Fahrt vom Ahorn bis zum Kronenbühl schon ganz alleine.

Da es langsam eindunkelt, wird die Piste für die folgenden Ski- und Snowboardfahrer von der Feuerwehr beleuchtet. Es breitet sich eine heimelig ruhige Abendstimmung über dem Rechtobel aus. Der Start wird auf den Gupf verlegt, das Ziel auf den Sportplatz. Die Rennstimmung erreicht den Höhepunkt.

Die Zuschauer wärmen sich mit heisser Suppe und feinen Getränken, Kuchen und fröhlichem Zusammensein an der Schneebar auf. Alle sind gespannt auf das Rangverlesen. Die Sieger und Siegerinnen auf dem Schneepodest werden zum Fotosujet vieler stolzer Mütter und Väter und auch der Fotografin des sportlichen Anlasses.

Das Dorfskirennen kann realisiert werden, dank vielen spontanen Leuten, welche ein Stück Freizeit für einen tollen Anlass zur Verfügung stellen und mit viel Engagement und Teamgeist dabei sind.

All diesen Leuten und allen Rennfahrerinnen und Rennfahrer ein grosses Dankeschön. Rangliste und Bilder unter: www.sportverein-rehetobel.ch

Im Namen des Sportvereins, Heidi Steiner

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Fr	Jeweils	10.15 – 11.15	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	01.02.	20.00	beweglich bleiben	TH
Mi	08.02.	20.00	Pilates und Spiel	TH
Mi	15.02.		Jahresplanung	
Mi	22.02.	20.00	Bewegung, von Kopf bis Fuss	TH

Männer

Di	31.01.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	07.02.	20.00	Gymnastik	TH
Di	14.02.	20.00	Kraft	TH
Di	21.02.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	28.02.	20.00	Jassmeisterschaft	Linde

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Anfängerkurs *	Altersheim Krone
Mi	19.15 – 20.05	Anfängerkurs *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage!

Vreni Egli 071 877 28 15, abends ab 18.00 Uhr oder vreni.egli@gmx.ch

Mittwoch, 1. Februar kein Pilates (Skiferien)

UBS Mitarbeitende spenden Lebensqualität

Im Juni 2016 hat die Stiftung Waldheim ihr neues Wohnheim «Sonne» in Rehetobel bezogen. Im Haus gibt es auch ein Therapiebad, zu diesem hat der Verein «UBS Mitarbeiter helfen» einen Hebelift gespendet.

Werner Brunner, Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim, die rund 200 Menschen mit einer Behinderung an fünf Standorten eine Heimat bietet, spricht von einem Meilenstein: «Im neuen Wohnhaus Sonne haben wir zwei Wohnheime zusammengefasst. Es leben hier neu 64 Bewohnerinnen und Bewohner in acht Wohngruppen zusammen.» Das neue Haus wurde in zweieinhalbjähriger Bau- und Planungszeit unweit des sogenannten Gründerhauses in Rehetobel erstellt. Das Gründerhaus - das so heisst weil hier 1943 die Institution gegründet wurde - selbst wurde 2005 komplett saniert und bietet Platz für zehn Bewohnerinnen und Bewohner. Die Institution beschäftigt derzeit 280 Mitarbeitende.

Mehr Lebensqualität

Werner Brunner erklärt, wie beim Bau neuer Heime mehr Lebensqualität entsteht: «Das Grundangebot für alle Bewohnerinnen und Bewohner wie Wohnen, Essen oder Betreuung wird mit der IV-Rente, der Ergänzungsleistung und dem Beitrag des jeweiligen Herkunftskantons getragen. Mit Spendengeldern können wir wirkungsvolle Zusatzleistungen finanzieren, die über den Standard hin-

ausgehen.» Ein Patientenlift für das Therapiebad, ein Lift, mit dem man körperlich beeinträchtigte Menschen ins Wasser heben kann, stellt ein solches Plus an Lebensqualität dar. Ermöglicht hat ihn der schweizweit organisierte Verein «UBS Mitarbeiter helfen». Der Verein unterstützt mit Spendengeldern der aktiven und pensionierten Mitarbeiter Projekte für behinderte sowie sozial benachteiligte Personen.

Spende macht Sinn

«Nicht alle Menschen stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Kinder und Erwachsene mit einer Behinderung brauchen unsere Unterstützung, um ein aktives und möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können», umschreibt der Verein sein Ziel. Gleicher Meinung sind auch Thomas Häni, Leiter UBS Appenzellerland und Roman Alpiger, UBS Firmenkundenberater, die beide bei der Übergabe des Liftes im November dabei waren: «Wir sehen, dass unsere Spende Sinn macht. Wie sonst kämen diese Menschen denn ins Wasserbecken?» «UBS Mitarbeiter helfen» übernahm die Kosten des Lifts und einige weitere Geräte im Gesamtbetrag von 28000 Franken.

Michael Hug

Rosental.
Das Kino.

Programm im Februar 2017

Fr	3.2.	20.15	Tanna
Sa	4.2.	17.15	L'Odyssée
Sa	4.2.	20.15	La pazza gioia
So	5.2.	15.00	Ballerina
So	5.2.	19.15	La la Land
Di	7.2.	20.15	Tanna
Fr	10.2.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	10.2.	20.15	La pazza gioia
Sa	11.2.	17.15	La la Land
Sa	11.2.	20.15	L'Odyssée
So	12.2.	15.00	Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott
So	12.2.	19.15	Tanna
Di	14.2.	14.15	Kinomol: Slumdog Millionär
Di	14.2.	20.15	La la Land
Mi	15.2.	20.15	Cineclub: Rams
Fr	17.2.	20.15	Filmhit vom Januar
Sa	18.2.	17.15	Mein Blind Date mit dem Leben
Sa	18.2.	20.15	Verborgene Schönheit
So	19.2.	10.00	Klassikino: Show Boat
So	19.2.	15.00	Ballerina
So	19.2.	19.15	Mein Blind Date mit dem Leben
Di	21.2.	20.15	Gemeinsam wohnt man besser
Fr	24.2.	2015	Kinoteens: Nerve
Sa	25.2.	17.15	Jackie
Sa	25.2.	2015	Verborgene Schönheit
So	26.2.	15.00	Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott
Di	28.2.	14.15	Kinomol: Liebe und Zufall
Di	28.2.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Sa	28.2.	20.15	Jackie

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Symmetrie in Rehetobel

Für nebelgeplagte Rheintaler und Vorderländer aus tieferen Lagen ist das sonnige Rehetobel immer wieder ein beliebtes Wander- und Ausflugsziel.

Ein einzigartiger Blickfang ist dabei die faszinierende Baumsymmetrie am aussichtsreichen Weg oberhalb dem Haus «ob dem Holz».

Text & Bild: Peter Eggenberger

Hausärztliche Notfallpraxis im Spital Herisau

Die Appenzellische Ärztesgesellschaft und der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) starten im Januar 2017 den Pilot «Hausärztliche Notfallpraxis» im Spital Herisau. Hausärztinnen und Hausärzte der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden werden ab Montag, 9. Januar 2017 abends von 17 bis 23 Uhr ihren Notfalldienst in separaten Räumlichkeiten im Spital Herisau durchführen.

Ab Montag, 9. Januar 2017 wird im Spital Herisau des SVAR in separaten Räumlichkeiten eine hausärztliche Notfallpraxis durch die Hausärztinnen und Hausärzte der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden betrieben. Die Notfallpraxis ist von Montag bis Sonntag zwischen 17 und 23 Uhr geöffnet. Nach 23 Uhr werden Notfälle durch die Notfallstation des Spitals Herisau betreut. Tagsüber sind weiterhin die Hausärztinnen und Hausärzte für die Notfallversorgung zuständig. Die Infrastruktur und das nichtärztliche Personal werden durch das Spital Herisau zur Verfügung gestellt. Für immobile Patienten in Heimen oder in der Palliativ Care und für den amtsärztlichen Dienst organisiert die appenzellische Ärztesgesellschaft einen separaten Hintergrunddienst. Durch die noch engere Zusammenarbeit zwischen dem Spital Herisau und den Hausärzten in den angeschlossenen Notfallkreisen kann eine umfassendere Grund- und Notfalldienstversorgung während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr gewährleistet werden. Dieser Pilot ist vorerst auf das Jahr 2017 begrenzt. Die Kosten während des Pilotbetriebs werden von der appenzellischen Ärztesgesellschaft sowie vom Spital Herisau getragen.

Triage durch das Ärztefon

Wie bis anhin ist wochentags zu den Praxisöffnungszeiten bei Notfällen in erster Linie die Hausärztin oder der Hausarzt zuständig. Am Wochenende oder wenn die Hausärztin oder der Hausarzt nicht erreichbar ist, wenden sich die Patienten an das Ärztefon (Tel. 0844 55 00 55).

Patienten aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden haben sich ab 2017 ebenfalls an das Ärztefon zu wenden. Die bisherige Notrufnummer (Tel. 0900 9050 00) wird für die Dauer des Pilotversuches an das Ärztefon weitergeleitet. Bei psychiatrischen Notfällen kann man sich jederzeit direkt an das Psychiatrische Zentrum AR in Herisau (Tel. 071 353 81 11) wenden. Bei einer lebensbedrohlichen Situation ist der Rettungsdienst über die Notrufzentrale 144 zu kontaktieren.

Neuorganisation notwendig

Die Ärzte sind per Gesetz verpflichtet, ambulanten Notfalldienst zu leisten. Die Appenzellische Ärztesgesellschaft wurde mit der Organisation des Notfalldienstes im ambulanten Bereich durch beide Kantone beauftragt.

Viele Hausärztinnen und Hausärzte werden in den nächsten Jahren das Pensionsalter erreichen. Damit nimmt die Zahl der Hausärzte, welche sich am Notfalldienst beteiligen, stetig ab. Für eine Neubesetzung einer Praxis ist es jedoch wichtig, dass ein gut funktionierender und geregelter Notfalldienst vorhanden ist. Durch den Betrieb einer hausärztlichen Notfallpraxis im Spital Herisau bleibt der Praxisstandort im Appenzellerland für bisherige Hausärztinnen und Hausärzte attraktiv und potentielle Nachfolger werden nicht von einer übermässigen Notfalldienstpflicht abgeschreckt.

Ein Grossteil der Bevölkerung hat erfahrungsgemäss keinen Hausarzt mehr. Deshalb braucht es Alternativen in der Notfallversorgung, welcher von der Appenzellischen Ärztesgesellschaft neu in Zusammenarbeit mit dem Spital Herisau angeboten werden. Weiterhin stehen die Notfallstationen des Spitals Herisau und des Spitals Heiden während 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr bei Notfällen zur Verfügung.

SVAR, App. Ärztesgesellschaft

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55 anrufen.**
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144 anrufen.**

**Schlittelstrassen
Michlenberg – Hörnlirank
Neuschwendi – Robach**

Die Schlittelstrecken **Michlenberg – Hörnli Rank** und **Neuschwendi – Robach** sind bei guten Schlittelverhältnissen am Samstag ab 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr als Schlittelstrassen markiert und dürfen von Autos nur abwärts befahren werden. Postautoverbindungen zurück nach Rehetobel.

Steuererklärung 2016

**Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft**
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

**Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel**

**Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch**

Zu vermieten ab 1. März 2017

5½-Zimmer Wohnung 120 m²

Die grosszügige 5½-Zimmer-Wohnung befindet sich im selben Gebäude wie der Volg und die Postautohaltestelle mit halbstündlichen Verbindungen nach St. Gallen und Heiden ist vor dem Gebäude. Balkon mit Aussicht auf den Alpstein, Parkettboden, Küche mit Geschirrspüler, Glaskeramikherd und Backofen, grosser Estrich

Mietzins Fr. 1'750.– inkl. NK

Miete Garage Fr. 100.–, Miete Abstellplatz Fr. 40.–

Für weitere Auskünfte oder einen Besichtigungstermin stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Gemeinde Rehetobel, Herr Kevin Friedauer, 9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 20, kevin.friedauer@rehetobel.ar.ch

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

**Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung**

Telefon 077 437 44 15

Zu vermieten an der Heidenerstrasse 40

2½ Dachzimmer-Wohnung

ca. 70 m², Südlage, Kachelofen, direkter Zugang zum teilw. ausgebauten Estrich, o. Balkon, Kellerabteil Vermietung o. Haustiere, ab sofort verfügbar, MZ 1'050.00, + NK 165.00, kein Aussen-PP, Garage kann für 120.00 dazu gemietet werden, vor Mietantritt muss eine 2-Mt.-Mietkaution von 2'430.00 geleistet werden, Besichtigung samstags, Kontakt: 079 525 19 43/llg

Peter Gut

**Kantonsratspräsident
am 12. Februar in die Regierung**

**Ein Vorderländer
in die Regierung.**

wir-haben-eine-wahl.ch

f wir-haben-eine-wahl

parteilunabhängig

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

**Römer
macht
schöner
Dich auch?
Probier es aus!
Am Römertag
18. FEBRUAR
Ab 14:53 h**
Im Handwerkerzentrum an der Kirchstrasse 2
**Verpasst Du es!
Vermisst Du es!**

◆ FUGENLOSE BODENBELÄGE

**ROBACH 36
9038 REHETOBEL AR**

WIDMER BODENKUNST
Bodenständig & Kunstvoll

Weil Qualität kein Zufall ist
und Kreativität einen Namen hat!

◆ FUGENLOSE WANDBESCHICHTUNGEN

+41 79 396 88 73

www.widmer-bodenkunst.ch

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung:

Lagerräumlichkeiten im EG, ca. 60 - 100 m², beheizbar, gute Zufahrt für LKW, evtl. mit Rampe

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch den Gewerbeverein im Dorf schon lange. Das Dach unserer Liegenschaft war in einem sehr desolaten Zustand. Gleichzeitig mit der Dachrenovation entschieden wir uns für eine neue Gebäudehülle mit hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat diese Arbeiten hochkompetent erledigt und uns in allen Belangen sehr gut beraten.“

Wir sind sehr zufrieden und sparen Heizkosten!“

*Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel*

www.gh-gmuer.ch

Ihr Ansprechpartner

Für sämtliche Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner
- Optimale Arbeitsabläufe
- Optimale Materialkombinationen

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel

Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01

info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Februar-Aktion:
Divinia-Abo 20% Rabatt

für jedes 50iger oder 25iger Divinia-Abo erhalten Sie in diesem Monat 20% Rabatt

März-Aktion:
Vollmassage-Abo (11 für 10)

Bei einem 10-er Vollmassage-Abo, erhalten Sie eine zus. Massage im Wert von Fr. 90.00

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

Panoramaloipe Langenegg - Bensol

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 21'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündung, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Verbinden Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 09. Februar 2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 20.-

weitere Daten: 09.02.17, 09.03.17, 13.04.17, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen
Tageskarten für Fr. 45.-
Reservierung über
www.rehetobel.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER...»

JETZT
kostenlos
Batterien!
Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe
Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und
unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex!
Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten
wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter: www.rehetobel.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschen-
verkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Neue Öffnungszeiten ab 2017

praxis im dorf
rehetobel

Die Praxis im Dorf ist im Jahr 2017 wie folgt offen:

Montag	07.30 – 12.00 Uhr	13.30 – 17.30 Uhr
Dienstag	07.30 – 12.00 Uhr	15.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch	07.30 – 12.00 Uhr	13.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag	07.30 – 12.00 Uhr	13.30 – 18.00 Uhr
Freitag	07.30 – 12.00 Uhr	13.30 – 17.30 Uhr
Samstag	erster Samstag/Monat	08.00 – 11.30 Uhr

(genaue Termine auf www.praxisrehetobel.ch)

Praxisferien 2017:

Die Praxis ist - ausser an den gesetzlichen Feiertagen -
grundsätzlich von Montag - Freitag geöffnet.

Änderungen der Öffnungszeiten und Praxisferien sind
auch auf unserer Homepage ersichtlich:

www.praxisrehetobel.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 schmidholzbau@bluewin.ch
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID
HOLZBAU können Sie vertrauen!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

**Monatsbrot im Februar
Haferkleie**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 30.01 – 13.02.2017!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf beim Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

SICHER DURCH DEN WINTER: SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE

SCHWEIZER PREMIERE

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggensriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

**KUNDENVORTEILE BIS
zu Fr. 5 680.-***

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kautions: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.-. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen).** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Gültig für Immatrifikationen bis 31.12.2016 oder bis auf Widerruf.
*NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.6l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission gesamt: 127g/km inkl. PIZ SULAI® Zusatzpaket im Wert von Fr 2680.- und Jubiläums-Bonus von Fr. 3000.-; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g/km.

Die kompakte Nr. 1

www.suzuki.ch

wann	was	wo	wer
1. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
2. Feb., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
2. Feb., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
2.-5. Feb.	Kaiehaus offen		
3. Feb., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
3. Feb., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
4. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
4. Feb., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
5. Feb., So. 14.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
6. Feb., Mo. 19.00	TK Sitzung	Rest. Alte Post	Sportverein
6. Feb., Mo. 19.30	Freie Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
7. Feb., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
8. Feb., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
8. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen (Unter- und Mittelstufe)	Jugendraum	
10. Feb., Fr. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
11. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel		
11. Feb., Sa. 10.00-12.00	Das Geheimnis der Schildkröte mit Alexander Lauterwasser	evang. Kirche	«Gleis 2»
12. Feb., So. 12.00-20.00	Fondueplausch	Gasthaus zur Post	
12. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
13. Feb., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
13. Feb., Mo. 19.00	Wikinger Schmuck herstellen	Bern.Hobbylädeli	Landfrauen
14. Feb., Di. 18.45	Gemütlicher Abend	GZ	«Alte Garde»
15. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen (Unter- und Mittelstufe)	Jugendraum	
15. Feb., Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	evang. Kirche
15.-18. Feb. ab 18.00	Cordon-Bleu-Woche	Gasthaus zur Post	
16. Feb., Do. 19.00	HV Lesegesellschaft Dorf	GZ	
16. Feb., Do. 20.00	Vortrag «Piloteninitiative» mit Fabio Zraggen	GZ	LG Dorf
17. Feb., Fr. 18.45	HV Gewerbeverein Rehetobel	Rest. Sonne	
18. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		SAM/Jungschützen
18. Feb., Sa. 14.53	Römersamstag	Handwerkerzentrum Kirchstrasse 2	
18. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
19. Feb., So. 09.45	Kennenlern-Gottesdienst Vorstellung von Pfrn. Ulrike Hess	evang. Kirche	evang. Kirche Gemischtchor
19. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
20. Feb., Mo. 19.00	Wikinger Schmuck herstellen	Bern.Hobbylädeli	Landfrauen
21. Feb., Di.	öffentlicher Besuchstag Sekundarschule TWR	Sekundarschule	
22. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen (Unter- und Mittelstufe)	Jugendraum	
23. Feb., Do. 20.00	Schulmodellwechsel TWR Info-Anlass	GZ, kleiner Saal	Schulkommission
24. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor	Rest. Bären	
25. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
27. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Linde	Landfrauen
28. Feb., Di. 19.45-21.15	Friedens-Meditation	evang. Kirche	
28. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 28. Februar 2017

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 18. Februar 2017**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

**Samstag, 18. Februar 2017
ab 8.00 Uhr**

SAM / Jungschützen

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrachtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindefestsblatt

Februar 2017

Wie stimme ich gültig ab?

An jedem Abstimmungssonntag sind mehrere Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler im Einsatz, welche für das korrekte Auszählen der Wahl- oder Abstimmungszettel verantwortlich sind. Dabei müssen leider immer wieder einige Stimmabgaben als ungültig ausgeschieden werden. Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle auf die wichtigsten Regeln für eine gültige Stimmabgabe hinweisen.

Sie erhalten das Abstimmungsmaterial für Bund, Kanton und Gemeinde spätestens drei Wochen vor dem Abstimmungstermin per Post zugestellt. Zusammen mit den Stimmzetteln erhalten Sie jeweils auch die Edikte (Erläuterungen) zu den einzelnen Vorlagen, das Stimmkuvert im A6-Format sowie den Stimmrechtsausweis.

Derzeit haben Sie drei Möglichkeiten Ihre Stimme abzugeben:

1. Briefliche Stimmabgabe

Ab dem Zeitpunkt an dem Sie die Abstimmungsunterlagen erhalten haben, können Sie brieflich abstimmen. Füllen Sie dazu die entsprechenden Stimmzettel handschriftlich aus und legen Sie diese in das kleine Stimmkuvert. Dieses Stimmkuvert müssen Sie zusammen mit dem Stimmrechtsausweis in das grosse Kuvert legen und an die Gemeindeverwaltung retournieren. In Rehetobel müssen Sie das Kuvert, wenn Sie es per Post retournieren, ausreichend frankieren und die Zustellfrist beachten (B-Post wird am Abstimmungssamstag nicht zugestellt). Alternativ können Sie das Kuvert auch kostenlos direkt in den Briefkasten der Gemeindekanzlei werfen. Dies muss bis spätestens am Abstimmungssonntag um 09.30 Uhr erfolgen.

2. Vorzeitige Stimmabgabe

Ab Mittwoch bis Samstag vor dem Abstimmungssonntag können Sie Ihre Stimme persönlich an der Urne im Büro

des Gemeindefestschreibers abgeben. Die Urnenöffnungszeiten für die vorzeitige Stimmabgabe entnehmen Sie bitte dem Stimmrechtsausweis. Für die vorzeitige Stimmabgabe müssen Sie ebenfalls die Stimmzettel in das kleine Abstimmungskuvent legen und dieses zusammen mit dem Stimmrechtsausweis zur Stimmabgabe mitnehmen. Dabei dürfen Sie auch die Stellvertretung für maximal eine weitere stimmberechtigte Person übernehmen. Dafür müssen Sie die von der zweiten Person selber ausgefüllten Stimmzettel im Stimmkuvert sowie deren Stimmausweis mitnehmen. Mehr als eine Stellvertretung darf nicht übernommen werden.

3. Stimmabgabe am Abstimmungssonntag

Falls Sie keine der vorerwähnten Möglichkeiten nutzen möchten oder konnten, können Sie am Abstimmungssonntag Ihre Stimme direkt an der Urne abgeben. Die Urne ist jeweils von 09.30 Uhr bis 11 Uhr im Gemeindezentrum aufgestellt und wird von zwei Stimmenzählern betreut. Für die Stimmabgabe an der Urne müssen Sie die Stimmzettel ebenfalls ins kleine Stimmkuvert legen und dieses zusammen mit dem Stimmrechtsausweis an die Urne mitnehmen. Dabei dürfen Sie auch die Stellvertretung für maximal eine weitere stimmberechtigte Person übernehmen. Dafür müssen Sie die von der zweiten Person selber ausgefüllten Stimmzettel im Stimmkuvert sowie deren Stimmausweis mitnehmen. Mehr als eine Stellvertretung darf nicht übernommen werden.

Öffentliche Versammlung:

Donnerstag, 9. März 2017
19.30 Uhr, Gemeindezentrum

Vorstellung Kandidat(en) GPK-Präsidium und Mitglied GPK sowie Kurzberichte der Gemeinderäte aus ihren Ressorts, Fragen und Anregungen.

Bild 1: Kuvert für Rücksendung

Bild 2: Stimmkuvert für die Stimmzettel

Unabhängig für welche Art der Stimmabgabe Sie sich entscheiden, müssen gewisse Richtlinien beachtet werden:

- Für eine gültige Stimmabgabe muss immer der Stimmrechtsausweis mitgeschickt werden. Senden Sie nur das kleine Stimmkuvert mit den Stimmzetteln ein, ist die Stimmabgabe ungültig. In Appenzell Ausserrhoden muss der Stimmrechtsausweis derzeit noch nicht unterschrieben werden.
- Werfen Sie das Stimmkuvert und den Stimmrechtsausweis nicht getrennt in den Briefkasten der Gemeindeganzlei, sondern nutzen Sie immer das grosse Abstimmungskuvert für die Rücksendung. Zudem darf der Stimmrechtsausweis nicht gefaltet ins kleine Stimmkuvert gelegt werden. (Siehe Bild 1)
- Wichtig ist, dass Sie pro Vorlage nur einen Stimm- oder Wahlzettel ins Stimmkuvert legen. Sind mehrere Stimmzettel derselben Vorlage dabei, ist die Stimmabgabe ungültig.
- Nutzen Sie nur die offiziellen Stimmzettel, welche Sie von der Gemeinde zugestellt bekommen haben. Bei jeder Wahl bekommen Sie mindestens den leeren amtlichen Wahlzettel, welchen Sie handschriftlich ausfüllen müssen, sowie in der Regel einen oder mehrere nicht amtliche Wahlzettel von Kandidaten oder Parteien. Vorgedruckte Wahlzettel dürfen Sie handschriftlich abändern. Beachten Sie jedoch, dass kein Stimmzettel mehr Namen enthält als Sitze zu vergeben sind.
- Alle Stimm- und Wahlzettel müssen handschriftlich ausgefüllt werden. Weiter dürfen keine Kennzeichen (Symbole etc.) oder ehrverletzende Äusserungen angebracht werden. Kann die Schrift vom Abstimmungsbüro nicht entziffert werden, ist eine Stimmabgabe ebenfalls ungültig.
- Die Stimmzettel müssen immer in das kleine Stimmkuvert gelegt werden. (Siehe Bild 2)
- Sollten Sie einmal kein Abstimmungsmaterial zugestellt bekommen oder das ganze oder Teile davon verlegt haben, kontaktieren Sie bitte spätestens drei Tage vor dem Abstimmungssonntag die Gemeindeganzlei, damit Ihnen ein Duplikat erstellt werden kann.

Wenn Sie Fragen oder Unklarheiten zur gültigen Stimmabgabe haben, zögern Sie nicht, die Gemeindeganzlei zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kevin Friedauer, Gemeindeganzleier

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Geme informiere ich Sie zur bevorstehenden **Sanierung der Kantonsstrasse zwischen alter Landstrasse und Kaien**.

In den nächsten 3 Jahren steht eine weitere Teilsanierung der Kantonsstrasse an.

Federführend ist der Kanton AR. An einer Koordinations-sitzung hat uns der Kantonsvertreter folgendes mitgeteilt:

- Baubeginn möglichst im Mai/Juni 2017 – Bauende 2019
- Beginn bei alter Landstrasse
- Im Vollausbau wird die Kantonsstrasse 6 m breit sein und einen talseitig begehbaren Streifen von 1.25 Metern aufweisen
- Verkehrsregelung mit einer (gesteuerten) Lichtsignalanlage auf jeweils etwa 200-250 Metern
- Mit Ausnahme von 3-4 Tagen zum Belagseinbau bleibt die Strasse befahrbar
- Unterbrechung der Bauten und freie Fahrt in den Wintermonaten
- Informationen: Die Anstösser werden vom Kanton direkt informiert; seitens Gemeinde orientieren wir Sie gerne laufend auf unserer Homepage.

Peter Bischoff, Gemeindepäsident

Dachsanierung Turnhallegebäude

Im Voranschlag 2017 wurde die Dachsanierung des Turnhallegebäudes vorgesehen. Die Unterhalts- und Betriebskommission hat inzwischen erste Besprechungen durchgeführt. Die Sanierung wird in Zusammenarbeit mit Architekt Andreas Rechsteiner, Heiden erfolgen, welcher als nächstes die genaue Planung durchführen wird. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2017 stattfinden.

Regionalisierung Asylbetreuung

Bereits im November 2016 hat Rehetobel einer Regionalisierung der Asylbetreuung im Vorderland zugestimmt. Da aber nicht alle Gemeinden zugestimmt haben und sich die Voraussetzungen geändert haben, musste der Gemeinderat nochmals darüber befinden.

Der Gemeinderat hat der Regionalisierung erneut zugestimmt. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinden Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald und Wolfhalden die Asylbetreuung künftig den Sozialen Diensten Vorderland übertragen. Der für das Jahr 2017 veranschlagte Betrag liegt im Rahmen der für die Asylbetreuung budgetierten Kosten.

Teilnahme an Vernehmlassungen

Der Gemeinderat sowie die zuständigen Kommissionen haben sich intensiv mit den Vernehmlassungen zum neuen kantonalen Richtplan, der Teilrevision des Baugesetzes sowie dem Energiekonzept 2017 – 2025 des Kantons befasst und eine Vernehmlassungsantwort eingereicht.

Kevin Friedauer, Gemeindeganzleier

3. Runder Tisch

Die Kulturkommission Rehetobel (KKR) organisiert zum dritten Mal eine offene Diskussion über Kultur: Welche Bedeutung hat Kultur in Rehetobel? Was zeichnet sie aus? Was kann und was soll sie? Welchen Wert hat sie für jeden Einzelnen von uns?

Wir treffen uns am Dienstag, 28. März um 20.00 Uhr im Restaurant Alte Post in Rehetobel.

Die KKR konnte den Filmemacher Thomas Rickenmann einladen. Sein Film «Alpzyt» war der meist besuchte Schweizer Dokumentarfilm 2016. Er wird uns in einem kurzen Einführungsreferat von seiner Arbeit und seiner Beziehung zur Kultur erzählen. Sie sind herzlich eingeladen an diesem interessanten, aber auch geselligen Abend teilzunehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Kulturkommission Rehetobel

Neue Wirte im «Urwaldhaus» Rehetobel

Dem «Urwaldhaus» im Robach steht ein Wirtewechsel bevor. Nadja Haltmann verlässt nach 2-jähriger Tätigkeit Rehetobel und sucht eine neue Herausforderung. Der Stiftungsrat der Bären Robach Stiftung dankt ihr für das grosse Engagement. Sie hat das Gasthaus mit viel Liebe zum Detail zu einem gastronomischen Aushängeschild gemacht. Gerne heisst sie Gäste noch bis zum Ostersonntag, 17. April, willkommen.

Ab Mitte Mai übernehmen Maria D'Amato und Damiano Gadaleta das «Urwaldhaus». Sie wird sich um den Service kümmern, er wird in der Küche feine Gerichte hinzubereiten. Beide sind schon seit etlichen Jahren im Gast-

gewerbe tätig. In der gemütlichen Gaststube findet jeder das Passende. Nicht nur der Hunger oder Durst soll gestillt werden, der Gast erlebt bei ihnen auch ein Stück Italien und die Magie der Geschichte des historischen Wirtshauses.

Die Küche bietet sowohl lokale Köstlichkeiten wie auch italienische Spezialitäten, z. B. hausgemachte Pasta, Ravioli und Desserts. Über Mittag bieten die beiden günstige Mittagsteller an. Auf der Karte finden sich auch saisonal wechselnde Angebote sowie vielseitige Vorspeisen. Hochwertige Weine runden das Angebot ab, sei es ein trockener Weissler, der liebliche Rosé oder ein voller Roter aus Italien. Im Sommer lockt das idyllische Gartenrestaurant zum Essen und Feierabendbier.

Die vorgesehenen Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag jeweils mittags und abends, am Samstag und Sonntag durchgehend ab 11.00 Uhr (warme Küche jeweils mittags und abends). Maria D'Amato und Damiano Gadaleta heissen alle ihre Gäste herzlich willkommen.

*Für die Bären Robach Stiftung
Michael Kunz*

Ergänzungswahlen vom 19. März 2017 Wahlvorschlag GPK-Präsident

An der Versammlung vom 25. Januar 2017 wurde von der SVP Rehetobel einstimmig beschlossen, Roger Kast ins Präsidium der GPK zu wählen.

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen.
3. März geschlossen, da Fasnacht.

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe). Jeden Mittwoch im März!

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch
Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse Verkehrsverein **Einladung zur Hauptversammlung**

**Freitag, 24. März 2017, 19.00 Uhr,
Restaurant Rössli**

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Vernissage sowie zur Ausstellung von Manuela Mollwitz, Ursula Raschèr Müller und Christoph Traub während den Öffnungszeiten.

Bilder von Ursula Raschèr Müller aus Wolfhalden

MANUELA MOLLWITZ

Mollwitz sucht in ihren Werken klare Linien und glatte Oberflächen und will mit Ihrer Kunst nichts vertuschen oder verbergen, sondern dem Betrachter offen gegenüber treten. Sie zeigt eine Erotik, verbunden mit Intelligenz, Stärke, Einfühlungsvermögen und Schönheit, welche eine unverzichtbare Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Der Fokus ist oft auf einen bestimmten Ausschnitt des Motives gelegt, um so das Wesentliche, das Zusammenspiel von Kraft, Energie und Körper hervorzuheben.

URSULA RASCHÈR MÜLLER

«Exemplarisch belebt»: Das Grundmaterial für Müllers Bildschöpfungen ist Kunststoff. Es sind Fundstücke, verwiterte Fragmente aus Mittelmeer und Bodensee. In Form und Farbe bleiben sie unverändert. Die Bildgestaltung ist einfach, sparsam. Bild und Titel sind gleichwertig und bilden ein Spannungsfeld. Die Teile in der überzeugendsten Position zueinander in Beziehung zu setzen, ist die Herausforderung.

CHRISTOPH TRAUB

«Der Widerstand des Steins»: Seine Skulpturen wollen nicht belanglos sein, weil Regelmässigkeit und Ebenmass nicht die vorrangigen Massstäbe für seine Arbeiten sind. Er erarbeitet Spannungen und deutet Missverhältnisse an, wie ungewöhnlich lange Glieder, bizarre Windungen und breite organischen Konturen. Er spürt der menschlichen Anatomie nach. Dabei komprimiert, längt, perforiert, abstrahiert er auf grob geometrische Weise die Körper, so dass Fragmente, Körperteile, Gliedmasse, Bäuche, Häute, Flügel, Falten, Wülste, Einbuchtungen, Einkerbungen vorherrschend sind.

Vernissage

Samstag, 4. März 2017, 17.00 Uhr
Musikalische Umrahmung Renate Anderegg, Eugenio Steiner und Tony Mathies

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Sonntag, 5. März bis Sonntag, 26. März 2017

Sonntags, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr
zusätzlich Mittwoch 15. März, 14.00 – 16.00 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Wahrscheinlich könnte ich meine Gedanken auch als Leserbrief veröffentlichen. Nur weiss ich nie so genau ob der ganze Text abgebildet wird, wer gegenlesen darf, wer nicht gegenlesen darf. Deshalb habe ich mich entschieden die Feder für «die Feder» zu ergreifen.

Oft erleben wir Ärger und Freude. In der Hoffnung, dass die Freude überwiegt, öffne ich mich gerne für ein paar persönliche aktuelle Freuden und Ärgernisse.

Ärgernisse: Seit 3 Jahren neben einer illegalen Baugrube wohnen zu müssen. Als ewig gestrige genannt zu werden. Dass meinem Treiben Einhalt geboten werden sollte. Das Haus ob dem Holz respektive die Sportsclinic Switzerland ist ein Ärgernis. Ärger, dass Grünzonen einfach mit Steinen und Teichen zugesperrt werden. Dass Zonengesetze und Baugesetze nicht eingehalten werden. Dass ohne Baubewilligung einfach etwas an der Landschaft und an Gebäuden verändert wird. Ärger, dass es heute regnet.

Freuden: In Rehetobel wohnen zu dürfen. Eine einmalige Umgebung. Wunderbare Lage. Viel Sonne. Wenig Nebel. Eine Aussicht die einem oft die Sprache verschlägt. Ein Dorf mit Menschen zu spüren, die stolz auf IHRE Gemeinde sind. Im schönsten Ort im AR zu leben. Der Natur so nahe zu sein. Meine Oase, mein Boden für meine Füsse gefunden zu haben. Immer wieder nach Hause zu kommen. Rauf auf meinen «Hoge» zu fahren. Tolle Nachbarn(innen) zu haben. Auch «inkognito» sein zu dürfen (wer kennt mich schon). Viele gute feinfühlig Menschen in Rehetobel kenngelernt zu haben. Und vor allem, eine «eigene» Dorfärztin zu haben. Die medizinische Grundversorgung ist bei uns für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet. Viele Gemeinden haben grosse Mühe Hausärzte zu finden respektive Nachfolger(innen) von bestehenden Praxen. Schön dass wir eine haben, schön das die «Neue» und der «Alte» für unsere Gesundheit da sind.

Hoffentlich geht es vielen so. Die Freuden sind stärker! Nicht immer, aber hoffentlich gibt es Anlass für mehr Freude als für Ärger. Die wunderschöne Landschaft ist für uns da, schützen wir sie und damit auch uns.

Gerne übergebe ich die Feder nun an Ursula Taravella.

Monica Born

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter: www.rehetobel.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Der gute alte Bär!

Mit den 2. Jahr-Kindergartenkindern besuchten wir das neue Naturmuseum zu einer Bärenführung. Da die ausgestopften Tiere nicht hinter Glas sind, erlebt man ihre Grösse viel intensiver. Mit viel Anschauungsmaterial zum Anfassen wurde uns das Leben des grossen Raubtiers nähergebracht. Anschliessend schauten wir uns noch die Ausstellung im ganzen Gebäude an. Da gibt es so viel zu entdecken, da reicht ein Morgen nicht! Mit viel neuem Wissen kehrten wir nach Rehetobel heim. Das neue Museum ist sensationell und einen Besuch wert.

Regina Kunz

Kinder

Projektstage in der Unterstufe

Wir die Unterstufe und der Kindergarten hatten 2 Tage um die Vögel geforscht. Wir fanden es toll, dass wir die Vögel ansehen und stricheln durften. Und wir fanden es auch noch cool, dass wir uns bewegen konnten und nachforschen durften.

Liebe Grüsse KATARINA
MICHELLE

Skilagerbericht

Fahrt ins Skilager

Wir versammelten uns am 23.1.2017 um 8:10. Wir mussten das Gepäck in ein Anhänger legen. Herr Mettler machte nämlich den Gepäck Transport. Wir danken Herr Mettler sehr.

Dann etwa um 8:20 kam ein Doppelstockerpostauto mit Anhänger wir mussten die Ski und Snowboards hinein legen. Dann durften wir hinein. Alle wählten einen guten Platz. dann in Richtung Käien auf die Autobahn. Wir haben im Postauto Znüni gegessen. Dann sind wir bei der Autobahnausfahrt Gams rausgefahren. Dann sind wir einen grossen Hügel hinauf gefahren. Richtung Unterwasser. Etwa 30 Minuten später waren wir da.

Montag

Zum Mittagessen gab es Spaghetti Tschingwepi, dann hatten wir eine kleine Pause. Wir mussten uns parat machen und dann gingen wir Ski fahren. Danach hatten wir eine Pause zum duschen und Zvieri essen. Nach dem Nacht hatten wir draussen noch viele Posten. Ein Posten war zum Beispiel Stöcke werfen. Alexander

Dienstag

Um 7:30 Uhr wurden wir geweckt. Ich wachte aber schon vorher auf. Nach dem Frühstück gingen wir auf die Piste. Am Abend gab es einen freien Abend. Man konnte auswählen ob man drinnen bleibt oder nach draussen geht. Ich spielte drinnen Wénwolf. Um 21:30 Uhr mussten wir ins Bett.

Freitag

Am Freitag fuhren wir ca. 1 Stunde Ski. Ein paar putzten freiwillig das Lagerhaus. Nachher brachten wir das Gepäck zur Alp Sella matt Bahn. Unten luden wir das Gepäck in das Gepäckauto. Dann mussten wir die Ski in den Anhänger vom Postauto tun. Dann stiegen wir ein.

Mittwoch 25.1.2017

Am Mittwochmorgen waren wir Ski fahren auf dem Chäserrugg. Auch die Outdoor Kinder gingen dort Schlitten. Nachher gab es Mittagessen. Nachher hatten wir Freizeit. Am Nachmittag waren wir Ski und Snowboard fahren und die Outdoor Kinder waren draussen. Am Abend war Kinoabend und wir guckten Käpiten Host es war sehr spannend. Die Lehrer verkleideten sich beim Nachtessen wie Piraten.

Das Gepäck haben wir auf die Seilbahn verladen. Anschliessend sind wir auch hochgefahren. Beim Berggasthaus Alp Sella matt sind wir ausgestiegen und haben das Gepäck ins Lagerhaus gebracht.

Heimfahrt

Als erstes mussten wir alles auf den Skilift laden. Aber das Gepäck im Tal war, stiegen wir ins Posti. Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Danach mussten wir unsere Koffer, Ski, Schlitten, und Taschen abladen. Unsere Eltern holten uns ab.

Donnerstag 26.1.2017

Am Donnerstagmorgen wachten wir auf und assen z'morgen und zogen uns an. Dann gingen wir auf die Piste. Wir gingen sogar auf Chäserrugg. Dann gingen wir zum Z'mittag nach dem Z'mittag hatten wir noch ein bisschen Freizeit. Wir spielten Werwölfen. Wir gingen noch kurz auf Piste, nach dem Skifahren bereiteten die 6. Klassen die Disco vor. In der Zeit waren wir uns schön machen, duschen, schminken, frisieren, und anziehen. Dann durften wir in die Disco eintreten. Wir mussten tanzen und das fand ich zum Teil nicht lustig. Die Decko war wunderbar das Farbermotto war Schwarz-Weiss. Es war lustig.

... und zum Schluss

Im Werken basteln die 1. Klässler/innen eine Figur, die ihnen ähneln soll. Die Lehrerin sagt zu einem Kind: «Diese Figur sieht wirklich so aus wie du, also wie ein kleiner Spitzbueb. Weisst du, was ein Spitzbueb ist?» Der Schüler antwortet: «Ja, den kann man essen.»

SEKUNDARSCHULE

Technisches Gestalten in der 3. Sek

Im Metallwerken an der Oberstufe befassen wir uns momentan mit verschiedenen Metallverbindungen. Dazu gehören das Weich- und Hartlöten. Löten ist eine sehr alte Technik, die nachweislich schon 5000 v. Chr. angewendet wurde. Die damals bekannten Metalle Gold, Silber und Kupfer wurden mit Hilfe von Wärme zu Kult- oder Schmuckgegenständen verarbeitet.

Wir begnügen uns mit einfacheren Gegenständen. So löteten wir im Advent Guetzlifomen aus Weissblech zusammen. Mit der etwas schwierigeren Hartlöttechnik verbinden wir jetzt dünnes Stahlblech zu einem einfachen Papierböxli oder gestalten Gleichgewichtskünstler aus Schweissdrähten. Um die nötige Wärme zu erzeugen, benützen wir die Autogenschweissanlage.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. März 19.30 Uhr** Weltgebetstag von Frauen aus den Philippinen, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold und Ilse Schläpfer sowie Pfrn. Beatrix Jessberger
- 4. März 09.45 Uhr** ökumenischer Singgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Flügel: Cyrill Bischof
- 12. März 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Marianne Zähler und Cyrill Bischof
- 19. März 10.30 Uhr** ökumenischer Suppentag: Gottesdienst in der katholischen Kirche mit Pfarreileiter Albert Kapenthuler. Anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum
- 26. März 09.45 Uhr** Herzensdialog zwischen Christentum und Tibetischem Buddhismus mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Nechung Engeler und der Tibetischen Tanzgruppe St. Gallen, Musik: Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff

Friedens-Meditation

Jeweils am Dienstag, 7. / 14. / 21. und 28. März von 19.45 - 21.15 Uhr mit Susi Margherita Hanselmann

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. März um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a
Montag, 13. März um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 1. März, 15.00 Uhr Bibelstunde
Mittwoch, 15. März, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Konzerte der Musikschule Appenzeller Vorderland

Samstag, 11. März um 17.00 Uhr Klavierkonzert unter der Leitung von Thorsten Pabst

Freitag, 31. März um 18.30 Uhr Benefizkonzert zu Gunsten der Flüchtlinge in Nordirak. Unter der Leitung von Juli Levitin spielen Kinder und Jugendliche der MSAV und der Musikschule der Stadt St. Gallen

Proben Ad-hoc-Chor

Liebe Sängerinnen und Sänger
Der Ad-hoc-Chor wird am Sonntag, den **26. März 2017 um 09.45 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel** zusammen mit Pfrn. Beatrix Jessberger und der Tibetischen Tanzgruppe aus St. Gallen eine interreligiöse Feier gestalten mit dem Thema «Christlich – Buddhistischer Dialog in Wort und Musik».

Wir werden dazu Lieder aus Taizé sowie z.T. schon bekannte Mantras, d.h. Kraftlieder, aus der Buddhistischen Tradition singen und proben.

Die Proben finden statt jeweils am Mittwoch, den 1., 8., 15. und 22. März von 8.30-9.30 Uhr und/oder 18.30-19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Vorprobe am Sonntag, 26. März um 9.00 Uhr.

Interessierte Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen und auch «schnuppern» ist erlaubt und erwünscht! Weitere Infos gebe ich gerne per Mail oder Telefon.

*Barbara Bischoff-Moebius, Tel 071 877 13 43,
Mail: b.moebius@bluewin.ch*

Osterkerzen verzieren

Am **Mittwoch, 29. März von 14.00 - 15.30 Uhr** verzieren wir in der evang.-ref. Kirche Osterkerzen. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Unkostenbeitrag pro Kerze Fr 5.-. Wir freuen uns auf euch!

Monika Baumgartner und Tamara Lutz

Vorankündigung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** findet am Freitag, den **28. April um 19.30 Uhr** in der Kirche statt, bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Revision des Bechstein-Flügels in der evang.-ref. Kirche

Im Chorraum der reformierten Kirche steht seit einigen Jahren ein Bechstein-Flügel mit dem ungefähren Baudatum von 1920.

Herr Edgar Tobehn, Klavierbaumeister in St. Gallen pflegt und stimmt das Instrument aufs Sorgfältigste und hat uns letztes Jahr eine Revision empfohlen, da der Flügel einige Mängel aufzeigte und die Stimmung nicht mehr sehr lange im Gleichgewicht hielt. So hat die Kirchenvorsteherschaft

das Budget bewilligt und ich möchte mich dafür sehr bedanken. Letzte Woche stand also die Mechanik und die Tastatur einige Tage in der Werkstatt an der Langgasse 138, 9008 St. Gallen.

Die Mechanik wurde zerlegt und gereinigt, alle Schrauben wurden nachgezogen, die Federkerben gesäubert und grafitiert, die Hammerköpfe ausgeschliffen und vorintoniert, die Tastatur neu eingerichtet, das Instrument frisch intoniert und gestimmt und dann wieder zurücktransportiert und eingebaut.

Eine Klavierbauwerkstatt ist eine besondere Welt! Ein Besuch führt ein in eine alte Handwerkskunst und Tradition, in Handarbeit vom Feinsten und in eine Welt, in der Stimmungen, Schwingungen, Resonanzen, Grund- und Obertöne, aber auch das fachmännische arbeiten mit Holz und Metall, mit Kunststoff und Lackierungen sowie das genaue Ohr für die Stimmungen im Hunderstel-Millimeter-Bereich.

So steht unser Flügel jetzt wieder spielbereit in der Kirche und klingt «wie neu».

Ich bedanke mich bei der Klavierbauwerkstatt von Herrn Edgar Tobehn und seinen beiden ebenso fachmännisch ausgebildeten Söhnen Christoph und Tobias für die kompetente und sorgfältige Arbeit am Instrument.

Barbara Bischoff

Ökumene leben

Neuankündigung: Ökumenischer Singgottesdienst am 4. März

Wir möchten im Dorf die Synergie zwischen der evang.-ref. Kirche und der katholischen Kirche stärken. Deshalb beginnen wir am **4. März** mit einem Singgottesdienst, um **17.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche**. Der nächste Singgottesdienst wird am Samstag, den 1. Juli, um die gleiche Zeit in der katholischen Kirche stattfinden. Cyrill Bischof (Flügel) und Christine Imholz (Gesang) werden mit uns bekannte und neue Kirchenlieder singen und einüben. Es geht unter anderem darum, dass wir Lieder wieder entdecken oder kennen lernen. Wir haben einen gemeinsamen Kulturschatz, den wir miteinander heben möchten. Das miteinander Singen öffnet Herz und Seele. Singen macht frei und verbindet. Singen ist Beten. Wir hoffen, dass Sie sich ansprechen lassen von dieser Art, Gottesdienst zu feiern.

Pfm. Beatrix Jessberger und Albert Kappenthuler

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 3. März

19.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 4. März

17.30 Uhr Singgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Sonntag, 5. März

10.15 Uhr Wortgottesdienst in der kath. Kirche Heiden
Gestaltet von Heinz Gröli, Michel Kuster und Tobias Brülisauer

Mittwoch, 8. März

15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 11. März

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 19. März

10.30 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst zur Fastenzeit in der kath. Kirche. Anschliessend Suppenmittag im Mehrzweckgebäude.

Samstag, 25. März

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 28. März

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg

Mittwoch, 15. März, 19.40 Uhr

Unser Thema für den heutigen Abend heisst **Heiliger Geist**. Wo, wie und wann kann ich in meinem Leben den heiligen Geist spüren oder erleben.

Vreni Kuster

Geld gewonnen – Land zerronnen

Während der Fastenzeit unterstützen wir die ökumenische Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle. Die Schweiz ist durch finanzielle Beteiligungen an multinationalen Konzerten mitverantwortlich für

Landgrabbing (Landraub). Durch riesige Ölpalm-Plantagen werden z.B. Kleinbauern verdrängt und es entstehen Monokulturen. Mit unseren Spenden unterstützen wir ein Projekt von Fastenopfer im Senegal. Durch die Stärkung der lokalen Genossenschaften (comités) werden Kleinbauern gefördert und die Abhängigkeit von Grosskonzernen wird reduziert. Sie können Ihre Spende mit dem Einzahlungsschein überweisen, den Sie, zusammen mit der Agenda per Post erhalten haben, oder am Palmsonntag im Gottesdienst abgeben. Wir freuen uns, wenn wir Sie beim einen oder anderen Anlass antreffen:

14. März 19.00 Uhr: So ernähren wir die Welt. Die Bio Vision von Dr. Hans Rudolf Herren, alternativer Nobelpreisträger 2013. Im Kursaal Heiden (Jubiläumsanlass 30 Jahre BIONAT, Naturladen in Heiden).

19. März, 10.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche Rehetobel mit anschliessendem Suppenzmittag im Gemeindezentrum.

3. – 9. März: Ökumenische Fastenwoche im katholischen Pfarreizentrum, Heiden

Brot zum Teilen: Die Bäckereien Rohner und Schwyter in Heiden und die Bäckerei Kern in Rehetobel überweisen für jedes gezeichnete Brot Fr. -.50 an die ökumenische Kampagne.

Neue Gottesdienstformen

Singgottesdienst in Rehetobel

In Rehetobel laden wir mehrmals im Jahr ein zum ökumenischen Singgottesdienst. Mit Musik, Gesang und kurzen Texten kommen wir am Samstagabend zur Ruhe und Besinnung. Besuchen Sie unseren ersten ökumenischen Singgottesdienst am **4. März um 17.30 Uhr in der evangelischen Kirche Rehetobel.**

Wortgottesdienst in Heiden

Der Wortgottesdienst am Sonntag, 5. März um 10.15 Uhr wird von einem Laienteam vorbereitet. Speziell daran ist, dass die Besucher einbezogen sind und sich im Predigtteil, bei den Fürbitten und anderen Gelegenheiten aktiv austauschen können. Deshalb findet diese Feier in der Kapelle hinten in der Kirche statt, wo eine persönliche Atmosphäre entstehen kann.

Diese Form hat in Rehetobel bereits Tradition und wir sind gespannt, ob dies auch in Heiden auf Interesse stösst. Das Vorbereitungsteam, Heinz Gröli, Michel Kuster und Tobias Brülisauer, freut sich auf Ihren Besuch.

Voranzeige:

Mittwoch, 26. April, 20.00 Uhr
Kirchgemeindeversammlung in Heiden

Projektsängerinnen und -sänger für das Chorfest am 17. Juni 2017

Der Gemischtchor Rehetobel nimmt am Samstag, 17. Juni 2017 am Zürcher Oberländer Chorfest im Ritterhaus Bubikon teil.

Für diesen Anlass laden wir interessierte Projektsängerinnen und -sänger ein. Das Programm für den Auftritt umfasst vier Lieder aus verschiedenen Zeitepochen, Genres und Sprachen.

Wir proben **jeden Mittwoch um 20.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel. Einfach mal reinschauen und -schnuppern. Ganz besonders toll wäre es natürlich, wenn die interessierten Sängerinnen und Sänger auch am Probenwochenende vom 4./5. März 2017 in Gais teil-

nehmen. Melden Sie sich bitte bei der Präsidentin Renate Burri (praesidium@chor-rehetobel.ch).

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Frauenverein
Rehetobel

s'Goofe Chörli Spycher

**Gemeinsam essen am
Donnerstag, 2. März um 12.15 Uhr
im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit
für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

**Unterhaltungsnachmittag am
Mittwoch, 8. März um 14.15 Uhr
im Gemeindezentrum Rehetobel**

mit dem **Goofe-Chörli Spycher** unter der Leitung von
Werner Falk. Zwischen den Liedern liest **Anita Kast** kurze
Geschichten. Beachten Sie, dass der Anlass am **Mittwoch**
stattfindet! Wir wünschen Ihnen ein paar gemütliche
Stunden mit singenden Kindern und einem Zvieri.

Vorschau

Am **Dienstag, 9. Mai** findet die «Fahrt ins Blaue» statt.
Diesmal wird es eine «**Blueschtfahrt**» sein. Wir werden
die Kartause Ittingen besuchen. Das Abendessen wird in
Gossau beim Hofstadel, Albertschwil, serviert. Reservieren
Sie sich den Tag! Der Car ist bestellt! Genauere Angaben
folgen im April-Gmäändsblatt.

Herzlich, die Frauen des Vereins

Solardorf Rehetobel

Einladung zur Mitgliederversammlung: Interessierte sind sehr willkommen

Haben Sie gewusst, dass unser Dorf die höchste Solar-
stromdichte im Kanton AR hat? Und dies nicht zuletzt
wegen unserem Verein Solardorf, dessen Ziel es ist, die
Kraft der Sonne vermehrt zu nutzen. So haben wir letztes
Jahr auch zum ersten Mal den «Solarpreis» verliehen;
weitere Preisverleihungen werden folgen.

Es freut uns, wenn nicht nur unsere treuen Mitglieder an
die Versammlung kommen, sondern auch viele Interes-
sierte. Dazu braucht man keine Solarpanels auf dem Dach
zu haben – auch im Vorstand gibt es Leute ohne Anlage!

Wir laden Sie herzlich ein zur
**Mitgliederversammlung Solardorf Rehetobel
am Donnerstag, den 23. März 2017 um 19.30 Uhr
im neuen Haus «Sonne», Waldheim**

Nach den Traktanden und wichtigen Informationen findet
unter den Anwesenden

- die Verlosung von fünf Solarbiber im Wert von je Fr. 70.-
statt
- erklärt Herr Stefan Züst, Architekt aus Heiden, die Haus-
technik und Energieversorgung des Waldheims
- offerieren wir Ihnen einen Apéro

Weitere Infos zu unserem Verein finden Sie unter
www.solardorf-rehetobel.ch

Für den Vorstand: M.Golay-Boller

samariter
Samaritanerinnen Rehetobel

Nothilfekurs - Blended Learning

**Samstag, 1. April 2017 (Praxisteil)
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr**

**Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmass-
nahmen.** Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsun-
fällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen
Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. **Der Kurs
ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch.**

Im Gegensatz zum herkömmlichen Nothilfekurs besteht
dieser Kurs aus einem Selbstlerneteil für die Theorie und
einem anschliessenden Präsenzkurs für den Praxisteil.

Selbstlernen:

Sie erlernen in Eigenregie die theoretischen Grundlagen
der Ersten Hilfe via verschiedene Apps auf Ihrem Smart-
phone. Dazu benötigen Sie die Apps «Erste Hilfe des SRK»
sowie «Erste Hilfe Spiel», die in den App Stores für iOS
und Android kostenlos zur Verfügung stehen. Nach dem
Selbststudium absolvieren Sie einen Test, der Sie berech-
tigt, sich für den Präsenzkurs «Nothilfe Blended Learning
(Praxisteil) anzumelden.

Kosten: CHF 140.-

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn
direkt unter www.redcross-edu.ch. (beschränkte Teilneh-
merzahl).

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen geme Kursleiterin Marlene
Kellenberger E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch,
Telefon 071 877 29 79.

Frühlings- versammlung Landfrauenverein

Montag, 3. April 2017

Kleiner Saal Gemeindezentrum

19.30 Uhr für Mitglieder

20.15 Uhr öffentlicher Vortrag zum Thema
**Akupunktur – eine wertvolle Ergänzung zur
Schulmedizin**

Referentin, Frau Dr. Claudia Muntwiler, Praxis im Dorf,
Schulmedizinerin mit Zusatzausbildung in Akupunktur
und TCM.

Unsere Dorfärztin, Frau Dr. Claudia Muntwiler, welche
neben ihrer schulmedizinischen Ausbildung auch die
Zusatzausbildung für Akupunktur und TCM besitzt, wird
uns in einem 45-minütigen Vortrag die Akupunktur näher-
bringen. Sie wird dabei nicht nur auf die Grundlagen der
Akupunktur eingehen, sondern auch anhand von Bei-
spielen und Alltagsbeschwerden aufzeigen, wo und wie
Akupunktur die klassische Schulmedizin wertvoll ergän-
zen kann und wie der ganzheitliche Ansatz der chinesi-
schen Medizin die eigene Gesundheitsvorsorge unterstüt-
zen kann.

Anschliessend laden wir alle zu einer Tasse Grüntee ein.

Landfrauen Rehetobel

«Herdenschutz – Möglichkeiten und Grenzen»

Vortrag von Bruno Zähler, Landwirt, Schafhalter, Herdenschutzbeauftragter des Kantons Zürich, Gründer und Präsident der Vereinigung für ökologische und sichere Alpbewirtschaftung VöSA.

Der Wolf ist zurück in unserer Region. Für ein friedliches Nebeneinander von Menschen und diesen Grossraubtieren ist nicht nur der Schutz der in den Alpen sömmernden Schafe und Ziegen notwendig. Wölfe auf der Suche nach freien Revieren erkunden weite Landstriche und tauchen in regelmässigen und immer kleiner werdenden zeitlichen Abständen auch bei uns auf. Deshalb sind auch hier vor Ort und im Unterland Schutzmassnahmen notwendig. Was aber sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen des Herdenschutzes? Unser Referent Bruno Zähler ist ein ausgewiesener Kenner der Thematik und stellt sich seit Jahren der «Herausforderung Wolf». Er ist in Heiden aufgewachsen und ist ausgebildeter Landwirt und Zimmermann. In Illnau führt er zusammen mit seiner Partnerin einen Betrieb mit rund 200 Milchschaafen. Während des Sommers bewirtschaftet er zudem die Schaf- und Ziegenalp Zanai im Taminatal (SG) in unmittelbarer Nachbarschaft des bekannten «Calanda Rudels» mit seinen 5 bis 10 Tieren.

Reservieren Sie sich den **Dienstagabend 7. März** und besuchen Sie den Vortrag im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel. **Beginn 19.15 Uhr – Saalöffnung 18.30 Uhr.** Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur und Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

HV mit Jahresrückblick 2016

Mitte Februar lud die Lesegesellschaft Dorf zur Hauptversammlung. Nebst den ordentlichen Traktanden stand die Bereinigung der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» an. Die Mitglieder stimmten den überarbeiteten Statuten und dem Reglement «Konzerte in Rehetobel» zu. Damit tritt die Lesegesellschaft Dorf zukünftig als Veranstalterin dieser Konzertreihe auf und führt deren Finanzen mit separater Rechnung und einem von der Vereinsbuchhaltung unabhängigen Konto. So gilt auch weiterhin, dass eine Gönnerschaft für die Konzertreihe nicht an die Mitgliedschaft der Lesegesellschaft Dorf gebunden ist.

Beides nehmen wir jederzeit sehr gerne an: neue Gönnerinnen und Gönner für unsere Konzertreihe und neue Mitglieder für die Lesegesellschaft Dorf! Über unsere Website www.lgdorf.ch oder die Präsidentin, Sarah Kohler (Tel. 071 870 05 56, abends oder kohler.sarah@bluewin.ch), erhalten Sie gerne nähere Angaben.

Im Jahresbericht blickte die Präsidentin auf das Vereinsjahr zurück. Zum Motto «Textildorf Rehetobel» fanden das Einstiegsreferat von Heidi Eisenhut statt, der Besuch des Textilmuseum Sorntal, die Besichtigung der Walter Sonderegger AG, der Dorfrundgang sowie der Gesprächsabend mit Walter Sonderegger jun. und Heinz Rohner statt.

Auf besonders grosses Interesse stiess der Dorfrundgang im Juni. Zu dessen Gelingen haben viele Rechtobler Material und Geschichten zur Verfügung gestellt und sich für Interviews bereit erklärt. In grosser Arbeit sind daraus Hördateien mit Dorfgeschichten und Bild- und Textmaterial entstanden. Der Vorstand möchte «Zeitzeugnisse» aus dieser Sammlung mit einem Hörfeld dauerhaft verfügbar machen. Dazu sind wir momentan zusammen mit einer Fachperson an der Ausarbeitung eines Konzeptes, um damit dann die grosse Hürde der Finanzierung in Angriff nehmen zu können.

Der Naturvortrag, das Open-Air-Kino, die Konzerte und das Weihnachtssingen ergänzten das Programm und boten immer wieder Gelegenheit zu schönen Begegnungen über die Vereinsgrenzen hinaus. Den ganzen Jahresbericht finden Sie unter www.lgdorf.ch.

... und Ausschau auf das Jahresprogramm 2017

Im Anschluss an die HV eröffnete Fabio Zraggen mit seinem Referat über die «Piloteninitiative» das Jahresprogramm 2017, welches unter dem Motto «Auf (Ab-)Wegen» steht. Eindrücklich schilderte Fabio Zraggen uns seinen Einsatz als Pilot für Suchflüge nach Flüchtlingsbooten: Von der «Geburtsstunde» dieser Idee an einem Lagerfeuer nach einem Gleitschiffflugtag im Alpstein, über deren hürdenreiche Umsetzung bis zur Durchführung und die damit verbundenen Begegnungen, Bilder und Erfahrungen allgemein, die es zu verarbeiten und in den Alltag in der Schweiz zu integrieren gilt.

Man hätte ja Verständnis, wenn all die Hürden – beispielsweise auf dem Weg zu allen Bewilligungen, bis zum Transport des eigens umgebauten Flugzeuges, zur Finanzierung des ganzen Projektes etc. – das Team zur Umkehr gezwungen hätten. Umso mehr beeindruckte uns der Wille von Fabio Zraggen und seinem Team, jede Hürde als Herausforderung anzupacken, nach Lösungen zu suchen, neue Wege zu finden und dabei ihre Vision nicht ausser Auge zu verlieren. Schliesslich entschädigte sie bereits ihr erster Suchflug im Meer vor Libyen: Sie sichteten ein Flüchtlingsboot und konnten dessen Koordinaten an die Partnerorganisationen, welche mit Rettungsschiffen unterwegs waren, weitergeben. So leisteten sie bereits beim ersten Flug einen wichtigen Beitrag für die Rettung dieser Flüchtlinge. Zur Motivation von Fabio Zraggen und seinem Team gehört nicht, die Ursachen der Flüchtlingssituation zu hinterfragen, vielmehr wollen sie mit dem helfen, was sie können. Aktuell ist das Team daran, das Geld für weitere Flüge zusammenzutragen. Nähere Angaben zum Projekt und dem Spendenkonto sind unter www.piloteninitiative.ch erhältlich. Mit grossem Respekt vor diesem ehrenamtlichen und politisch unabhängigen Einsatz von Fabio Zraggen und seinem Team denken wir an dieses beeindruckende, aber auch nachdenklich stimmende Referat zurück.

Mit dem Jahresmotto «Auf (Ab-)Wegen» möchten wir ganz verschiedenen Wegen nachgehen. Nach dem Einstiegsreferat von Fabio Zraggen werden wir am Mittwochnach-

mittag, 10. Mai, mit dem Wildhüter auf der Pirsch sein, am 2. September unbekannte Wege ums Dorf kennenlernen, am 25. Oktober die Strafanstalt Gmünden besuchen und am 9. November mit Linda Sutter, Staatsanwältin, über ihre Tätigkeit diskutieren. Alle Anlässe sind öffentlich. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!

Konzert Peter Lenzin und Franz Pfab am Samstag, 1. April, 19 Uhr in der reformierten Kirche

Foto: Franz Pfab und Peter Lenzin

Peter Lenzin (Saxophon/Klarinette) und Franz Pfab (Orgel und Piano), beides versierte Musiker, präsentieren ein vielseitiges Programm aus Klassik-Jazz-Tango und Klezmer Stücken. Interpretiert mit Leidenschaft, Spontanität und Improvisationsfreude!

Wir freuen uns auf viel Musikgenuss und spannende Begegnungen zwischen Klassik und Jazz! Türöffnung um 18.30 Uhr. Ohne Eintritt (Kollekte).

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Bacheschnette Samstag, 4. März 2017, ab 9.00 Uhr vor dem Restaurant Alte Post

KINDER MASKENBALL
REHETOBEL
7. März 2017 13.30 - ca. 16.15 Uhr
im Gemeindezentrum
versch. Spiele, tanzen, Spass haben, Kinderbar
Ab ca. 16.00 Uhr Faschachtsunzug durchs Dorf
Freier Eintritt für alle maskierten Kinder
www.raiffeisen.ch/heiden
sportverein rehetobel

www.sportverein-rehetobel.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 3. März 2017

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Zurück in die Zukunft

Eintritt ab 16 Jahren

Guggen:
Räblüüs &
Gassärassler
Izi bizi tini wini
Möttelissounders

Kindermaskenball
Samstag, 4. März
Ab 13:30 Uhr

Unterhaltung mit
VivaPeople

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Rückrunde Volleyballsaison 2016/2017

Wir stecken schon mitten in der Rückrunde der Volleyballsaison 2016/2017 und konnten schon einige tolle Resultate erzielen. Dabei mussten wir auch Niederlagen einstecken, welche uns jedoch keinesfalls die Freude und Motivation am Spiel genommen haben.

Leider ist uns der Start im neuen Jahr nicht so sehr geglückt. Gleich zu Beginn hatten wir ein Spiel gegen Teufen 1, die momentan ganz oben an der Tabelle stehen und mussten leider eine Niederlage von 0:3 in Kauf nehmen. Umso motivierter nahmen wir dann das Spiel gegen Teufen 2 in Angriff, gegen die wir in der Vorrunde noch verloren hatten. Mit dem stolzen Resultat von 3:0 entschieden wir das Spiel zu unseren Gunsten.

In der RVNO Plauschmeisterschaft starteten wir ebenfalls mit einem tollen Start ins neue Jahr und gewannen gegen Engelburg mit dem überzeugenden Resultat von 3:0. Mit voller Freude nahmen wir dieses Resultat für unser nächstes Heimspiel gegen den TV Niederhelfenschwil mit. Bereits eine Woche später, am 13. Februar, reichte es dann aber leider nicht für einen Sieg. Wir verloren mit 0:3.

Das Meisterschaftsspiel gegen den TV Appenzell haben wir am 20. Februar bestritten.

Alessia Sträuli

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer Storyline stellt der Sportverein Rehetobel in den nächsten zwölf Ausgaben seine einzelnen Fachbereiche vor.

Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte- sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.

Weitere Informationen und das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Das «Muki-Turne» stellt sich vor ...

Wir sind Helene Sturzenegger und Danica Schefer und leiten das Mukiturnen seit 2012 hier im Dorf.

In der heutigen Zeit ist es nicht mehr ein reines Mutter-Kind Turnen, denn immer wieder treffen wir Väter, Grosseltern oder Gotti/Götti in der Turnhalle an. Was uns sehr freut!

Denn wir brauchen als Leiter immer motivierte Unterstützung, wenn unsere Muki-Kids die Turnhalle erforschen, Geräte ausprobieren und im Kreis zuhören, wenn wir Spannendes zu erzählen haben.

Wir sind zurzeit 19 Erwachsene und 22 Kinder im Spielgruppenalter, die sich wöchentlich in der Halle treffen. Diese erfreulich grosse Anzahl Kinder führte dazu, die Gruppe zu teilen. So kommen die Kinder jetzt zum Beispiel, bei den einzelnen Posten mehr zum Zuge, können mehr turnen und müssen weniger warten, was auch zu einem ruhigeren Turnbetrieb führt.

Es ist immer wieder schön, wenn man die grossen und kleinen Fortschritte bei den Kindern sieht.

Zu Beginn kleben sie noch recht am Hosenbein der Bezugsperson und trauen sich kaum etwas alleine zu machen aber gegen Ende des Turnjahres werden sie viel selbständiger, offener und mutiger. Was für alle ein schönes Erfolgserlebnis ist.

Seit Januar turnen wir **immer freitags von 9.00 - 10.00 Uhr und 10.15 - 11.15 Uhr in der Turnhalle beim Schulhaus.**

Wir freuen uns immer über neue Gesichter, schaut einfach mal vorbei.

Helene und Danica

Stabsübergabe zum Unihockey

Wieviel Löcher hat eigentlich ein Unihockey Ball und für was sind die Löcher eigentlich da?

Unihockey 5. Liga

Nach 12 Spielen in der laufenden Meisterschaft, erwartet uns eine spannende Entscheidung. Von Beginn weg spielten die jungen Rechtobler an der Spitze der Gruppe 15 mit. Mit sehr guten Spielen konnten wir uns mit 3 Punkten Vorsprung ein Polster herausspielen. 11 Spiele konnten gewonnen werden und gegen Chur spielten wir unentschieden. Am 5. März kommt es in Speicher um 16.20 Uhr zum Spitzenspiel gegen Schaan. Die Lichtensteiner erzielten am meisten Tore und Rehetobel kassierte am wenigsten. Für Spannung ist gesorgt. Mit einem positiven Resultat würden wir einen grossen Schritt Richtung 4. Liga machen. Das ganze Team freut sich auf lautstarke Unterstützung.

Heinz Bruderer

5. März 2017, 16.20 Uhr: Rehetobel - Schaan

Neu im Angebot: Mach mit – Bleib Fit!

Fit und Munter in die Woche starten (siehe Turnplan).

**Montags 10.00 - 11.00 Uhr Gemeindezentrum
AUSDAUER – KRAFT – SPIEL UND SPASS**

Meldet Euch bei mir und dann geht's los.

Danica Schefer, 076 482 47 64

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	TH
Fr	Jeweils 10.15 – 11.15	MUKI	TH
Fr	Jeweils 15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Rechtobler Gmäändsblatt

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Frauen

Mi	01.03.	20.00	Kraft und Dehnen	TH
Mi	08.03.	20.00	Geschicklichkeit und Spiel	TH
Mi	15.03.	20.00	Fit in dem Frühling	TH
Mi	22.03.		Telefonkette	
Mi	29.03.	20.00	im Gleichgewicht	TH

Männer

Di	07.03.	20.00	Jassmeisterschaft	Linde
Di	14.03.	20.00	Spiel und Spass	TH
Di	21.03.	20.00	Koordination	TH
Di	28.03.	20.00	Telefonkette	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Anfängerkurs *	Altersheim Krone
Mi	19.15 – 20.05	Anfängerkurs *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage!

Vreni Egli 071 877 28 15, abends ab 18.00 Uhr oder vreni.egli@gmx.ch

Mittwoch, 8. März kein Pilates (Weiterbildung)

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	10.00 – 11.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Januar 2017

- Akbarzada, Ahmad, Habsset 87
- Frischknecht, Joël, Oberach 121
- Hennig geb. Hofer, Erna, Hauetenstrasse 6
- Szyjka, Lukasz, St. Gallerstrasse 51

Gratulationen

4. März

Gertrude Kast-Dorn, Alte Landstrasse 9 85-jährig

8. März

Emma Schläpfer-Tobler, Neuschwendi 11 93-jährig

9. März

Willi Frei, Oberstrasse 3 81-jährig

11. März

Annalise Zbinden, Hauetenstrasse 6 88-jährig

13. März

Anna Fässler-Bruderer, Oberdorf 3 83-jährig

14. März

Ida Rindlisbacher-Frischknecht, Grueberstr. 5 80-jährig

18. März

Vincenza Maffucci, Nasenstrasse 2 80-jährig

21. März

Bernhard Brassel, Alte Landstrasse 23 85-jährig

24. März

Elsbeth Züst-Rohner, Hüseren 3 81-jährig

25. März

Verena Waldburger-Stadelmann, Hauetenstrasse 4 83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Fässler, Christian und **Fässler geb. Jentsch, Helga** Maria, getraut am 09.09.2016 in Kirchdorf an der Krems (Österreich), wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Bänziger, Jakob, geboren 1936, gestorben am 20.02.2017 in Heiden AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Schattenseiten der Smartphones

4,9 Millionen Schweizerinnen und Schweizer besitzen ein Smartphone, in der Regel unter prekären Arbeitsbedingungen produziert. Dieses wechseln sie durchschnittlich alle 12 bis 18 Monate. Das Resultat sind hunderttausende Tonnen Elektromüll. Wer sich an einige Tipps hält, kann den Ressourcenverschleiss reduzieren.

Am Anfang eines Smartphones stehen allein 30 verschiedene Mineralien und Metalle. Über mehrere Stationen gelangen die gewonnen Erze zu Schmelzereien und werden zu Metallen verarbeitet. Einige wie Zinn, Tantal, Wolfram und Gold sind als Konfliktrohstoffe eingestuft. Ihr Abbau finanziert beispielsweise im Kongo den Bürgerkrieg oder geht in Regionen wie Chile, Russland und China einher mit Umweltzerstörung, schlechten Arbeits-

bedingungen oder Kinderarbeit. Auch in den Zulieferfirmen zur Produktion der Einzelteile sowie in Fabriken der Handyhersteller, wo die Komponenten zusammengesetzt werden, sind die Arbeitsbedingungen oft prekär: lange Arbeitszeiten, Löhne unter dem Existenzminimum, Einsatz gesundheitsschädigender Chemikalien.

Kurze «Lebensdauer»

Dazwischen sind die fertigen Smartphones im Einsatz. In der Schweiz beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer zwischen 12 und 18 Monaten – unabhängig davon, ob das alte Gerät noch funktioniert, wird es ersetzt. Hunderttausende Tonnen Elektromüll sind das Resultat. Gemäss Studien lagern in der Schweiz rund die Hälfte der alten Mobiltelefone in einer Schublade, nur knapp 20 Prozent gelangen in die Wiederverwertung. Rund ein Viertel wird verschenkt oder weiterverkauft. Der Rest landet im Abfall. Und zum Schluss – das ist auch in der Schweiz nicht gänzlich auszuschliessen – enden die Geräte dort, wo sie ihren Anfang genommen haben: In Afrika, auf einer Müllhalde, wo oft Kinder die Geräte mit blossen Händen aufbrechen oder anzünden, um an die Teile im Inneren zu gelangen und sich damit hochgiftigen Gasen aussetzen.

Die Geräte länger nutzen

Was das Beispiel Smartphone zeigt, gilt für weitere Geräte der Elektronik-Industrie wie Tablets, Laptops oder Computer. Sie bestehen aus hunderten von Komponenten, die

unzählige Händler und Unterhändler liefern. Die Produktionskette lässt sich nicht lückenlos nachvollziehen, der Produktionsweg nicht transparent aufzeigen. Während bei Lebensmitteln «nachhaltige» oder «fair» gehandelte Produkte erkennbar sind, spielen diese Kriterien in der IT-Branche bis jetzt kaum eine Rolle. Der Druck von Seiten der Konsumenten und ein bewusstes Verhalten, können dazu beitragen, die Situation zu verbessern.

So ist beim Smartphone schon viel gewonnen, wenn wir es weniger häufig wechseln und nach Möglichkeit reparieren lassen (www.handyreparaturvergleich.ch). Ist die Reparatur ausgeschlossen, gehört das alte Gerät zurück in die Verkaufsstelle, denn wir finanzieren das fachgerechte Recycling über eine vorgezogene Gebühr beim Kauf. Alternativ lassen sich Geräte spenden (www.revendo.ch) oder weiterverkaufen (www.verkaufen.ch).

Wer ein neues Gerät anschafft, kann sich ausserdem über die Produktionsbedingungen informieren. Auf der Webseite www.hightech-rating.ch findet sich eine Beurteilung der meistverkauften Smartphones in der Schweiz bezüglich Arbeitsrechte, Umwelt und Konfliktrohstoffe.

Im Moment ist vor allem ein Smartphone auf dem Markt, das versucht die Produktion transparent und fair zu machen: Das Fairphone des gleichnamigen Unternehmens. Die Firma setzt teilweise konfliktfreie Mineralien ein, achtet auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Fabriken und unterstützt Rücknahme- sowie Recycling-Programme. Das Gerät ist ausserdem robust und modular aufgebaut, so dass der Austausch einzelner Teile möglich ist (www.fairphone.com).

Verein Energie AR/Al

Rosental. Das Kino.		Programm im März 2017	
Fr	3.3.	20.15	Unerkannte Heldinnen
Sa	4.3.	17.15	Nerve
Sa	4.3.	20.15	Jackie
So	5.3.	10.30	Die göttliche Ordnung zu Gast Frauenzentrale AR
So	5.3.	15.00	Mein Leben als Zucchini – Ma vie de courgette
So	5.3.	19.15	Sieben Minuten nach Mitternacht – Monster calls
Di	7.3.	20.15	Die göttliche Ordnung mit Regisseurin P. Volpe
Fr	10.3.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	10.3.	20.15	Manchester by the Sea
Sa	11.3.	17.15	Sieben Minuten nach Mitternacht – Monster calls
Sa	11.3.	20.15	Unerkannte Heldinnen
So	12.3.	15.00	Mein Leben als Zucchini – Ma vie de courgette
So	12.3.	19.15	Luther
Di	14.3.	14.15	Kinomol: Z'Berg
Di	14.3.	20.15	Manchester by the Sea
Mi	15.3.	20.15	Cineclub: Dior and I
Fr	17.3.	20.15	Sieben Minuten nach Mitternacht – Monster calls
Sa	18.3.	17.15	Die göttliche Ordnung
Sa	18.3.	20.15	Lion – Der lange Weg nach Hause
So	19.3.	10.00	KlassiKino: Aida
So	19.3.	15.00	Bibi & Tina – Tohuwabohu total
So	19.3.	19.15	Die göttliche Ordnung
Di	21.3.	20.15	Lion – Der lange Weg nach Hause
Fr	24.3.	20.15	Moonlight
Sa	25.3.	17.15	Die göttliche Ordnung
Sa	25.3.	20.15	Filmhit vom Februar
So	26.3.	15.00	Bibi & Tina – Tohuwabohu total
So	26.3.	18.30	Show Boat OV
Di	28.3.	14.15	Kinomol: Ein Mann namens Ove
Di	28.3.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	28.3.	20.15	Moonlight
Fr	31.3.	20.15	Filmhit vom Februar

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Neues Buch von Peter Eggenberger: «Vo gschide ond tomme Lüüt»

Dieser Tage ist mit «Vo gschide ond tomme Lüüt» das zehnte Buch mit 34 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, Wolfhalden, erschienen. Verblüffende Zwischenfälle, schier unglaubliche Begebenheiten und rekordverdächtige Tatsachen prägen das neue Buch. Im Mittelpunkt stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlaug agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten...

Dialekt-Kenner Christian Schmid von Radio und Fernsehen SRF: «Eggenberger ist ein Profi. Er schreibt witzige runde Geschichten und erzählt diese gekonnt.»

Herzlich willkommen zur humorvollen Buchvorstellung am **Sonntag, 12. März, im Gasthof «Krone», Wolfhalden**. Offerierter Apéro ab 16 Uhr, Beginn 17.00 Uhr. Weiter wirken Hans Sturzenegger (Hackbrett) und Gemeindepräsident Gino Pauletti (Grusswort) mit.

Das von Werner Meier, Trogen, treffend illustrierte Buch «Vo gschide ond tomme Lüüt» (128 Seiten, Fr. 22.–) **ist ab sofort im Volg und in der «Linde» (Rehetobel)**, im Buchhandel, bei weiteren Verkaufsstellen, im Appenzeller Verlag und beim Autor erhältlich.

Peter Eggenberger

Das Evangelium von Jesus Christus hat uns Freude und Frieden ins Leben gebracht und dies wollen wir gerne mit Ihnen teilen. Besuchen Sie deshalb unsere einfachen Vorträge über seine Lehre und sein Leben im kleinen Saal des

Gemeindezentrums

St. Gallerstrasse 9

9038 Rehetobel

am Montag, 6. März und an den folgenden Donnerstagen, 16., 23. und 30. März 2017, jeweils von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Hedy Egger und Esther Roulet
freuen sich auf Ihr Kommen.
Telefon 077 460 84 03

**50% auf
Fleece im
Februar &
März 2017**

WETTERFEST

HEIDEN HERISAU TEUFEN

SILVERTAG®

BEKLEIDUNG FÜR SCHWEIZER WETTER

Als Bauingenieur der richtige Mann für das
Departement Bau und Volkswirtschaft

Am 19. März ist Ihre Stimme
besonders wichtig. Vielen Dank.

Dölf

www.doelf-biasotto.ch

Biasotto

in den Regierungsrat

FDP
Die Liberalen

Wie wendet man die Energie?

Kommen Sie unverbindlich als Interessierte
an unsere Mitgliederversammlung!

Donnerstag, 23. März 2017, 19.30 Uhr im neuen «Haus Sonne», Waldheim

Unter den Anwesenden werden fünf Solarbiber im Wert von je Fr. 70.– verlost.

Solardorf Rehetobel

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen
aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster
unseres Hauses erneuert. Moderne Technik
zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation
an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für
das Warmwasser in das Gesamtkonzept
integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung
und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief
alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

Sehen Sie sich nach dem Frühlingserwachen?

Wir haben die passenden Farbtöne dazu.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Rehtobel
ein Ort für unsere
Schule?

Wir suchen...

> Ein Haus mit Umschwung,
mit Wald in der Nähe, Stall...
für den Schulstart auch möglich

> eine 4-5 Zi-Whg mit Garten

Herr Bischoff, Gemeindepräsident, steht einer solchen
Schule wohlwollend gegenüber.

mehr Infos zu unserem Schulprojekt > lebenlernenlachen.ch
Auskunft: Madleina Kull, Trogen > 071 310 2806

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

www.rehetobel.ch

DER MOKKA
ÜBER STOCK UND STEIN.
Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 09. März 2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 20.-

weitere Daten: 13.04.17, 14.09.17, 12.10.17 ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Pizza Rössli am Kaien

Freitag 24. März 2017

Geschlossene Gesellschaft.

Pizza nur zum Abholen.

Familie Di Carlo
Pizza Rössli am Kaien
Nasenstr. 2
9038 Rehetobel
071 511 91 93

Hochbeete

Hochbeet Fichte
mit Umrandung
150 x 150 cm
Fr. 1'600.00
inkl. 8.0% MwSt.

Hochbeet Fichte
mit Pfostenab-
deckung
150 x 150 cm
Fr. 1'160.00
inkl. 8.0% MwSt.

Hochbeet Lärche
380 x 116 cm
Fr. 1'200.00
inkl. 8.0% MwSt.

Tomatenhaus kompl.
nicht aufgestellt
Fr. 707.00
inkl. 8.0% MwSt.

Stefan Schmid Holzbau 078 667 39 34
Walter Schläpfer 079 413 09 12
Renovationen

Besichtigung: alte Landstrasse 58
9038 Rehetobel

Gerne liefern wir auch in Massen
nach Ihren Wünschen.
Lieferzeit: ca. 3 Wochen

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

BRUNO NIEDERER

Reparaturen + Dienstleistungen

Elektro Installationen
Elektro-Reparaturen
Haushaltgeräte, Reinigungen etc.
Tel: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Steuererklärung 2016

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 schmidholzbau@bluewin.ch
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich
absetzbar. Ich weiss wie!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

**Monatsbrot im März
Wurzelbrot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Herzlichen Dank für Ihre Treue!

Wir bedauern sehr, dass wir ab März 2017 auf Grund
von personellen Gründen den Fleischverkaufswagen
beim Gemeindezentrum nicht mehr aufrechterhalten
können. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Appenzeller Fleisch und Feinkost AG

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

SICHER DURCH DEN WINTER: SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggensriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

**KUNDENVORTEILE BIS
zu Fr. 5 680.-***

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kautions: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.-. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen).** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Gültig für Immatrifikationen bis 31.12.2016 oder bis auf Widerruf.
*NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.6l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission gesamt: 127g/km inkl. PIZ SULAI® Zusatzpaket im Wert von Fr 2680.- und Jubiläums-Bonus von Fr. 3000.-; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g/km.

SUZUKI
3.5%
MIT LEASING

Die kompakte Nr. 1

www.suzuki.ch

wann	was	wo	wer
1. März, Mi. 15.00	Bibelstunde	«Krone»	evang. Kirche
1. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
1. März, Mi.	Informationsabend der Schule für Eltern		Schule Rehetobel
2. März, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
2. März, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
3. März, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
3. März, Fr. ab 20.00	HV SVP	Rest. Achmühle	
3. März, Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
3. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
3. März, Fr. ab 17.00	Antrinkete in der Abtropfi	Hofmüli	Verein Abtropfi
4. März, Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alte Post	Sportverein
4. März, Sa. 14.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
4. März, Sa. 17.00	Vernissage		Tolle Art&Weise
4. März, Sa. 17.00	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
4. März, Sa. 19.30	3. Freie Übung, inkl. Nachschiessen	GZ	ZS Dorf
5. März, So. 14.30	Sau-Stich und Jux-Stich	Rest. Bären	ZS Robach
6. März, Mo. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
7. März, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
7. März, Di. 19.15	Naturvortrag «Herdenschutz»	GZ	rechtobler natur
8. März, Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
8. März, Mi.	Internationaler Frauentag	Heiden	
8. März, Mi. 15.00	Kath. Gottesdienst	«Krone»	Kath. Kirche
9. März, Do. 19.30	Öffentliche Versammlung	GZ	Gemeinderat
10./11. März	Verbandswettschiessen 2017	Oberegg	Zimmerschützen
11. März, Sa. 08.30-12.00	Notfälle bei Kleinkindern	GZ	Samariterverein
11. März, Sa. 17.00	Klavierkonzert	evang. Kirche	MSAV
13. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
13. März, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
15. März, Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	evang. Kirche
18. März, Sa. 09.00-12.30	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
18. März, Sa.	DV Kantonschützenverein AR	GZ	Schützenverein
18. März, Sa. 18.00	HV Verein Abtropfi	Hofmüli	
19. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	kath. Kirche/GZ	
19. März, So. 09.30-11.00	Abstimmungssonntag	GZ	
22. März, Mi. 13.00	Kantonaltagung	Wald AR	Landfrauen
23. März, Do. 19.30	HV Verein Solardorf Rehetobel	Neues Waldheim	
24. März, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Restaurant Rössli	
25. März, Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	Frauengem. Heiden
25. März, Sa. 20.00	Schützenabend	Rest. Bären	ZS Robach
25. März, Sa. 19.30	Sie & Er-Schiessen	GZ	ZS Dorf
26. März, So. 09.45	Begegnung mit Tibeterinnen und Tibetern	evang. Kirche	
27. März, Mo. 19.00	Vereinshöck mit GP P. Bischoff	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. März, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
28. März, Di. 20.00	3. Runder Tisch	Rest. Alte Post	KKR
31. März, Fr. 18.30	Benefizkonzert zu Gunsten Flüchtlinge	evang. Kirche	MSAV

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. März 2017

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. März 2017

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)

der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBELER

Gemeindefachblatt

März 2017

Erfreuliche Jahresrechnung 2016

Um die vielfältigen Aufgaben einer Gemeinde wie Schule, Verwaltung, Strassenbau, Unterhalt und Anderes finanzieren zu können, braucht es Jahr für Jahr genügend Steuereinnahmen. Und diese waren letztes Jahr höchst erfreulich! Aufgelaufene Schulden müssen – von der Gemeindegewerbe von Privaten – einmal wieder zurückgezahlt werden. Und diesem

Ziel sind wir etwas näher gekommen. Aber eins nach dem andern.

Die externe Revision der Jahresrechnung 2016 ist durch die Firma BDO AG am 10. März 2017 erfolgt. Es steht noch die offizielle Verabschiedung durch den Gemeinderat an der Sitzung vom 25. April 2017 aus. Die gesamte Jahresrechnung kann dann im Internet unter www.rehetobel.ch eingesehen und heruntergeladen werden. Sie wird laut Gemeindeordnung noch dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die Jahresrechnung 2016 weist beim allgemeinen Gemeindehaushalt einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 1.1 Mio. aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von lediglich Fr. 246'000.–. Das Ergebnis ist somit rund Fr. 900'000.– besser als erwartet!

Dank diesem guten Ergebnis, konnte die Nettoschuld der Gemeinde im Jahr 2016 von rund 7 Mio. Franken auf 5.9 Mio. Franken gesenkt werden. Pro Einwohner sank die Schuld von Fr. 4'100.– auf rund Fr. 3'300.–. Das heisst, wir

sind noch nicht über den Berg (oder «schuldenfrei»), aber wir sind auf dem Weg dorthin. Im Namen des Gemeinderats danke ich Ihnen, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, für Ihre wertvolle Unterstützung. Aber auch allen Einwohnerinnen und Einwohnern danke ich für Ihren Einsatz zugunsten eines lebendigen RechtoBELs, sei es in Vereinen, politischen Gremien sowie jeglicher Freiwilligenarbeit in der engeren und weiteren Nachbarschaft.

Mit den besten Wünschen für eine sonnige Frühlingszeit.
Peter Bischoff, Gemeindepäsident

Einführung Zone 30 auf der Ober- und Bürgerheimstrasse

Nachdem keine Einsprachen gegen die Einführung einer Tempo 30-Zone auf der Ober- und Bürgerheimstrasse eingegangen sind hat der Gemeinderat die definitive Einführung beschlossen. Die Unterhalts- und Betriebskommission wird nun die entsprechenden Signale bestellen und Markierungen in Auftrag geben, so dass der Beschluss baldmöglichst umgesetzt werden kann.

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2017

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindegewerbe-Stellvertreterin, Frau Jeannette Eisenhut, unter den Mobile-Nm. 079 249 17 47 oder 075 413 58 62.

**Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVALAR-Team!**

350 Jahre Gemeinde Rehetobel

Im Jahr 2019 kann die Gemeinde Rehetobel das 350-jährige Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass wird auch die Gemeinde-Chronik fortgeschrieben. Dieses Projekt liegt bei der Kulturkommission und Gemeinderätin Hilda Fueter.

Für die Jubiläumsfeierlichkeiten selber muss in diesem Jahr noch ein OK gebildet werden. Mit der Bildung dieses Organisationskomitees wurde Gemeinderat Thomas Frei beauftragt.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Leserbrief

SWISSAID-Sammelaktion über Schulkinder

Sehr geehrte Schulleitung

Mein Schreiben von 2013 hat offenbar nichts genützt. Leider finden noch immer Sammelaktionen durch Schulkinder statt, damit sollte man definitiv aufhören, es gibt heute bedeutend bessere Möglichkeiten für Wohltätigkeit zu sammeln, kommt dazu, es gibt zu viele Hilfsorganisationen welche sich gegenseitig konkurrenzieren und damit entsteht ein eigentliches Geschäft, nicht zuletzt, zur Bezahlung der vielen Angestellten.

Sammelaktionen durch kleine Kinder betrachte ich, **als klaren Missbrauch der kleinen Kinder**, damit wird bei den angesprochenen Menschen Mitleid erzeugt und das «Nicht Nein-Sagen können» wird provoziert, nicht sehr weit davon entfernt sind Kindsmissbrauch durch Bettelorganisationen weltweit, die Kinder sind ja so «herzig», unschuldig und ahnen von gar nichts.

Wie sollen diese ungeduldigen Kinder, nach zweimaligem Läuten, mein Nein verstehen, es richtet sich ja nicht gegen diese zum Sammeln gezwungenen Kinder, aber definitiv gegen diese Art der total veralteten und für die Kinder äusserst gefährlichen Tätigkeit; **schliessen Sie davor bitte nicht die Augen**.

Ich fordere Sie auf, damit endlich aufzuhören und allen derartigen Ansinnen von Hilfsorganisationen, sei dies Pro Juventute, Pro Patria, Heimatschutz mit Schoggitaler, Swissaid etc. etc. ein klares und begründetes Nein entgegenzusetzen.

Ich überlege mir eine entsprechende Publikation im Rechtoabler Gemeindeblatt oder in der Presse publizieren zu lassen, Gleichgesinnte dürfte es genügend geben.

Auch das Holzbüchli musste mit ziemlicher Sicherheit entweder mit Spendengeldern schlecht finanziert werden oder es wurde auch da, mit zu tiefen Löhnen Missbrauch betrieben. Wenn dies nämlich in einem sogenannten «ärmeren Land» hergestellt, dann in die Schweiz geflogen werden musste, dann ist damit mit grösster Wahrscheinlichkeit Missbrauch mit Löhnen und Material geschehen und damit ist das Ganze auch ökologisch und ethisch zweifelhaft, aber dies kann man ja die sammelnden Kinder nicht fragen ...

... Ich habe absolut nichts dagegen, dass sich Kinder für Menschen und Tiere, denen es schlecht geht oder welche gefährdet sind, einsetzen. Ich bin eindeutig für ein Her-

ausbilden von Solidarität für Menschen oder Tiere welche auf der Schattenseite des Lebens stehen. Kinder sollen lernen sich mit solchen Menschen und Tieren zu solidarisieren, sich für sie einzusetzen, ihnen womöglich direkt zu helfen, uneigennützig und ohne den Hintergedanken, dass damit die Schulkasse gefüllt wird.

Dazu gibt es andere Möglichkeiten in denen die Schüler in einem betreuten und überwachten Rahmen aktiv sein können, sei dies an einem Weihnachtsmarkt, Ostemarkt, Schulverkauf, Besuch von Behindertenheimen, Besuch von Blindenheimen, Mithilfe beim Mittagstisch in Heiden, direkte Hilfe bei Asylbewerbern welche bei uns wohnen, etc. etc., dies als Beispiele.

Mein Schreiben richtet sich nur gegen den Verkauf von Tür zu Tür, hier sind die Kinder nicht betreut und nicht bewacht, dies erachte ich als problematisch.

Mit freundlichen Grüssen

Pierre Burgauer

Alte Landstrasse 29

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 60

E-Mail: pierre.burgauer@bluewin.ch

Türverkäufe – aus der Sicht der Schule

Die Schule Rehetobel steht hinter den Türverkäufen. Wir finden das Heranbilden von Solidarität eine wichtige Aufgabe der Schule – und natürlich der Gesellschaft überhaupt!

Wir führen Türverkäufe für Swissaid, Pro Juventute und Pro Patria, sowie für den Schweizer Heimatschutz (Schoggitaler) durch. Selten wegen einem Klassen- oder Schulprojekt.

Aus folgenden weiteren Gründen möchten wir auch in Zukunft Türverkäufe durchführen:

- Das Departement Bildung AR unterstützt die Türverkäufen voll und ganz.
- Die Polizei sieht durch die Verkäufe keine Gefährdung der Kinder.
- Die Schulkommission hat sich bereits mehrmals mit den Türverkäufen befasst und findet diese richtig und wichtig.
- Die Lehrpersonen berichten, dass die Kinder diese Verkäufe LIEBEN. Für die Kinder eröffnen sich damit vielfältige, wertvolle Lernerfahrungen, die sie im Rahmen des Unterrichts in der Schule nicht machen können. Gerade die kritisierte «unbewachte und unbetreute» Zeit finden wir für die Kinder sehr wichtig!

Als einziger negativer Punkt wurden die zusätzlichen Organisations- und Administrations-Aufgaben für die Lehrerinnen und Lehrer genannt. Auf diese würden wir gerne verzichten. Da uns die Sache aber wichtig ist, machen wir das.

Wir danken allen Käuferinnen und Käufern, die uns – und damit die Organisationen, für welche wir Produkte verkaufen – auch weiterhin unterstützen!

Schulkommission und Schulleitung Rehetobel

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am 1. Freitag des Monats offen.

7. April Dart und Töggeli-Turniere Lukas Bühlmann

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe). 5. und 26. April

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Workshop – Lerne dich zu wehren!

für Mädchen ab 12 Jahren

Mittwoch, 26. April 2017, 14.15 – 16.30 Uhr, Turnhalle

Kursinhalt

- Auftreten und Verhalten (Körperhaltung, Blicktechniken, etc.)
- Schlagtechniken
- Tritttechniken
- Befreiungstechniken

Kurskosten Fr. 30.–

Anmeldung bis 24. April 2017

Hilda Fueter, JUKO

071 870 03 38 / 079 345 28 88

h.fueter@bluewin.ch

Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit defence4me durchgeführt. www.defence4me.ch

Hilda Fueter, JUKO

Tag der offenen Tür auf der Kläranlage Altenrhein

Samstag, 29. April 2017 von 11.00 bis 17.00 Uhr

Der Abwasserverband Altenrhein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, der Öffentlichkeit seine Betriebstore zu öffnen.

Ein beschilderter Parcours mit Spezialposten führt durch die moderne ARA und vermittelt einen Eindruck über die heutigen Methoden der Siedlungsentwässerung, Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung. Zudem werden an diversen Orten die relevanten Entwicklungen der Branche aufgezeigt. Einige Beispiele: ARA-Anschlüsse, Treibhausgas-Reduktion, Energie-Produktion, Phosphor-Recycling, Spurenstoff-Elimination.

Für das leibliche Wohl lädt eine Festwirtschaft mit Gratis-Verpflegung und Musik zum Verweilen ein.

Rheintalbus unterhält eine Extra-Haltestelle unmittelbar neben der Kläranlage. Parkplätze für Velos und Motorräder befinden sich direkt bei der ARA. PW-Parkplätze stehen beim Stadler-Areal bzw. bei Galliker Transporte zur Verfügung. Ein Gratis Shuttlebus bringt die Besucherinnen und Besucher zur ARA und wieder zurück.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Abwasserverband Altenrhein

SCHWIMMBAD REHETOBEL**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel**

Datum: **Donnerstag, 27. April 2017**

Zeit: **19.00 Uhr**

Ort: **Restaurant Alte Post, Rehetobel**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmentzähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2016
5. Bericht der Geschäftsprüfungskommission
6. Budget 2017
7. Ersatzwahl GPK Mitglied
8. Varia und Anträge

Anträge sind bis zum 8. April 2017 schriftlich zu richten an: Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Jürg Baumgartner, Sägholzstrasse 66, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2016, die Betriebsrechnung 2016 und das Budget 2017 können auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch und im Vorraum der Gemeindeganzlei bezogen werden. Es erfolgt kein Postversand.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

*Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
Jürg Baumgartner, Präsident*

Grosse Überraschung

Der Schweizerische Skiverband will mit der Holzskulptur «Edy» von der Ski-WM 2017 für den «Skisport Schweiz» Werbung machen. Dafür hat man in der Ostschweiz einen geeigneten Standort gesucht und ist auf dem Kaienspiz fündig geworden. Von dort würde er weitherum sichtbar sein. Der Kanton AR und der Landschaftsschutz konnten das aber nicht bewilligen, fanden die Idee aber gut. Darum waren sie auch behilflich bei der weiteren Suche. So wird jetzt «Edy» unterhalb des Gupf (Richtung «Villa Dörzug») aufgestellt und dient dann dem Sportverein zur Startrampe, als «Gupf-Free-Fall» beim nächsten Dorfskirennen. In St. Moritz wurde die Holzkonstruktion in fünf Teile zerlegt und auf Spezialtransporter verladen. Damit sie ohne Verkehrsprobleme heil durch die Strassen kommt, geschieht der Transport in der Nacht. Morgen Samstag werden die Lastwagen auf dem Scheidwegplatz frühmorgens eintreffen, damit die Holz-Teile per Helikopter auf den Gupf geflogen werden können. Diese Arbeit erledigt die Schweizerarmee mit dem «Super-Puma».

Damit Sie dieses Spektakel möglichst nah erleben können, hat der Verkehrsverein zusammen mit den Verantwortlichen der Armees einen Sicherheitssektor auf dem Gupf eingerichtet.

So zwischen 10 und 12 Uhr sollte, nach Angaben der Armees, die Aktion durchgeführt werden. Erleben Sie das live mit, der Verkehrsverein wird einen Apéro servieren!

Dzarija Rasiti – 25 Jahre im Alters- und Pflegeheim Krone

Liebe Dzarija, Du hast viele Veränderungen in der «Krone» miterlebt, mitgetragen und akzeptiert. Während 25 Jahren war Dir keine Arbeit zu viel, Du bist immer eingesprungen, wenn Not am Mann war, Du hast dich nicht beklagt und Du behältst auch in hektischen Zeiten Deinen Humor. Du hast Dich mit dem Umfeld, den Rahmenbedingungen, den Anforderungen und den Ansprüchen stets weiter entwickelt und bist daher aus der Krone-Küche nicht wegzudenken. Wir schätzen Deine Arbeitskraft, die Du nach wie vor gerne einsetzt für das Wohlergehen unserer BewohnerInnen.

Zum Jubiläum am 16. März 2017 sprechen wir Dir auch im Namen der Verwaltung, der BewohnerInnen und MitarbeiterInnen die herzlichsten Glückwünsche aus und bedanken uns für Deinen grossen Einsatz. Du hast über all die Jahre hinweg mehr als Deine Pflicht getan. Auf Deine tatkräftige und wirkungsvolle Mitarbeit bauen wir auch in Zukunft.

Geschäftsleitung Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

4

«Wer bin ich und wenn ja wie viele», so hiess ein Buch von R. D. Precht das mir bei meinen Überlegungen zur «Feder»

wieder einfiel. Zweifellos bin ich eine Frau. Allerdings, wer weiss, möglicherweise könnte ich neu auch «unser Mann für Ausserrhoden» sein! Aber das ist ja noch lange nicht alles. Daneben gibt es noch viele andere «Ich» oder eher Rollen. Einige gewollt, andere zugefallen bevor ich wusste wie mir geschah. In die Mutter- oder Schulleiterinnenrolle z.B, wuchs ich hinein, lernte ihre Vielfalt und Tiefe kennen und schätzen. Sie wurden Teile ohne die ich mich nicht einmal mehr denken kann. In andere Rollen, wie «die Walliserin» oder «die Witwe» wurde ich geworfen. Gärtnerin wurde ich erst langsam, Leserin und Autofahrerin schnell. Konsumentin bin ich ohne Frage auch, genauso wie Steuerzahlerin, Nachbarin, Wählerin oder Einwohnerin von Rehetobel. Und alle diese Rollen und einige mehr, verbinde ich irgendwie in und mit mir. Mal ist die Mischung gelungener, mal weniger. Mal bin ich im Widerstreit mit ihren Ansprüchen, mal ziemlich zufrieden mit der Integration. Das hängt auch von den Menschen rund um mich ab, die diese Bilder und Rollen bestätigen oder in Frage stellen.

Und genauso geht es mir mit den Rollen die das Dorf für mich hat und es geht «Rehetobel» wohl genauso mit mir. Mal würde ich das Dorf gerne mehr als lebendige Gemeinschaft erleben und bleibe «die Zugezogene» unter den Einheimischen. Mal staune ich über das reiche Vereins- und Kulturleben, wenn wir für Gleis zwei einen Termin suchen, mal finde ich nichts «Passendes», trotz feinen Konzerten in der Kirche, vielfältiger Kultur im Kronenbühl, Gupf und Chastenloch. Dann liegt es an mir, oft auch an fehlender Zeit oder Energie, mich einzubringen in das Rollengeflecht der Dorfgemeinschaft. Mitzudenken und mitzutragen, mitzufeiern und mitzuarbeiten damit die vielfältigen Rollen dieses Dorfes, immer wieder neu gemischt, ihre Trägerinnen und Träger finden. Diese Form von Integration ist unverzichtbar, wollen wir nicht in die Art von Spaltungen fallen, die zur Zeit so schmerzhaft weltweit zu beobachten sind. Polarisierungen entgegenzuwirken gehört zur Weiterentwicklung auch «unseres» Dorfes. Die Zukunft ist immer anders als das was wir kennen. Was bleibt sind die Bedürfnisse und Rollen die wir als Menschen immer schon hatten und weiterhin haben werden. Die Notwendigkeit einer Gemeinschaft auf die Verlass ist und die Möglichkeit sich als unverwechselbare «Person», mit eigenem Klang in sie einzubringen. Um dann sich als Dorf mit eigenem Klang in die Region einzubringen, als Region im Kanton und so weiter und so fort in die Welt hinein. Das ist meine Zukunftsvision und sie beginnt hier und jetzt, mit Integration der Vielfalt in mir und um mich. Und nun fliegt die Feder hinaus in die Welt zu Gisa Frank nach Berlin.

Ursula Taravella

Rehetobel Information zum
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein **Veranstaltungskalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Schule Rehetobel

Informationen

Schneeweisschen und Rosenrot

Im Kindergarten wurde das Märchen der Gebrüder Grimm eingeübt und aufgeführt. Ein Bühnenbild wurde gemalt, Billette für die Besucher gestaltet, Lieder und Rollen eingeübt.

Am Dienstag wurde das Theater für die Schüler aufgeführt und am Mittwoch besuchten Grosseltern, Eltern, Gottis, Cöttis und viele Interessierte die zwei Aufführungen. Der Platz wurde eng, doch die Freude war auf allen Seiten gross.

Aufregung, glänzende Augen, Stolz und Fröhlichkeit hatten Platz. Wieder ein gelungenes Projekt mit vielen schönen Erfahrungen und Erinnerungen.

Maya Beutler

Kinder

SWISSAID

Die 2. Klasse hat Holzpuzzle für Swissaid verkauft.

Swissaid braucht das Geld um Länder zu helfen. Wie zum Beispiel die Länder wo kein Wasser haben.

Wir haben alles an einem Tag verkauft.

Das Portmonee ist schwer gewesen wo wir alles verkauft haben.

Ich war die Rechnerin unserer Gruppe.

Die meisten kauften 2 Puzzles.

Eine Frau hatte uns einfach eine Zehnernote gegeben. Sie wollte kein Puzzle.

Ein Mann hat uns 20 Fr. für ein Swissaid Puzzle gegeben.

Bei einer Person, wo wir verkaufen waren, hat die Person mir und Moreno ein Brügelli gegeben.

Wir waren bis halb 7 verkaufen. Ich habe mein Trinkgeld gespendet.

Wo wir bei einer Frau gestingt haben, guckte ein Hund durch das Katzentörchen.

Ich fand es sehr toll,
ohne Erwachsene unterwegs
zu sein.
Das Verkaufen hat mir
Spass gemacht.

... und zum Schluss

T oder D?

Ein Kind ist T und D am Üben, indem es Bilder mit dem richtigen Wort benennt z.B. Delfin, Tasse.... Das Bild zeigt eine Frau und der Junge studiert.... «Tussi!»

SEKUNDARSCHULE

Berufserkundungen der 2. Sek

Wie interessant und spannend die Berufswelt ist, durften unsere Schüler und Schülerinnen der 2. Sek während der Schnuppertagen im Monat März erfahren. Die Berufspis haben sich Zeit genommen und die Jugendlichen mit Sorgfalt und Herzblut in die unterschiedlichen Berufe eingeführt. Die Jugendlichen sind reich an wertvollen Erfahrungen in die Schule zurückgekehrt. Im Rahmen des Berufswahlunterrichts fertigen die Jugendlichen für «ihren Beruf» eine Arbeit an und gestalten im Mai eine Ausstellung, bei der sie ihren Wunschberuf den interessierten 1. Seklern vorstellen werden.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. April 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff
- 9. April 09.45 Uhr** **Gottesdienst am Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom **Jodelchörli Speicher**
- 14. April 09.45 Uhr (Freitag)** **Abendmahls-Gottesdienst am Karfreitag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 16. April 06.00 Uhr** **Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Feuer** Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff
Treffpunkt: Abdankungshalle.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich zum Osterfrühstück in der Kirche eingeladen
- 16. April 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst im Altersheim Krone** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 23. April** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen
- 30. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Byzantinischen Chor Rorschach

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Freitag, 28. April um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Alle evang.-ref. Kirchenmitglieder erhalten die Einladung per Post. Wir freuen uns auf einen regen Besuch.

Friedens-Meditation

Jeweils am **Dienstag, 4. und 25. April 2017** von **19.45 - 21.15 Uhr** mit Susi Margherita Hanselmann

Fiire mit de Chliine

Samstag, 22. April um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flügäpizl und Extra-Flügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. April um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 5. April, 15.00 Uhr Bibelstunde
Mittwoch, 19. April, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 1. April um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel. Peter Lenzin (Saxophon/Klarinette) und Franz Pfab (Orgel und Piano) präsentieren ein vielseitiges Programm aus Klassik-Jazz-Tango und Klezmer Stücken. Eintritt frei - Kollekte

Einladung zur ordentlichen Kirch-gemeindeversammlung vom **Freitag, 28. April 2017** um **19.30 Uhr (in der evang. Kirche)**

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählenden
3. Jahresbericht aus dem Präsidium
4. Pfarwahl
5. Abnahme der Jahresrechnung 2016 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
6. Genehmigung Budget 2017 und Festlegung Steuerfuss 2018 (Antrag: 0.7 Einheiten beibehalten)
7. Ersatzwahlen
 - a. Rücktritt von Ursula Hanselmann aus der Kirchenvorsteherschaft (KIVO)
Vorschlag der KIVO: Ricarda Zech, Sägholzstrasse 14
 - b. Rücktritt von Jeanette Paganini aus der Kirchenvorsteherschaft (KIVO)
Vorschlag der KIVO: Ruth Regli, Michlenberg 9
 - c. Regelung Präsidium der Kirchenvorsteherschaft (vakant seit 2016)
Vorschlag der KIVO: Co-Präsidium (bis auf weiteres) durch Theo Zähler und Barbara Nef
 - d. Rücktritt von Jürg Baumgartner aus der Geschäftsprüfungskommission (GPK)
Vorschlag der GPK: Jasmin Nagel, Sonnenbergstrasse 9
8. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
9. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die das 16. Altersjahr erreicht haben. **Als Stimmausweis gilt das adressierte Couvert, welches Sie bitte mitbringen.**

Wir freuen uns, Sie am 28. April 2017 in unserer Kirche begrüßen zu dürfen.

Für die Kirchenvorsteherschaft
Barbara Nef, Präsidentin ad interim

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 22. - 26. April (Konfirmationslager) vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

RAUSCHEN

7. Mai 2017, 10.45 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen

Einladung zum Mitwirken an der Performance zwischen Kunst und Kirche zu Aufbruch, Freiheiten und queren Fragen nach 500 Jahre Reformation.

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier zum Jubiläumsjahr «500 Jahre Reformation» findet ein grosses Menschen-Rauschen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Diese dritte Etappe der Performance RAUSCHEN versucht, freies Denken und Sprechen mit einer körperlichen Umsetzung ganzheitlich zu «beseelen». An der Kunst-Aktion in Bewegung, Musik und Sprache sollen sich möglichst viele Menschen, unterschiedlich in Alter und Herkunft, Sprachkenntnissen und Sichtweisen beteiligen. Die performative Umsetzung entsteht aus und mit den TeilnehmerInnen in der Probe am 29. April 2017 von 10-17 Uhr.

100 Akteurinnen und Akteure gesucht

Das Projekt der ev.-ref. Kirchgemeinde Trogen unter Mitwirkung der ev.-ref. Kirchgemeinden Rehetobel und Wald im Rahmen des Jubiläums «500 Jahre Reformation» leiten Gisa Frank (Bewegung/Tanz), Jürg Surber (Musik), Werner Meier, Fabian Harb (Gestaltung) und Pfarrerin Susanne Schewe.

Anmeldung unter: gisafank@rauschen.info oder Pfarramt Trogen 071 340 00 39/ 071 344 13 52

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. April

17.30 Uhr Eucharistie- mit Bussfeier

Sonntag, 9. April

10.00 Uhr «Öffentliches Ja» der Firmlinge von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 12. April

15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Karfreitag, 14. April

19.30 Uhr Kreuzweg in Heiden

Samstag, 15. April

21.00 Uhr Osternacht-Feier in Heiden, Segnung des Osterfeuers, Mitwirkung Kirchenchor Heiden, Anschliessend Apéro mit «Eiertüsche»

Ostersonntag, 16. April

10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Osterfest in Rehetobel, Mitwirkung: Kirchenchor Heiden, Verkauf von Heim-Osterkerzen, Anschliessend Apéro mit «Eiertüsche»

Ostermontag, 17. April

10.15 Uhr Wortgottesdienst in Heiden

Samstag, 22. April

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang.-ref. Kirche

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Dienstag, 25. April

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Mittwoch, 26. April

20.00 Uhr Kirchengemeindeversammlung im Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 29. April

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg

7. April 2017, ab 18.00 - 21.00 Uhr binden alle Jugendlichen eine Palme mit einem passendem Symbol zu ihrem Leben.

9. April 2017, 10.00 Uhr findet das «Öffentliche Ja» der Firmjugendlichen statt. Mit den Palmen ziehen die Jugendlichen in den Gottesdienst ein, als Zeichen ihres Daseins. Die Firmjugendlichen erklären vor der Gemeinde, wo sie sich auf dem Firmweg befinden.

9. - 15. April 2017 - Firmreise nach Assisi

Mit grosser Freude gehen wir auf unsere gemeinsame Assisi-Reise. Assisi ist mehr als eine Ferienreise. Assisi ist ein besonderer Ort, das heisst ein Ort, mit einer eigenen Ausstrahlung, die irgendwie spürbar ist. Etwas von Franziskus lebt in Assisi weiter. Wir hoffen deshalb, dass es uns allen gelingt, den kl. Franz zu «begegnen», von ihm und seinem Leben etwas zu erfahren. Die fröhlichen und lustigen Momente sollen dabei nicht zu kurz kommen.

Dienstag, 25. April 2017, 19.40 Uhr

Mit grossen Schritten gehen wir auf die Firmung zu. Die Firmung und das anschliessende Firmfest wollen wir gemeinsam vorbereiten.

Vreni Kuster

Karwoche und Ostern

Die kirchlichen Feiern in der Karwoche sind besonders intensiv und reich an starken Zeichenhandlungen.

Am **Hohen Donnerstag** steht die Erinnerung an das Abendmahl und die Fusswaschung im Mittelpunkt (Abendmahlsgottesdienst um 18.30 Uhr in der Kirche)

Heiden). In der anschliessenden Anbetungsstunde folgen wir dem Ruf Jesu: «Wachet und betet.»

Am **Karfreitag** haben wir Trauer und Schmerz auszuhalten. In Heiden werden wir am Abend um 19.30 Uhr in Bild, Wort, Gesang und Musik den Kreuzweg meditieren. Die Befreiung wird dann erfahrbar um 21.00 Uhr in der **Osternachtfeier** in Heiden beim Osterfeuer und der feierlichen Entzündung der Osterkerze, anschliessend treffen wir uns zum «Eiertütschen».

Am **Ostersonntag** um 10.30 Uhr in Rehetobel erleben wir im Familiengottesdienst die Ostergeschichte, anschliessend «Eiertütschen». Der Kirchenchor mit Instrumentalisten wird die Gottesdienste in Heiden und Rehetobel mitgestalten.

Am **Ostermontag** klingt im Wortgottesdienst um 10.15 Uhr in Heiden die Auferstehungsfreude nach.

Pfarreiwallfahrt zum Wallfahrtsort Maria Dreibrunden

Donnerstag, 25. Mai 2017 – Auffahrt

Dieses Jahr führt uns die Pfarreiwallfahrt nach Maria Dreibrunden bei Bronschhofen. Wer will und kann, geht zu

Fuss von Bronschhofen zur Wallfahrtskirche, wo wir den Gottesdienst mit Pater Raphael feiern. Anschliessend geniessen wir ein feines Mittagessen im Restaurant Pilgerhaus. Am Nachmittag machen wir einen Besuch in Magdenau bei Flawil. Es bleibt auch Zeit für das fröhliche Beisammensein.

Treffpunkt: 9.00 Uhr Parkplatz Kath. Kirche Heiden
Ca. 17.30 Uhr Rückkehr in Heiden
Kosten für Fahrt und Mittagessen Fr. 45.00 (ohne Getränke), Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte.

Auskunft und **Anmeldung bis 15. Mai 2017** an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56
Flyer liegen im Schriftenstand der Kath. Kirche Rehetobel und Heiden auf.

Herzliche Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich ein zur Ordentlichen Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel:
Mittwoch, 26. April, 20.00 Uhr im Pfarreizentrum Heiden

Sie erhalten eine persönliche Einladung mit den Abstimmungsunterlagen.

Frauenverein
Rehetobel

Erinnerung an Kindergesang, Geschichten und Öpfelchüechli

An den Nachmittag vom 8. März werden sich viele Rehetoblerinnen und Rehetobler der älteren Generation gerne zurückerinnern. Von Kindern lassen wir uns berühren. So auch vom «Goofe Chörli Spycher». Ihr wunderbarer Gesang verbreitete gute Laune und Fröhlichkeit. Der Leiter, Werner Falk, gab nur den Ton an, dirigieren musste er nicht. Die Kinder sangen ohne Dirigent.

Wer freut sich nicht, wenn einem wieder einmal jemand eine Geschichte erzählt? Anita Kast las vom Chämifeger Bodemaa und aus Peter Eggenbergers neuem Buch vor. Drei Geschichten zum Schmunzeln.

Dazwischen durften wir die feinen, von Marianne und Theo Zähler gebackenen, Öpfelchüechli mit Vanillesauce servieren und geniessen. Wir bedanken uns bei allen, die zum guten Gelingen dieses Nachmittags beigetragen haben. Es war der letzte Unterhaltungsnachmittag der Saison. Voraussichtlich am **12. Oktober 2017** findet der erste der neuen Saison statt.

Nicht vergessen:

Geme erinnern wir Sie an die «**Fahrt ins Blaue**» vom **Dienstag, 9. Mai 2017**. Besammlung wird um 12.15 Uhr sein. **Abfahrt um 12.30 Uhr**. Wir bitten Sie um Ihre **Anmeldung bis Montag, 1. Mai**. Anmeldungen nehmen entgegen: Käthi Wagner, 071 877 24 83 und 078 617 27 24 oder Marianne Traber, 071 877 10 58. Mehr zur Fahrt lesen Sie im nächsten Gmäändsblatt.

Gemeinsam essen am Donnerstag, 6. April um 12.15 Uhr im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

Herzlich, die Frauen des Vereins

MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL

Vorschau: Autowaschttag

Am 29. April ist Autowaschttag... denn der Frühling kommt bestimmt!

Aus diesem Anlass führt die Musikgesellschaft Rehetobel am Samstag, 29. April einen Autowaschttag durch. Die ersten Autos können ab 9.00 Uhr beim Parkplatz des Gemeindezentrums in Rehetobel zur Reinigung abgegeben werden. Die letzten Fahrzeuge werden bis um 14.00 Uhr entgegengenommen und gereinigt.

Die Preise variieren zwischen 15.– Franken für eine Innenreinigung (staubsaugen), oder Aussenreinigung (waschen und polieren) und 30.– Franken für eine komplette Innen- und Aussenreinigung (staubsaugen, waschen und polieren). Um die Wartezeit zu verkürzen bis das Auto wieder abholbereit ist, wird eine kleine Festwirtschaft betrieben. Am Morgen mit Kaffee und ab dem Mittag gibt es dann feine Würste vom Grill. Die Musikanten freuen sich darauf, zahlreiche Autos wieder zum Glänzen zu bringen.

Nadja Andres

Nächstes Ostermärtli am 8. April 2017 10 - 15 Uhr

Wenn der Gemischtchor Rehetobel sein traditionelles Ostermärtli durchführt, sind auch die Osterfeiertage nicht mehr weit weg.

Am **8. April 2017** können Sie **ab 10.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Ostereier bemalen. Dieses Jahr gibt es auch eine Kleintierschau.

Für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Kuchenbuffet ist wie immer gesorgt. Und auch dieses Jahr werden Sie vom Gemischtchor nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern erst noch musikalisch unterhalten. Um **11.00 Uhr** und um **13.30 Uhr** singt der Chor Lieder aus seinem grossen Repertoire.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Einladung zur Hauptversammlung der Bibliothek

am **Freitag, 7. April 2017 um 19.30 Uhr**, in der Bibliothek
Anschliessend um 20 Uhr öffentlicher Vortrag:

Blanca Schläpfer, Rehetobel, Silvia Schmidlin, Eggersriet und Monika Fässler, Eggersriet, berichten über ihre Missionsarbeit in einem Kinderheim in Haiti, das nach dem schweren Erdbeben vor 7 Jahren neu gegründet wurde. Mit eindrücklichen Bildern erfahren wir von der grossen Armut und Not in diesem Land. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen.

Während den Frühlingsferien ist die Bibliothek nur am 21.04.2017 geöffnet.

M. Reinhardt

Lesegesellschaft Lobenschwendi zu Besuch in Appenzell

Können Sie sich vorstellen, in gut 5 Stunden 1700 Höhenmeter auf steilen und teils abschüssigen Bergwegen zu überwinden, und das nicht etwa mit einem leichten

Wanderrucksack, sondern mit einer Last von mindestens 25 kg auf dem Buckel? Wohl kaum – ich jedenfalls würde bestimmt schon nach einer Viertelstunde schlapp machen. Genau diese Arbeit aber verrichteten in der Zeit zwischen 1846 und 1937 die wackeren Sämtisträger – drahtige Mannen, die auf ihren Chrenzen (hölzernen Kräzen) schwere Lasten schleppten und damit die Wetterwarte auf dem Ostschweizer Berg und später auch das Gasthaus Alter Sämtis mit Lebensmitteln und allem Nötigen versorgten.

Diese Helden des Alpsteins sind nur eine der Besonderheiten, die zur Zeit im Museum Appenzell in der Sonderausstellung «Tragen und Transportieren» thematisiert und vorgestellt werden. Die Mitglieder der Lesegesellschaft Lobenschwendi stifteten dem Museum an einem sonnigen Märztag einen Besuch ab und konnten die Ausstellung unter der kundigen Führung der Kuratorin Birgit Langenegger besichtigen.

Nicht alles ist auf den ersten Blick so spektakulär wie die Sämtisträger. Beim Tragen geht es meistens um ganz alltägliche Dinge. Unser Leben beginnt damit, dass wir getragen werden – als Säuglinge und Kleinkinder. Schon als etwas grössere Kinder lernen wir, selber zu tragen – zum Beispiel unseren Schulranzen. Erwachsene Menschen tragen Gegenstände in ihrem Beruf, zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Militär oder in der Freizeit. Es werden Koffer, Mappen, Rucksäcke, Körbe und Taschen getragen. Jeder hat auch seelisch sein «Bündel» zu tragen. Und am Schluss ihres Lebens werden die Menschen zu Grabe getragen.

Menschen sind findig und haben es schon früh verstanden, Hilfsmittel einzusetzen, welche die Tätigkeit des Tragens erleichtern. Sie haben praktische Körbe, Kisten, Schachteln und Taschen und als grösste Errungenschaft das Rad erfunden, das allerdings nicht in jedem Gelände benutzt werden kann. Sie sind irgendeinmal auf die Idee gekommen, zum Transport von schweren Dingen Pferde, Maultiere, Esel, Ochsen, Kühe und sogar Hunde einzuspannen. In der Landwirtschaft und in manchem Gewerbe sind die treuen, tierischen Helfer unverzichtbar geworden. In der Ausstellung sind wir ganz gewöhnlichen Menschen begegnet wie dem Bauern, dem Briefträger, dem Milchmann, der Hausfrau oder dem Hausierer. Dank zahlreichen Gegenständen und Fotos aus vergangenen Zeiten welche bei den meisten von uns nostalgische Erinnerungen hervorgerufen haben (Oh lueg au da, da Schuelthek!!), haben wir an diesem Nachmittag gelernt, wie interessant, ja faszinierend eben gerade das Alltägliche sein kann.

Die Ausstellung im Museum Appenzell dauert noch bis zum 21. Mai 2017 (Öffnungszeiten bitte im Internet beachten). Ein Besuch ist für Alt und Jung ein aufschlussreiches Erlebnis.

Heidi Burtschi, Lesegesellschaft Lobenschwendi

Mitgliederversammlung des Vereins «Abtropfi»

Unlängst trafen sich die Mitglieder zur Hauptversammlung im Vereinslokal «Abtropfi» in der Hofmühle. Nach einem feinen Apéro und vielen angeregten Gesprächen begrüsst der Präsident Karl Schläpfer die Runde und freute sich, dass Urs Rohner sich weiterhin bereit erklärt hatte, das Vereinslokal zur Verfügung zu stellen. Somit darf

die Idee seiner im letzten Jahr verstorbenen Frau Karin weiterleben: Die «Abtropfi» bietet kulturelle Anlässe an und ist an den Freitagen ein Treffpunkt für Menschen, die gern mit andern zusammen sind. Ein besonderer Dank ging an Sarah Calabria und ihrem Helferteam für die gute Küche. Im Jahresbericht fasste der Präsident die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres kurz zusammen.

Die Kasse schloss positiv ab und die beiden Revisoren, Rico Muttenzer und Remo Calabria empfahlen den Kassabericht zur Annahme. Interimsweise hat Urs Rohner die Kasse geführt. Aus beruflichen Gründen ist es ihm nicht weiter möglich, dieses Amt auszuführen, deshalb wurde Remo Calabria gewählt. Den fehlenden Revisorenposten übernahm René Engeler und als neue Aktuarin wurde Heidi Steiner gewählt. Beim Mitgliederbeitrag entfällt der Ehepaartarif; neu wird der Beitrag pro Person eingezogen. Karl Schläpfer bedankte sich zum Schluss mit Geschenken bei den Scheidenden und allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Dann lud er zum traditionellen Vereins-Lachessen samt Dessertbuffet ein. Das liess man sich nicht zweimal sagen und so klang der Abend gemütlich aus.

M.Golay-Boller, Aktuarin

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

Rückblick Naturvortrag

Anfangs März fand der Naturvortrag zum Thema «Herdenschutz – Möglichkeiten und Grenzen» statt. Zahlreiche Interessierte, darunter auch einige Schafhalter, folgten der Einladung von rechtobler natur und Lesegesellschaft Dorf Rehetobel. Die Schafrisse in der näheren Umgebung, kurz vor dem Vortrag im Kanton Thurgau, zeigten die Aktualität der Thematik auf. Der in Heiden aufgewachsene Bruno Zähler, Landwirt, Schafhalter und Zimmermann, verstand es, auf verständliche und kurzweilige Art die Möglichkeiten und Grenzen des Herdenschutzes vor Grossraubtieren (Wölfen, Luchsen und Bären) aufzuzeigen und Bevölkerung und Schafhalter auf die Problematik zu sensibilisieren. Der anwesende kantonale Oberförster meldete sich am Schluss des Referates zu Wort und bedankte sich für das Referat, welches einen wichtigen Schritt für den Umgang mit dem Thema Herdenschutz darstelle. Diesem Dank, auch an die organisierende rechtobler natur, können wir uns nur anschliessen. Gespannt, wie lange sich der Bär im Unerland noch im Winterschlaf befinden mag und wo sich ein Wolf gerade auf einer Durchreise durch die Schweiz befinden mag, begaben wir uns auf den Heimweg.

Konzert mit Peter Lenzin und Franz Pfab

Franz Pfab und Peter Lenzin

Samstag, 1. April um 19.00 Uhr in der reformierten Kirche.

Für morgen Samstag, 1. April 2017 freuen wir uns auf das Konzert mit besonders vielseitigen, musikalischen Leckerbissen: Von Klassik über Jazz bis zu Tango und Klezmer-Stücken mit Peter Lenzin (Saxophon/Klarinette) und Franz Pfab (Orgel/Piano).

Programm:

Tomaso Albinoni (1732 – 1809)	Adagio
J.S. Bach (1685-1750)	Badinerie
Astor Piazzolla (1921-1992)	Oblivion
Traditional	Scarborough Fair
Keith Jarrett *1945	Country
Traditional	Der Mirjambrunnen
Charlie Chaplin (1889-1977)	Smile
Traditional	Greensleaves
David Sandborn *1945	Dreams
Guy de Lioncourt (1885-1961)	Trois mélodies grégoriennes
Claude Debussy (1862-1918)	Golliwogg's Cakewalk
Astor Piazzolla (1921-1992)	Muerte del Angel

Wir freuen uns auf Sie! Türöffnung ist um 18.30 Uhr. Eintritt frei (Kollekte).

Vorankündigung: Auf der Pirsch mit dem Wildhüter

Am **Mittwochnachmittag, 10. Mai, 14 bis 17 Uhr** werden wir gemeinsam mit dem Wildhüter, Roland Guntli, nach Spuren von Wildtieren im und ums Dorf suchen. Wir freuen uns auf viele Interessierte, besonders auch auf Kinder ab 7 Jahren! Der Anlass dauert von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Schulhausplatz – mit gutem Schuhwerk und dem Wetter angepasster Kleidung. Wir freuen uns auf zahlreiche Schülerinnen und Schüler und weitere Interessierte!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Familiennachmittag

05. April 2017, ab 14 Uhr – 17 Uhr

Mehrzweckgebäude Rehetobel

Eintritt pro Kind Fr. 3.-

Kasperltheater
mit Heidi Egli & Monika Kuhn
14:15 & 15:45 Uhr

Kaffeestube
Osterbasteln mit Bernadette
und andere Überraschungen

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer Storyline stellt der Sportverein Rehetobel in den nächsten zwölf Ausgaben seine einzelnen Fachbereiche vor.

Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte- sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.

Weitere Informationen und das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Die Unihockey-Riege stellt sich vor ...

Das Leiterteam mit Raoul Wettmer und Pascal Bruderer leiten die Mädchen/Jungs jeweils am Dienstag und die Herren der 4. und 5. Liga unter Mithilfe von Heinz Bruderer am Mittwoch und Donnerstag.

Bei uns ist der Höhepunkt jeweils von Ende September bis ca. Ende März. In diesem Zeitraum finden jeweils die Meisterschaftsspiele von Swiss Unihockey statt. An denen wir jeweils für 2 Spiele in die benachbarten Kantone reisen um uns mit den Gegnern zu messen.

Wir sind eine gemischte Truppe mit einem Altersunterschied von 7 Jahren (92-99) und 16 Spieler mit 3 Torhüter verteilt auf 2 Ligen.

Momentan sieht es für die Herren der 5. Liga sehr erfreulich aus, da sie um den Gruppensieg mit anschliessendem Aufstieg in die 4. Liga spielen.

Bei den Herren 4. Liga ist die definitive Liga Qualifikation mit 2 Punkten aus den nächsten 4 Spiele gesichert, da man nur noch gegen Gegner spielen muss die sich am unteren Ende der Tabelle befinden.

Natürlich darf der gemütliche Teil nicht fehlen, sei es mit einem fetzigen Paintball Spiel, einem Grillschmaus in der Badi, einem Training bei Erika in der alten Post wenn zu wenig Spieler anwesend sind oder einem Abendessen nach einer Meisterschafts Runde im Bündnerland.

Noch zur Frage vom Muki:

Der Unihockey Ball hat 26 Löcher. Die sind dafür da, dass der Ball eine gute Aerodynamik hat und sich der Ball in der Luft stabilisieren kann. Dies braucht es auch, da er nur 23 Gramm schwer ist.

Pascal Bruderer

Stabsübergabe zum Volleyball

Was ist euer Erfolgs-Geheimnis mit dieser jungen Truppe die in letzter Zeit diverse Erfolge verbuchen konnte?

Zurück in die Zukunft

Unter diesem Motto fand am Freitag, 3. März 2017 der Maskenball im Gemeindezentrum statt. Viele Fasnacht-begeisterte fanden den Weg zu uns und scheuten keinen Aufwand bei den Kostümen. Mit diesem Motto wollten wir die letzten 4 Jahre Maskenball Revue passieren lassen oder auch an den gleichnamigen Film erinnern.

Der Jury viel es wieder einmal sehr schwer sich zu entscheiden. An dieser Stelle ein herzliches Danke an die fünf Jury Mitglieder, die in den letzten 4 Jahren mit so viel Herzblut und Elan die besten Masken erkoren haben. Es war für sie gewiss keine leichte Aufgabe.

Auch dieses Jahr durften wir wieder namhafte Guggen wie die IZI BIZI TINI WINI, die Räbliüs&Gassärassler und die Möttelisouanders bei uns begrüßen und sie sorgten alle für super Stimmung.

Für die Vollmaskierten war dann natürlich die Maskenprämierung pünktlich um 24.00 Uhr eine willkommene Erfrischung.

Bei der Kategorie Gruppen siegte die Gruppe WM mit Sturzpilot und Co, vor der Umwandlungsgruppe, die den ganzen Kleiderschrank bei sich hatten. Auf dem 3. Platz war die Ladenstrasse mit Schuhmacher, Metzger und Co. Der 4. Platz ging an die Gruppe Neusortieren, die für das neue OK alles sortiert haben, dass sie von Neuem starten können. Bei den Einzelmasken hat der Mäusewanderer mit seiner Spezial Trompete gewonnen!

Um 0.30 Uhr heizten die Möttelisouanders die Halle nochmals so richtig auf und es wurde bis in die frühen Morgenstunden bei abwechslungsreicher Musik gespielt von der Band «ViVa People» das Tanzbein geschwungen.

Es war wieder ein grandioser Maskenball, an dieser Stelle möchten wir allen Danke sagen, die irgendetwas dazu beigesteuert haben. Ohne Euch wäre so ein Anlass nicht möglich.

Danke auch an alle Besucher von nah und fern und wir hoffen doch sehr, dass wir euch nächstes Jahr am 16. Februar 2018 wieder sehen.

Dem neuen Maskenball OK wünschen wir auch einen tollen Start und hoffen das ihr's auch so lässig habt, wie wir's gehabt haben.

Für das Maskenball OK, Helene Sturzenegger

Kindermaskenball – DANKE!

Dieses Jahr gab es einen Wechsel im Kindermaskenball OK. Julia Weigand und Priska Kast haben das Steuer an uns, Sarah Wolf, Fabienne Holderegger und Danica Schefer übergeben. Wir sagen Dankeschön für viele schöne Kindermaskenbälle in den letzten Jahren. Um dieses Piratenschiff gut nach Rehetobel zu steuern, brauchten wir viele neue Informationen. Nun wissen wir schon mal, wie der Kompass funktioniert. Mit einer guten Mannschaft aus grossen und kleinen Helfern konnten wir ein kunterbuntes Konfettifest auf die Beine stellen. Toll verkleidet kamen alle Kinder und Erwachsene, haben getanzt und wild mit Konfetti geworfen. Super feine Kuchen vom Buffet und aussergewöhnlich gute Piratendrinks an der Piratenbar sorgten für das leibliche Wohl der Fasnächtler. Und wer auf der Suche nach einem Schatz war, der konnte beim Büchsenwerfen, Büchsenziehen oder dem Glücksrad alles geben.

Diesmal gab es keine Maskenprämierung aber einen Maskenballbutton zum Anstecken für jedes Kind, welches an der grossen Polonaise mitgelaufen ist. Was wäre ein Maskenball ohne Guggenmusik? Unsere Jugendmusik Rehetobel rockte wieder die Halle und die Strassen im Dorf beim Fasnachtsumzug, der beim Altersheim Krone endete. Es war wieder ein schönes Fest. Danke an unsere treuen Helfer, die Sponsoren, dem OK vom grossen Maskenball und allen Besuchern.

Euer OK Kindermaskenball

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Fr	Jeweils	10.15 – 11.15	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!
Frühlingsferien: 10. April – 23. April 2017

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Frauen

Mi	05.04.	20.00	Mit Schwung und Freude	TH
Mi	12.04.	20.00	Bewegung tut gut	TH
Mi	19.04.	20.00	Wer rastet, der rostet	TH
Mi	26.04.		Frühlingsbummel oder Turnen (Telefonkette)	

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Männer

Di	04.04.	20.00	Erste Frühlingsgümpe	TH
Di	11.04.	20.00	Viel Spielspass	TH
Di	18.04.	20.00	Osterhasenverdaunungsübungen	TH
Di	25.04.	19.30	Telefonkette	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Anfängerkurs *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Frühlingsferien: 17. April – 30. April 2017

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	10.00 – 11.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Gratulationen

2. April	Emil Sturzenegger , Buechschwendstrasse 3	83-jährig
3. April	Gerhard Jung , Oberstädeliweg 8	81-jährig
6. April	Hans Graf , Oberkaaien 1	86-jährig
6. April	Helena Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	84-jährig
15. April	Hanna Kern-Walser , Oberdorf 3	91-jährig
17. April	Hedwig Bänziger-Fässler , Oberdorf 3	97-jährig
22. April	Lina Egli-Berweger , Sägholzstrasse 65	84-jährig
30. April	Bertha Rohrer-Ehrler , Sägholzstrasse 2	89-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Eisenhut, Juno Jorin Yuma, geboren am 19.03.2017 in Rehetobel AR, Sohn des Eisenhut, Samuel und der Eisenhut geb. Meier, Julia, er wohnhaft in Schwellbrunn AR, sie wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Zähler geb. Huber, Hedwig Luise, geboren 1924, gestorben am 10.03.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Vogt, Dora, geboren 1934, gestorben am 17.03.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Februar 2017

– Schlüchter, Anita, St. Gallerstrasse 53

Programm im April 2017

Sa	1.4.	17.15	Mein Leben als Zucchini – Ma vie de courgette
Sa	1.4.	20.15	Lion – Der lange Weg nach Hause
So	2.4.	15.00	Mein Leben als Zucchini – Ma vie de courgette
So	2.4.	19.15	Mein Blind Date mit dem Leben
Di	4.4.	20.15	Die göttliche Ordnung
Fr	7.4.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	7.4.	20.15	Neruda
Sa	8.4.	17.15	Mein Blind Date mit dem Leben
Sa	8.4.	20.15	Manchester by the Sea
So	9.4.	15.00	Wendy – Der Film
So	9.4.	19.15	Lion – Der lange Weg nach Hause
Di	11.4.	14.15	Kinomol: Heidi
Di	11.4.	20.15	Wilde Maus
Fr	14.4.	Karfreitag keine Vorstellung	
Sa	15.4.	17.15	Die göttliche Ordnung
Sa	15.4.	20.15	Neruda
So	16.4.	15.00	Wendy – Der Film
So	16.4.	19.15	Loving
Mo	17.4.	19.15	Die göttliche Ordnung
Di	18.4.	20.15	After the Storm
Fr	21.4.	20.15	Loving
Sa	22.4.	17.15	Wilde Maus
Sa	22.4.	20.15	After the Storm
So	23.4.	15.00	Die Schöne und das Biest
So	23.4.	19.15	Manchester by the Sea
Di	25.4.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	25.4.	14.15	Kinomol: Der grosse Sommer
Di	25.4.	20.15	Loving
Mi	26.4.	20.15	Cinclub: Like father, like son
Fr	28.4.	20.15	After the Storm
Sa	29.4.	20.15	Filmhit vom März
Sa	29.4.	17.15	Neruda
So	30.4.	15.00	Die Schöne und das Biest
So	30.4.	19.15	Unerhört jenisch zu Gast Musiker Urs Klausner

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen
www.kino-heiden.ch

Klingende Musikschule

Jedes Jahr im Frühling stellt sich die Musikschule mit verschiedenen Konzerten, einer öffentlichen Instrumentenvorstellung und einer Woche der offenen Türen vor.

Benefizkonzert

Am 31. März um 18.30 Uhr fand in der evangelischen Kirche Rehetobel ein Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlinge aus dem Nordirak statt. Um eine möglichst

grosse Kollekte zugunsten des Hilfsprojekts von Stefan Staub zusammenzubringen, haben kleinere und grössere Solisten ein spannendes und abwechslungsreiches Programm mit Werken aus Barock, Klassik, Romantik bis zur Neuzeit für Sie zusammengestellt.

Instrumentenvorstellung

Am Samstag, 01. April, von 9 bis 12 Uhr, findet im Schulhaus Gerbe in Heiden die jährliche Instrumentenvorstellung der Musikschule Appenzeller Vorderland statt. Kinder mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen, die ganze Palette an Instrumente anzuschauen, zu hören, anzufassen und auszuprobieren.

Ein Musik-Kaffee in der Aula des Schulhauses sorgt für das leibliche Wohl, umrahmt von musikalischen Vorträgen von Schüler/-innen und Lehrkräften.

Lehrer/innenkonzert

Am Sonntag, 02. April um 17 Uhr werden Lehrerinnen und Lehrer auf der Bühne des Kursaals Heiden sich von ihrer besten Musikerseite zeigen. Im ersten, klassischen, Teil werden Werke für Gesang und Celloquartett zu hören sein. Den zweiten Teil bestreiten die Jazzmusiker der Schule mit Werken von Henry Mancini, der als Filmmusikkomponist, z.B. für den Film Pink Panther, weltberühmt geworden ist.

Woche der offenen Türen

Vom 3. bis 8. April stehen die Türen der Unterrichtszimmer allen Interessierten weit offen. Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist eingeladen, Musiklektionen in den Unterrichtszimmern der einzelnen Gemeinden zu besuchen.

Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch, Telefon 071 891 24 05).

- 01. April, 9 bis 12 Uhr Instrumentenvorstellung im Schulhaus Gerbe Heiden
- 02. April, 17.00 Uhr Lehrer/innenkonzert im Kursaal Heiden
- 03. – 08. April Woche der offenen Musikschultüren (Stundenpläne unter www.msav.ch)

Daniel Pfister, MSAV

Gebäudesanierungen lohnen sich

Seit diesem Jahr ist das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen anders organisiert. Neu sind die Kantone für die gesamte Förderung zuständig. Der Kanton Appenzell Auser Rhoden schafft mit der Unterstützung überdurchschnittlich guter Sanierungen, moderner Haustechnik, sowie erneuerbarer Energien Anreize für Hauseigentümer und Gewerbe in der Region.

Gebäude sind für rund einen Drittel der CO²-Emissionen und 40 % des Energieverbrauchs der Schweiz verantwortlich. Seit 2010 streben Bund und Kantone mit dem nationalen Gebäudeprogramm an, den Energieverbrauch und den CO²-Ausstoss im Gebäudebereich zu reduzieren. Nun ist das Gebäudeprogramm an die Kantone übergegangen. Sie sind vollumfänglich für die Förderung zustän-

dig, sowohl der Modernisierung der Gebäudehülle als auch der erneuerbaren Energien, der Gebäudetechnik und der Abwärmennutzung. Die Finanzierung erfolgt weiterhin über kantonale Fördermittel und die Einnahmen aus der CO²-Abgabe auf Brennstoffen.

Hauseigentümer profitieren

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden profitieren Hauseigentümer mit dem neuen Förderprogramm 2017 bei der Wärmedämmung von Einzelbauteilen (Dach, Fassade/Wand, Boden) von Beiträgen. Sie

haben ausserdem die Möglichkeit, einen Bonus für die verbesserte Effizienz der gesamten Gebäudehülle zu erhalten. Ebenso sind Gesamtanierungen nach Minergie-Standard förderberechtigt.

Ein weiterer Förderbereich betrifft den Ersatz des Heizsystems. Wenn Holzfeuerungen oder Sole/Wasser-Wärmepumpen anstelle von Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung zum Einsatz kommen, können Eigentümer von Einfamilienhäusern mit Beiträgen rechnen. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist nur dann förderberechtigt, wenn sie eine Elektroheizung ersetzt oder wenn sie anstelle einer Ölheizung installiert wird, welche sich in einer definitiv ausgeschiedenen Grundwasserzone befindet. Beim Ersatz des Heizsystems gibt es zusätzliche Beiträge bei der Erstinstallation des Wärmeverteilsystems.

Ebenso fördert der Kanton Anschlüsse an Wärmenetze sowie die Installation themischer Solaranlagen in bestehenden Gebäuden.

Solarstromanlagen unterstützt nach wie vor der Bund mit der Einmalvergütung bis 30 kWp (www.swissgrid.ch).

Informationen zum Förderprogramm:

www.energie.ar.ch → Förderung

Energietipps beim Verein Energie AR/AI

Bei Fragen rund um Energie und Energieeffizienz wenden Sie sich an den Verein Energie AR/AI.

Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:

Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt,
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

AüB – Jahresrückblick und Mitgliederversammlung am 23. Mai 2017

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein bewegtes Jahr 2016 zurück. Der personelle Wechsel auf der Geschäftsstelle ging reibungslos über die Bühne. Das Projekt LebensWERT konnte erste Schritte machen, der Berufserkundungstag war auch bei der zweiten Durchführung ein voller Erfolg und das Podium zur Zukunft des Spitals Heiden stiess auf grosses Interesse. Schliesslich hat die Energiestadt-Region Fahrt aufgenommen.

Am 11. Mai 2016 feierte der Verein Appenzellerland über dem Bodensee anlässlich der Mitgliederversammlung sein 20-jähriges Jubiläum. Das Podium zum Thema Nahversorgung lockte rund 80 Personen in den Lindensaal. Passend dazu wurde ein reichhaltiges Buffet mit Delikatessen aus der Region serviert. Die Mitgliederversammlung 2017

findet am 23. Mai im Lindensaal in Heiden statt. Diesmal spannen wir mit dem Heiden Festival zusammen, das den Abend mit einer regionalen Musikformation abrunden wird.

Am 21. September 2016 fand bereits zum zweiten Mal der Berufserkundungstag statt. 39 Lehrbetriebe aus der Region öffneten die Türen für ein unkompliziertes Kennenlernen eines Berufes. Rund 150 Schülerinnen und Schüler aus allen Oberstufen der Region (inklusive) Trogen nahmen teil.

Die Energiestadt-Region – bestehend aus den Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen, hat sich konstituiert. Es wurde eine Kommission eingesetzt, ein Aktivitätenprogramm für die kommenden vier Jahre ausgearbeitet und die Gemeinden haben die Energiebuchhaltung eingeführt. Auf der komplett überarbeiteten Homepage des AüB wurde ein Bereich für die Energiestadt-Region aufgeschaltet.

Im Themenfeld nachhaltige Energiepolitik hat der Verein AüB am 13. November 2016 zusammen mit dem Verein Solardorf Rehetobel eine Filmmatinée im Kino Rosental durchgeführt. Es wurde der Film TOMORROW gezeigt, der nachhaltige Projekte portraitiert und Lust macht, selber aktiv zu werden für eine zukunftsfähige Region. Zudem hat der Verein AüB einen Informationsanlass zum Thema Windenergie in Wald organisiert. Die Referierenden haben sachlich und aus unterschiedlichen Perspektiven informiert. Der Anlass stiess auf grosses Interesse bei der Bevölkerung und bei der Presse.

Mit dem Projekt LebensWERT griff der Verein seine Kernaufgabe auf, indem er sich für eine lebenswerte Region stark macht. Zwei Dialogrunden mit rund 30 Personen haben stattgefunden. Daraus sind Projektideen entstanden, die durch eine Projektgruppe konkretisiert wurden. Mit dem Projekt LebensWERT sollen eine reale und virtuelle Plattform geschaffen werden, welche spannende Einzelinitiativen, Projekte, Unternehmen und Menschen aus der Region miteinander verknüpft. Das Projekt konnte anlässlich der Fachtagung des Ostschweizerischen Zentrums für Gemeinden an der FHSG präsentiert werden. Es wird im laufenden Jahr weiter bearbeitet.

Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin AüB

Leben mit Demenz in Appenzell Ausserrhoden

Das Netzwerk Demenz Appenzell AR organisiert mit «Aktiv in Heiden», am **Donnerstag, 6. April 2017**, eine öffentliche Info-Veranstaltung zum Thema Demenz. Diese findet im **Hotel Linde in Heiden** statt, von 19.00 – ca. 21.00 Uhr. Frau Lilian De Cassai, Leitende Ärztin, Gerontopsychiatrie Herisau, referiert über die Krankheit und deren Auswirkungen. Am Podiumsgespräch, unter der Leitung von Walter Eggenberger, erzählen betroffene Angehörige, wie sich der Alltag mit der Krankheit zeigt und mit welchen Fragen und Herausforderungen sie konfrontiert sind. Organisationen vom Appenzeller Vorderland, welche Dienstleistungen im Demenzbereich anbieten, zeigen ihre Unterstützungsangebote und stehen für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Auskünfte erteilt Alzheimer St.Gallen – Appenzell, Tel. 071 223 10 46

Arthur Sturzenegger

Waldrätsel zum Internationalen Tag des Waldes 2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							

Je älter der Baum desto mehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 hat er

Einsenden

Bitte senden Sie das Lösungswort bis **31. Mai** mit Angabe Ihrer Adresse an info@wald.ch oder per Postkarte an WaldSchweiz, Rosenweg 14, 4501 Solothurn. Immer mit Vermerk «Waldrätsel».

Lösungswort und Gewinner/-innen werden ab Juni 2017 in der Fachzeitschrift «WALD und HOLZ» veröffentlicht.

WAAGRECHT: 1 delikate Abenteuer · Forstbetriebe bewirtschaften den Wald und schaffen Platz für junge ... · Wer liegt den Waldeigentümern am Herzen? Ihr ... 2 internationale Presseagentur (Abk.) · feine Hautöffnung · Fahrzeugteil · Umlaut · 3 Da kommen Holzbretter her · Autokz. Rumänien · kaufmännisch: heute · ehemalige russische Raumstation 4 frz.: dich · Autokz. Appenzell Innerrhoden · Gegend im Kanton Jura 5 Handel, Geschäft (engl.) · festes Einkommen 6 Vorname der Schauspielerin Turner (†) · römisch 9 · ital.: sechs 7 Papstname · Hauptstadt der Region Rhône-Alpes · Tabakprodukt 8 Glücksspiel · Die Forstmaschine erleichtert den Forstwartinnen die ... 9 Seine Waldarbeit ist anstrengend und befriedigend · Kurzwort für (mehrere) Amerikaner · Initialen des Bestsellerautors Hornby 10 hier und ... · ital.: zwei · Taxi in GB und den USA · fade, langweilig · einfarbig 11 das eigene Ich · Vorname des Gitarristen Cooder · Abk.: Siedepunkt · Holz ist nachwachsende ... · englischer Graf

SENKRECHT: A engl.: Osten · hellhaarige Menschen B nicht früh · Aktiengesellschaft C engl.: niedrig, schwach D Strom durch Sibirien · Eidgenössisches Finanzdepartement E Vogelprodukt · Radsportveranstaltung F poetisch: Adler · Sänger der Rockband The Who (Roger) G Lebensgemeinschaft · englische Zustimmung H griech. Vorsilbe: bei, daneben · Abk.: Touring Club Schweiz J traditionelles japanisches Theater · Forstbetriebe arbeiten nach einem Betriebs... · mobiler Internetzugang K Doppelkonsonant · Vorsilbe: weg L sprechbegabter Singvogel M erzeugter Klang N Wahrheitsgelöbnis · Doppelvokal O Holznutzung macht den Wald ... · Abk.: Adresse P rechteckiges Zahlenschema · kurz für; an dem Q Autor von: Der Name der Rose (†) · frz.: hier R König von Elis (Sage) S Parlament in Polen · Internetkürzel Griechenland T Abkürzung für Wochenende · deutscher Frauenname U Notlage · lat. Abk.: unter anderem V Nichtfachmann · Westeuropäerin W männlicher Artikel · Kohlenwasserstoffrest

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Mühlegg-Garage
9000 St. Gallen
www.muehlegg-garage.ch
Tel. 071 222 75 92

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

Mit den Innovationen der Oberklasse.

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Halogen.

www.opel.ch

HEIDENfitness

365 TAGE OFFEN

MO. - FR. 07.00 UHR - 22.00 UHR
SA. & SO. 08.00 UHR - 17.00 UHR

KRANKENKASSENANERKANNT

071/ 891 51 51 - info@heidenfitness.ch

**EIN-JAHRES
Fr. 570.00
ABONNEMENT**

HEIDENfitness senkt die Abo-Preise um 35%

Das moderne und einladende Fitnesscenter HEIDENfitness ist seit sieben Jahren an der Mittelbissaustrasse 7 (im Varioprintgebäude) zu Hause. Im neuen Jahr senkt nun das Studio die Preise fürs Jahresabo um mehr als 35% auf Fr. 570 und die Öffnungszeiten werden auf Wunsch der Mitglieder verlängert.

Fitness und Gesundheit sollen nicht teuer und für jeden erschwinglich sein! Mit neuem Konzept, optimierten Abläufen und scharfer Kalkulation ist es uns gelungen, die Preise massiv zu senken. Einige Krankenkassen übernehmen sogar einen Teil der Abo-Kosten. Da steht wohl einem gesunden Fitness- und Krafttraining nichts mehr im Wege. Schauen Sie unverbindlich vorbei! 071/ 891 51 51
Cyrill Böhi

1. April, 9.00 bis 16.00 Uhr

Spitzing M1 – eines der stärksten, legalen E-Bikes der Welt testen.

Wir feiern 2 Jahre Velo Center Heiden Frühlingsausstellung

Velo-Restposten-Outlet:

E-Bikes – Velos – Bikes – bis 50% Rabatt.
Occasionen bereits ab Fr. 99.–

Gratis Veloabholung

bei Serviceauftrag – im Umkreis von 10 km

mit über 150 Velos. Als Vertragshändler von den Marken Flyer, Canyon, BH E-Motion, Cresta, Giant, Merida und Spitzing M1 stellen wir Ihnen die neuen 2017-Modelle zu Testfahrten bereit.

Ausstellungsrabatte:

- ☛ 5% Rabatt auf alle Velos
- ☛ 10% Rabatt auf alle Teile und Zubehör

Mit Kinderecke
Grill und Getränke

Velo Center Heiden

Inh. D. Kerber

Kohlplatz 2, 9410 Heiden

Tel. 071 891 22 19

www.velocenterheiden.ch

info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten

Di-Fr 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr

Sa 9.00 – 13.00 Uhr

- ☛ schauen
- ☛ fühlen
- ☛ testen

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebens-
bedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

www.rehetobel.ch

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

APPENZELLER ECHO, APPENZELL 17. April 2017 | Ostermontag um 12.00 Uhr

Mit Josef Rempfler (Geige), Benjamin Rempfler (Hackbrett) und
Walter Neff (Kontrabass). Lasst Euch in geselliger Atmosphäre
verwöhnen mit Musik vom Feinsten und unserem 3-Gang Mittags-
menue. Wir kochen mit Liebe und servieren mit Freude.

In grosser Vorfreude Brigitte Bänziger Kern

Konzert+Essen Fr. 75.-
Platzanzahl beschränkt,
bitte reservieren.

HAUS ZUR STICKEREI

Unterrechstein 8, 9410 Heiden
Appenzeller Vorderland

www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

EFH / MFH

gesucht

gross oder klein
ältere Bauart bevorzugt

Bevorzugte Region:
St. Gallen / Appenzellerland
seriöse Kaufabwicklung garantiert

076 218 93 47

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt

Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade
fiel uns nicht leicht. Wir sind keine
Schreiner - daher haben wir uns für die
Verkleidung unseres Holz-Fertighauses
mit Aluminium entschieden. Die Firma
gmür ENERGIE hat diesen Auftrag mit
höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere
in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

**Die Haustüre:
Die Visitenkarte
von jedem Haus**

Durch unsere vielfältigen
Möglichkeiten lassen wir jede
Türe in neuem Glanz
erstrahlen!

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

**Unterhaltungen
Grueberchörli**

In der Turnhalle Grub (AR)

**Samstag, 22. April 2017
20.00 Uhr**

Ländlertrio Forrer-Dütschler

**Sonntag, 23. April 2017
13.00 Uhr**

Michaela und Adrian

**Samstag, 29. April 2017
20.00 Uhr**

Ländlertrio Wildbach

Saalöffnung und Essen:
jeweils 1 Stunde vor Beginn

Theater:

«Hochzeitstag mit Überraschung»

Grosse Tombola

Platzreservierungen:

Tel: 071 877 16 71 (Fam. Meier)

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel

Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01

info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**April-Aktion:
Fussmassage**

Sie erhalten bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs
eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.–.

**Mai-Aktion:
Haartönung**

Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine
auffrischende Haartönung im Wert von Fr. 32.50.

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94

Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

zaehner-holzbau@bluewin.ch

www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtoabler Solarstrom!

**Alters- und Pflegeheim Krone
9038 Rehetobel**

Zur Ergänzung unseres Hauswirtschaftsteams suchen wir per 1. Juni 2017
oder nach Vereinbarung eine

Mitarbeiterin Hauswirtschaft / Küche 50%

Ihre Aufgaben umfassen:

- Rüstarbeiten für die Kalte und warme Küche
- Unterstützung bei der Zubereitung von einfachen Gerichten
- Reinigungsarbeiten, Geschirr waschen
- Gästebetreuung und Service

Wir erwarten:

- Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen (Sonn- und Feiertage)
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern und Gästen
- Gute Deutschkenntnisse

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeiten
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- 5 Wochen Ferien
- motiviertes Team
- moderner Arbeitsplatz in Stadtnähe (30 Min. mit ö.V. ab HB SG)
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihr Können und Wissen in einem vielseitigen Betrieb einbringen,
dann richten Sie Ihre Bewerbung an:
Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3,
9038 Rehetobel oder per Mail: heidi.anrig@krone-ar.ch / www.krone-ar.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss –
Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias –
Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 13. April 2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 20.–

weitere Daten: erst ab 14.09.17, 12.10.17 ... wieder

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Mütter-Väterberatung

App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Hochbeete

Hochbeet Fichte
mit Umrandung
150 x 150 cm
Fr. 1'600.00
inkl. 8.0% MwSt.

Hochbeet Fichte
mit Pfostenab-
deckung
150 x 150 cm
Fr. 1'160.00
inkl. 8.0% MwSt.

Hochbeet Lärche
380 x 116 cm
Fr. 1'200.00
inkl. 8.0% MwSt.

Tomatenhaus kompl.
nicht aufgestellt
Fr. 707.00
inkl. 8.0% MwSt.

Stefan Schmid Holzbau 078 667 39 34
Walter Schläpfer 079 413 09 12
Renovationen

Besichtigung: alte Landstrasse 58
9038 Rehetobel

Gerne liefern wir auch in Massen
nach Ihren Wünschen.
Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Frühlingsausstellung CITY GARAGE HEIDEN

Samstag / Sonntag
01. / 02. April 2017
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen eine grosse Auswahl an
Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen
zu absoluten Tiefpreisen und mit
attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissastrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-verkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Chottleschmaus

Donnerstag, 27. April 2017

Elsbeth und ihre Helfer freuen sich auf euren Besuch
ab 17.00 Uhr in der Linde

Steuererklärung 2016

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im April
Malzkorn

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

8. April, 10.00 – 16.30

mind. 10% auf alles im Laden!

Veloprüfung 6. Klasse 2017

Velo-Check-Service Fr. 30.-
10% auf das gesammte Material

SICHER DURCH DEN WINTER: SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS zu Fr. 5 680.-*

Die kompakte Nr. 1

www.suzuki.ch

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kautions: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.-. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen).** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Gültig für Immatrifikationen bis 31.12.2016 oder bis auf Widerruf.
*NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.6l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission gesamt: 127g/km inkl. PIZ SULAI® Zusatzpaket im Wert von Fr 2680.- und Jubiläums-Bonus von Fr. 3000.-; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g/km.

wann	was	wo	wer
1. April, Sa. 08.30-16.30	Nothilfekurs - Blended Learning	GZ	Samariterverein
1. April, Sa. 10.00-12.00	Transport von «Edy» mit Apéro	Gupf, Villa «Dörzug»	
1. April, Sa. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen Aktive + Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
1. April, Sa. 19.00	Konzert, Peter Lenzin und Franz Pfab	evang. Kirche	LG Dorf
1. April, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi	
3. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
3. April, Mo. 19.30	Frühlingsversammlung	kleiner Saal, GZ	Landfrauen
3. April, Mo. ab 20.15	öffentlicher Vortrag «Akupunktur – eine wertvolle Ergänzung zur Schulmedizin»	kleiner Saal, GZ	Landfrauen
4. April, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
5. April, Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Verein Spielgruppe
5. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. April, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
6. April, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittnachmittag	Gasthaus zur Post	
7. April, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
7. April, Fr. 19.30	HV Bibliothek	Bibliothek	
7. April, Fr. ab 20.00	SVP-Versammlung	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
8. April, Sa. 10.00-15.00	Ostermärtli	GZ	Gemischtkor
8. April, Sa. 10.00-16.30	Frühlingsausstellung	Vali's Bike-Shop	
8. April, Sa. 13.30-15.00	1. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
8. April, Sa. 15.00-17.00	Freie Übung, Aktive	Schützenhaus	SG Rehetobel
8. April, Sa. 18.00	HV Zimmerschützen Dorf		
9.-15. April	Jugendmusiklager	Bezaun	
9. April, So. 09.45	Gottesdienst zum Palmsonntag	evang. Kirche	
9. April, So. 10.23	HV OBFCR/Velomuseum	Abtropfi	
16. April, So. 06.00	Ostermorgenliturgie mit Osterfeuer	evang. Kirche	
17. April, Mo. 12.00	Konzert und Essen (Reservieren)	Haus zur Stickerei	
17. April, Mo.	Abschlusskonzert	Wald	Jugendmusik
18. April, Di. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
22.-26. April	Konfirmandenlager	Berlin	evang. Kirche
22. April, Sa. 13.30-15.00	2. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
22. April, Sa. 15.00-17.00	Freie Übung, Aktive	Schützenhaus	SG Rehetobel
22. April, Sa. 19.00	HV Zimmerschützen Sägholz	Rest. Alte Post	
22. April, Sa. 20.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub	
23. April, So. 13.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub	
24. April, Mo. 19.00	HV Lesegesellschaft Lobenschwendi	Rest. Linde	
24. April, Mo.	Fahrt ins Blaue	GZ	Landfrauen
24. April, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
25. April, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
25. April, Di.	TK Sitzung		Sportverein
26. April, Mi. 14.15-16.30	Workshop – Lerne dich zu wehren	Turnhalle	JUKO
26. April, Mi. 20.00	Kath. Kirchgemeindeversammlung	Pfarrzentrum Heiden	
27. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
27. April, Do. 19.00	GV Schwimmbadgenossenschaft	Rest. Alte Post	
28. April, Fr. 19.30	Evang. Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
29. April, Sa. 09.00-14.00	Autowashtag	GZ	MG Brass Band
29. April, Sa. 09.00	Pflege und Ausbesserung Weiher Habset	Zweibrücken	rechtobler natur
29. April, Sa. 11.00-17.00	Tag der offenen Tür	Kläranlage Altenrhein	
29. April, Sa. 13.30-15.00	3. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
29. April, Sa. 15.00-17.00	1. Obligatorische Bundesübung	Schützenhaus	SG Rehetobel
29. April, Sa.	Vortrag über den Künstler Hans Krüsi	Hofmüli	Verein Abtropfi
29. April, Sa. 20.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 28. April 2017

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 20. April 2017

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)

der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

April 2017

Termine

Als Gemeinderat nimmt man an vielen Sitzungen und Versammlungen teil. In Funktionen als Gemeinderat, Delegierter, eingeladener Gast, Aktionärsvertreter und ich seit diesem Jahr als Verwaltungsratsmitglied im Abwasserverband Altenrhein. Das führen einer Agenda ist heute Dank dem Smartphone einfacher geworden, da man es fast immer mit sich trägt und es meist zuverlässig funktioniert. Es kann durchaus vorkommen, dass man an diversen Anlässen aufgrund von terminlichen, familiären oder gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann. Da gilt es Prioritäten zu setzen, sich zu entschuldigen oder gegebenenfalls einen Ersatz zu finden. Mit Hilfe von Doodle können heutzutage Termine effizient gesucht und gesetzt werden.

Es kann auch durchaus vorkommen, dass es einem von den vielen Terminen ganz schlecht wird. Daran hat die Familie keine Freude, vor allem wenn dies wörtlich gemeint ist und ich den Norovirus von einer Veranstaltung nach Hause gebracht habe.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Vereinen und Organisationen entschuldigen, wenn es, bei von ihnen organisierten Veranstaltungen, nicht immer möglich ist anwesend zu sein.

Für folgende Termine, die in mein Resort gehören, möchte ich an dieser Stelle zusätzlich werben:

29. April 2017, 11.00 – 17.00 Uhr Tag der offenen AVA Altenrhein

Seit dem 28. November 2016 fliesst das Abwasser der Gemeinde Rehetobel nach Altenrhein, wird dort gereinigt und in den Alten Rhein geleitet. Zum Anlass ihres 50-jährigen Bestehens lädt der Abwasserverband die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür ein. Benutzen Sie diese Gelegenheit hereinzuschauen und sich ein Bild zu machen vom Stand der Technik der Abwasserreinigung. Weitere Infos finden Sie unter www.ava-altenrhein.ch.

6. Mai 2017, Altpapier und Kartonsammlung

Bitte nur sauberes Papier und Karton, separat gebündelt ab 08.00 Uhr bereitstellen. Nicht zu schwer machen, die sammelnden Vereine sind Ihnen dankbar.

13. Mai 2017, 09.00 – 11.00 Uhr, Bauschutt und Alteisen

Benützen Sie die bereitgestellten Sammelmulden für das Altmetall an den gewohnten Standorten. Die Mulde für Bauschutt ist beim Parkplatz beim Gemeindezentrum aufgestellt.

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt am Freitag, 26. Mai 2017 (Auffahrtsbrücke) den ganzen Tag geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie den Gemeindegemeinschafter, Herr Kevin Friedauer, unter der Mobile-Nr. 079 514 17 01.

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

13. Mai 2017, Badi Saisonöffnung

Nach den verschneiten Ostertagen hoffen wir auf einen grandiosen Sommer mit attraktivem Angebot vom Kiosk und angenehmen Wassertemperaturen in unserem schönen Schwimmbad. Lesen Sie auch den Artikel in diesem Gmäandsblatt.

10. Juni 2017, Energiestadt Label Übergabe

Der erste Schritt ist erfolgt, die Daten erfasst, Massnahmen erarbeitet. Die Auswertung ist erfolgt und nun ist es definitiv: Wir dürfen uns Energiestadt nennen. Die offizielle Label Übergabe findet am 10. Juni in Rehetobel statt. Freuen wir uns über Erreichtes und führen es erfolgreich fort. Das Label wird nämlich alle 5 Jahre überprüft. Auch zu diesem Thema ist ein Artikel verfasst.

9. September 2017, CleanUp Day

Auch dieses Jahr unterstützt die WUK (Wasser&Umwelt Kommission) auf dem Gemeindegebiet Rehetobel den nationalen CleanUp Day. Helfen Sie mit beim Entrümpeln der Umwelt und reservieren Sie sich dieses Datum bereits heute. Weitere Angaben folgen.

Richard Sennhauser, Gemeinderat

In Appenzell Ausserrhoden sind 3'691 Hunde registriert

Mit tatkräftiger Unterstützung der Hundehalterinnen und Hundehalter hat das Veterinäramt seit Juni letzten Jahres sämtliche Hundedaten überprüft und bereinigt. Die Bereinigung war nötig, damit ab diesem Jahr die Hundesteuer basierend auf den Einträgen in der Datenbank **AMICUS** eingezogen werden kann.

In Appenzell Ausserrhoden halten 3'110 Personen insgesamt 3'691 Hunde. In Rehetobel halten 123 Personen 145 Hunde.

Hundesteuer

Nicht beglichene Hundesteuern wurden nachgefordert. Im Zuge der Datenbereinigung hat das Veterinäramt überprüft, ob sämtliche Hundehaltende ihrer Hundesteuerpflicht nachgekommen sind. Säumige wurden zur nachträglichen Begleichung ihrer Schuld aufgefordert. Insgesamt hat der Kanton dadurch einmalig 43'000 Franken mehr an Hundesteuern eingenommen, wovon die Hälfte der Einnahmen den Gemeinden überwiesen wurde.

Wie vorgesehen wird das **Veterinäramt im Mai 2017 die Hundesteuer per Einzahlungsschein einfordern.** Dadurch entfällt für die Hundehaltenden der Gang auf den Polizeiposten. Auch auf die Abgabe der Hundekontrollmarken wird von nun an verzichtet, weil alle Hunde anhand eines implantierten Mikrochips identifizierbar sind.

Susanne Altherr

Handänderungen Januar - März 2017

Kast Werner, Rehetobel (Erwerb 01.07.1981) an Kast Gertrude, Rehetobel, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 68, 139 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 125, Kirchstrasse

Kast Werner, Rehetobel, und Kast Gertrude, Rehetobel, Gesamteigentümer infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 03.01.2017) an Keel Renate, Istighofen, Kast Werner, Istighofen, Kast Helmut, Rehetobel, und Kast Roland, Berneck, zu je 1/4 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 68, 139 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 125, Kirchstrasse

Kast Werner, Rehetobel, und Kast Gertrude, Rehetobel, Gesamteigentümer infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 06.08.1976, 11.09.1970) an Kast Helmut, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 208, 516 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 174, Gartenhaus Nr. 933, Alte Landstrasse, und Liegenschaft Nr. 209, 234 m² Grundstückfläche, Blatten

Optiprint AG, in Rehetobel (Erwerb 04.02.1985, 14.03.1991, 24.03.2000) an Mohr Mirjam, Trogen, Liegenschaft Nr. 98, 2'461 m² Grundstückfläche, Gewerbehause mit Wohnung Nr. 161, Buechschwendistrasse, und Liegenschaft Nr. 1093, 1'729 m² Grundstückfläche, Garagengebäude mit Lager Nr. 635, Buechschwendistrasse

Zuberbühler Alfred, Rehetobel (Erwerb 08.02.1999, 10.01.2000, 24.12.2009, 08.12.2013) an Zuberbühler Samuel Fredi, Lustmühle, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 706, 494 m² Grundstückfläche, Restaurant Nr. 563, Nasenstrasse, und 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1263, 704 m² Grundstückfläche, Usser-Kaien

Tobler Peter, Rehetobel, und Merz Cornelia, Rehetobel (Erwerb 13.08.1998, 15.08.2005) an Tobler Urs, Wittenbach, Liegenschaft Nr. 1013, 1'739 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 602, Städeli

Vogt Klaus, Rehetobel (Erwerb 04.10.1996, 11.02.2005) an Lienert Max, F-Saillenard, und Mäser Eveline, F-Saillenard, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5044, ^{100/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5051, 1/14 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse

Erbengemeinschaft Kürsteiner Hansruedi (Erwerb 09.12.2016) an Kürsteiner Lea, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 298, 6'200 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 622, Wohnhaus Nr. 600, Garagengebäude Nr. 1015, Städeli

Pagitz Claudia, Rehetobel (Erwerb 24.05.2007) an Pagitz Robert, Rehetobel, und Baumann Esther Irene, Rehetobel, zu gleichen Teilen, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 967, 817 m² Grundstückfläche, Geräterhaus Nr. 1070, Wohnhaus Nr. 829, Gartenstrasse

Schläpfer Silvia, Thal (Erwerb 02.09.2013) an Meier Johann Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 484, 4'161 m² Grundstückfläche, Neuschwendi, Liegenschaft Nr. 892, 3'080 m² Grundstückfläche, Neuschwendi, und Liegenschaft Nr. 1277, 10'918 m² Grundstückfläche, Neuschwendi

Kanton Appenzell Ausserrhoden (Erwerb 24.09.2004) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 695, 6'518 m² Grundstückfläche, Langenegg

Weber Gottfried, St. Gallen (Erwerb 07.05.1965) an Signer Christian, Eggersriet, und Sacher Tanja, Eggersriet, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 881, 1'023 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 375, Robach

iolino GmbH, in Widnau (Erwerb 15.04.2013) an Kokot Matthias, Gais, und Hougardy-Kokot Britta Claudia, Gais, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 51, 211 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 487, St. Gallerstrasse, und Liegenschaft Nr. 1199, 1'799 m² Grundstückfläche, Sonder

Bauschutt-, Altmetall- und Grüngutsammlung

Samstag, 13. Mai 2017, 09.00 – 11.00 Uhr

Bauschuttmulde beim Gemeindezentrum, Grüngut an der Buechschwendistrasse 3a.
Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen.

5. Mai

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe).

3. Mai	Überraschung	Sarina, Anna
10. Mai	Pizza selber machen	Mireille, Lukas
17. Mai	Backen	Anna, Lukas
24. Mai	Auffahrt, geschlossen	
31. Mai	Spiele draussen	Anna, Valentina

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Der dritte runde Tisch

Eine kleine Gruppe von RechtoblerInnen traf sich am 28. März 2017 zum dritten runden Tisch im Restaurant Alte Post um sich aufmerksam und interessiert über Kultur in Rehetobel auszutauschen. Freundlich begrüsst und umsorgt von der Gastgeberin Erika erwarteten die Anwesenden bei offeriertem Trank und Knabber-Zeugs gespannt auf das was kommen könnte...

Nach der kurzen Begrüssung durch Hilda Fueter (Präsidentin der Kulturkommission) stellte sich der eingeladene Thomas Rickenmann sogleich ausführlich, sehr lebhaft erzählend anhand seiner filmischen sowie persönlichen Biographie vor. Thomas Rickenmann ist Produzent und Gestalter von bisher sechs Kino-Dokumentarfilmen. Davon befassen sich vier Filme mit den Eigenheiten und Bräuchen des Appenzell. Die zwei anderen Filme bringen den ZuschauerInnen Bilder und Lebenswelten aus Südamerika näher (<http://www.extramilefilms.com>).

Thomas Rickenmann macht und gestaltet seine Filme alleine, ganz ohne fremde Hilfe und in Eigenregie. Was ihm bei seinen Alp-Filmen manchmal körperlich doch einiges abverlangt habe. Denn wenn so eine Alpabfahrt mal gestartet sei und in Bewegung gekommen sei könne man als Filmer nicht mehr eingreifen. Er müsse sich dann offen und spontan den aktuellen Situationen anpassen. «... und immer nur Bilder der Sennen von hinten sei ja für die Zuschauer auch nicht so toll.» Da helfe es ihm, dass er körperlich fit und immer noch beweglich sei. Zudem erleichtere und helfe ihm die digitale Entwicklung bei seiner Art und Weise der Filmherstellung doch erheblich. Einer der Anwesenden ergänzte, wies daraufhin, dass Thomas als Bergläufer die Sântis Challenge dreimal gewonnen habe. Dass er als junger Mann in Rekordzeiten den Sântis rauf und runter gelaufen sei. Die Frage, wieso er vier seiner sechs Filme vorwiegend der Alp- und Bergkultur gewidmet habe, beantwortete er entwaffnend und

humorvoll, dass Filme mit Kühen im Kino immer «ziehen» würden. Zudem möchte er gerne frohe, positive Filme gestalten, mit vielfältigen Bildern, die sich nicht so einfach «vor der Haustüre» finden lassen würden. Auch sein im Januar 2018 in die Kinos kommender Film «Bloch» zeige wiederum einen speziellen Teil der Appenzeller Kultur aus dem Hinterland.

Daraufhin entstand eine angeregte Diskussion darüber, ob sich solche Bilder nicht auch in den Appenzeller Dörfern finden würden. Zum Beispiel zur Geschichte und der aktuellen Nutzung der Stickerei-Lokale im Appenzeller Vorderland. Als Idee angeregt wurde auch, ob man zum Rechtobler Dorrfest im Jahr 2019 nicht eine filmische Dokumentation anfertigen könnte. Dazu könnten auch bereits bestehende oder gemachte Bilder oder Filme verwendet werden. So erfolgt hier nochmals der Aufruf, dass RechtoblerInnen, die im Besitz von Fotografien (ab ca. 1940 bis heute) oder Filmen (Super 8 oder digital) sind, diese zur Verfügung stellen möchten sich bei der Kulturkommission melden können.

Gegen 22 Uhr, nach einer interessanten und spannenden Diskussion löste sich die Runde auf. Einen vierten runden Tisch hat die Kulturkommission für den Herbst vorgesehen. Die KKR wird darüber im Rechtobler Gmäändsblatt informieren sowie mit einem Flyer dazu einladen.

Hans Rudolf Lüscher, Kulturkommission Rehetobel

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Freitag, 19. Mai, 19.30 Uhr - DEUTSCHE SCHLAGER-UND BEATMUSIK - von den 50ern bis frühen 70ern

Ein audiovisueller Vortrag vom Übergang des Swing zum Rock'n'Roll und zur Beatmusik mit anschliessendem Barbetrieb und Disko.

Bild: Hans Rudolf Lüscher - Deutsche Schlager

Das Kronenbühl eröffnet Mitte Mai das Kulturprogramm 2017 mit Musik aus den 50er bis 70er Jahren. Am Freitag 19. Mai stellt Hans Rudolf Lüscher (aka DJ Luniti) mit vielen musikalischen, textlichen und visuellen Beispielen deutsche Schlager-, bzw. deutsche Beatmusik rund um die sechziger Jahre vor. Eine Zeitepoche, die auch von Schweizer Künstler/innen, wie Hazy Osterwald, Lys Assia, Vico Torriani, Peter Hinnen, Dorados oder Paola mitgeprägt wurde. Nach dem audiovisuellen Vortrag vom Übergang des Swing zum Rock'n'Roll und zur Beatmusik sind alle zur Disko eingeladen... wir lassen die Hüften schwingen!

Sonntag, 21. Mai, 17.00 Uhr - CHANSONS VON HILDEGARD KNEF

Das Duo l'accoeurdioniste mit Eva-Maria Froidevaux (Gesang) und Willi Häne (Akkordeon).

Das Duo L'accœurdeóniste präsentiert einen musikalischen Strauss roter Rosen mit Liedern der deutschen Sängerin Hildegard Knef (1925-2002). In Berlin begaben sich die Sängerin Eva-Maria Froidevaux aus Flawil und der St. Galler Akkordeonist Willi Häne auf die Spuren der grossen Knef und erarbeiteten ihr neues Programm. Hildegard Knef präsentierte ihre Lieder begleitet von bekannten Orchestern. L'accœurdeóniste nähern sich den unvergesslichen Chansons mit Stimme und Akkordeon. So gelingt es den beiden, die unvergesslichen Melodien und Texte auf ihre ganz eigene Art erklingen zu lassen.

Das weitere Programm 2017 finden sie unter: www.kronenbuehl.ch. Reservation unter: kultur@kronenbuehl.ch Eintritt: 15.–

Kultur im Kronenbühl, Gisa Frank und Bruno Wiederkehr

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Saisonstart 13. Mai 2017

Liebe Gäste

Wir starten die Saison am **Samstag, 13. Mai 2017**, von 10 – 12 Uhr servieren wir Euch einen Willkommensdrink. Es freut uns sehr, dieses Jahr das neue Kioskteam Carmen und Martin Schoch begrüßen zu dürfen.

Ebenso begrüßen wir herzlich Memishi Skender und Simona Fouda als neue Bademeister. Unser Baditeam ist somit komplett, mit Peter Brunner als Betriebsleiter, Memishi Skender als 1. Bademeister, Annette Signer, Simona Fouda, Lisa Steiner und Raphael Heimann als 2. Bademeister.

Simona Fouda wird diese Saison diverse Schwimmkurse und das Schwimmtraining anbieten:

Schwimmkurse, Swiss Swimming (Level 1-10)

Intensivschwimmkurse Montag bis Freitag à 2 Lektionen

Kurskosten à CHF 150.– / mind. 4 bis max. 8 Teilnehmer

Einzellektion à CHF 15.– / mind. 4 bis max. 8 Teilnehmer

Privatlektion à CHF 60.–

(Preise exklusiv Badeeintritt)

Interessenten melden sich bitte beim Badioskiosk auf der Schwimmkursliste an. Die Kurse finden bei schönem Wetter statt und werden kurzfristig telefonisch und individuell besprochen.

Betreutes Schwimmtraining jeder Altersklasse jeweils donnerstags zwischen 17–20 Uhr / **gratis**. Die verschiedenen Schwimmstile werden gezeigt und verbessert.

Neu bieten wir zu allen Saisonkarten einen persönlichen Saisonschrank zu CHF 20.– an.

Öffnungszeiten:

Badebetrieb täglich von 10 – 20 Uhr

Kiosk / Restaurant ab 10 Uhr

Telefon 071 877 11 67

Wir freuen uns auf Sie und eine sonnige Saison in unserer Badi. Weitere Infos: www.badi-rehetobel.ch.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Patricia Tachezy

Geschätzte Badegäste!

Wie Ihr wahrscheinlich wisst, dürfen wir ab dieser Saison in der Badi Eure Gastgeber sein. Wir freuen uns, Euch mit einem durchmischten Angebot dem Hunger und Durst entgegen zu wirken. Je nach Nachfrage werden wir täglich ein Mittagsmenue anbieten, wobei auch Nichtbadende gegen Voranmeldung gerne bedient werden. Gerne sind wir auch am Abend für Gäste da, die bei einem Gläschen mit Freunden den Sonnenuntergang und Feierabend geniessen wollen. Wir bemühen uns die Saison kulinarisch abwechslungsreich zu gestalten, aber auch eine gewisse Regelmässigkeit zu bewahren. So gibt es vorläufig jeden Freitag ab 17.00 Uhr heissen Fleischkäse mit Kartoffelsalat. Nun hoffen wir auf einen sonnigen Sommer und auf lauter zufriedene Gäste. Anregungen und konstruktive Kritik nehmen wir gerne zur Kenntnis und werden dementsprechend nach Möglichkeit reagieren.

Herzlich Willkommen in der Badi Rehetobel!

Carmen und Martin Schoch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im März 2017

– Widmer, Sandro und Widmer geb. Szykh, Olga, Bergstrasse 44

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Meyer, Elin, geboren am 25.03.2017 in Heiden AR, Tochter der Meyer, Andrea und des Schäfer, Axel, wohnhaft in Rehetobel AR

Gratulationen

03. Mai	Oskar Egli , Sägholzstrasse 65	84-jährig
09. Mai	Margaretha Zähler-Jantscher , Sägholzstrasse 46	88-jährig
12. Mai	Jakob Eisenhut , Lochersebni 3	85-jährig
20. Mai	Erna Schläpfer-Spörri , Oberdorf 3	84-jährig
26. Mai	Astrid Tobler-Geissmann , Oberdorf 1	80-jährig

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Auf der Reise durch Kunst und Natur» war ich als Tanzschaffende in den letzten 4 Monaten in der Grossstadt, dem Kulturdschungel Berlin unterwegs und dann auf einer abgeschiedenen Insel bei Sizilien. Vom Kanton Appenzell Ausserrhoden erhielt ich mit dem Kunststipendium AIR – ARTIST IN RESIDENCE 2016 die Möglichkeit, ein Projekt zwischen Stadt und Land zu entwerfen.

In der Millionenstadt Berlin beeindruckt mich nebst der unendlichen Kulturdichte auf Bühnen und in Kunsträumen, dem dichten Menschenrauschen unter- und überirdisch, vor allem die überall präsente Auseinandersetzung mit dem Geschehen in unsrer Welt. Ob politische, gesellschaftliche, wissenschaftliche, philosophische, pädagogische oder kulturelle Themen, sie drängen zu Diskussionen. Ich tauche in unterschiedlichste Stilrichtungen von Tanz, Performance, Videokunst, Malerei und Musik ein. Viele Theaterstücke rütteln am Nonsens unseres Wirtschaftswahns, kritisieren politische Machenschaften oder machen das Fremde zum Thema. Künstler/-innen thematisieren in ihren Werken auch den Umgang des Menschen mit der Natur.

Berlin ist eine «Insel». Sie erinnert mich auch an die Schweiz, ans idyllische Appenzellerland, mit einem wesentlichen Unterschied: die Dringlichkeiten auf unsrer Erde und zwischen uns Menschen sind stärker hörbar. Ich spüre, wie die Welt in Aufruhr ist und Ungewissheit und Sorge herrscht. Es stehen neue Werte-Diskussionen an, denn die Natur kann nicht weiter wie ein Steinbruch genutzt werden und unsere Hochzivilisation verändert den Zustand der Biosphäre in nie dagewesener Weise. Pioniere der Wissenschaft treffen sich mit Pädagog/-innen

und Philosoph/-innen. Ich besuche ihre Diskussionen und bin begeistert, wie die Dinge und Geschehnisse nicht mehr voneinander getrennt betrachtet werden. Sie sprechen von gemeinsamen, kreativen Lösungen. «Je schärfer der Wettbewerb, desto fortschreitender die Spezialisierung. Weiterentwicklung in der heutigen Umbruchszeit erfordert etwas anderes als die fortwährende Auslese derjenigen, die irgend etwas am Besten können.» Neurolog/-innen erinnern daran, dass wirklich kreative Neuerfindungen nie unter Druck entstanden sind. Und Kreativität ist ein Potenzial, über das alle Lebewesen verfügen. Doch sie kommt nur zur Entfaltung, wenn es Spielfelder dafür gibt. Denn eigentlich sind wir von Natur aus keine Spezialisten. Wir kommen mit einem sehr offenen und sehr lernfähigen Gehirn zur Welt. Wir haben also die allerbesten Voraussetzungen, uns mit so ziemlich allem in Beziehung zu setzen, was uns umgibt und lieb ist, weil wir empfinden. Und Empfindung drückt sich im Körper und in unserer Arbeit genau so aus wie in einem Musik- oder Tanzstück oder der Gestaltung eines Hauses, dem Zusammenleben in einem Dorf.

Der Naturwissenschaftler und Philosoph Andreas Weber schreibt von einer ökologischen Ethik: «Wir sollten Natur nicht nur bewahren, weil sie uns nützt oder weil ihre Vielfalt schon vor uns da war, sondern weil wir sie lieben. Wir lieben sie, weil wir ein Teil von ihr sind, vor allem aber, weil sie ein Teil von uns ist. Wir wissen, dass es in einer endlichen Welt kein unbegrenztes Wachstum geben kann, dass unsere Ressourcen endlich sind. In diesem Sinn sind umweltbewegte Menschen nicht Verhinderer des Wohlstands, sondern Pioniere des Überlebens, einer Zukunft.»

Ich denke an Rehetobel und wünsche mir ein solches kreatives Spielfeld für den Austausch von Ideen mit offenem Ausgang – und das für eine nachhaltige, lebenswerte, zukunfts offene Entwicklung unseres Dorfes in unserer Landschaft.

Ich gebe die Feder gerne weiter an Brigitte Sollberger.

Gisa Frank

Morgen Samstag: Autowashtag

Am 29. April ist Autowashtag... denn der Frühling kommt bestimmt!

Aus diesem Anlass führt die Musikgesellschaft Rehetobel morgen Samstag, 29. April einen Autowashtag durch. Die ersten Autos können ab 9.00 Uhr beim Parkplatz des Gemeindezentrums in Rehetobel zur Reinigung abgegeben werden. Die letzten Fahrzeuge werden bis um 14.00 Uhr entgegengenommen und gereinigt.

Die Preise variieren zwischen 15.– Franken für eine Innenreinigung (staubsaugen), oder Aussenreinigung (waschen und polieren) und 30.– Franken für eine komplette Innen- und Aussenreinigung (staubsaugen, waschen und polieren). Um die Wartezeit zu verkürzen bis das Auto wieder abholbereit ist, wird eine kleine Festwirtschaft betrieben. Am Morgen mit Kaffee und ab dem Mittag gibt es dann feine Würste vom Grill. Die Musikanten freuen sich darauf, zahlreiche Autos wieder zum Glänzen zu bringen.

Nadja Andres

Schule Rehetobel

Informationen

Erziehung

Weiden schneiden

Wie jedes Jahr wachsen die Weiden neben dem Turnhallengebäude bis ins Unermessliche.

Der geliebte Tunnel will jeweils wieder in die geeignete Richtung gelenkt, gezogen und gebogen werden. Damit wir jeweils wieder einen Weidentunnel flechten können, müssen sie mit Leitern und grossen Sägen zurückge-

schnitten werden. Vor den Frühlingsferien hatten wir aus der 6. Klasse tatkräftige Helfer und Helferinnen. Zusammen mit Maya Beutler haben die Kinder einen Nachmittag lang alles gegeben, damit der Tunnel schon bald wieder als Spielort genutzt werden kann. Wir danken allen ganz herzlich für diese tolle Arbeit!

Maya Mändli

Küken

Im Kindergarten wurde vor Ostern viel über Hühner gelernt, Hühner wurden beobachtet, ein richtiges Huhn zu halten, brauchte schon etwas Mut. Wunderschöne Zeichnungen entstanden. Spiele und Lieder passten natürlich auch zum Thema. Der Höhepunkt waren aber die 12 geschlüpften Spitzhaubenküken. Staunen, Freude und ein unvergessliches Erlebnis!

Maya Beutler

... und zum Schluss

Wenn ich Lehrer wäre, dann...

Fritz, ein zappelliger Junge, der im Unterricht viel plappert, arbeitet mit der Heilpädagogin. Plötzlich sagt er: «Ich möchte gerne Lehrer werden!»... «Aber wenn ich einen Fritz hätte, den würde ich vor die Türe stellen!»

Nicole Hohns

SEKUNDARSCHULE

Building bridges

Im Englischunterricht der 1. Sek haben die Lernenden Brücken aus Spaghetti gebaut, um die Konstruktion und die Tragfähigkeit von Brücken mit den entsprechenden englischen Ausdrücken wie «tower, anchor, beam, truss» erklären zu können. Die Resultate waren sehr individuell, ebenfalls deren Funktionalität.

Auf jeden Fall hat es Spass gemacht, im Sprachunterricht einmal als Baumeister tätig zu sein.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

7. Mai 07.45 Uhr **Sternmarsch nach Trogen ab evang.-ref. Kirche Rehetobel oder Mitfahrmöglichkeit**, ebenfalls ab Kirche Rehetobel **um 08.45 Uhr**

09.30 Uhr **Eröffnungsgottesdienst zum Reformationsjubiläum** in der evang.-ref. Kirche Trogen

10.45 Uhr **Rauschen – ein grosses MenschenRauschen** zu «500 Jahre Reformation» auf dem Landsgemeindeplatz Trogen

13. Mai 17.30 Uhr **Vernissage** der Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse zum Thema «Werte» (**siehe Einladung**)

21. Mai 09.45 Uhr **Konfirmation** unter Mitwirkung der Jugendlichen, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Marianne Zähler; die Gemeindelieder werden begleitet vom Bläserquartett der MG Rehetobel.

Konfirmiert werden: Alina Blumer, Celia Brülisauer, Léonie Cauderay, Flurin Dütsch, Julian Eggenberger, Anna Heimann, Sarina Jost, Vivienne Lull, Tim Rechsteiner, Aline Schefer, Lars Sennhauser, Sarah Tachezy, Roman Walser, Livia Züst und Lisa Aouami

28. Mai Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen

Einladung zur Vernissage

Am **Samstag, 13. Mai um 17.30 Uhr** in der **evang.-ref. Kirche**

Seit Anfang des Jahres beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler der **6. Klasse**, im Rahmen des Ökumenischen Religionsunterrichtes, mit dem Thema «Werte».

Teil davon ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler einer berühmten Persönlichkeit mit den Fragen widmen:

- Nach welchen Werten handelt oder handelte diese Person?
- Welche Werte dieser Person möchte ich als Vorbild nehmen?

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen unsere Arbeiten präsentieren können und miteinander ins Gespräch kommen.

Monika Baumgartner und Oliver Paganini

Die Werke bleiben bis am 10. Juni in der Kirche zur freien Besichtigung.

Friedens-Meditation

In dieser Zeit der Wirren und der Gewalt sitzen wir einmal pro Woche für den Frieden zusammen. Durch Achtsamkeit und Konzentration beruhigen wir den Geist und finden den eigenen inneren Frieden, um mit neuer Kraft dem Alltag mit offenem Herzen zu begegnen.

Jeweils am Dienstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Mai 2017 von 19.45 - 21.15 Uhr mit Susi Margherita Hanselmann.

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 3. Mai um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a. Montag, 15. Mai um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 3. Mai, 15.00 Uhr Bibelstunde
Mittwoch, 17. Mai, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 22. Mai – 1. Juni vertreten durch:

Richard Bloomfield, Pfr. i. R., Wienacht (Tel. 071 891 12 15 oder 079 746 39 44)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Liebe Kinder

wir wollen miteinander Kinderkirche feiern: eine Geschichte hören, Theater spielen, basteln, Znüni essen und singen. In der Geschichte erzählt der Nachtwächter vielen Freunden vom Glück. Was macht dich glücklich?

Das Glück ist schöner, wenn man es mit anderen teilt.

Wir freuen uns auf dein Dabeisein
am Pfingst-Samstag, 3. Juni 2017, von 9.30 – 12.00 Uhr
am Pfingst-Sonntag, 4. Juni 2017, um 9.30 Uhr

Der Familiengottesdienst mit Taufe beginnt um 9.45 Uhr und wird von uns mitgestaltet. Wenn du eine **Taufkerze** hast, darfst du sie gerne zum Gottesdienst **mitbringen**. **Beide Treffen finden in der evangelisch-reformierten Kirche statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.**

Herzliche Einladung für alle Kinder vom 2. Kindergarten bis zur 3. Klasse und alle anderen interessierten Kinder vom Nachtwächter, seinen Freunden und dem KiK-Team

Barbara, Heidi, Ruth, Marlene, Ricarda

Bei Fragen: Barbara Nef, Telefon 071 877 19 61 oder via Mail: bw.nef@bluewin.ch

Barbara Bischoff - ein Dank für ihr 38 jähriges musikalisches Engagement in der Kirchgemeinde

Barbara Bischoff drängt sich nicht in den Vordergrund, sie ist aber sehr präsent und hört, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Sie wirkt äusserlich leicht wie eine Feder, ist aber eine starke Persönlichkeit. Sie arbeitet als Musiktherapeutin, ist aber auch Kirchenmusikerin und leitet seit Jahren Chöre in unterschiedlichen Formationen, zuletzt in Rehetobel den Ad hoc Chor. Sie gestaltet mit mir Abendbesinnungen und die Dialogveranstaltungen mit Tibeterinnen und Tibetern aus St. Gallen. Sie sagt, letztere würden sie am meisten herausfordern, weil sie sich damit auf einen anderen Kulturkreis einlässt. Ende März hat sie auf ihre feinfühlig Art Taizé Gesänge und tibetische Mantras singen lassen und auf dem Flügel begleitet. Das Lied UBI CARITAS - Wo Liebe ist, da ist Gott - und das Mantra OM TARE TU TARE, die Anrufung des mütterlichen Mitgefühls, sind sich beim singenden Rezitieren auf der Herzebene begegnet, haben einander vertieft und bekräftigt.

Barbara Bischoff hatte das Glück, in eine musikalische Familie hineingeboren zu sein. Sie war zwar von klein auf kurzsichtig, kompensierte aber ihren Sehverlust mit dem aussergewöhnlich guten Gehör. Sie liebte es, der Natur die

Klänge abzulauschen. Für sie ist jeder Mensch ein Resonanzraum, ein musikalisches Wesen. Person sein, kommt ja von lateinisch «personare» durchtönen. Jeder Mensch hat eigene Rhythmen, Klangfarben, Obertöne.

Mit 10 Jahren lernte sie Klavier zu spielen. In der Sekundarstufe stand sie vor der Entscheidung: Wollte sie bei den Pfadfindern mitmachen oder allein in der Kirche sitzen und das Orgelspiel erlernen? Kaum zu glauben, aber sie wählte das Spiel an der Orgel. In der Kirche in Zürich Höngg hat sie sich dann «ausgetobt», ihre Stimmungen auf der Königin der Instrumente entfaltet. Die Möglichkeit des mehrstimmigen Spiels faszinierte sie.

An der Orgel hat sie dann auch ihren Mann, Peter Bischoff, kennen gelernt. Zu dieser Zeit hat sie das Kindergärtnerinnen-Seminar in Zürich besucht. Ihr Vater hatte ihr eine Ausbildung als Musikerin untersagt. Aber dann kam es doch, wie es kommen sollte. Sie wurde im Laufe der Jahre Kirchenmusikerin, absolvierte die Chorleiterausbildung an der Musikakademie St.Gallen und studierte während drei Jahren bei Ruedi Lutz an der Orgel der Laurenzenkirche St. Gallen.

1979 zügelte sie mit Peter und den beiden Töchtern Andrea und Sonja nach Rehetobel in den unteren Michlenberg. Mit den Teams der Primarschule Rehetobel und des Schulheims Hofbergli fanden in den folgenden Jahren ausgedehnte musikalische Projekte statt, von Kinderopern wie Max und Moritz, Till Eulenspiegel, Zeller Wienacht bis zu Mozarts Zauberflöte, Gluck's Orpheus und Dvoraks Rusalka, die Barbara in aufwendiger Arbeit am Flügel begleitete.

Von 1982-1983 lebte die Familie in Amerika, in Baltimore. Dort studierte Barbara am Peabody Conservatory der Johns Hopkins University Musikgeschichte, Musiktheorie und Musikethnologie und - Pädagogik. Hier kam sie auch mit der Musiktherapie in Berührung, die ihr weiteres Leben prägen sollte.

Nach der Rückkehr in die Schweiz kam die Zeit der Instrumentenbaukurse, wobei zwei Monochorde, eine keltische Harfe und kleinere Saiteninstrumente entstanden, die später in der Musiktherapie an verschiedenen Stellen eingesetzt wurden. Von 1992 bis 1995 hat sie in an der ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste) Musiktherapie studiert und von 2008-2011 mit dem Masterstudium abgeschlossen. Es würde hier zu weit führen, alle Stationen ihres beruflichen Engagements aufzuzählen. Wichtig finde ich, dass sie im Talhof in St. Gallen seit Jahren ihr eigenes Musiktherapie-Atelier besitzt und dass sie von 2009 bis 2011 die Musiktherapiestelle im Alters- und Pflegeheim «Krone» aufgebaut hat. Den Aufbau dieser Stelle hat sie in ihrer Masterarbeit beschrieben. Heute wirkt sie als Lehrmusiktherapeutin mit den Studenten der ZHdK.

In der Kirchgemeinde in Rehetobel engagierte sich Barbara als Kirchenmusikerin insgesamt 38 Jahre. Sie arbeitete mit Pfr. Ernst Anderegg zusammen, dann mit Pfr. Kurt Staub, engagierte sich besonders auch in den Konfirmationsgruppen. Als Kurt Staub im Jahr 2003 in Pension ging, hat sie sich als Kirchenmusikerin aus der Kirchgemeinde verabschiedet. Aber im Jahr 2005 fanden wir dann doch zueinander. Vielleicht hat uns das Hören in der Stille verbunden, die Meditation. Wir teilen auch unsere spirituellen Begabungen und Sehnsüchte. In der Tiefe gibt es ein Verstehen.

Für mich war und ist es ein riesiges Glück, dass Barbara in der Kirchgemeinde bis heute aktiv geblieben ist, viele

Ad hoc Sangerinnen und Sanger achtsam und zart in ihre Chorprojekte hineingefuhrt hat und uns allen ein tieferes Verstandnis von Johann Sebastian Bach vermitteln konnte. Hohepunkte unserer Zusammenarbeit waren, wie gesagt, unsere Begegnungen mit den Tibeterinnen und Tibetern. Barbara Bischoff wird gemeinsam mit Corinne Ruch, unserer hervorragenden Sekretarin, und mir am **Sonntag, den 20. August** im Gottesdienst verabschiedet. Sie geht in den sogenannten Ruhestand, will mit ihren Grosskindern trommeln, singen, musizieren und auf Kreta ein Sabbatical absolvieren, um dort tiefer in die griechische Sprache und Musik einzutauchen.

Im Namen der Kirchgemeinde mochte ich Barbara Bischoff von Herzen danken!

Pfm. Beatrix Jessberger

RAUSCHEN

eine Performance zwischen Kunst und Kirche
zu den Dringlichkeiten in uns und in der Welt,
zu Aufbruch, neuen Freiheiten und queren Fragen
nach 500 Jahre Reformation

mit 100 Menschen und 4 musikalischen Formationen:
Chor Wald, Ensemble rondon, band emocean,
Perkussionsensemble der Kantonsschule Trogen

Sonntag, 7. Mai, 10.45h
Landsgemeindeplatz Trogen

Im Anschluss an den Eroffnungsgottesdienst
der evangelisch-reformierten Landeskirche um
9.30 h in der Kirche Trogen.

Leitung: Gisa Frank (Konzept/Regie), Jurg Surber (Musik), Werner Meier, Fabian Harb (Gestaltung), Pfarrerin Susanne Schewe

Probe: Samstag, 29. April 2017, 10 – 17 h

Ein Projekt der ev.-ref. Kirchgemeinde Trogen unter Mitwirkung
der ev.-ref. Kirchgemeinden Rehetobel und Wald im Rahmen des
Jubilaums „500 Jahre Reformation“.

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Trogen

www.rauschen.info

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 6. Mai
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Mai
15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 13. Mai
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 20. Mai
18.30 Uhr **Firmung** in der kath. Kirche Speicher
Die Firmlinge von Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel
waren auf dem Firmweg und werden durch Abt Emanuel
Rutz gefirmt. Anschliessend findet das gemeinsame Fest
im Pfarreizentrum statt. Es sind alle Interessierten herzlich
eingeladen.

Donnerstag, 25. Mai – Fest Christi Himmelfahrt
Pfarreiwallfahrt nach Maria Dreibrunnen, Bronschhofen

Samstag, 27. Mai
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 30. Mai
20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum
Heiden mit Ruth Stockli

Firmweg

Freitag, 5. Mai 2017
Wir treffen uns um 17.50 Uhr am Gaiser Bahnhof in
St. Gallen. Gemeinsam reisen wir nach Uznach in die Abtei
St. Otmarberg. Dort lernen wir den Firmspender kennen
und bekommen einen Einblick ins Klosterleben.

Firmung

Samstag, 20. Mai
Ab 18.30 Uhr feiern wir das Fest der Firmung in der kath.
Kirche Speicher.

Vreni Kuster

Hauptversammlung des Verkehrsvereins

Die diesjahrig HV verlief ruhig, wie alle anstehenden
Arbeiten ubers Jahr die vom Vorstand kompetent, korrekt
und mit viel Herzblut ausgefuhrt wurden.

Neu wird ab diesem Jahr eine Tourismusabgabe (als
Ersatz fur die Beherbergungs- und Bettentaxe) direkt vom
Kanton eingezogen. Der Verkehrsverein wird weiterhin
eine Kurtaxe erheben, diese betragt – gemass Kurtaxenre-
glement und auf Anordnung des Gemeinderates – Fr. -.50
pro ubernachtung oder Fr. 100.– als Pauschalbeitrag fur
Ferienhauser.

Dieser Betrag muss ausschliesslich zur Finanzierung von
touristischen Einrichtungen verwendet werden.

Auch in diesem Jahr wird der Verkehrsverein wieder Ver-
anstaltungen durchfuhren, wie z.B. 1. Augustwanderung und
an zwei Wochenenden wieder das Huttli auf dem Kaien
von 11 bis 11 (fur die offentlichkeit/Wanderer) offnen.

Nebst dem Unterhalt und der Pflege der Ruhebankli wird,
als Hauptarbeit, auf dem Kaienspitze die Feuerstelle erwei-
tert und saniert.

Mit dem Dank an alle Einwohner fur die finanzielle,
ideelle und tatkraftige Unterstutzung, konnten alle HV-
Teilnehmer – bei angeregten Gesprachen und schonen
Bildern aus unserem Dorf – im Restaurant Rossli feine
Pizzas geniessen.

Hansruedi Traber

Frauenverein
Rehetobel

Gemeinsam essen und Fahrt ins Blaue

**Gemeinsam essen am
Donnerstag, 4. Mai um 12.15 Uhr
im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit
für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

«Fahrt ins Blaue»

Dienstag, 9. Mai 2017

Besammlung um 12.15 Uhr beim Gemeindezentrum.

Abfahrt um 12.30 Uhr.

Anmeldung bis 1. Mai an Käthi Wagner, 071 877 24 83 und
078 617 27 24 oder Marianne Traber, 071 877 10 58.

Wir fahren mit dem Car zur Kartause Ittingen. Dort gibt
es einen Kaffeehalt und Gelegenheit die Gärten zu be-
sichtigen. In Gossau beim Hofstadel wird ein Abendessen
serviert. Es wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 20.- erhoben.
Wir freuen uns auf viele Mitreisende und auf eine frohe
Fahrt!

*Herzlich, die Frauen vom Frauenverein
Käthi Wagner, Anita Kast, Margrit Egli, Marianne Traber, Susi
Andres, Bernadette Eisenhut, Silvia Hohl, Rösli Sigl, Susi
Solenthaler, Maja Bruderer*

Bericht des 23. Jugendmusiklagers

Das alljährliche Lager der Jugendmusik Rehetobel fand
auch dieses Jahr wieder in Bezaus (A) statt. Am Palmsonn-
tag, dem 9. April ging es los. 64 Personen im Alter zwi-
schen 9 Monaten und 68 Jahren machten sich auf den
Weg um eine coole Lagerwoche zu erleben.

Neben Gesamt- und Registerproben wurden die 50 Kinder
in kleinere Gruppen unterteilt. Diese Gruppen besuch-
ten dann Workshops in Rhythmik, Atemtechnik, Solfège
und Diktat sowie Theorie. Jeden Workshop besuchten
sie täglich für 30 Minuten. Der Tag begann um halb 8 mit
dem Morgenessen. Um halb 9 begannen dann die zwei
Workshops. Danach gab es eine «Apfel und Rüebli»-Pause.
Weiter ging es mit Registerproben und Gesamtproben bis
12.00 Uhr. Beim «Mittag» wurden alle so wunderbar vom
Kochteam Lilian und Theo gepflegt, dass sich einige zum
Mittagsschläfchen hinlegen mussten. Doch das konnten
sie nur bis 13.30 Uhr, denn dann ging es weiter mit den
Workshops und den Proben. Natürlich gab es zwischen-
durch einen leckeren Nachtisch.

Das diesjährige Hauptziel war die optimale Vorbereitung
auf das Jugendmusiktreffen in Eggersriet. Das Selbstwahl-
stück bekam den letzten Schliff. Bei herrlichem Wetter
konnte auch jeden Tag Marschmusik geübt werden.

Einsatz der Jugendmusik am Jugendmusiktreffen in
Eggersriet:

**Sonntag, 11. Juni 2017: 10.45 Uhr Konzertvortrag
14.52 Uhr Marschmusik mit Evolutionen**

Das super Wetter zog die Kinder in jeder freien Minute
nach draussen. Am Sportnachmittag traktierten die Fuss-
ballbegeisterten das runde Leder bis zur Erschöpfung
(oder bis zur Chrömlizeit©) Wer's nicht so mit dem Fuss-
ball hatte, beteiligte sich an den anderen Spielen.

Am Abend gab es jeweils verschiedene Aktivitäten. So
zum Beispiel gab es einen Slow-Melodie-Wettbewerb bei
dem jeder Musikant etwas vorspielte. Auch die Kleinen
machten mit. Die Nerven wurden hier auf Probe gestellt,
denn wann muss man schon mal alleine vor Publikum
spielen? Alle haben das toll gemeistert und die Besten
wurden mit einem Pokal belohnt. Beim Postenlauf am
Dienstag wurde Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Vorstel-
lungsvermögen, Kreativität und körperlicher Einsatz gefor-
dert. Für den letzten Abend gab es schon anfangs der
Woche eine Aufgabe. Die ganze Schar wurde in 7 Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe bekam eine musikalische Legende
zugeordnet mit der Aufgabe, etwas über diese Person zu
machen. Diese Präsentationen waren auch dieses Jahr das
Highlight des Schlussabends. Anschliessend wurde rege
getanzt. Zum Schluss gab es noch eine Würfelrunde und
allmählich wurde es still im Jugendgästehaus Kanisfluh.

Und schon war die Woche zu Ende. In Rekordzeit wurde
das Haus am Samstagmorgen von oben bis unten geputzt.
So, dass Astrid, die Hausbesitzerin nur noch staunte. Alles
im Car verfrachtet machen sich alle zufrieden auf den
Heimweg.

Das Resultat der intensiven Lagerwoche kann am Mut-
tertagssonntag gehört und gesehen werden. Alle Jugend-
musikantinnen und Musikanten laden ganz herzlich zum
Muttertags-Brunch ein.

Marianne Zähler

Muttertags-Brunch

Sonntag, 14. Mai 2017, ab 10.00 Uhr
Im Gemeindezentrum Rehetobel

Erwachsene Fr. 20.-
Kinder Fr. 1.- pro Altersjahr
Kinder bis 6 Jahre gratis

Ab 10.30 Uhr
Unterhaltung mit:
♫ Jugendmusik
♫ Junior Band
♫ MG Brass Band
♫ REHA-Band

Ein aktives 1. Vierteljahr 2017 des Gemischtchors

Das Jahresprogramm des Vereinsjahrs 2017 des Gemischtchors begann schon im Februar. Die Chormitglieder und ihre Familien trafen sich zu einem gemütlichen Bowlingplausch. Anfänger, Routinierte, Junge und Junggebliebene trugen einen vereinsinternen gemütlichen Wettkampf aus.

Ende Februar fand die Hauptversammlung im «Urwaldhaus» statt. Neben den statutarischen Geschäften wie Jahres- und Kassabericht standen Wahlgeschäfte und Ehrungen im Mittelpunkt. Renate Burri trat als Präsidentin zurück. Leider ist es nicht gelungen, an der Hauptversammlung eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu wählen. So werden die verbleibenden Vorstandsmitglieder das laufende Vereinsjahr lenken. Vier Mitgliedern konnte Renate Burri für langjähriges Mitsingen gratulieren. Das 30-jährige Jubiläum darf Susi Andres feiern.

Die zurückgetretene Vereinspräsidentin ehrt Susi Andres für die 30-jährige Mitgliedschaft im Gemischtchor

Anfangs März trafen sich die Chormitglieder zu einem Probenwochenende in Gais. Schwerpunkt war das Liederprogramm für das Gesangsfest am 17. Juni 2017 in Bubikon ZH. Neben der Probenarbeit kam aber auch die Pflege der Chorgemeinschaft nicht zu kurz.

Viel Arbeit bedeutete wieder die Vorbereitung und Durchführung des traditionellen Ostermärtlis. Der Osterschmuck, das Spaghettibuffet und die Gesangseinlagen des Chors vermochten eine grosse Besucherschar zu erfreuen. Erstmals arbeitete der Chor mit dem Ornithologischen Verein Rehetobel und Umgebung zusammen. Gross und klein bestaunten die frisch geschlüpften Bibeli und die Kaninchen. Schliesslich stand ja die Osterzeit vor der Tür.

Zurzeit steckt der Gemischtchor also mitten in den Proben für das Gesangsfest von Mitte Juni. Diesmal ist es ein kleines regionales Fest. Trotzdem ist es das erklärte Ziel, wieder ein «vorzüglich» zu erreichen.

Der **nächste Auftritt im Appenzeller Vorderland** wird dann am **2. Juli 2017** sein. Der Gemischtchor singt zusammen mit dem Männerchor Heiden im Kursaalgarten Heiden. Die beiden Chöre treten nach der Matinée 2016 zum 2. Mal miteinander auf. Beide Chöre freuen sich jetzt schon auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Hauptversammlung der Bibliothek

Diese wurde äusserst zügig abgewickelt da keine Anträge und Rücktritte zu verzeichnen waren. Der von der Präsidentin, Ruth Zürcher, vorgetragene Jahresbericht, die Rechnung 2016, das Budget 2017 und die Wahl von Susanne Nissile in den Vorstand wurden durchgewunken. Bei der Jahresrechnung resultierte ein kleiner Verlust von Fr. 1'380.-, der aber angesichts des Vereinsvermögens verkraftbar ist.

Aus dem Jahresbericht:

Die Präsidentin hat im letzten Jahr die Kunstbibliothek im Sitterwerk besucht und sich dort die neuesten Errungenschaften betr. Bibliotheksbewirtschaftung zeigen lassen. Genaueres zu diesem Thema erfahren Sie auf unserer Homepage, wo der vollständige Jahresbericht nachgelesen werden kann. (www.bibliothekrehetobel.ch)

Im August stand eine Weiterbildung auf dem Programm, da ging es um den Umgang mit den neuesten technischen Geräten auf dem Gebiet der «Onleih».

Im September haben wir in der Bibliothek das 30-jährige Jubiläum mit einem kleinen Apéro gefeiert.

Die Besucherzahlen hielten sich erfreulicherweise im Rahmen des letzten Jahres, es wurden knapp 8000 Medien ausgeliehen, wir haben 151 eingeschriebene Mitglieder. Auch die digitale Bibliothek «Dibios» ist kontinuierlich am Wachsen, von unserer Bibliothek sind 22 Mitglieder dort eingetragen.

Zum Schluss bedankte sich die Präsidentin bei dem Team und den Mitgliedern und beendete den Jahresbericht mit folgendem Zitat:

Lesen ist wie schlafen – der Mensch ist in einer anderen Welt – man soll ihn nicht wecken.

Anschliessend berichteten Blanca Schläpfer und Silvia Schmidlin von ihren ehrenamtlichen Einsätzen in Haiti, einem Land, wo ein grosser Teil der Bevölkerung in grösster Armut lebt und die Folgen des Erdbebens und eines Wirbelsturms bis heute noch nicht überwunden hat.

Trudi Bänziger

Solardorf Rehetobel

Mitgliederversammlung 2017

Dieses Jahr fand die Mitgliederversammlung des Vereins Solardorf im Neubau der Stiftung Waldheim statt. Es ist aus Sicht des Vereins sehr erfreulich, dass das Gebäude in Sachen Energieversorgung und Haustechnik zeitgemäss ausgestattet wurde. Der Finanzchef der Stiftung, Ueli Graf, begrüsst die zahlreich erschienen Mitglieder. Natürlich war es kein Zufall, dass der Verein «Solar»dorf im Haus «Sonne» tagte.

In gewohnt souveräner Weise führte der Vereinspräsident, Christian Eisenhut, durch die Traktanden. Im Jahresbericht stellte er erfreut fest, dass die erneuerbaren Energien nun im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen sind.

Aktuelles Thema bei uns ist der Konflikt zwischen Erhaltung von Orts- wie auch Landschaftsbild und der Installation von Fotovoltaik- und Windkraftanlagen.

Für seinen langjährigen Einsatz im Verein wurde Erich Friemel geehrt. Er war schon bei der Vereinsgründung aktiv dabei und hat nachher über sechs Jahre in vielen Bereichen grosse, sorgfältige Arbeit geleistet: Geschäftsmodell, Versicherungen, Planung und Bau der vereinseigenen Solarstrom-Anlagen.

Anschliessend an die Traktanden wurden 5 grosse Solarbiber mit 200 kWh ☀Rechtobler Solarstrom☀ verlost, dies geschah mit Schätzfragen zu wichtigen Energiethemen.

Natürlich liessen es sich die Anwesenden nicht nehmen, sich die zeitgemässe Energieversorgung und die hochkomplexe Haustechnik des Heims «Sonne» erklären zu lassen. Zur Führung gehörte auch eine Besichtigung des Heims, soweit es für Fremde zugänglich ist. Die Bewohner können in verschiedenen Bereichen mitarbeiten, so in der Küche und der Wäscherei.

Die Gewinner der verlostten Solarbiber.

Den Ausklang der Mitgliederversammlung bildete ein Apéro mit feinem Gebäck und vielen guten Gesprächen.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

Rückblick Konzert Peter Lenzin und Franz Pfab

Eine prächtige Frühlingswoche durften wir am ersten Apriltag mit einem nicht weniger prächtigen Konzert ausklingen lassen. Peter Lenzin und Franz Pfab begeisterten mit einem erfrischend vielseitigen Konzertprogramm. Während Peter Lenzin mit seinem weitherum bekannten, einfühlsamen, aber auch virtuosen Saxophon- und Klarinettenspiel glänzte, beeindruckte Franz Pfab mit seiner Vielseitigkeit an der Orgel, am Flügel und mit einer Gesangseinlage des Klassiker «Smile» von Charlie Chaplin, die uns gedanklich direkt in ein Jazzlokal an den New Yorker Broadway versetzen liess. Die beiden Musiker führten das Publikum auf äusserst sympathische Art und Weise an die Werke heran und vermochten ihre Musik so auf besondere Art an die Besucher heranzutragen. Ein wunderbares Frühlingskonzert!

«Ronde Tisch»

am Dienstag, 9. Mai um 20 Uhr in der Alten Post über die Abstimmungsvorlage «Referendum gegen das Energiegesetz» (Volksabstimmung vom 21. Mai 2017).

Gemeinsam mit dem Verein Solardorf Rehetobel laden wir alle Interessierten herzlich ein zur offenen Gesprächsrunde über die Abstimmungsvorlage vom 21. Mai. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine angeregte Diskussion.

Auf der Pirsch mit dem Wildhüter

am Mittwoch, 10. Mai 2017 von 14 bis 17 Uhr

Treffpunkt: 14 Uhr Schulhausplatz

mitnehmen: gute Schuhe (unterwegs im Wald und auf Wiesen(wegen), passende Kleidung, Getränk und kleiner Zvieri für unterwegs.

Anmeldung: bis Freitag, 5. Mai an 071 870 05 56 (abends) oder kohler.sarah@bluewin.ch.

Wer? Erwachsene und SchülerInnen ab der 1. Klasse.

Mit dem Wildhüter, Roland Guntli, gehen wir Spuren von Wildtieren im und um das Dorf nach. Welche Wildtiere hat es in Rehetobel? Wo und wie leben sie? Welche Probleme gibt es?

Roland Guntli, gelernter Forstwart, ist seit 2008 Wildhüter des Kantons Appenzell A.Rh. Er beobachtet das Wild und dessen Lebensraum. Er ermittelt und erlegt krankes Wild, überwacht die Vorschriften zur Jagd und leitet Jäger und Jagdaufseher an.

Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte – SchülerInnen und Erwachsene!

Sarah Kohler

Familiennachmittag

Am Mittwoch, 5. April 2017 fand im MZG Rehetobel zum vierten Mal ein Familiennachmittag statt. Der Verein Spielgruppe Räteboge hat ihn organisiert. Beim Basteln mit Bernadette Mathis wurden viele bunte Osterkörbchen sorgfältig verziert. Aus der Küche verbreitete sich der feine Duft von den selbstgeformten Zopfhasen. Im Kasperltheater wartete das junge Publikum gespannt bis die Prinzessin ihre verzauberte Stimme zurückerhielt und wieder zu singen begann, hell und klar wie die Nachtigall. In der «Gumpiecke» herrschte lebhaftes Hüpfen auf den dicken weichen Matten. Die Aller kleinsten begegneten sich in der «Krabbelecke».

In der Kaffeestube war für das leibliche Wohl gesorgt. Ein vielseitiges überaus leckeres Angebot an Kuchen und Torten stand dort zur Auswahl. Die Gäste erschienen in stattlicher Zahl, gemischt von Klein bis Gross, zu diesem fröhlichen Frühlingsanlass.

An dieser Stelle sei den Sponsoren herzlich gedankt: Till Kunz, Garage Kunz, Sportwagen und Fahrzeugtechnik, Lömmenschwil. Fabienne Lanker, Bluemehüsli, Rehetobel. Lorenz Schefer, BPA GmbH, St. Gallen. Den Eltern und Grosseltern für die feinen Gebäcke zum Verkauf am

Kuchenbuffet und die tatkräftige Mithilfe am Tag selber. Dem Vereinsvorstand für die Planung und Organisation. Allen Teilnehmenden, welche jährlich durch ihr Kommen diesem Projekt zum Erfolg verhelfen.

Der gemeinsame Einsatz ermöglichte auch dieses Jahr eine gelungene Durchführung des öffentlichen Familiennachmittags des Vereins Spielgruppe Rägeboge. Wir freuen uns bereits auf die Wiederholung im Frühling 2018.

Magdalena Bartolomeoli, Präsidentin

Hinter den Kulissen des Letzigrund-Stadions

Kürzlich organisierte Ehrenmitglied Marcel Paganini einen Ausflug für die Mitglieder des Sportvereins. Ziel war ein Blick hinter die Kulissen des Letzigrund-Stadions.

Gestartet war die Vereinsdelegation am Samstagmittag beim Treffpunkt Letzigrund in Zürich. Zu den spannenden Erzählungen der Stadionmitarbeiterin wurden wir zum Hintereingang geführt, wo wir uns für den Einmarsch ins Stadion bereitstellten. Ein überwältigendes Gefühl überkam uns, als sich dort, wo die Sportgrößen aus Fussball und Leichtathletik sich ins Stadion begeben, die Schiebetür öffnete.

Der Rasen glich einem Spannteppich und wurde gerade zum x-ten Mal gehegt und gepflegt.

Bereits waren Mitarbeiter mit den Vorbereitungen für das Heimspiel GC gegen FC St. Gallen beschäftigt. Wir begaben uns auf den Weg ins Stadioninnere, durch den Garderobentrakt, die Sporthalle, die Laufbahn, die Tiefgarage, die VIP-Bereiche, die Logen, die Doping-Test-Räume, die Konferenzzimmer... Sehr eindrücklich und gespickt mit lustigen Anekdoten waren die Schilderungen über die Logistik und den Aufbau von Konzerten, Fussballspielen und dem Weltklasse Zürich.

Nach diesem abwechslungsreichen, spannenden Start im Stadion wurden wir gepflegt und anschliessend machten sich einige auf den Weg ins FIFA-Museum und andere zu einer geschichtlichen Stadtführung durch das historische Zürich.

Beim gemeinsamen Nachtessen im Zeughauskeller wurden die vielen neuen Eindrücke ausgetauscht. Frisch

gestärkt ging es dann zurück zum Stadion, wo der Abend mit dem Fussballspiel GC gegen St. Gallen ausklang, zwar nicht ganz zur Zufriedenheit der Ostschweizer Delegation aber es war immerhin ein angenehm lauer Frühlingsabend unter dem Zürcher Sternenhimmel.

Ein grosses Dankeschön aus dem Rechtobel an Marcel in Zürich, welcher zusammen mit seinem Sohn Flavio den Ausflug perfekt organisiert hat.

Für alle Mitausflügler, Heidi Steiner

Sportförderpreis für Willi Lanker

An der Sportlerehrung des Kanton Appenzell Auserrho-den wurde Willi Lanker für sein Lebenswerk geehrt.

Sportminister Alfred Stricker persönlich hielt die Laudatio auf den Mitbegründer und Hauptleiter der Geräteriege Rehetobel. Alfred Stricker war selber ein Turner und kann die Verdienste von Willi gut einschätzen. An sechs Abende pro Woche steht er in der Halle. Der «Tumpapst» nahm die Auszeichnung sichtlich gerührt entgegen. Mit dieser Ehrung hatte er nicht gerechnet.

Auch geehrt wurden Norina Imhoof und Vera Eigenmann welche an den letztjährigen Schweizemeisterschaften im Einzelgeräteturnen Bronze und Gold holten.

Stefanie Lanker

Neubau Geräteschuppen

Auf dem Sportplatz oberhalb des Schwimmbades entsteht in den nächsten Wochen ein Geräte- und Materialschuppen. Der Sportverein hat dem Bauvorhaben an der letzten Hauptversammlung zugestimmt und das eingereichte Baugesuch wurde bewilligt.

Das Gebäude dient als Unterbringung von Trainingsmaterial sowie der Lagerung von Material während Sportanlässen. Die Schwimmbadkommission wurde von Beginn weg über die Planung informiert. Es besteht die Möglichkeit, den Geräteschuppen auch für Material des Schwimmbades zu nutzen, da er westlich des Ballfanggitters platziert ist.

Der Sportverein ist froh, nun eine Unterbringung für verschiedenes Material in unmittelbarer Nähe der vereinseigenen Sportanlage erstellen zu können.

An dieser Stelle ein Dankeschön allen Beteiligten für den Einsatz zur Erstellung des Gebäudes und den Anwohnern für das Verständnis.

Im Namen des Sportvereins, Heidi Steiner, Präsidentin

36. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 17./18. Juni 2017

Am 17./18. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 36. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Arbeiten, Sek. Trogen) stammen. Neu wird es eine Firmenmannschaften (Plausch) Kategorie geben. Wiederum wird eine Familienkategorie Plausch angeboten. (Preise werden ausgelost.)

Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. (Die Preise werden ausgelost.)

Kat. A, S und B (Plausch und Firmenmannschaften) spielen am Samstag, die Kat. C, E, K, M und F (Familienmannschaften) am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 2001 und älter
- Kat. B:** Plausch und Firmenmannschaften
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2002 (dürfen zusätzlich bei den Aktiven mitspielen)
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2002
- Kat. K:** Knaben bis und mit 4. Klasse
- Kat. M:** Mädchen bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1984 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt. Einsatz: Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften Fr. 60.-.

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Freitag, 2. Juni 2017** an: **Werner Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel, a.w.schefer@bluewin.ch**

Name der Mannschafschafft	Kat.
Name/Vorname Wohnort Jahrgang	
Spieler 1	
Spieler 2	
Spieler 3	
Spieler 4	
Spieler 5	
Spieler 6	
Spieler 7	
Adresse Mannschaftsführer:	

Für das OK, Werner Schefer

GETU Rehetobel Top

Am ersten Wettkampf in dieser Saison überzeugten die Geräteturner/innen einmal mehr. Im K1 sicherte sich Malin Lichtensteiger mit tollen Übung die Auszeichnung und Lea Thürlemann K5 ertumte sich sie die Bronzemedaille.

Willi Lanker

K1 Turnerinnen:

- 1. Rang Jäckli Jasmin
- 2. Rang Jäckli Celine
- 3. Rang Braune Steffi
- 5. Rang Ianuen Aglaia*
- 5. Rang Schoch Julia*
- 8. Rang Wild Hannah*
- 12. Rang Lichtensteiger Malin*
- 24. Rang Zünd Nayra*

- 6. Rang Müller Hannah*
- 11. Rang Capaul Luana*
- 11. Rang Dutler Corinne*
- 14. Rang Schmid Alessia
- 16. Rang Lieberherr Camen

K5 Turnerinnen:

- 1. Rang Abderhalden Leonie
- 3. Rang Thürlemann Lea
- 5. Rang Gretler Enola*
- 8. Rang Eisenring Laura
- 16. Rang Dutler Katja
- 19. Rang Dietsche Julie

K2 Turnerinnen:

- 1. Rang Kalivoda Jamina
- 2. Rang Lüchinger Luana
- 3. Rang Lanker Melanie
- 3. Rang Wild Elina
- 5. Rang Martinet Chatrigna*
- 8. Rang Wild Mara*
- 9. Rang Kalivoda Luana*
- 10. Rang Kichhofer Viktoria*
- 13. Rang Böhi Chiara*

K6 Turnerinnen:

- 1. Rang Imhoof Norina
- 2. Rang Mc Evoy Annie
- 7. Rang Orfanidis Cristina

K3 Turnerinnen:

- 1. Rang Sieber Ramona
- 2. Rang Thalmann Fabienne
- 3. Rang Raciti Enola
- 8. Rang Beutler Nina*

KD Turnerinnen:

- 1. Rang Raaflaub Cristina
- 2. Rang Raschle Tabea

K1 Turner:

- 1. Rang Braune Marc
- 6. Rang Cavelti Felix*

K4 Turnerinnen:

- 1. Rang Sparr Noemi
- 2. Rang Bernhard Anna-Kira
- 3. Rang Bleiker Anina
- 5. Rang Rohner Lea*

K2 Turner:

- 1. Rang Sieber Raul

*mit Auszeichnung

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer Storyline stellt der Sportverein Rehetobel in den nächsten zwölf Ausgaben seine einzelnen Fachbereiche vor.

Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte- sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.

Weitere Informationen und das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Das Volleyball stellt sich vor ...

Unter der Leitung von Lars Signer trainieren die Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren jeweils montags von 18.15 bis 19.30 Uhr. Anschliessend stehen die Damen in der Halle um sich auf die Saison vorzubereiten. Am Dienstag steht die Tür ab 20.15 Uhr grundsätzlich für jeden Volleyballbegeisterten offen. Leider können wir dieses Training infolge

zu vielen Abwesenheiten nicht immer durchführen. Wir heissen daher jeden und jede herzlich willkommen. Seit 6 Jahren nehmen wir an der ATV Meisterschaft teil und durften über diese Zeit diverse Erfolge feiern. In dieser 6-jährigen Karriere konnten wir uns vom C, der tiefsten Kategorie ins A heraufspielen. Das haben wir vor allem auch unserem Trainer Markus Signer zu verdanken, der viele Stunden für uns investiert um uns optimal für die Saison vorzubereiten.

In der letzten Saison haben wir zusätzlich zur ATV Meisterschaft noch an der Indoor Easy League Plausch-Meisterschaft teilgenommen. Die Meisterschaftsspiele finden jeweils in den Monaten vom August bis Ende März statt. Bei uns in der Mannschaft spielen 11 Spielerinnen aus drei verschiedenen Gemeinden.

Die aktuelle Saison in der ATV Meisterschaft beendeten wir mit dem sehr zufriedenstellenden dritten Schlussrang und können uns in der nächsten Saison 17/18 wieder im A mit unseren Gegnern messen. In der Plausch-Meisterschaft von der Nordostschweiz durften wir sogar denn Gruppensieg feiern.

Zu unseren intensiven Trainingseinheiten gehören aber auch gesellige Stunden wie ein Grillabend, ein Spaghetiplausch oder der gemeinsame Besuch an einem NLA-Match von Amriswil zusammen mit dem VBC Heiden.

Noch zur Frage vom Unihockey:

Zu unserem Erfolgsgeheimnis gehört unser sehr gute Zusammenhalt unter den Spielerinnen, der regelmässige Trainingsbesuch und das langjährige konstante Zusammenspiel. Nicht zu vergessen ist hier natürlich die Arbeit von Markus, der genau weiss wo die Schwächen einer jeden Spielerin liegen, diese gezielt mit uns trainiert und andererseits unsere Stärken kennt und weiss, wie er diese einsetzen muss.

Tabea Hörler

Stabsübergabe zum KITU

Welches ist das Lieblingsspiel der Kinder, bei dem sie sich richtig auspowern können?

Herzliche Einladung zur

Auffahrtswanderung

am Donnerstag, 25. Mai 2017, 09.30 Uhr
Treffpunkt beim Scheidwegparkplatz

Über die Durchführung wird auf www.sportverein-rehetobel.ch ab Mittwoch, 24. Mai 2017 informiert.

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Fr	Jeweils	10.15 – 11.15	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Frauen

Mi	03.05.	20.00	Verschiebungsdatum Bummel, sonst turnen	TH
Mi	10.05.	20.00	«fit und beweglich bleiben»	TH
Mi	17.05.	20.00	«mit Schwung und Freude»	TH
Mi	24.05.		kein Turnen	

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Männer

Di	02.05.	20.00	Maigümpe	TH
Di	09.05.	20.00	Kräftigen	TH
Di	16.05.	20.00	Spielerisches Bewegen	TH
Di	23.05.	20.00	Bewegende Spiele	TH
Di	30.05.	19.30	Maibummel	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Anfängerkurs *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	10.00 – 11.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

5 Gemeinden erlangen zusammen das Energiestadt-Label

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AüB.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier am 10. Juni 2017

Die Labelfeier findet am 10. Juni 2017 statt. Ab 14.00 Uhr finden in den Gemeinden Heiden, Reute und Rehetobel Besichtigungen in «Häusern der Zukunft» statt. Ab 15.00 Uhr können sich Interessierte in Rehetobel über Gebäudesanierung, Gebäudedämmung und Solaranlagen informieren lassen und um 16.00 Uhr findet die offizielle Labelfeier statt. Sie sind herzlich eingeladen. Das detaillierte Programm wird auf www.aueb.ch angeschaltet.

Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft

Die fünf Gemeinden sind bereits seit mehreren Jahren auf dem Weg einer nachhaltigen Energiepolitik. Im Jahr 2016 haben sie eine Energiebuchhaltung eingeführt und ein Aktivitätenprogramm verabschiedet. Die Energiebuchhaltung gibt insbesondere einen Überblick über den Energiehaushalt der gemeindeeigenen Gebäude. Welche Gebäude werden wie beheizt? Wo besteht Handlungsbedarf bei der Dämmung oder im Heizsystem? Ab sofort erfolgt ein laufendes Monitoring. Schritt für Schritt wollen die Gemeinden Verbesserungsmaßnahmen umsetzen und so den Energieverbrauch senken.

Vorbildwirkung

Im Aktivitätenprogramm haben sich die Gemeinden vorgenommen, Sensibilisierungsarbeit zu leisten und in der Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik mit gutem Beispiel voranzugehen. Beispielsweise sollen auf kommunalen Gebäuden zusätzliche Photovoltaik-Anlagen geplant und realisiert werden, bei der Beschaffung öffentlicher Fahrzeuge sollen Kriterien der Umweltverträglichkeit vermehrt eine Rolle spielen und die Strassenbeleuchtung soll Schritt für Schritt auf LED-Leuchten umgerüstet werden.

Katja Breitenmoser, AüB

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendstrasse 3
9410 Heiden
www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24
Email: katja.breitenmoser@aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Rosental. Das Kino.

Programm im Mai 2017

Fr	28.4.	20.15	After the Storm
Sa	29.4.	20.15	Filmhit vom März
Sa	29.4.	17.15	Neruda
So	30.4.	15.00	Die Schöne und das Biest
So	30.4.	19.15	Unerhört jensch zu Gast Musiker Urs Klauer
Di	2.5.	20.15	Unerhört jensch
Fr	5.5.	20.15	KinoTeens: Den Sternen so nah
Sa	6.5.	17.15	Die göttliche Ordnung
Sa	6.5.	20.15	Die versunkene Stadt Z
So	7.5.	10.30	Mehr als Liebe zu Gast Marlies Lüthi
So	7.5.	15.00	Bibi & Tina – Tohuwaboju total
So	7.5.	19.15	Die Hütte
Di	9.5.	20.15	Die versunkene Stadt Z
Fr	12.5.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	12.5.	20.15	Gold
Sa	13.5.	17.15	The other Side of hope
Sa	13.5.	20.15	Abgang mit Stil
So	14.5.	15.00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef
So	14.5.	19.15	Radin!
Di	16.5.	20.15	Die Hütte
Mi	17.5.	20.15	Cinéclub: Le tout nouveau testament
Fr	19.5.	20.15	Fast & Furious 8
Sa	20.5.	17.15	Radin!
Sa	20.5.	20.15	Gold
So	21.5.	15.00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef
So	21.5.	19.15	Abgang mit Stil
Di	23.5.	20.15	The other Side of hope
Do	25.5.	19.15	Die göttliche Ordnung
Fr	26.5.	20.15	Gold
Sa	27.5.	17.15	Filmhit vom April
Sa	27.5.	20.15	Fast & Furious 8
So	28.5.	15.00	Conni & Co 2
So	28.5.	19.15	Abgang mit Stil
Di	30.5.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	30.5.	20.15	Radin!

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Rosental. Das Kino in Heiden.

Mehr als Liebe – Ein flammendes Bekenntnis zu tieferer Liebe

Die besondere
Filmmatinée im
Kino Rosental

**Sonntag, 7. Mai 2017,
10.30 Uhr**

www.kino-heiden.ch

Das Evangelium von Jesus Christus hat uns Freude und Frieden ins Leben gebracht und dies wollen wir gerne mit Ihnen teilen. Besuchen Sie deshalb unsere einfachen Vorträge über seine Lehre und sein Leben im kleinen Saal des

Gemeindezentrums

St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel

an den folgenden Donnerstagen,
4., 11., 18. und 25. Mai 2017,
jeweils von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Hedy Egger und Esther Roulet
freuen sich auf Ihr Kommen.
Telefon 077 460 84 03

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

www.rehetobel.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Umlauf – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die **Info-Abende** finden erst **ab 14.09.17** wieder statt!!

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Die chinesische Heilgymnastik und jahrtausend alte Bewegungskunst Qi Gong ist stark verbunden mit der traditionellen chinesischen Medizin. Die Einheit von Atem, Bewegung und Konzentration bringt allgemeines Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf Geist, Emotion und Nervensystem aus.

Kurs in Heiden
Aula Schulhaus Gerbe
Dienstag
19.15-20.30 Uhr

Leitung:
Gisa Frank, Qi Gong-Trainerin
Anmeldung:
info@frank-tanz.ch

Urs Gmür
gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn
Heiden

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur
Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere Dachsanierung stand im Vordergrund und mein Sohn wollte noch eine PV Anlage. Unser Ausschlag für die Auftragserteilung war, dass Herr Gmür uns ein Gesamtkonzept mit Elektrik vorgelegt hat.

gmür ENERGIE hat für uns auch alle Eingaben und Subventionsangelegenheiten erledigt. Das Dach haben wir selber abgedeckt. Wir erhalten lauter Komplimente von Fussgängern. Es sieht richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

**Bröckelnde
Fassade?**

**Eintönige Zimmer-
wände?**

**Langweilige
Farbkombinationen?**

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

**Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung**

Telefon 077 437 44 15

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Urwaldhaus

Am 14. Mai 2017 sind wir da

Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13

Maria und Damiano öffnen die Türen zum Urwaldhaus.

In der gemütlichen Gaststube findet jeder Gast das Passende. Nicht nur der Hunger oder Durst soll gestillt werden, nein, Sie erleben bei uns auch ein Stück Italien und die Magie der Geschichte des historischen Wirtshauses.

Unsere Küche zaubert italienische Spezialitäten wie z.B. die hausgemachten Pastas, Ravioli und Desserts auf den Tisch. Sie finden auf unserer Karte auch saisonal wechselnde Angebote sowie vielseitige Vorspeisen. Ein spezielles Augenmerk richten wir auch auf lokale Köstlichkeiten sowie günstige Mittagsteller.

Wir führen hochwertige Weine, sei es den trockenen Weissen, den lieblichen Rosé, bis hin zum vollen Roten aus unserem Heimatland Italien.

Die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm warm und Sie suchen die Ruhe auf dem Lande.

Wie wär's mit einem Apéro in unserem idyllischen Gartenrestaurant, einem romantischen Abendessen oder ganz einfach einem spontanen Besuch in unserer Gaststätte.

Wir freuen uns Sie zu verwöhnen.
Maria & Damiano

MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.

acustix

Apple und das
Apple Logo sind in
den USA und
anderen Ländern
eingetragene
Marken von Apple
Inc. App Store ist
eine Dienstleis-
tungsmarke von
Apple Inc.

**Modernste Hörgeräte für jeden
Anspruch und jedes Budget.**

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Mühlegg-Garage

9000 St. Gallen
www.muehlegg-garage.ch
Tel. 071 222 75 92

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

www.opel.ch

Mit den Innovationen
der Oberklasse.

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Halogen.

Ab in die Badi!

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

- | | |
|----------|--|
| Nr. 144 | Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen |
| Nr. 117 | Polizei |
| Nr. 1414 | REGA |

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und
die Bauleitung.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Mai
Pane Maggia

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

velo
museum
rehetobel

Flohmarkt
auf dem alten Postplatz
Samstag, 20. Mai 2017, ab 9 Uhr

Festwirtschaft

Wer hat noch Sachen für den Flohmarkt?
Artikel werden gerne entgegengenommen.
Telefon 071 877 24 83

ACHILLES
SPORTSLINE AG

Suzuki Swift Tage 12./13./14. Mai 2017

Wir präsentieren Ihnen alle Suzuki-Neuheiten
des Modelljahrgangs 2017

Öffnungszeiten: Freitag: 7.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr

St. Gallerstrasse 15, CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail: info@achilles-sportsline.ch

www.achilles-sportsline.ch

wann	was	wo	wer
1. Mai, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
2. Mai, Di.	19.45-21.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
3. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
3. Mai, Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone» evang. Kirche
3. Mai, Mi.	17.00	Seniorentliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
4. Mai, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
4. Mai, Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
5. Mai, Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
5. Mai, Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
5. Mai, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
5. Mai, Fr.	20.00-23.00	Jugendraum offen ab der 6. Klasse	Jugendraum
6. Mai, Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Jugendmusik
6. Mai, Sa.	13.15-17.30	Projekttag Oberstufe	Kirchen Rehetobel
6. Mai, Sa.	13.30-15.00	4. Übung Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
6. Mai, Sa.	15.00-17.00	Freie Übung Aktive (Training GMS)	Schützenhaus SG Rehetobel
7. Mai, So.	09.30	Gottesdienst 500 Jahre Reformation	Kirche Trogen
7. Mai, So.	10.45	Rauschen, Grossperformance	Landsgemeindeplatz Trogen
8. Mai, Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
9. Mai, Di.	12.15	Fahrt ins Blaue	GZ Frauenverein
9. Mai, Di.	19.45-21.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
9. Mai, Di.	20.00	«Ronde Tisch» über die Abstimmungsvorl.	Alte Post LG Dorf
10. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
10. Mai, Mi.	14.00-17.00	Auf der Pirsch mit dem Wildhüter	Schulhausplatz LG Dorf
10. Mai, Mi.	15.00	kath. Gottesdienst	«Krone» kath. Kirche
13. Mai, Sa.	ab 10.00	Eröffnung Badi	Schwimmbad
13. Mai, Sa.	09.00-11.00	Grüngut-, Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ
13. Mai, Sa.		Grossübung GFS	Dorf Feuerwehr
13. Mai, Sa.	15.00-17.00	Gruppenschiessen 2 Runden (Freie Übung)	Schützenhaus SG Rehetobel
13. Mai, Sa.	17.30	Familienbegegnung mit Ausstellung	evang. Kirche
14. Mai, So.	10.00	Muttertagsbrunch	GZ Jugendmusik
16. Mai, Di.	19.45-21.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
17. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
17. Mai, Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone» evang. Kirche
19. Mai, Fr.	19.30	Vortrag/Disco: Beatmusik der 50er-70er	kronenbuehl.ch
19.+20. Mai		Trainingstage	GZ Sportverein
20. Mai, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt auf dem alten Postplatz	OBFCR/Velomuseum
20. Mai, Sa.	13.30-15.00	5. Übung Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
20. Mai, Sa.	15.00-17.00	Freie Übung Aktive	Schützenhaus SG Rehetobel
20. Mai, Sa.	18.30	Firmung	Speicher kath. Kirche
21. Mai, So.	09.45	Konfirmation	evang. Kirche
21. Mai, So.	10.00-16.00	Internationaler Museumstag	Velomuseum
21. Mai, So.	17.00	Konzert: Chansons von Hildegard Knef	kronenbuehl.ch
21. Mai, So.		Abstimmungssonntag	
23. Mai, Di.	19.45-21.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
25. Mai, Do.	09.30	Auffahrtswanderung	Scheidweg Sportverein
27. Mai, Sa.		Zigarren	Hofmüli Verein Abtropfi
28. Mai, So.	12.00-20.00	Rustico-Sonntag, durchgehend warme Küche	Gasthaus zur Post
29. Mai, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Mai, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
30. Mai, Di.	18.00-20.00	Freie Übung Aktive und Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
30. Mai, Di.	19.45-21.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
30. Mai, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum

Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 31. Mai 2017

Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. Mai 2017

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 6. Mai 2017
ab 8.00 Uhr

Jugendmusik

Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrachtsäcke
hinbringen, deponieren.

REHETOBLER

Gemeindeblatt

Mai 2017

Kulturkommission – Jugendkommission

Rehetobel hat seit 1969 eine hervorragende und vollumfassende Chronik über die ersten 300 Jahre der Gemeinde. Im Jahre 1669 wurde trotz einigem Widerstand die reformierte Kirche innert einem halben Jahr gebaut und anschliessend die ersten Behörden gewählt, das war das Gründungsjahr von Rehetobel.

Im Jahre 2019 werden wir 350 Jahre Rehetobel feiern. Zu diesem Anlass möchte die Gemeinde die Chronik der letzten 50 Jahre aufarbeiten. Der Historiker Albert Tanner, hat diese Herausforderung angenommen und ist ganz begeistert von unserem Dorf. Da viele Bewohner diese Zeit erlebt haben, ist eine Gruppe Freiwilliger daran, Interviews aufzunehmen, mit ganz verschiedenen Personen: Langjährige Bewohner, Zuzüger, Gewerbler, Jugendliche, Schüler etc., sehr spannend! Den Text möchten wir zudem ergänzen mit Fotos.

Wenn Sie, liebe Rehetobler, alte Fotos oder andere Zeitzeugnisse haben, die Sie uns zur Verfügung stellen könnten, wären wir Ihnen sehr dankbar.

Jugendkommission (JUKO)

Wir suchen dringend 2 bis 3 Mitglieder für die JUKO. In unserem Dorf hat es seit einiger Zeit viele junge Familien mit Kindern. Ich denke an all diese Eltern! Da gibt es doch sicher Personen, die bereit wären, etwas Zeit zu investieren für die Jugendlichen. Ende April wurde ein Workshop für Mädchen organisiert: «Lerne Dich zu wehren!» Das Echo war sehr positiv, die Teilnehmerinnen begeistert.

Der Jugendraum ist am Freitag offen für die Jugendlichen ab der Sek. und am Mittwochnachmittag für die Unter- und Mittelstufe.

Vier der engagierten BetreuerInnen vom Mittwoch, werden im Sommer die Sek. verlassen. An dieser Stelle möchte ich all den engagierten HelferInnen: Anna, Mireille, Lukas, Sarina und Valentina recht herzlich danken für ihren Einsatz. Um die erfolgreichen Mittwochnachmittage weiter zu führen, suchen wir wieder Sekundar-Schüler und -Schülerinnen, die bereit sind, abwechslungsweise am Mittwochnachmittag zu betreuen.

Auskunft: Hilda Fueter, h.fueter@bluewin.ch, Telefon 071 870 03 38 oder 079 345 28 88.

Hilda Fueter, Gemeinderätin

Stand der geplanten Revision der Gemeindeordnung

Angeregt durch den runden Tisch (eine lose Organisationsform der politischen Organisationen) hat der Gemeinderat vor einem Jahr eine Arbeitsgruppe mit 13

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt über die Pfingst-Feiertage, 3. bis 5. Juni 2017 geschlossen.

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeanette Eisenhut unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVALAR-Team**

Mitgliedern gewählt. Von der Arbeitsgruppe wurde Dr. oec. Jean-Claude Kleiner als Moderator gewählt.

Hauptpunkte sind dabei die Zahl künftiger Gemeinderätinnen und Gemeinderäte (GR) sowie das Pensum des Gemeindepräsidenten (GP). Diese Fragen sollten bis zu den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2019 geklärt sein.

Nach einer Bestandesaufnahme durch Dr. Kleiner mit Interviews der Gemeinderatsmitglieder hat sich die Arbeitsgruppe an ihrer Sitzung vom 2. Mai von 2 Gemeindepräsidenten mit unterschiedlichem Pensum über Vor- und Nachteile informieren können. Bei vergleichbarer Grösse zu Rehetobel arbeitet ein GP in einem 30%-Pensum und mit 9 GR, der andere, allerdings im Kanton St. Gallen, in einem 80%-Pensum mit 5 GR.

Wie geht es weiter? 2 weitere Sitzungen sind noch vor den Sommerferien geplant. Anschliessend soll der Gemeinderat einbezogen werden. Falls sich Arbeitsgruppe und Gemeinderat finden, wird die Bevölkerung über die Vorschläge informiert – und sie wird voraussichtlich an der Urne das letzte Wort haben.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Gemeinsam für die Sicherheit – Übung des Gemeindeführungstables Rehetobel

Mit rund 200 Einsatzkräften sind am Samstag, 13. Mai 2017 verschiedene fiktive Brandausbrüche in Rehetobel bekämpft worden. Die Organisationen des Bevölkerungsschutzes übten den gemeinsamen Einsatz bei einem Grossereignis. Die Führung bei einem Grossereignis liegt jeweils bei der Kantonspolizei und der Feuerwehr. Bei Bedarf wird aber auch der Gemeindeführungstab Rehetobel beigezogen. Er müsste sich beispielsweise um die Unterbringung und Verpflegung Obdachloser kümmern. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage einzusehen: <http://www.rehetobel.ch/de/aktuelles/aktuelles-informationen>

3 Mitglieder des Gemeindeführungstables, Thomas Kellenberger (stehend), Gemeinderäte Rita Fisch und Thomas Frei, sowie ein Vertreter des Zivilschutzes.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Appenzellerland
über dem Bodensee

EINLADUNG
10. Juni 2017 | ab 14 UHR

Labelfeier
Energiestadt-Region
Appenzellerland über dem Bodensee

PROGRAMM

Besichtigungen	Feier
<p>in Heiden, Reute, Rehetobel</p> <p>14.00 Uhr Heiden Batteriespeicherlösung und Photovoltaik Langmoosstrasse 5</p> <p>14.00 Uhr Reute CFW EMV Consulting AG Dorf 9</p> <p>14.00 Uhr Rehetobel PlusEnergieBau Züst Schulstrasse 15</p>	<p>im Gemeindehaus Rehetobel</p> <p>ab 15.00 Uhr Informationen und Marktplatz zum Gebäudeprogramm, zu Solaranlagen, Wärmedämmung, Heizungssysteme etc. von regionalen Fachpartnern</p> <p>16.00 Uhr offizielle Feier Hackbrettklänge Apéro</p>

Es laden ein:
Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB),
Heiden, Rehetobel, Reute, Grub und Walzenhausen

Der Verein Tagesfamilien AR: wertvoll für AR und Rehetobel

In letzter Zeit wurde die Gemeinde angefragt, ob sie am Besuch einer Kita Beiträge leiste. Dies tut sie nicht, da einerseits je nach Arbeitsort der Eltern unterschiedliche Institutionen unterstützt werden müssten. Andererseits unterstützt Rehetobel aber den Verein «Tagesfamilien AR». Eltern aus Rehetobel bezahlen dort reduzierte Beiträge. Wir haben den Verein gebeten, sich hier kurz vorzustellen.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

In den letzten Jahren hat sich der TFAR mit seinem Angebot der Betreuung von Kindern in Tagesfamilien als eine unverzichtbare Ergänzung zu den Kindertagesstätten (Kitas) etabliert. Unser Angebot erlaubt es den beim Verein angestellten Tagesmüttern die Kinder zu allen möglichen Zeiten zu betreuen und damit auf Wünsche der abgebenden Eltern eingehen zu können. Unser Angebot ist an keine festen Zeiten gebunden, was für viele Eltern mit unkonventionellen Arbeitszeiten eine grosse Hilfe bedeutet. Die betreuten Stunden nehmen denn auch jährlich zu. Mittlerweile sind wir bei über 15'000 Stunden angelangt. Unser Angebot entspricht also einem grossen Bedürfnis. Das Herz, Verstand und Rückgrat unserer Arbeit bildet Karin Jeker. Sie hat eine glückliche Hand im Finden von

Tageseltern und der Vermittlung der zu ihnen passenden Kinder. Mittlerweile betreuen wir 79 Kinder mit 28 Tageseltern. Das bedeutet, dass 79 Kinder unseres Kantons während der Abwesenheit ihrer Eltern eine sorgsame und liebevolle Betreuung erleben dürfen. Sie betreut auch die Gemeinde Rehetobel.

Auskünfte für Familien, die Kinder aufnehmen oder abgeben möchten, gibt es unter: info@tagesfamilien-ar.ch oder auf <http://www.tagesfamilien-ar.ch>

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen.

2. Juni 2017

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe).

7., 14., 21. und 28. Juni 2017

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Jazz und orientalische Musik – «SO NEAR AND FAR AWAY»

Samstag, 17. Juni, 20.00 Uhr, ein emotionaler Brückenschlag zwischen Jazz und orientalischer Musik mit dem AION Quartett.

Die vier Musiker Christian Berger (Oud, Gitarre), Michael Gassmann (Flügelhorn), Dusan Prusak (Fretless, Akustik Bass) und Dominic Doppler (Schlagzeug) spielen mit den Gegensätzen von Orient und Okzident, von Kammemusik und Jazz. Zwischenräume werden ausgelotet und mit ausdrucksstark Emotionalem verwoben. Der AION-Sound geht in die Tiefe, ist groovig, jazzig, weit und vielfarbig. Die liebevoll ins Detail arrangierten Themen werden live mit der Freiheit der Improvisation weiterentwickelt und verwoben.

Seit über fünfzehn Jahren ist das Projekt AION nun schon unterwegs, und die Reise führte bis nach Kairo und Alexandria. Der Name AION steht für die Kompositionen von Christian Berger. Seine Musik ist durchdrungen von einnehmenden Melodien, vielschichtigen Rhythmen und starker Ausdruckskraft, wie man sie oft in der orientalischen Musiktradition findet. Kultur im Kronenbühl freut sich mit dem Konzert auf der Sommerbühne auf eine Reise nach Innen und gleichsam hinaus in die Welt.

Eintritt 15.-, Reservation unter kultur@kronenbuehl.ch, www.kronenbuehl.ch

Gisa Frank

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Bea Näf, Simon Abenheim, Ruth Zwiener und Klaus Müller.

Vernissage

Freitag, 2. Juni 2017, 19 Uhr

Musikalische Umrahmung: Dany, Anja & Flurin Dütsch

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Sonntag, 4. Juni bis Donnerstag, 6. Juli

Donnerstags, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr

Sonntags, jeweils 15.00 – 17.00 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Info Galerie Tolle – Art & Weise, Dorf 11, in Rehetobel

Die Galerie Tolle Art & Weise hat sich entschieden die wunderschönen Räumlichkeiten im Dorf 11 per Ende Juni 2018 zu verlassen und Platz zu machen für neue Mieter.

Ansprechperson für neue Interessenten ist Jakob Meier im Klingebuch. Er vertritt den Landwirtschaftlichen Verein, der das Haus vermietet. An dieser Stelle möchte ich dem Landwirtschaftlichen Verein meinen grossen Dank aussprechen, dass ich das wunderschöne Haus mit Ambiente mieten durfte und noch ein Jahr weiter mieten kann bis nächsten Frühsommer.

Wegen vermehrter Arbeit, die in Costa Rica unerwartet an mich herangetreten ist, möchte ich weniger Ausstellungen pro Jahr realisieren als bisher und diese dann ins Atelierhaus integrieren in einer etwas veränderter Form in Kombination mit Werkausstellungen in den Ateliers. Zu gegebener Zeit wird die Rehetobler Öffentlichkeit informiert über neue Anlässe, die dann ab August 2018 im Atelierhaus an der Bergstrasse 30 stattfinden werden.

Wer die Räumlichkeiten der Galerie besuchen möchte, soll bitte zu den Galerieöffnungszeiten vorbeikommen oder falls das nicht möglich ist, mit mir einen Termin ausmachen unter 071 877 30 77. Die Öffnungszeiten sind angeschlagen an der Galerie oder ersichtlich unter www.tolle.ch; unter Galerie; Einladungskarte.

Besten Dank, Nicole Tolle

Neue Verwaltungsmitglieder und gutes Jahresergebnis

43. Ordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel.

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler begrüessen. Elisabeth Bucher und Ursi Sträuli, beide wohnhaft in Rehetobel sind als neue Verwaltungsmitglieder einstimmig gewählt worden.

Geschäftserfolg 2016

Die Belegung im Jahr 2016 lag bei sehr hohen 96% und zudem ist die Pflegenachfrage um beinahe 18% gestiegen. Diesen erfreulichen Umständen verdanken wir den besten je erzielten Abschluss mit einem Cash Flow von CHF 686'568.-. Dieser ist gegenüber dem letzten Jahr um 112.7% gestiegen wobei das Alterswohnen zu diesem Ergebnis gut CHF 50'000.- beigetragen hat.

Der Präsident gratuliert und bedankt sich beim gesamten Personal der «Krone», sind sie es doch, die unsere Institution zu einem erfolgreichen Unternehmen machen. Erfolgreich zu sein, ist nie ein Zufallsprodukt, sondern Resultat weitsichtiger, stabiler und kompetenter Teamarbeit. Die Investitionen von über CHF 230'000.- tragen dazu bei, dass die «Krone» technisch und bezüglich Infrastruktur auf einem hohen Stand bleibt.

Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der «Krone» nach wie vor sehr gesund und gratuliert zum guten Ergebnis.

Wahl von zwei neuen Mitgliedern

Mit Sandra Zähler und Elisabeth Brassel sind zwei Rücktritte aus der Verwaltung zu verzeichnen. Urs Rohner verdankt – blumig und mit Worten – den äusserst wertvollen Beitrag, den Sandra Zähler und Elisabeth Brassel über Jahre mit viel Herzblut, Kompetenz und Weitsicht in die Verwaltung getragen haben und freut sich im Falle von Sandra Zähler auf die weitere Zusammenarbeit in der Funktion der Co-Pflegeleitung mit Ursula Graf.

Die Verwaltung schlägt Ursi Sträuli und Elisabeth Bucher zur Wahl vor. Die beiden Kandidatinnen stellen sich persönlich und mit ihrem fachlichen Hintergrund überzeugend vor, so dass die Generalversammlung die neuen Mitglieder einstimmig wählt.

Heizungs- und Lüftungersatz

Weil auch das Projekt Luft/Wasser-Wärmepumpe wegen Schallproblematik nicht weiterverfolgt wurde, hat die Verwaltung beschlossen, die Renovation der Heizung mittels Gasbrennern zu realisieren. Zusätzlich soll aber auch die gut 40-jährige Lüftung ersetzt werden mit den Vorteilen einer effizienten Wärmerückgewinnung als auch einer einheitlichen Steuerung für Heizung und Lüftung mit Fernüberwachung und damit sehr schneller Interventionsmöglichkeiten. Dem Investitionsantrag von CHF 320'000.- für die Lüftung wird von der Generalversammlung einstimmig zugestimmt.

Ausblick

Urs Rohner erläutert das Projekt Innenhof, welches in Erarbeitung ist und zu gegebener Zeit den Genossen-

schafterInnen vorgelegt werden wird. Die Idee ist die Realisierung eines 2-stöckigen Ausbaus, damit die Demenzabteilung zusätzlichen Raum erhält und die Eingangssituation markant verbessert wird, da sie nicht mehr ganz den heutigen Ansprüchen eines modernen Pflegeheims entspricht. Abschliessend verabschiedet die Genossenschaft Hedi Kohler, die 19 Jahre die Geschicke der «Krone» wesentlich mitgeprägt hat und per Ende Juni in die wohlverdiente Pension geht.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Rehetobel Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Auch dieses Jahr öffnen wir wieder das Hüttli auf dem Kaienspitz von vormittags 11 Uhr bis abends 11 Uhr und zwar am Pfingstsonntag, 3. Juni und am Samstag, 10. Juni (einen Tag nach dem Vollmond!).

Kommen Sie vorbei zu einem gemütlichen Schwatz über Allerweltsthemen oder über die Zukunft unseres Dorfes (wie bleibe ich oder werde ich Fan vom Rehtobel) oder einfach zu einem kurzen (Verpflegungs)Halt nach einer Wanderung. Es gibt Getränke und Grilladen zu kaufen. Und, das alles findet bei jedem Wetter statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Verkehrsverein Rehetobel machts möglich.

Hansruedi Traber

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Ab in die Badi...

Bad 10 – 20 Uhr (Mai – August).

Bad ist von 10 – 11 Uhr offen, auch bei Regen!

Im individuellen Donnerstag-Training zwischen 17 und 20 Uhr geben wir gerne Tipps der verschiedenen Schwimmstile.

Beim Schwimmen handelt es sich wohl um die gesündeste Sportart überhaupt. Fast jeder kann sie ausüben und die Bewegung im Wasser hat nur Vorteile.

Dass es hier ein bisschen mehr Überwindung kostet, sich ins kalte Wasser zu begeben ist klar. Aber hat man die ersten Arm- und Beinschläge hinter sich wird es sehr schnell warm und schwimmen macht richtig viel Spass.

www.badi-rehetobel.ch

Patricia Tachezy

Zirkus Sonjolino

Liebe Zirkusinteressierte

Nachdem wir nun ein Jahr als Gruppe in den verschiedenen Zirkusdisziplinen trainiert haben, laden wir Euch zu unseren ersten Aufführungen ein. Diese finden in der Schulhausturnhalle Rehetobel statt.

Die Daten sind:

1. Juli um 10.45 Uhr, anschliessend Spaghettiplausch

1. Juli um 18.45 Uhr

2. Juli um 13.45 Uhr

Eintritt frei, Kollekte

Da die Plätze beschränkt sind, bitten wir um eine Reservation über: reservation.sonjolino@gmail.com

Wir freuen uns auf Euch!

*Verein «Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino Rehetobel»
Valentin und Silvan Seidlitz, Romina und Lorena Gehr*

Zirkus-Workshop Woche

Liebe Kinder und Jugendliche

Wir, vom «Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino» aus Rehetobel, bieten in der ersten Sommerferienwoche eine Zirkusworkshopwoche in Rehetobel an. Wer schon immer mal etwas Zirkusluft schnuppern wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Wann: vom **10. Juli - 14. Juli 2017**

jeweils von 09.45 - 15.15 Uhr

Wo: in der Schulhausturnhalle von Rehetobel

Kosten: CHF 120.-

Haftung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Wir können keine Haftung übernehmen.

Anmeldungen/weitere Infos:

Valentin Seidlitz, 078 695 85 92 oder zirkus.sonjolino@gmail.com

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen von Euch.

Das Sonjolino-Leiterteam

Ein Hallihallo aus der Welt der Spielplatzkinder

Ein kleines Projekt mit viel Herz, wobei mir viel daran liegt, dass der Pfarrhausspielplatz schön bleibt.

Vor 2 Jahren bekamen die Kinder ein Holzhaus, die Bankgarnitur wurde in eine Neue verzaubert und der Sand-

kasten wurde mit neuem Sand und Spielzeug aufgefüllt. Viele Firmen aus Rehetobel und hilfsbereite Eltern haben gesponsert und geholfen.

Dieses Jahr war es der Osterhase, der trotz viel Arbeit, sich spontan noch ein Herz gefasst hat und den Spielplatzkindern eine Überraschung machte. Zwei nagelneue Spielholzautos stehen nun da und warten darauf mit den Kids davon zu düsen. Im Namen aller Spielplatzkinder möchte ich Dani Bartholdi danken, der spontan das Holz für die Autos anbot und Walter Zähler, der daraus diese super Rennflitzer gebaut hat. Ebenfalls danke ich Antonio Verlingieri und Roland Mathis für die tolle Zusammenarbeit bei dem Projekt.

Ich bin der Meinung, dass mit so viel Hilfsbereitschaft im Dorf, man glatt Berge versetzen könnte.

Bis dahin... Danke und einen wunderschönen Sommer!

Danica Schefer

Für mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ausgezeichnet

Die Stiftung Waldheim ist beim Great Place to Work®-Wettbewerb «Beste Arbeitgeber der Schweiz» für ihre Qualität und Attraktivität als Arbeitgeberin ausgezeichnet worden. Nach Rang eins in den Jahren 2014 und 2015 in der Kategorie «Gesundheits- und Sozialwesen» erreichte sie in diesem Jahr mit Rang zwei erneut ein Spitzenresultat.

Am Donnerstag, 4. Mai 2017 wurden in Zürich die diesjährigen Gewinner der Benchmark-Studie «Beste Arbeitgeber der Schweiz» bekannt gegeben. Für die Stiftung Waldheim, der Heimat für Menschen mit Behinderung, gab es nach 2014 und 2015 erneut Grund zur Freude: Sie belegte in der Kategorie «Gesundheits- und Sozialwesen» den zweiten Rang.

«Ich freue mich sehr über die Bewertungen der Kolleginnen und Kollegen», sagt Geschäftsleiter Werner Brunner. «Das Ergebnis zeigt, wo wir in Sachen Personalarbeit etwas erreicht haben und wo wir uns noch weiterentwickeln können. Und es zeigt, dass unsere Kultur nicht nur von stabilen Werten lebt, sondern auch vom Gefühl, hier gehöre ich dazu, hier kann ich gemeinsam mit anderen etwas bewegen. Es ist uns wichtig, dass sich sowohl die von uns betreuten Menschen als auch die Mitarbeitenden bei der Stiftung Waldheim zu Hause fühlen. Der Effekt liegt auf der Hand: eine hohe Zufriedenheit am Arbeitsplatz wirkt sich direkt auf die Lebensqualität der Bewohner aus. Umso wertvoller für uns ist diese neuerliche Auszeichnung», so Werner Brunner.

Bestnoten von den Mitarbeitenden

Besonders gute Noten erhielt die Stiftung Waldheim für ihre attraktiven Sozialleistungen und nicht zuletzt auch dafür, dass sie es mit flexiblen Teilzeitmodellen ermöglicht, Familie und Beruf besonders gut zu vereinbaren. Insgesamt haben 88% der Umfrageteilnehmer die Frage: «Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.» mit einem Ja beantwortet. Ein Spitzenwert im nationalen Vergleich. Für die Personalleiterin Karin Richter

jedoch längst kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen: «Wir legen hohen Wert darauf, auch künftig vielseitige Arbeitsplätze zu bieten und unsere Arbeitgeberattraktivität weiter zu steigern.

Kritische Bewertungen der Mitarbeitenden nehmen wir deshalb ebenso ernst. Nach Bekanntgabe der Resultate haben wir an jedem unserer Standorte eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die Rückmeldungen auswertet, um mögliches Verbesserungspotenzial gezielt auszuschöpfen.»

Einfluss auf die Betreuungsleistung

«Positive und förderliche Arbeitsbedingungen spielen gerade im Gesundheits- und Sozialwesen eine zentrale Rolle. Nur so lassen sich Menschen für die anspruchsvollen Aufgaben im Heimbetrieb dauerhaft begeistern und die Qualität von Begleitung, Pflege und Betreuung nachhaltig sichern», erklärt Werner Brunner. Insgesamt haben 29 Unternehmen aus allen Branchen und Grössen das begehrte Great Place to Work®-Qualitätssiegel für eine gute und attraktive Arbeitsplatzkultur erhalten. Sie stellten sich mit rund 100 weiteren Unternehmen freiwillig auf den unabhängigen Arbeitgeber-Prüfstand und dem repräsentativen Urteil ihrer Mitarbeitenden. Diese wurden anonym zur Arbeitsplatzqualität befragt. Anhand eines sogenannten Kulturaudits wurden zudem die Qualität der Massnahmen und die Angebote der Personalarbeit unter die Lupe genommen. Die Befragung führt das unabhängige Institut Great Place to Work® seit 2009 in der ganzen Schweiz durch.

Freuen sich über die Great Place to Work®-Auszeichnung: Lukas Item, Karin Richter, Werner Brunner, Alexandra Hätterschwiler und Dietmar Penz von der Stiftung Waldheim. (von links nach rechts).

Christian Petrollini

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

*Einsame Stille
Flüsternd vom Wind getragen
Weht leise im Haar*

Wie schön, dass ich eine Feder bekomme – die Feder ist mein wichtigstes Utensil, sei es beim Schreiben meiner Gedichte oder beim Tusch-Malen, -Zeichnen.

Und an unserem Hauseingang steht eine Feder als Wahrzeichen, ein Kunstwerk von Freunden aus Frankreich, unserer alten Heimat.

Die Feder ist für mich ein Symbol der Leichtigkeit, der Luftigkeit, Symbol für die «Luftgängerin», das «Wolkenkind». Sie ist ein Vogelattribut, sie fliegt, sie zieht weiter, sie reist... So sind auch wir Gereiste, aus der Heimat in andere Länder, haben dort auch wieder Heimat gefunden.

Da kommt die Frage auf nach Heimat – was ist denn Heimat, wo ist meine Heimat, mein Zuhause, wo sind meine Wurzeln?

Heimat ist vielleicht ein Ort, ein Gefühl, ein Zustand, der mir Geborgenheit, Zufriedenheit, Ruhe und Stabilität vermittelt. Heimat hat aber auch mit Sprache, mit Muttersprache zu tun, und mit meiner Kultur, mit etwas, das meine Wurzeln berührt.

Manchmal fühle ich mich heimatlos, bin zerrissen zwischen verschiedenen «Heimaten», es fühlt sich manchmal an, als ob etwas fehle, wo immer ich auch bin. Heimat ist dort, wo meine Lieben, meine Familie, meine Freunde sind, wo ich in einem sozialen Netz aufgehoben bin. Doch schlussendlich komme ich immer wieder zum Schluss, dass Heimat vor allem in mir selber «stattfindet». Ich selber finde Zugang zu diesem Gefühl und Zustand über die Sprache, das Schreiben, über die Feder – Poesie begleitet mich schon seit vielen Jahren. Und die Feder, zusammen mit dem Pinsel sind oft die Mittel meiner Wahl im bildnerischen Ausdruck – hier ein paar Gedanken dazu:

Die Lautlosigkeit des Malvorgangs oder des Schreibens ist vergleichbar mit dem Hineinhorchen in die Stille eines Moments, eines Raumes, einer Landschaft. Die Flüchtigkeit eines Federstrichs im Haiku-Gedicht und im Pinselstrich in einer Tuschkmalerei ist wahrnehmbar wie die Gegenwart eines Hauches, vielleicht die spürbare Präsenz eines «Nichts». Das Nichts – das Ewige wird zu erlebbarrem Hauch, einem Zeichen von Leben. Spüre ich diesen sanften Windhauch nicht mehr im Haar ist die Seele schon auf dem Weg in eine andere Heimat.

So ist denn das Schreiben und Malen eine Hinwendung zum Leben, zur Suche nach Wahrheit, nach Herkunft und nach Sinn, und meine Schreibstube, unser Atelier für mich eine Quelle von Lebenskraft.

*flüchtiges
Moment
bin ich
ein
Wolkenkind
spurlos*

Gerne lasse ich die Feder weiterschweben zu Rita Zuffelato.

Brigitte Sollberger Weber

Schule Rehetobel

Informationen

Schulschluss-Singen

Wir laden Euch herzlich zum diesjährigen Schulschlussingen ein!

Wann: Sonntag, 2. Juli 2017 um 9.00 Uhr
Wo: Evangelische Kirche Rehetobel

Wir freuen uns auf viele grosse und kleine Besucherinnen und Besucher!

Primarschule Rehetobel

Herzlichen Dank!

Wir danken von Herzen für das zahlreiche Erscheinen und den kräftigen Applaus am Musical der Schildbürger. Wir freuen uns jetzt schon auf einen schönen Tag mit dem Erlös der Kollekte. Herzlichen Dank!

Die Mittelstufe Rehetobel

Erziehung

Bauernhofbesuch bei der Familie Graf

Bei strahlendem Sonnenschein zogen wir los über den Moosbach Richtung Lochersebni. Wie staunten die Kinder, als uns auf halben Weg ein Traktor mit Ladewagen entgegenkam. Mit grosser Freude bestiegen wir den Wagen und fuhren direkt zum Bauernhof der Familie Graf. Da wurden wir herzlich empfangen und mit feiner Bananenmilch verköstigt. Traktoren bestaunen, Kühe füttern, den riesen Hühnerstall mit 2000 Hennen anschauen und einfach die

vielen Angebote, die ein Bauernhof bietet geniessen. Zu schnell ging der Vormittag vorüber. Glücklich mit vielen neuen Eindrücken fuhren wir mit dem Postauto ins Dorf zurück.

Ganz herzlich möchten wir uns bei der Familie Graf bedanken!

Die kleinen Holzsmilies, die Jasmin für uns alle gebastelt hat, erinnern uns an einen unvergesslichen Bauernmorgen!

Regina Kunz

Kinder

Aus dem Lagertagebuch der 6. Klasse

Meine Erlebnisse und Eindrücke: Montag, 3. April 2017

Wir trafen uns um 8:10 beim Schulhaus. Um 8:25 fuhr das Postauto nach St. Gallen zum Bahnhof. Dann sind wir mit dem Zug nach Uzwil. Wir mussten rennen, dass wir noch rechtzeitig zum Postauto kamen. Mit dem Postauto sind wir nach Oberbüren gefahren. Als wir da waren, liefen wir noch 10-15 Minuten zum Lagerhaus. Dann konnten wir unsere Zimmer einrichten. Nach dem Mittagessen machten wir einen OL um das Haus. Wir hatten einen Batch dann hieltbar wir ihn in einen Kasten. Der Batch zählte dann die Zeit und am Schluss konnten wir die Gesamtzeit anschauen. Dann machten wir eine Schatzsuche. Nach der Schatzsuche hatten wir noch Freizeit bis zum Abendessen. Nach dem Abendessen mussten wir Tagebuch schreiben.

ENDE

Meine Erlebnisse und Eindrücke:

Dienstag, 4. April 2017

Heute sind wir zur Bühler Aki gegangen. Dort hat uns Stephanie Hartmann herumgeführt. Hier haben wir in der Bühler Aki Jöpfe gemacht die

Jöpfe sind sehr sehr fein. Wir mussten ein dunkles und helles Brot kochen und aufschneiden. Wir sind auch noch zu den Muddeln gegangen, es war sehr interessant zu zuschauen wie die Muddeln gemacht werden sind. Nach dem Mittagessen sind wir zum Spielplatz gelaufen. Dort mussten wir auch noch andere Sachen gespielt. Danach sind wir wieder zurück zum Lagerhaus gelaufen und haben Abendessen gegessen.

Meine Erlebnisse und Eindrücke:

Donnerstag, 6. April 2017

Heute haben wir zum ersten Mal Zopf zum Frühstück bekommen. Danach sind wir um 13:15 Uhr ins Schwimmbad gegangen. Dort hatten wir Runterschussen gespielt auf einem Floss. Es war sehr lustig aber auch streng. Wir Jungs haben gewonnen. Um 16:15 Uhr sind wir nach Hause gegangen. Um 18:00 Uhr haben wir gegessen. Es gab Cingue Pi und Salat. Nach dem Abendessen gingen wir das Tagebuch schreiben. Danach hatten wir Freizeit. Um 21:00 Uhr hatten wir draussen eine Überraschung. Nach der Überraschung hatten wir bis 23:30 Uhr Freizeit. Danach mussten wir schlafen gehen.

Wir Jungs haben gewonnen. Um 16:15 Uhr sind wir nach Hause gegangen. Um 18:00 Uhr haben wir gegessen. Es gab Cingue Pi und Salat. Nach dem

Abendessen gingen wir das Tagebuch schreiben. Danach hatten wir Freizeit. Um 21:00 Uhr hatten wir draussen eine Überraschung. Nach der Überraschung hatten wir bis 23:30 Uhr Freizeit. Danach mussten wir schlafen gehen.

Meine Erlebnisse und Eindrücke:

Mittwoch, 5. April 2017

Heute gab es um 08:15 Uhr Morgenessen. Den Morgen durch gab es einen Öl in Oberbüren & im Wald. Ich war mit Lilia in einer Gruppe, wir siegten. Um 12:15 Uhr gab es Kartoffelstock, Salat, Bratensauce, Hacktäschli, Erbsen & Karotten. Dieser Nachmittag heute war richtig geil, denn wir gingen in den Freizeitpark Niederbüren. Draussen war ein Freizeitpark und drinnen eine Spielschür. Ich war richtig lange auf der Luftburg, denn wir spielten Fangis. Als wir auf das Postauto warteten, waren zwei Teenager die sich richtig krass fühlten. Saaber fühlen kann man vieles. Als Abendessen grillten wir. Es war sehr lecker! Dazu sangen wir am Lagerfeuer.

Meine Erlebnisse und Eindrücke:

Freitag, 7. April 2017

Am Morgen sind wir aufgestanden im Massenschlag. Es war das erste Mal, als ich noch nicht wach war, als Frau Mändli kam. Wir mussten das ganze Haus aufräumen und putzen. Wir sind zum Bus gelaufen. Im Bus war ein dunkelhäutiger Mann, der hatte eine afrikanische Gitarre, er konnte es gut spielen. Wir hatten ein Doppelstöcker Zug. Im Bus auf Rehobabel hat Albert alle begrüsst, es war sehr lustig. Am Nachmittag hab ich noch mit Albert abgemacht. Am Abend musste ich noch in die Jugendmusik.

Märchenlager der Unterstufe in Wald

3. Klasse

Märchenlager 2017

Wir haben 11 Märchen kennengelernt.

Es hat 8 Märchen Posten gegeben. 3 Märchen haben die Lehrerinnen vorgelesen. Es hatte einen Stiefel-Parcours, Perlen suchen, Film schauen, Zöpfe knöpfen, Knopf werfen, Büchlein machen und Namen suchen. Jona

Am Montag haben wir nach dem Abendessen draussen gespielt. Das Spiel hiess „Die böse Hexe.“

Wir haben das Spiel wie „Schwarzer Mann“ gespielt. Ich fand es cool. Nach dem Spiel haben sie uns noch „das tapfere Schneiderkei“ vorgelesen. Da nach gingen alle ins Bett.

LUKI

Heimreise

Vor der Heimreise mussten wir noch unsere Trinkflaschen auffüllen, und aufs Klo gehen. Dann sind wir los gegangen. Auf der Heimreise haben alle gequatscht. Einige waren vorne, einige hinten, einige schnell, einige langsam. Die Reise war sehr lang. Aber am Ende haben wir geschafft. Josephine Cawood.

1. Klasse

SEKUNDARSCHULE

Die Sekundarschule macht ein Fest!

In diesem Jahr wird gefeiert. **Am Mittwochabend, dem 5. Juli 2017**, lädt die Sekundarschule zu einem geselligen Zusammensein für Gross und Klein ein.

Es hat für alle etwas. An verschiedensten Ständen und Posten wird präsentiert, gespielt, geknobelt und ausprobiert...

Natürlich sind wir auch für das leibliche Wohl besorgt und je nach Lust und Laune kann man aus süssen, salzigen, vegetarischen, erfrischenden und klassischen Angeboten auswählen. Eine besondere Rolle kommt an diesem

Abend den 3. Sekundarklassen zu. Sie präsentieren ihre Abschlussarbeiten und werden feierlich verabschiedet. Reservieren Sie sich den Termin – wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Detailliertere Informationen finden Sie in der nächsten Gemeindeblatt-Ausgabe oder ab Ende Juni auf unserer Webseite: sek.kst.ch.

Minderjährige Flüchtlinge in der Sekundarschule TWR

Seit anderthalb Jahren sind Wahid aus Afghanistan und Abraham aus Eritrea in der Schweiz. Sie sind ohne ihre Eltern vor Terror und Krieg aus ihren Heimatländern geflohen; in Trogen haben sie Aufnahme gefunden.

Der 15-jährige Wahid lebt im Kinderdorf Pestalozzi, wo der Kanton Appenzell Ausserrhoden zwei Häuser gemietet hat und der Verein «tipiti» in dessen Auftrag alle dem Kanton zugewiesenen minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge betreut. Seit September letzten Jahres besucht Wahid die zweite Klasse der Sekundarschule in Trogen, anfangs nur in Mathematik, seit Dezember ist er voll integriert. Aufgrund seines Alters stellt Wahid mit dem Besuch der Regelschule eine Ausnahme dar, da die minderjährigen nicht begleitenden Flüchtlinge normalerweise intern oder in der Integrationsklasse beschult werden. Nachdem Wahid durch seine Flucht aus seinem Alltag herausgerissen worden ist, macht er mit dem Schulbesuch einen Schritt zurück in die Normalität. Die Schule bietet einen verlässlichen Rahmen, um sich einzuleben. Sie bedeutet Orientierung und Stabilität und ist sinnstiftend. Die Jugendlichen gehören wieder dazu, sie treffen Gleichaltrige, erleben Freude und haben Pflichten. Ziel ist es, den Jugendlichen durch die schrittweise Integration ins Schulsystem eine Lehre zu ermöglichen. Parallel zum Unterricht besucht Wahid schulintern den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache). Zusätzliche Unterstützung erhält Wahid durch die Teilnahme am Mentoringprojekt «Accompagna» der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Im Rahmen dieses Projekts findet für Wahid einmal wöchentlich eine Förderlektion bei der PH-Studentin Corina Sieber statt. Damit die Förderung nachhaltig bleibt, werden nicht nur Hausaufgaben gelöst, sondern auch Lernstrategien thematisiert und eingeübt. Besonders im Fach Mathematik ist Wahid sehr ehrgeizig. Aufgrund seiner guten Noten kann er seit kurzem das mittlere Niveau besuchen.

Für Wahid wie für seine Klassenkameraden ist in der 2. Sek das Thema Berufswahl zentral. Mit Unterstützung seiner Klassenlehrerin und der Heimleitung erstellt Wahid sein Bewerbungsdossier und kümmert sich um Schnupperstellen. Wahid strebt eine Ausbildung im technischen Bereich an. Als Automatiker, Elektroinstallateur und Goldschmied konnte er bereits schnuppern. Erfreulich, dass es Betriebe gibt, die das ermöglichen.

Anlässlich einer Exkursion der 2. Sek zur Ausstellung «Flucht» ins Landesmuseum nach Zürich hat Wahid von den schwierigen Umständen seiner Flucht erzählt. Eingebettet in das museumspädagogische Programm stellte

Wahids Bericht für seine Mitschüler eine eindrucksvolle Erfahrung dar. Ein sicheres und friedvolles Umfeld ist nicht selbstverständlich, sondern die besondere Leistung einer gelebten Demokratie.

Im Gespräch mit Wahid schildert er seine momentane Lebenssituation. Wahid geht gerne in die Schule und schätzt besonders die förderliche und freundliche Atmosphäre. Die guten Leistungen in Mathematik wie auch seine Fortschritte in der Sprache Deutsch machen ihn stolz. Seine Mittagspausen verbringt er zusammen mit seinen Mitschülern. Sie bemühen sich, damit Wahid sie versteht. Gleichzeitig ist es für Wahid eine Chance, die Mundart zu lernen. Tipiti ist für ihn zum Heimatersatz geworden. Im Kinderdorf fühlt sich Wahid zu Hause. Wie eine Familie leben dort die jungen Menschen betreut von der Heimleitung zusammen.

Der 14-jährige Abraham besucht die 1. Sek. Auch er möchte sich aufgrund einer soliden Schulbildung eine Basis für eine Berufsausbildung erarbeiten. Abraham ist sportlich, spontan und offen für Neues. Mit Eifer lernt er nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. In seine Klasse ist er gut integriert. Abraham hat das Glück, in einer Pflegefamilie mit drei eigenen Kindern in Trogen aufgenommen worden zu sein, die sich intensiv um sein Wohl kümmert. Auch Abraham erhält individuellen Deutschunterricht (DaZ).

Wahid wie auch Abraham steht noch ein weiter Weg bevor, doch als Teenager möchten die geflüchteten Jugendlichen vor allem eines: dazugehören und dasselbe machen wie alle anderen.

Wahid in der Klasse 2a

Abraham in der Klasse 1a

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Juni 09.45 Uhr Familiengottesdienst an Pfingsten** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und dem Team der Kinderkirche, Taufe von Fabienne Zech, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 11. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 18. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli. Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen
- 25. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Gemischt Chor Wald. Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Vortrag von Theodor Itten – auf Einladung der Projektkommission «Gleis 2»

Am **Mittwoch, 21. Juni um 19.30 Uhr** in der evang.-ref. Kirche. Theodor Itten wird über die Inhalte seiner Bücher sprechen, u.a. zum Thema «Grössenwahn». Er ist Psychotherapeut, war verheiratet mit Heidemarie Krolak und lebte einige Jahre mit seiner Familie in Rehetobel.

Flügäpizl und Extra-Flügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 7. Juni um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a. **Montag, 19. Juni um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 7. Juni, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Mittwoch, 21. Juni, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Konzertmatinée mit dem a cappella Oktett Orpheus

Pfingstmontag, 5. Juni, 10.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Fiire mit de Chliine

Samstag, 24. Juni um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Friedens-Meditation

In dieser Zeit der Wirren und der Gewalt sitzen wir einmal pro Woche für den Frieden zusammen. Durch Achtsamkeit und Konzentration beruhigen wir den Geist und finden den eigenen inneren Frieden, um mit neuer Kraft dem Alltag mit offenem Herzen zu begegnen.

Jeweils am **Dienstag, 6., 13., 20. und 27. Juni 2017** von 19.45 - 21.15 Uhr mit Susi Margherita Hanselmann.

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 11. Juni um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Andrea Bischoff (Oboe), Stojan Krkuleski (Klarinette) und Till Schneider (Fagott) und Claudia Heé (Piano). Eintritt frei - Kollekte

Herzliche Einladung zu den Proben des Ad-hoc-Chors

Am 20. August 2017 um 9.45 Uhr werden wir in der evang.-ref. Kirche den Abschiedsgottesdienst feiern von Beatrix Jessberger, Corinne Ruch und von mir als Chorleiterin. Wir werden mit dem Ad-hoc-Chor singen und Peter Roth wird uns am Klavier und mit dem Hackbrett begleiten.

Die Proben dazu finden statt **jeweils am Mittwoch von 8.30 - 9.30 Uhr und / oder 18.30 - 19.30 Uhr** in der reformierten Kirche zu folgenden Daten:

14., 21., 28. Juni und 5. Juli. Am Mittwoch, 16. August von 19.30 - 21 Uhr ist die Hauptprobe zusammen mit Peter Roth geplant.

Ich freue mich auf Eure/Ihre Anmeldungen – mit freundlichen Grüssen!

Barbara Bischoff

b.moebius@bluewin.ch oder Telefon 071 877 13 43

Wussten Sie schon?

Sie besitzen eine Bank und sind herzlich eingeladen sie «einzusitzen», etwas darauf «auszusitzen», «draufzusitzen» allein und mit andern um die Aussicht zu geniessen! Und nicht nur die schöne Bank von Friedhelm Braun bei der Kirche lädt dazu ein, nein auch die von den Kindern und Monika Baumgartner bepflanzten Blumentöpfe gehören dazu.

Bei so viel Schönheit wird sich auch der Gemeinderat sicher bald um einen angenehmen Kies kümmern und nach den Abdankungen werden die Rehetobler gerne den Raum um die Kirche für die Gespräche nutzen. Der Anfang ist gesetzt – geniessen Sie diese Bank, die keine Gebühren verlangt und sicher nicht bankrott geht!

Fröhliche Frühlingsgrüsse aus der Projektkommission «Gleis 2»

Abschied von unserer Sekretärin Corinne Ruch

Sollte ich die besonderen Eigenschaften von Corinne Ruch nennen, dann würden mir spontan Verlässlichkeit, Kompetenz und Freundlichkeit einfallen. Für viele ist Corinne Ruch die erste Ansprechperson, wenn sie mit der Kirchgemeinde in Kontakt treten. Sie führt die Agenda

aller Aktivitäten in der Kirchgemeinde, macht die Buchhaltung, schreibt die Protokolle, ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. In ihrem Beruf braucht sie viel Geduld, einen guten Umgang mit dem PC, mit dem Aktualisieren der Homepage und ein Gespür für Menschen. All diese Fähigkeiten besitzt Corinne Ruch.

Vor beinahe 9 Jahren, hat sie im November 2008 die Stelle als Nachfolgerin von Simone Rechsteiner angetreten. Sie fing in der stümischen Zeit an, als es in der Kirchvorsteherschaft einen kompletten Wechsel gab.

Für sie selbst war es ein idealer Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit nach achtjähriger Familienphase. Beim Muki-Turnen war sie von Monika Baumgartner auf die Stelle aufmerksam gemacht worden.

Ursprünglich stammt Corinne Ruch aus Solothurn. Dort hat sie die Matura gemacht. In Zürich absolvierte sie ihre Ausbildung als Bankfachfrau beim Schweizerischen Bankverein. Von 1994 - 2000 arbeitete sie in der Betriebswirtschafts- und Verwaltungsschule St. Gallen als Koordinatorin, einer vergleichbaren Aufgabe, wie hier in der evang.-ref. Kirchgemeinde Rehetobel. Mit ihrem damaligen Mann Sandro, ging sie anschliessend für zwei Jahre nach Hamburg. Die Zeit in Hamburg hat sie sehr genossen. Anschliessend zogen Sandro und sie nach Rehetobel. 2003 kam der erste Sohn, Philipp, 2005 der zweite Sohn, Oliver, zur Welt. 2004 konnten sie das Haus im Sonnenberg beziehen.

Die Welt hätte in Ordnung sein können, Corinne Ruch lebte ja auf der Sonnenterrasse des Appenzeller Landes. Aber Schicksalsschläge forderten ihren Tribut. Viele im Dorf haben mitbekommen, dass Oliver im Alter von 4 Jahren schwer an Krebs erkrankt war. Nach vier Jahren Therapie, einem ständigen Wechsel von Hoffen und Bangen, verstarb Oliver im Dezember 2012. Corinne Ruch hat in den 7 Jahren, wie sie sagt, viel von ihrem Sohn lernen dürfen. Er besass eine starke lebensbejahende Persönlichkeit, freute sich auf die Schule und aufs Lernen, hat viel Licht und Mut verbreitet. Er bezeugte selbst in den schwersten Momenten, wie kostbar das Leben ist.

Corinne Ruch hat in all diesen Jahren weiter gearbeitet, ihre Kraft in den Dienst der Kirchgemeinde gestellt. Das Wichtigste, sagt sie, sei das persönliche Umfeld bei der Arbeit, seien die Beziehungen. Zum Glück haben wir ein sehr gutes Team mit unseren Mesmerinnen und unserem Mesmer, und mit Monika Baumgartner, der Katechetin. Wir wurden einander zu Wegbegleiterinnen. Corinne Ruch ist durch ihre Schicksalsschläge heute sicher sensibler, kann sich besser in andere Menschen hineinversetzen. Auch von den Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft

wird Corinne Ruch sehr geschätzt. Seit 1. November 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitarbeitsstelle in der Raiffeisenbank Heiden, ab 1. September wird ihr Arbeitspensum 80 Stellenprozente betragen. Deshalb hat Corinne Ruch ihre Sekretariatsstelle in der Kirchgemeinde Rehetobel gekündigt. Gemeinsam mit Barbara Bischoff und Beatrix Jessberger wird sie im Gottesdienst vom 20. August verdankt und verabschiedet. Auch in ihrem Fall gibt es wohl eine sehr gute Nachfolgelösung.

Vielen Dank, liebe Corinne, für die gute Zusammenarbeit und viel Glück und Segen für deine Zukunft!

Beatrix Jessberger

Kirchgemeindeversammlung 2017 – Zahlen und Wahlen

Rund 30 Stimmberechtigte sind am Freitag, 28. April 2017 der Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung gefolgt. Es ging nebst der Abnahme der Jahresrechnung 2016 und der Genehmigung des Budgets 2017 auch um Ersatzwahlen.

In Ermangelung eines KIVO-Präsidiums verfasste Barbara Nef den Jahresbericht und stellte ihn unter das Motto «SUCHEN». Einerseits sei es darum gegangen, zwei neue Mitglieder bzw. einen Präsidenten für die Kirchenvorsteherschaft, andererseits HelferInnen für die Kinderkirche und eine geeignete Nachfolge von Pfm. Beatrix Jessberger zu suchen. Trotzdem sei das eigentliche kirchliche Leben nicht zu kurz gekommen. Man durfte dabei feststellen, dass sich an der bewährten ökumenischen Zusammenarbeit auch nach der Fusion der katholischen Kirchgemeinde Rehetobel mit Heiden nichts geändert habe. Sie bedankte sich bei den Mitarbeitern für das grosse Engagement: Pfm. Beatrix Jessberger, den Mesmern Hans und Rahel Zähler sowie Marlene Solenthaler, der Sekretärin Corinne Ruch, der Katechetin Monika Baumgartner und den Kirchenmusikern Cyrill Bischof und Barbara Bischoff. Die Unterstützung durch die GPK und das Team vom «Gleis 2» wurde ebenso verdankt wie der unermüdliche Einsatz der freiwilligen HelferInnen, die teilweise seit Jahren immer wieder zur Stelle seien. Die umsichtige Pfarwahlkommission habe zudem dafür gesorgt, dass wir uns mit der Anstellung von Pfm. Ulrike Hesse auch auf die Zukunft freuen dürfen. Ebenso bedankte sie sich bei Theo Zähler, Verena Fässler und Jeanette Paganini für die tolle Unterstützung. Sie schloss ihren Jahresbericht mit dem Zitat: «Wenn man **schnell** vorankommen will, muss man **allein** gehen. Wenn man **weit** kommen will, muss man **zusammen** gehen.»

Die Jahresrechnung 2016 zeigte trotz gegenteiliger Annahme schlussendlich schwarze Zahlen und wurde einstimmig angenommen. Das Budget 2017 weist u.a. aufgrund der geplanten Renovationen im Pfarrhaus einen Verlust von rund Fr. 65'000.00 aus. Die Notwendigkeit dieser Arbeiten war allen Anwesenden bewusst und das Budget wurde somit ebenfalls einstimmig angenommen. Der Steuerfuss 2018 bleibt unverändert.

Nach Würdigung der bisherigen Amtsinhaber (Ursula Hanselmann und Jeanette Paganini in der KIVO und Jürg Baumgartner in der GPK) stellten sich die vorgeschlagenen Nachfolger persönlich vor und wurden einstimmig und mit grossem Applaus gewählt. Es sind dies: **Ricarda Zech und Ruth Regli als KIVO-Mitglieder und Jasmin Nagel als GPK-Mitglied**. Das seit 2016 vakante Präsidium

wird bis auf weiteres als Co-Präsidium durch Theo Zähler und Barbara Nef geführt. Die Suche nach einem Präsidenten oder einer Präsidentin geht weiter... Mit Hinweisen auf die **Verabschiedung von Pfrn. Beatrix Jessberger, Barbara Bischoff und Corinne Ruch (Gottesdienst vom 20. August 2017) und die Begrüssung von Pfrn. Ulrike Hesse (ökumenischer Familien-/Erntedank-Gottesdienst vom 10. September 2017)** schloss Barbara Nef die rund einstündige Versammlung und lud die Anwesenden zu einem kleinen Umtrunk ein.

Jasmin Nagel, Ruth Regli, Ricarda Zech

Grössenwahn

Vortrag von Autor und Psychotherapeut Theodor Itten zum Thema «Grössenwahn». Theodor Itten wohnte viele Jahre in Rehetobel und hat heute seine Praxis und den Wohnort in St. Gallen.

Er publiziert in vielen Fachzeitschriften und ist auch Co-Autor von verschiedenen Büchern. «Grössenwahn» ist sein zweites Buch, das Erste, veröffentlichte er zum Thema «Jähzorn» im Jahre 2016.

Zu Gast bei uns Theodor Itten:

Mittwoch, 21. Juni 2017

19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel
www.ittentheodor.ch

Er wird uns lebendig und lebensnah zum Thema Grössenwahn erzählen. Wie zeigt sich der Grössenwahn in unserer Gesellschaft, in unserem nahen Umfeld und was sind die Ursachen und Folgen.

Eintritt frei, freiwilliger Unkostenbeitrag.

Herzlich willkommen, «Gleis 2»

ökumene leben

Vorankündigung Seniorenferien 2018

Auf vielseitigen Wunsch und auf Grund der vielen schönen Erlebnisse, den guten Rückmeldungen, werden wir 2018 die Seniorenferien wieder in Bad Birnbach verbringen und zwar von **Samstag 9. Juni – Freitag 15. Juni 2018**. Weitere Informationen folgen später.

Jeanette Paganini, Ruth Regli und Yvonne Nees

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 10. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. Juni

15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 17. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 24. Juni

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang.-ref. Kirche

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 27. Juni

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg

Mittwoch, 14. Juni, 19.40 Uhr in Speicher

Beim Abschluss-Abend schauen wir auf unsere gemeinsame Zeit zurück und geniessen ein feines Abendessen.

Vreni Kuster

Voranzeige:

Wallfahrt zu Bruder Klaus

Im Jubiläumsjahr von Bruder Klaus organisiert die Seelsorgeeinheit über dem Bodensee am **Donnerstag, 28. September**, eine Wallfahrt nach Sachseln und Flüeli-Ranft.

600 Jahre sind es her, seit in einem Bauernhaus im unteren Melchtal Niklaus von Flüe (1417-1487) geboren wurde. Bruder Klaus war eine Persönlichkeit mit spiritueller, kirchlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Als Ratgeber und Friedenstifter gehörte er schon zu Lebzeiten zu den wirkungsmächtigsten Leitfiguren der Schweiz. Er ist auch heute noch ein Wegweiser für die Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit.

Das Gedenkjahr bietet uns die Möglichkeit, Bruder Klaus neu zu entdecken, sich von seinen Erfahrungen berühren zu lassen und Kraft zu schöpfen für unseren eigenen Lebensweg.

S+samariter Nothilfekurs – Blended Learning
Samariterverein Rehetobel

**Donnerstag, 15. Juni 2017
 (Praxisteil)
 08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr**

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen.

Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. Der Kurs ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Nothilfekurs besteht dieser Kurs aus einem Selbstlernteil für die Theorie und einem anschliessenden Präsenzkurs für den Praxisteil.

Selbstlernen:

Sie erlernen in Eigenregie die theoretischen Grundlagen der Ersten Hilfe via verschiedene Apps auf Ihrem Smartphone. Dazu benötigen Sie die Apps «Erste Hilfe des SRK» sowie «Erste Hilfe Spiel», die in den App Stores für iOS und Android kostenlos zur Verfügung stehen. Nach dem Selbststudium absolvieren Sie einen Test, der Sie berechtigt, sich für den Präsenzkurs «Nothilfe Blended Learning (Praxisteil) anzumelden.

Kosten: CHF 140.–

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch. (beschränkte Teilnehmerzahl).

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Samariterverein Rehetobel

Frauenverein
 Rehetobel

**Gemeinsam essen
 und Reisebericht
 über die Fahrt ins
 Blaue**

«Da bin ich wirklich noch nie durchgefahren.»

Ausflug mit dem Frauenverein vom 9. Mai 2017.

Über 40 Reisefreudige begrüsst einander vor dem Gemeindehaus, wo der Ausflug kurz nach Mittag begann. Erstes Ziel war die Kartause Ittingen nördlich von Frauenfeld. Aber: «Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen.» Das schrieb einst Goethe – und es gilt für den jährlichen Ausflug, den der Frauenverein Rehetobel organisiert. Das erste Abenteuer erlebte die Reisegesellschaft schon beim «Säntis». Beim Kreuzen mit dem entgegenkommenden Postauto bewies unser Chauffeur Kurt seine Fahrkünste, die auch auf schmalen Strassen durch den Thurgau sehr nützlich waren. Während der Fahrt über Trogen, Teufen, das Hinterland, das Neckertal und über die Wasserfluh schauten die links Sitzenden etwas besorgt gegen die dunkel verhangenen Berge, jene auf der anderen Seite optimistisch in den zusehends blauer werdenden Himmel. Die Optimisten wurden immer zahlreicher, die Reisenden je länger je neugieriger und die

Strassen zeitweise enger. Wer kennt schon Dörfer wie «Dreien», «Mühlrüti», und dann plötzlich: Das ist ja das Kloster Fischingen! «Da bin ich wirklich noch nie durchgefahren.» Diese Bemerkung fiel mehrfach, während wir uns auf fast unbekanntem Wegen dem Nachmittagsziel näherten. Die Klosteranlage Ittingen präsentierte sich wie frisch gewaschen im schönsten Sonnenlicht. Kaffee und Kuchen, ein Spaziergang durch den wunderschönen Garten, dessen spätere Blumenpracht man erst erahnen konnte, und schon war es Zeit für die Weiterfahrt.

Unser nächstes Ziel, einen Bauernhof in der Nähe von Gossau direkt anzusteuern, wäre gar einfach gewesen. Ein wenig Seesicht lockte, die tiefgelben Rapsfelder zwischen intensivem Grün erfreuten uns, ein paar blühende Apfelbäume säumten den Weg, der uns über Kreuzlingen, Güttingen, Amriswil, Waldkirch zum Hofstadl der Familie Koch führte. Liebevoll zubereitetes und serviertes Gehacktes mit Hömli, Apfelmus, ein Nussgipfel zum Dessert, und die Bäuche waren übervoll für die letzte Etappe. Das mag mit ein Grund gewesen sein, dass das «Chörl» auf dem Heimweg nicht mehr so richtig singen mochte.

Jetzt freuen wir Frauen vom Verein uns auf die nächsten Veranstaltungen. Am **Donnerstag, 12. Oktober** beginnt das **Winterprogramm**, und wir hoffen und wünschen, dass wir nebst den bekannten Gesichtern auch ein paar neue Besucherinnen und Besucher im Pensionsalter begrüßen dürfen.

Anita Kast

**Gemeinsam essen am
 Donnerstag, 1. Juni um 12.15 Uhr
 im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an
 Erika Signer, Restaurant Alte Post, 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

LESEGESELLSCHAFT
 DORF

**Rückblick Spaziergang mit
 dem Wildhüter**

Die sommerlichen Temperaturen haben wunderbar gepasst für unsere «Pirsch» mit dem Wildhüter. Zwar hätten wir mit Schnee wohl die eine oder andere Tierspur (besser) gesehen; die Informationen, die Roland Guntli, kantonaler Wildhüter, für uns bereithielt, hatten dies aber längst wettgemacht. Er erzählte uns aus seinem abwechslungsreichen Arbeitsalltag, wie er beispielsweise kranke oder verletzte Wildtiere aufspürt, wie er sich mit Wildwarnanlagen für den Schutz von Wildtieren einsetzt, wie er unzählige Stunden für die Aufnahme von Wildtierbeständen auf den Alpen und in den Wäldern des Kantons verbringt und von einem mit alldem einhergehenden, grossen Berg von administrativen Aufgaben. Immer an seiner Seite: Arak, Wildhüterhund in Ausbildung. Bei so viel spannenden Informationen vergassen wir beinahe den Start unserer Pirsch... Sie führte uns über den Sämmler und das Sonder in die Untere Neuschwendi, vorbei an Dachsspuren sowie

Dachs- und Fuchsbauten bis zum Schützenhaus. Dort erklärte uns Herr Guntli die akustischen Wildwarnanlagen an den Sicherheitspfosten. Manch eine(r) dürfte sich schon gefragt haben, wozu diese schwarzen, solarbetriebenen Geräte an den Pfosten dienen? Und wir erfuhren: Durch Scheinwerferlicht werden Warntöne ausgelöst, die das Wild davon abhalten sollen, die Strasse zu queren, wenn sich Fahrzeuge nähern. Anschliessend setzten wir unsere «Pirsch» fort über den Holderenbach ins Wisli und von dort weiter ins Städeli. Dabei konnten wir aus der Ferne am Waldrand fünf junge Füchse beobachten, die sich ob der bunt zusammengesetzten Wanderschar amüsierten – oder sich wohl doch eher für den Hund interessierten? Der Schweisshund Arak begleitete uns auf der Pirsch. Herr Guntli erzählte uns, wie er der Hund für das Aufspüren von Wildtieren, resp. deren Blut, dem sogenannten «Schweiss», einsetzt und ausbildet.

Pünktlich gegen 17 Uhr trafen wir, vom Cherchehölzli herkommend, wieder beim Schulhaus ein. Bereichert mit viel Information, einem Einblick in einen eher unbekanntem Berufsalltag und für den einen oder anderen Teilnehmer ganz neu entdeckten Wegen im und ums Dorf.

Wer nicht genug bekommen hat von solchen, auch unbekanntem Wegen, möge sich den **Samstagnachmittag, 2. September, vormerken**. Dann werden wir gemeinsam mit Hansruedi Traber und François Cauderay weitere unbekanntere(re) Wege im und ums Dorf aufspüren. Dann aber ohne Schweisshund.

Sarah Kohler

Konzert Trio 5 mit Andrea Bischoff (Oboe), Stojan Krkuleski (Klarinette), Till Schneider (Fagott) und Claudia Heé (Piano)

am Sonntag, 11. Juni 2017 um 19.00 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel.

Andrea Bischoff besuchte ihren ersten Oboenunterricht bei Manoutcher Sahbai. Nach der Matura studierte sie Oboe bei Louise Pellerin in Zürich (Lehr- und Orchesterdiplom) und anschliessend an der Musikhochschule in Freiburg im Breisgau, wo sie das Konzert- und Solistendiplom mit Auszeichnung abschloss. Sie ist Mitglied verschiedener Kammernmusikensembles und zudem bei der Camerata Salzburg, dem Berner Sinfonieorchester und der Camerata Zürich engagiert. Seit 1997 ist sie Solo Oboistin im Luzerner Sinfonieorchester. 2005 gründete sie «la banda ANTIX». Andrea Bischoff beschäftigt sich intensiv mit Barockoboe und ist Mitbegründerin des Barockensembles «La Gioconda».

Stojan Krkuleski studierte in Belgrad bei Ante Grgin und an der Hochschule für Musik in Basel bei François Benda Klarinette. Er besuchte Meisterkurse und war bei internationalen Wettbewerben erfolgreich. Seit 2014 ist Stojan Krkuleski Solo Klarinetist des Luzerner Sinfonieorchesters.

Till Schneider beginnt seinen Fagottunterricht mit zehn Jahren. 2012 schliesst er sein Studium am Conservatorio della Svizzera italiana bei Gabor Meszaros ab. Er besucht Meisterkurse und verfolgt bereits während des Studiums eine rege Konzerttätigkeit mit den unterschiedlichsten

Kammernmusik-Formationen. Till Schneider lebt als freischaffender Musiker in Basel, spielt als Zuzüger in den unterschiedlichsten Orchestern in der Schweiz und ist begeisterter Kammernmusiker.

Andrea, Stojan und Till fanden sich zu dritt vor etwas mehr als einem Jahr für ein Kindertheaterstück, musizierten dabei als Räuber, Cardastänzer, Karussellpferde und Tennisspieler. Seither trafen wir uns immer wieder, tranken Kaffee, lernten uns besser kennen, lachten gemeinsam, durchforsteten die Trio Literatur, schrieben Mails nach Amerika für Noten aus Ungarn, suchten vergriffene Werke von nicht mehr existierenden Verlagen, sassen am Feuer bei Wein und gutem Essen und freuen uns jetzt, Sie in Rehetobel begrüssen zu dürfen.

Foto: mit Genehmigung Luzerner Sinfonieorchester, Foto credits: Ingo Höhn

Claudia Heé erhielt ihren ersten Klavierunterricht mit sieben Jahren. Das Lehrdiplom an der Musikhochschule Winterthur schloss sie mit Auszeichnung ab. An der Musikhochschule in München erwarb sie das Konzertdiplom. Nebst ihrer Lehrtätigkeit am Konservatorium Zürich gibt sie Konzerte als Solistin und Kammernmusikerin.

Programm

Francis Poulenc (1899-1963)	Trio für Oboe, Fagott und Klavier
Ludwig van Beethoven (1770-1827)	Duo Nr. 3 für Klarinette und Fagott
Robert Schumann (1810-1856)	Adagio und Allegro für Oboe und Klavier
W. A. Mozart (1756-1791)	Trio KV 229 für 3 Bassethörner arrangiert für Oboe, Klavier und Fagott
Paul Gilson (1865-1942)	Trio für Oboe, Klarinette und Klavier
Alexandre Tansmann (1897-1986)	Suite pour Trio d'anches
Sandor Veress (1907-1992)	Sonatina für Oboe, Klarinette und Fagott

Wir freuen uns auf die begeisterten Kammernmusikprofis rund um die Rechetoblerin Andrea Bischoff! Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Eintritt frei (Kollekte).

Sarah Kohler

Aktion «Effizienter Heizen»

Dank neuesten technischen Entwicklungen ist es heute möglich, mit hocheffizienten elektrischen Pumpen den Stromverbrauch um 60 bis 80% zu senken. Ersetzen Sie Umwälzpumpen für Zentralheizungen oder Kollektoranlagen für warmes Wasser, die mehr als 5 Jahre alt sind. So sparen Sie Fr. 50.- bis Fr. 80.- Stromkosten pro Jahr. Auf jeden Fall lohnt es sich, und Sie leisten Ihren wichtigen Beitrag zum Energiesparen.

Der Verein Solardorf Rehetobel (VSR) unterstützt 2017 den Ersatz von Umwälzpumpen und den Einsatz von programmierbaren Heizkörperthermostaten durch finanzielle Beiträge und Beratung. Der Pumpenersatz ca. Fr. 350.- bis Fr. 500.-. **Unser Verein beteiligt sich mit Fr. 180.- für Nichtmitglieder und Fr. 250.- für Mitglieder an den neuen Pumpen.**

Auch an die programmierbaren Heizkörperthermostate – maximal 6 pro Haushalt – bezahlt der Verein Solardorf Rehetobel 50% für Nichtmitglieder bis 80% für Mitglieder an die Kosten. Mit diesen Thermostaten stellen Sie nicht nur die von Ihnen gewünschte jeweilige Raumtemperatur ein, sondern auch noch eine uhr- und wochentagbezogene Temperaturabsenkung. Die Heizkörperventile können Sie im Gegensatz zu den Pumpen problemlos selber installieren.

Bestellen Sie jetzt, denn es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen!

Im Internet finden Sie die Aktion auf der Startseite unserer Homepage www.solardorf-rehetobel.ch. Dort können Sie auch Ihre Anmeldung für die oben genannten Produkte abschicken. Die beiden Vorstandsmitglieder Walter Züst (071 870 07 40) und Robert Jost (071 877 25 13) beraten und unterstützen Sie gern.

Beachten Sie doch auch den Hinweis hier im «Rechtobler» und in der Presse zur **Labelfeier für die Energiestadt-Region AüB am 10. Juni ab 14.00 Uhr.**

Für den Vorstand, M. Golay-Boller

Ausflug der Landfrauen 2017

Am Montagmorgen des 24. April 2017 trafen sich die Rechtobler Landfrauen zum jährlichen Ausflug.

Im Car genossen wir allerfeinste Zöpfli und einen kräftigen, heissen Kaffee während der Fahrt über Land nach Kreuzlingen, begleitet von einem strahlend blauen Himmel.

Links und rechts der Strasse bestaunten wir Bäume in ihrer schönsten Blüte, eine wahre Augenweide.

In Kreuzlingen übersetzten wir mit der Fähre den Bodensee nach Konstanz. Für alle sehr beeindruckend, von da aus ging es weiter zum Obsthof «Fam. Steffelin» nach Marktdorf DE, www.STEFFELIN.DE, wo wir bereits freundlichst erwartet wurden.

Herr Steffelin fuhr uns in seinem eigens für Betriebsbesichtigungen hergestellten «Obstkistenzug» durch seinen 30ha

grossen Obstbaubetrieb und erzählte uns sehr viel Interessantes. In der betriebseigenen Besenbeiz wurden wir anschliessend mit feinstem hausgemachten Flammkuchen verwöhnt, begleitet von einem resp., zwei feinen Schnapsler wo danach im Hofladen gekauft werden konnten.

Zufrieden mit dem Einkauf im Hofladen kehrten wir zum Car zurück und fuhren nach Lindau weiter. Shoppen oder auch einfach «Käfele» war angesagt.

Mit vielen neuen Eindrücken kehrten wir am frühen Abend nach Rehetobel zurück.

Ein herzliches Dankeschön an Barbara Nef welche zum 10. Mal diesen Landfrauenausflug super sorgfältig geplant und organisiert hat!

Danke Barbara!

Maria Zähler

bibliothek rehetobel

Widerfahrnis

Für das, was die beiden Hauptpersonen im Buch so im Lauf einiger Tage erleben, hat Bodo Kirchhoff das ungewöhnliche Wort «Widerfahrnis» als Titel gewählt.

Sie, eine pensionierte Hutmacherin, die ihren Laden aufgegeben hat weil sie daran verzweifelte, dass es ihrer Meinung nach immer weniger «Gesichter» für ihre Hüte gab.

Er, ein pensionierter Verleger der langsam zur Einsicht kam, dass es wohl schon bald einmal mehr Schreibende als Leser geben werde...

Beide haben sich eine Wohnung in einer Überbauung in den Bergen gekauft, wo sie ihre späten Jahre verbringen möchten.

Sie hat einen Lesekreis gegründet und er lebt sehr zurückgezogen in seinen vier Wänden, bis es zu einer Begegnung kommt die das Leben beider über den Haufen wirft. Was ihnen in den nächsten Tagen «widerfährt», darüber schreibt Bodo Kirchhoff als immer noch meisterlicher Erzähler brillant.

Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist äusserst lesenswert, tiefgründig und doch mit einer Leichtigkeit geschrieben die diesen Autor schon seit vielen Jahren auszeichnet.

Bodo Kirchhoff ist 1948 geboren und lebt in Frankfurt am Rhein.

Judith von Sternberg schrieb in der Frankfurter Rundschau: Über Liebe und Trauer zu schreiben ist eine Kunst... Es ist überwältigend, wie Kirchhoff uns auf wenigen Seiten das wirkliche Leben vorführt.

Trudi Bänziger

1. Rehetobler Kubb-Open

Am Samstag **2. September 2017** veranstaltet der «Verein Römer macht Schöner» auf dem Sportplatz ein Kubb-Turnier.

Kubb?! Hää was ist das??

Das Kubb Spiel (auch «Wikingerschach» genannt) stammt ursprünglich aus Skandinavien, wird aber immer häufiger auch bei uns gespielt. Es ist ein Freiluft-Spiel, bei dem zwei Gruppen gegeneinander um den Sieg kämpfen. Ziel ist es, die gegnerischen Holzklötze (Klotz=Kubb) mit Wurfhölzern umzuwerfen.

Eine Gruppe kann aus 2 bis maximal 6 Personen bestehen. Vom Kind bis zum rüstigen Rentner kann jeder/ jede mitmachen. Vom blutigen Anfänger bis zum Kubb-Profi sind alle herzlich willkommen.

Die Spielregeln werden vor Ort erklärt, und mit ein bisschen Geschick wird man schnell zum «Ober-Kubben».

Wer gerne mehr über das Spiel erfahren möchte, findet auf www.kubb-spiel.ch diverse Infos, Spielanleitungen und Videos.

Also jetzt nur noch Familie, Freunde, Arbeits- und Vereinskollegen zusammentrommeln und sich für das «1. Rehetobler Kubb Open» anmelden! Bitte bei Lorenz Schefer bis zum 13. August per Email anmelden (l.schefer@bluewin.ch)

Bitte gebt euren Gruppennamen, die Anzahl Spieler in eurer Gruppe und eine Kontakt-Handy-Nummer an. (Durchführung nur bei schönem Wetter ohne Verschiebedatum. Info über die Durchführung am Freitagabend 1. September per SMS oder Whatsapp)

Das Startgeld beträgt CHF 20.- pro Gruppe und muss am Turniertag bezahlt werden.

Reserviert Euch die Zeit von 10 Uhr bis etwa 18 Uhr, der genaue Spielplan folgt nach den Sommerferien.

Natürlich ist an diesem Tag auch für das leibliche Wohl mit einer kleinen Festwirtschaft gesorgt.

Auf viele Anmeldungen und einen gemütlichen Kubb-Samstag, bei (hoffentlich) Sonnenschein, freut sich der «Verein Römer macht Schöner».

Beni Jost

Dorfturnier vom 17./18. Juni 2017

Am Samstag und Sonntag 17. und 18. Juni findet wiederum das beliebte Dorfturnier auf dem Spielplatz ob dem Schwimmbad statt. Am Samstag spielen die Aktiven und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls sind dann die Plauschmannschaften im Einsatz.

Am Sonntag versuchen die Knaben und Mädchen ihren Fussballidolen nachzueifern und die Familienmannschaften hoffen auf zahlreiche Unterstützung des Publikums.

An beiden Tagen gibt es verschiedene Köstlichkeiten aus der Festwirtschaft.

Über die Durchführung des Turniers gibt die Homepage des Sportverein Rehetobel www.sportverein-rehetobel.ch Auskunft.

Achtung: Anmeldeschluss vom Freitag, 2. Juni nicht verpassen!

OK Dorfturnier

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer Storyline stellt der Sportverein Rehetobel in den nächsten zwölf Ausgaben seine einzelnen Fachbereiche vor.

Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte- sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.

Weitere Informationen und das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Das Kinderturnen stellt sich vor ...

Wir sind 17 wilde Sportskanonen im Kindergartenalter, welche sich am Freitagnachmittag von 15 bis 16 Uhr zum Kinderturnen, genannt **Kitu**, in der Turnhalle oder auch draussen treffen.

Bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit bauen wir Fussballmannschaften aus Schnee, jagen Pfeile oder Sterne, rutschen das Wiesenbord hinunter; trainieren unsere Wurfkraft beim Tannzapfenschiessen, verstecken uns auf dem Pausenplatz oder im Wald und freuen uns über Sonnenschein beim jährlichen Badiplausch ...

In der Turnhalle sind wir hoch oben an die Kletterstange geklammert zu finden, springen von Geräten auf die dicken Matten, erfinden neue Spielformen (obwohl die Alten auch nicht schlecht sind), fangen und werfen unterschiedliche Bälle und lernen Teamgeist mit viel Spass und Bewegung ...

Egal ob drinnen oder draussen, jedes Mal kommen auch Dani und Heidi in die Turnstunde, obwohl sie nicht in den Kindergarten gehen. Sie haben eben einen Turnhallenschlüssel um die Halle zu öffnen und zeigen uns auch wie wir die Geräte aufstellen sollen. Wir verstehen uns gut mit ihnen und sie stören uns gar nicht. Zu Beginn und am Schluss der Turnstunde singen sie mit uns den Kitu-Hit und verteilen die farbigen Aufkleber für unser Kitubüchlein.

Wir sind den VolleyballerInnen noch eine Antwort schuldig auf die Frage nach unserem Lieblingsspiel:

Am Liebsten spielen wir Fangis in allen Fomen. Da können wir uns austoben, wetteifern und freuen. Aber ganz ehrlich und nur zu euch gesagt, deshalb psst ... s'WC-Fangis isch s'Bescht wos git! fange-absitze-spüele-ufstoh-wiiterspringe ...

Heidi Steiner

Frage an die Jugi Unterstufe: Warum sollen alle neuen 1. Klässler nach den Sommerferien zu euch in die Jugi kommen?

GESUCHT

Jugleiter für das Leiterteam

JUGI UNTERSTUFE

ab Sommerferien 2017
Interessierte melden sich gerne bei
Nicole Schöni
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch
Tel. 071 870 04 28

Jugi Unterstufe
Freitag: 18.30 – 20.00 Uhr in der Turnhalle
Leiterteam: Noah Paganini, Cédric Bucher
und Ramon Büchler

www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	TH
Fr	Jeweils	10.15 – 11.15	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!
Pflingstmontag 5. Juni – KEIN Fit&Fun

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Frauen

Mi	07.06.	20.00	kräftigen und dehnen	TH
Mi	14.06.	20.00	Fussgymnastik	TH
Mi	21.06.	20.00	im Gleichgewicht	TH
Mi	28.06.		grillieren, Telefonkette	

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Männer

Di	06.06.	20.00	bei Regen Tumen, sonst Spezialprogr.	TH/GZ
Di	13.06.	20.00	bei Regen Tumen, sonst Spezialprogr.	TH/GZ
Di	20.06.	20.00	bei Regen Tumen, sonst Spezialprogr.	TH/GZ
Di	27.06.	20.00	bei Regen Tumen, sonst Spezialprogr.	TH/GZ
Di	04.07.	19.00	Grillieren	Braui

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Anfängerkurs *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	10.00 – 11.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Gratulationen

03. Juni	Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendi 4	89-jährig
06. Juni	Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3	97-jährig
13. Juni	Hansuli Zuberbühler, Heidenerstrasse 8	86-jährig
15. Juni	Kurt Zähler, Sägholzstrasse 46	88-jährig
16. Juni	Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9	90-jährig
17. Juni	Veronika Kuratli-Widmann, Oberdorf 3	86-jährig
18. Juni	Lina Langenegger, Kirchstrasse 10	80-jährig
19. Juni	Hans Kern, Sonnenbergstrasse 4	87-jährig
21. Juni	Katharina Lendenmann-Sulser, Oberdorf 3	92-jährig
23. Juni	Hedwig Rohner, St. Gallerstrasse 53	94-jährig
24. Juni	Elli Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18	85-jährig
25. Juni	Florian Schapper, Bergstrasse 12	85-jährig
29. Juni	Elisabeth Böhler-Schmid, Alte Landstrasse 42	83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Schöni, Fabio, geboren am 08.04.2017 in Heiden AR, Sohn des Schöni, Marc und der Schöni geb. Seitz, Désirée, wohnhaft in Rehetobel AR

Kapfer, Emma, geboren am 26.04.2017 in St. Gallen, Tochter des Kapfer, Andreas und der Kapfer geb. Pellet, Sarah, wohnhaft in Rehetobel AR

Zähner, Barbara Theresia, geboren am 27.04.2017 in Heiden AR, Tochter des Zähner, Hansjakob und der Zähner geb. Inauen, Monika, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Züst geb. Rosner, Theresia, geboren 1928, gestorben am 18.04.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Holderegger, Adolf, geboren 1930, gestorben am 30.04.2017 in Herisau AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Rohner, Heidi Erika, geboren 1918, gestorben am 10.05.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im April 2017

- Bühler, André, Bergstrasse 7a
- Zürcher, Melanie, Bergstrasse 7a

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juni 2017

Fr	2.6.	20.15	White sun
Sa	3.6.	17.15	Abgang mit Stil
Sa	3.6.	20.15	Die göttliche Ordnung
So	4.6.	15.00	Conni & Co 2
So	4.6.	19.15	Der Hunderteinjährige, der die Rechnung...
Di	6.6.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	6.6.	20.15	The founder
Fr	9.6.	20.15	Zu guter Letzt – The Last Word
Sa	10.6.	17.15	Der Hunderteinjährige, der die Rechnung...
Sa	10.6.	20.15	White sun
So	11.6.	15.00	The Boss Baby – Wer ist hier der Chef
So	11.6.	19.15	The Borneo Case – Bruno Manser lebt weiter
Di	13.6.	20.15	Lion - Der lange Weg nach Hause
Fr	16.6.	20.15	Moonlight

Sa	17.6.	17.15	Zu guter Letzt – The Last Word
Sa	17.6.	20.15	The founder
So	18.6.	15.00	Überflieger
So	18.6.	19.15	Victoria
Di	20.6.	20.15	The other Side of hope
Fr	23.6.	20.15	Victoria
Sa	24.6.	17.15	Zu guter Letzt – The Last Word
Sa	24.6.	20.15	Churchill
So	25.6.	15.00	Conni & Co 2
So	25.6.	19.15	Staatenlos – Klaus Rózsa, Fotograf zu Gast: Regisseur Erich Schmid und Klaus Rózsa
Di	27.6.	20.15	Die göttliche Ordnung
Fr	30.6.	20.15	Churchill
Mo	10.7.		Überflieger

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
Das Kino Rosental macht in den Monaten Juli und August Sommerpause!

www.kino-heiden.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen.
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Deutschkurse 2. Semester 2017

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1

Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau, Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 30.06.2017

Die Deutschkurs-Programme 2. Semester 2017 sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

sehen · erleben · geniessen

Nacht der offenen Tür

Samstag, 10. Juni 2017, 16 – 23 Uhr

Kinderattraktionen | Musik
Festwirtschaft | Streichelzoo
Tradition & Brauchtum
Führungen Appenzeller Schaukäseerei &
Volkskunde-Museum

Psst...
wir sind
auch da!

Besuchen Sie uns unter
www.schaukaeserei.ch

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Rehtobel ein Ort für unsere Schule

Auf den Schulstart im 2018 suchen wir ein Mietobjekt, das idealerweise mit der Grösse unserer Schule wachsen kann.

> Haus oder grosszügige Wohnung mindestens 5 Räume, Küche und geschützter Aussenraum

Herr Bischoff, Gemeindepräsident, steht einer solchen Schule wohlwollend gegenüber.

mehr Kriterien zur Schulliegenschaft und weitere Infos zu unserem Schulprojekt > lebenlernenlachen.ch

Auskunft: Madleina Kull, Trogen > 071 310 2806

Verein für freies demokratisches Lernen
St. Gallen/Appenzell

Ohne Floskeln und Schnörkel

Wertsteigerung durch Energieeffizienz.

„Lange suchen musste ich nicht. Urs Gmür kenne ich schon lange und daher auch seine Firma **gmür ENERGIE**. Mein Anliegen war ein optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis im Energiebereich. Mit der Beratung und Ausführung hat **gmür ENERGIE** dies zu meiner vollsten Zufriedenheit umgesetzt.“

Ich kenne mich aus in der Beratung - da braucht es keine Floskeln und Schnörkel. So habe ich mir das gewünscht, und so wurde es auch gemacht!“

Stefan Schläpfer, Rehetobel

Stefan Schläpfer
Unternehmer / Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

**Wir malen
mit
Leidenschaft!**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Juni-Aktion:
Pflegeampulle**

Jeder Herr erhält bei einer Gesichtsbehandlung zusätzlich eine Pflegeampulle im Wert von Fr. 15.– mit nach Hause.

**Juli-Aktion:
Sommerpflege**

2 für 1 beim Einkauf eines Sommerpflegeprodukts für das Haar.

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter: www.rehetobel.ch

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG

9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Mühlegg-Garage

9000 St. Gallen
www.muehlegg-garage.ch
Tel. 071 222 75 92

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

**Mit den Innovationen
der Oberklasse.**

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Halogen.

www.opel.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Ferienzeit beginnt! – Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie Ihre Reisedokumente!

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein

Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel:

(Tel. 071 878 70 21 / Email:susanne.altherr@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 / Email: passbuero@ar.ch). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter <https://www.ar.ch/verwaltung/kantonskanzlei/kanzleidienste/passbuero/>

Susanne Altherr, Einwohnerkontrolle

www.rehetobel.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Nebelfrei und sonnig wohnen in Rehetobel

4-Zi-Wohnung im EG

Bodenheizung, Cheminée, Parkettböden, ruhige Lage, Dorfnähe mit Blick in den Alpstein. Grosser, zum Teil gedeckter Sitzplatz (gesamt 44.5 m²), Garage und/oder Abstellplatz, ÖV Anschluss in drei Minuten erreichbar.

Nach Absprache.

4-Zi-Wohnung im 2. OG – 92.5 m²

Ausbaustandard wie oben, jedoch grosser gedeckter Balkon 38.6m².

Nach Absprache.

Auskunft: R.&Y. Schmid, 071 877 26 93

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Dank Ihrem Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juni
Reformationsbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Ab in die Badi – www.badi-rehetobel.ch

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

«hier spielt die Musik» in Eggersriet

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.

St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail:
info@achilles-sportsline.ch

Persönliche Beratung:
Montag - Freitag: 7.30 - 12.00 Uhr
und von 13.00 - 17.30 Uhr
Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr,
oder nach Vereinbarung

SUZUKI

wann	was	wo	wer
1. Juni, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
2. Juni, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
2. Juni, Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
2. Juni, Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
2. Juni, Fr.	19.00	Vernissage	Tolle Art&Weise
2. Juni, Fr.	20.00-23.00	Jugendraum offen ab der 6. Klasse	Jugendraum
3. Juni, Sa.	11.00-23.00	Von 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
3. Juni, Sa.	13.00-17.30	Kantonaler GM-Final Kategorie A	Schützenhaus SG Rehetobel
4. Juni, So.	09.45	Gottesdienst zu Pfingsten	evang. Kirche
5. Juni, Mo.	10.30	Orpheus, A capella Oktett	evang. Kirche
5. Juni, Mo.	ab 11.00	SVP-Pfingstgrill	SVP Rehetobel
6. Juni, Di.	19.45-21.15	Friedens-Meditation	evang. Kirche
7. Juni, Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone» evang. Kirche
7. Juni, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
7. Juni, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
8. Juni, Do.		Vollmondwanderung	Frauenforum
9. Juni, Fr.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
10. Juni, Sa.		Kreismusiktag in Eggersriet	MG Brass Band
10. Juni, Sa.	ab 14.00	Labelfeier AüB	GZ www.aueb.ch
10. Juni, Sa.	11.00-23.00	Von 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
11. Juni, So.		Jugendmusiktreffen in Eggersriet	Jugendmusik
11. Juni, So.	19.00	Konzert Trio 5	evang. Kirche LG Dorf
12. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
13. Juni, Di.	18.00-20.00	Freie Übung Aktive und Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
13. Juni, Di.	19.30	Samariterübung	
13. Juni, Di.	19.45-21.15	Friedens-Meditation	evang. Kirche
14. Juni, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
14. Juni, Mi.	15.00	kath. Gottesdienst	«Krone» kath. Kirche
15. Juni, Do.	08.30-16.30	Nothilfekurs - Blended Learning	GZ Samariterverein
17. Juni, Sa.		Chorfest in Bubikon ZH	Gemischtchor
17. Juni, Sa.	20.00	Konzert: Jazz und orientalische Musik	kronenbuehl.ch
17.+18. Juni		Dorfgrümpelturnier	Sportplatz Sportverein
20. Juni, Di.	19.45-21.15	Friedens-Meditation	evang. Kirche
21. Juni, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
21. Juni, Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone» evang. Kirche
21. Juni, Mi.	19.30	GrÖssenwahn: Vortrag von Theodor Itten	evang. Kirche «Gleis 2»
23.-25. Juni		Zürcher Kantonalturnfest	Tösstal Sportverein
24. Juni, Sa.	ab 16.00	Boccia-/Boule Abend	Hofmüli Verein Abtropfi
24. Juni, Sa.		Konzert der Musikschule Vorderland	GZ
26. Juni, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
26. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
27. Juni, Di.	19.45-21.15	Friedens-Meditation	evang. Kirche
27. Juni, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
28. Juni, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
30. Juni, Fr.	18.00-20.00	Freie Übung Aktive und Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. Juni 2017

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. Juni 2017

Übernächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. August 2017

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

REHETOBLER

Gemeindefestsblatt

Juni/Juli 2017

Einblicke in die Kommissionsarbeit

Die Baubewilligungskommission (BBK) setzt sich momentan aus einer Präsidentin (Gemeinderätin) und sechs weiteren Kommissionsmitgliedern zusammen.

Sämtliche Mitglieder werden vom Gemeinderat gewählt und arbeiten ehrenamtlich. Aufgabe der BBK ist der Vollzug des Baureglements der Gemeinde Rehetobel sowie der kantonalen und eidgenössischen Gesetzgebung.

Obwohl die BBK ausschliesslich aus fachkundigen Einwohnern besteht, ist es bei Baugesuchen mit besonderen Anforderungen nötig und zulässig, externe Beratung beizuziehen.

Die BBK prüft bei 12 bis 15 Sitzungen pro Jahr die Baugesuche und setzt die Gebühren fest (Grundlage ist die Gebührenordnung vom 09.01.2017). Weiter führt sie Baukontrollen und Bauabnahmen durch. Je nach Verfahren (z.B. bei Einsprachen gegen Baugesuche oder Rekurse gegen Entscheide) bereitet sie Einspracheentscheide und Stellungnahmen zu Rekursen an Gemeinderat und Kanton vor.

Bei jeder BBK-Sitzung, die ich leiten darf, stelle ich immer wieder fest, wie engagiert und gewissenhaft alle Mitglie-

der an der Entscheidungsfindung mitwirken. Dafür ist es unerlässlich viel private Zeit zu opfern. Ich danke an dieser Stelle allen Mitgliedern für ihre wertvolle und oft unterschätzte Arbeit.

Uns allen ist es ein Bedürfnis sowohl die Belange der Bauherrschaft wie auch der Nachbarn und der ganzen Einwohnerschaft zu berücksichtigen und je nach Situation zu gewichten.

Besonders erfreulich ist es, zunehmend feststellen zu dürfen, dass von Seiten der Bauherrschaft nicht nur die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, sondern oftmals Massnahmen zu Gunsten einer optimalen Orts- und landeschaftstypischen Gestaltung geplant werden, auch wenn sich dies manchmal zu Lasten der Baukosten auswirkt.

Die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner von Ein- und Mehrfamilienhäusern haben sich im Vergleich zu vor 100 Jahren massiv geändert. Die meisten Familien haben heute mehr als ein Auto, welche möglichst nah am Wohnort abgestellt werden sollen.

Auch für private Aussenräume (z.B. Balkone und Gärten) gelten heute andere Anforderungen, da wir im Vergleich zu früher viel mehr Freizeit haben.

Inzwischen haben wir aber wohl alle gelernt unsere Bedürfnisse den Anforderungen der Natur und der Landschaft unterzuordnen. Wir müssen umsichtig, respektvoll und langfristig denken und handeln.

Wenn ich Neuzuzüger frage, warum sie ausgerechnet Rehetobel als Wohnort ausgewählt haben, höre ich fast immer: «Weil wir hier so naturnah leben können». Es gilt also neuen, modernen Wohnraum zu schaffen und dabei

Aus dem Gemeinderat

**Der Gemeinderat wünscht Ihnen
erholsame Sommerferien!**

gleichzeitig die Natur und das für Rehetobel prägende Ortsbild zu erhalten. Dies geht manchmal nicht ohne Kompromisse.

Die BBK freut sich, möglichst wenig Einschränkungen machen zu müssen und unsere einmalige Kulturlandschaft mit Unterstützung der bauwilligen Bevölkerung auch in Zukunft zu erhalten.

In unserem Dorf stehen nur noch wenige Bauparzellen zur Verfügung (siehe Kasten). Umso wichtiger ist es, sehr umsichtig mit dem Boden umzugehen. Boden lässt sich bekanntlich nicht vermehren.

Bausünden aus der Vergangenheit können wir nicht schlagartig aus der Welt schaffen, wir können aber mit stetigen kleinen Veränderungen mit der Zeit sehr viel verbessern.

Ich möchte Sie alle dazu ermutigen, aktiv an einer baulichen Entwicklung mit hoher Qualität mitzuwirken und danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.

Gerne beraten wir Sie bei Ihrem Bauprojekt schon in der Planungsphase.

*Rita Fisch, Gemeinderätin
rita.fisch@rehetobel.ar.ch*

Zur Verfügung stehende Bauparzellen

Für Wohnhäuser: ca. 12 Parzellen

Für Gewerbe: 2 Parzellen

Für Wohn- und Gewerbebauten: ca. 14 Parzellen

Die Mehrheit dieser Parzellen können überbaut werden. Der Erschliessungsstand ist bei einem Teil der Parzellen auf einem unterschiedlichen Planungsstand bzw. die Erschliessung ist zum Teil noch zu regeln.

Zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Hie und da ergibt es sich, dass ein Besuch in der Kanzlei nicht sofort durchgeführt werden kann – weil die Kanzlei gerade geschlossen ist. Auch ich kann mich noch an die Zeiten in der alten Kanzlei erinnern, als der damalige Gemeindeschreiber Jakob Glättli offenbar «immer in der Kanzlei war». Inzwischen hat sich unter anderem auch die Spezialisierung in der Kanzlei durchgesetzt (Zivilstandsamt, Einwohnerkontrolle, Finanzwesen u.a.). Schon seit längerem wurde der Wunsch laut, auch einmal «am Stück» etwas aufarbeiten zu können, auswärtige Telefongespräche in Ruhe führen zu können etc.

Deshalb hat sich nun eine etwas komplizierte Öffnungsregelung der Kanzlei ergeben, welche auch ich nicht auswendig mit Sicherheit aufzählen kann. Auf unserer Homepage sind die Zeiten wie folgt aufgeführt:

Gemeindeverwaltung Rehetobel
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
CH-9038 Rehetobel

Tel. 071 878 70 20

Fax 071 878 70 29

E-Mail: gemeinde@rehetobel.ar.ch

Unsere Öffnungszeiten:

Montag

09.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Dienstag

09.30 - 11.30 Uhr, Nachmittag geschlossen

Mittwoch

09.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag

09.30 - 11.30 Uhr, Nachmittag geschlossen

Freitag

09.30 - 14.00 Uhr durchgehend geöffnet

Wenn Sie einen Termin ausserhalb der ordentlichen Büroöffnungszeiten vereinbaren möchten, rufen Sie uns an!

Der letzte Satz gilt übrigens als Angebot für alle: Bei telefonischer Voranmeldung sind in der Regel auch Termine ausserhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Orientierung Baubeginn Kantonsstrasse Nr. 35, Einlenker Alte Landstrasse – Kaien

Wir orientieren Sie, dass die Baufirma Implenia Schweiz AG ab dem **3. Juli 2017** mit den Bauarbeiten für den Strassenausbau beginnen wird. Das Bauprogramm sieht vor, dass im Jahr 2017 ab dem Einlenker Alte Landstrasse bis ca. Liegenschaft Buchmann gearbeitet wird. Die weiteren Arbeiten sind ab dem Frühling 2018 geplant. Der Einbau der Deckschicht ist im Jahr 2019 vorgesehen.

Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Für den Einbau der Beläge wird aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen die Strasse vollständig gesperrt werden. In diesem Jahr wird dies vermutlich für einen Tag im Oktober der Fall sein. Über den Termin werden Sie wieder zu gegebener Zeit informiert.

Die Baufirma ist angewiesen, die Anwohner bei Behinderungen frühzeitig zu orientieren. Wir hoffen auf ein gutes Einvernehmen zwischen allen Beteiligten und bitten Sie um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen sowie für die Lämimmissionen.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Konstituierung Amtsjahr 2017/18

Der Gemeinderat hat sich an seiner letzten Sitzung für das Amtsjahr 2017/18 konstituiert.

Da erfreulicherweise keine Rücktritte eingereicht wurden, sieht die Ressortverteilung unverändert wie folgt aus:

- Vizegemeindepräsidium Richard Sennhauser
- Baubewilligungskommission Rita Fisch

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Jugendkommission | Hilda Fueter-Walt |
| - Kulturkommission | Hilda Fueter-Walt |
| - Ortsplanungskommission | Peter Bischoff |
| - Schulkommission | Remo Kästli Bucher |
| - Unterhalts- und Betriebskom. | Thomas Frei |
| - Subkommission Forst- und Landw. | Thomas Frei |
| - Wasser- und Umweltkommission | Richard Sennhauser |
| - Sozialhilfekommission | Kurt Weber |

Wahl von Kommissionsmitgliedern

Folgende Personen wurden in die gemeinderätlichen Kommissionen gewählt:

Abstimmungsbüro:

Jeannette Eisenhut, Gemeindeschreiber-Stv. als Vize-Präsidentin

Roman Höhener, Sachbearbeiter Gemeindekanzlei als Mitglied und Aktuar-Stv.

Tanja Wenk, Hauetenstrasse 4 als Mitglied

Unterhalts- und Betriebskommission:

Benjamin Jost, Bergstrasse 7

bfu-Sicherheitsdelegierter:

Roland Mathis, Strassenmeister

Vakanzen:

2 Sitze in der Jugendkommission

1 Sitz in der Unterhalts- und Betriebskommission

1 Sitz in der Wasser- und Umweltkommission

Das neue Behördenverzeichnis wird wie gewohnt mit dem August-Gmäändsblatt verteilt werden.

Weiter hat der Gemeinderat

- eine Kreditüberschreitung in der Höhe von 38'500 Franken für das Malen der Fassade am Turnhallegebäude im Zusammenhang mit der Dachsanierung genehmigt.
- Kenntnis genommen, dass gegen die Jahresrechnung 2016 kein Referendum ergriffen wurde.

Verabschiedung von Strassenmeister Antonio Verlingieri

Am Freitag, 9. Juni 2017 wurde der langjährige Strassenmeister Antonio Verlingieri durch Gemeindepräsident Peter Bischoff und Gemeinderat Thomas Frei sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kanzlei und technische Betriebe in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Antonio Verlingieri trat am 1. Dezember 1986 in den Dienst der Gemeinde Rehetobel ein und kümmerte sich seither um die öffentlichen Strassen, Wege und Wiesen der Gemeinde. Auch im Winter war er zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen mit dem Schneeräumungsfahrzeug unterwegs um der Bevölkerung eine sichere Fahrt durch unsere Gemeinde zu ermöglichen.

Für den ausserordentlichen Einsatz über all die Jahre dankt der Gemeinderat Antonio Verlingieri herzlich. Auch seiner Ehefrau und Familie gebührt ein grosser Dank für das Verständnis, das all die Jahre entgegengebracht werden musste.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Anlässlich der Verabschiedung wurden die Schlüssel sowie Fahrzeuge von Antonio Verlingieri an seinen Nachfolger Roland Mathis übergeben.

Wir wünschen Antonio Verlingieri für den neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit und viele schöne Stunden im Kreise seiner Familie.

Der neue Strassenmeister stellt sich vor

Liebe Rechtoblerinnen, liebe Rechtobler

Am 1. April 2017 durfte ich meine neue Herausforderung als Strassenmeister der Gemeinde Rehetobel antreten.

Mein Name ist Roland Mathis und ich bin 33 Jahre alt. Seit der Primarschulzeit bin ich in Rehetobel wohnhaft. Ich absolvierte eine Ausbildung zum Strassenbauer. Anschliessend war ich als Strassenbauer, sowie Baumaschinenführer und Vorarbeiter tätig. Vor einigen Jahren legte ich zudem noch die Prüfung zum Führen von Lastwagen ab und war fortan als Chauffeur für eine Baufirma tätig.

In meiner Freizeit musiziere ich in der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel und engagiere mich als Offizier in der freiwilligen Feuerwehr Wald-Rehetobel.

Ich habe per Mitte Juni das Amt als Strassenmeister von Antonio Verlingieri übernommen. Ich danke ihm an dieser Stelle für die exzellente Einarbeitung und Einweisung in meinen neuen Aufgabenbereich. Ich freue mich als neuer Strassenmeister für Rehetobel tätig sein zu dürfen.

Ihr Strassenmeister, Roland Mathis

Kontakt: E-Mail: roland.mathis@rehetobel.ar.ch
Mobile 079 424 54 83

Neues von der Kulturkommission

Geme möchte die Kulturkommission Rehetobel auf die Ausstellung der **Zeichnungen von Hilda Brunner** im Treppenhaus des Gemeindezentrums hinweisen. Die Ausstellung kann während den Bürozeiten der Gemeinde Rehetobel besichtigt werden.

Die Vernissage mit Apéro ist am 9. September 2017 um 15 Uhr.

Sie sind herzlich eingeladen!

Hans Rudolf Lüscher

Galerie Tolle – Art & Weise Für das Dorf

Um eine gute Situation für den Nachmieter des Landwirtschaftlichen Vereins gewährleisten zu können, verlässt die Galerie Tolle – Art & Weise die Räumlichkeiten des Landwirtschaftlichen Vereins im Dorf 11 bereits per Ende November, also früher als geplant. Ab 1. Dezember sind die Räumlichkeiten für den neuen Mieter oder die neue Mieterin von meiner Seite her frei. Ich trage so die Verantwortung mit, dass die Räumlichkeiten zu einer passenden Zeit frei werden für eine gute Sache. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass da ein guter Nachmieter/ eine gute Nachmieterin durch den Landwirtschaftlichen Verein gefunden wird, welche/r das Dorf wiederum sinnvoll belebt.

Letzte Ausstellung in den Räumlichkeiten des Dorf 11

Geme möchte ich bereits auf die letzte Ausstellung in den Räumlichkeiten des Landwirtschaftlichen Vereins aufmerksam machen, bevor die Galerie dann ins Atelierhaus umzieht und da in anderer Form weiterwirkt, auch für das Dorf. Alle Dorfbewohner sind herzlich eingeladen für den Besuch der Vernissage oder zu einem Besuch während den Öffnungszeiten. Sie dürfen gerne einfach vorbeischauen, ohne Kaufzwang.

Vernissage: Samstag, 28. Oktober 2017, 17 Uhr
Ausstellungsdauer bis Ende November.

Mitwirkende:

- indigene Kunstschafterin aus Costa Rica aus dem Maleku-Reservat; Erinnerungen und kulturelle Bräuche umgesetzt in Kunst
- indigene Fotografin Hawi Naira Casteñeda Willca mit ihrer Dokumentation über das Brauchtum der Diablitos im Reservat der indigenen Borucas
- Fotografien von Mäddel Fuchs über das Brauchtum der Silvesterchläuse im Appenzellerland

In dieser Ausstellung werden Erinnerungen, Überlieferungen und das Brauchtum thematisiert in der Gegenüberstellung. Vielleicht stellen Sie sogar die eine oder andere Parallele fest in einem neuen Kontext.

Zusammen mit der Schweizer Stiftung Edunámica, unter der Leitung von Steffen Tolle und Oscar Lopéz und zusammen mit weiteren Kunstschafterinnen in Costa Rica hat Nicole Tolle ein Kunstprojekt mit den Maleku lanciert. Letztes Jahr wurden die Werke der Maleku das erste Mal in der Geschichte in der Nationalgalerie in San José in Costa Rica gezeigt, begleitet von der Schweizer Botschafterin. Vorher wurde keine indigene Kunst der Maleku je in der Nationalgalerie ausgestellt. Wir haben massgeblich dazu beigetragen, die Costa Ricanische Bevölkerung für indigenes Kulturgut zu sensibilisieren.

Die oben genannte Ausstellung in Rehetobel wird im Magazin «Art & Reise» vom April erwähnt und im Magazin «Best of Appenzell», das im Juli erscheint. Ich freue mich auf einen zahlreichen Besuch in der Galerie. Tragen Sie sich bereits das Datum der Vernissage ein. Zur Vernissage hier in Rehetobel werden 7 indigene Kunstschafterinnen eingeladen und mit dabei sein. Sie freuen sich auf einen Austausch, auf Ihre Anwesenheit und Ihr Interesse.

Umzug der Galerie Tolle – Art & Weise ins Atelierhaus, Neueröffnung der Galerie und der Ateliers

Nach dem Umzug der Galerie ins eigene Atelierhaus findet dann im September 2018 die Eröffnung des Atelierhauses statt. Voraussichtlich wird einmal pro Jahr das Atelierhaus öffentlich zugänglich gemacht über eine bestimmte Zeit, verbunden mit einer Ausstellung im Ausstellungsraum. Diese Ausstellung wird in eine kleine bestehende Sammlung integriert. Sie erhalten ebenfalls Einblick in die Ateliers von verschiedenen Kunstschafterinnen. Ab Ende 2018 werden im Atelierhaus zusätzlich intuitives Malen und Zeichnen angeboten unter dem Begriff Farbraum. Vielen Dank für Ihr Interesse.

Nicole Tolle
Galerie Tolle – Art & Weise

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Freitag, 11. August 2017

FESTA DEL BALLO PER FINE VACANZE!

ab 19.00 Uhr Bio-Pizze al forno a legna e Bar
(happypizza.ch)

20.30 Uhr Italo-Disco con DJ TuttoGratis

DJ TuttoGratis presenta musica degli anni sessanta, canzoni dei artisti come Adriano Celentano, Milva, Gianni Morandi, Rita Pavone, Peppino di Capri, Mina, Don Backy, Caterina Caselli, Eduardo Vianello e Complessi musicali come Equipe 84, I Ribelli, The Rogers, I Quelli, The Rokes, I Cameleonti e tanti altri. Canzoni ritmiche come Twist, Rock'n Roll, Beat, Soul... Balla, Balla (Domenico Modugno, 1962).

Samstag, 19. August 2017, 20 Uhr

MEIN LEBEN UND ICH – ein Portrait

von und mit Richard Butz (Journalist, Kulturvermittler, Buchautor).

Einmal im Jahr lädt das Kronenbühl eine Persönlichkeit aus der Region ein, die aus ihrem Leben erzählt. Richard Butz ist in St. Gallen aufgewachsen, war Buchhändler, Journalist und für Musik in der ganzen Welt unterwegs. Er lebte längere Zeit in London und in Sierra Leone. Später unterrichtete er an der Medienschule und an der Jazzschule St. Gallen. Als Programmleiter lud er für «Kultur am Bahnhof» der Migros Klubschule St. Gallen über Jahre zu Ausstellungen, Lesungen und Konzerten ein. Insgesamt organisierte der feine Musikkennner rund 500 Konzerte, und seit fünf Jahren steht er für die Konzertreihe «Kleinaberfein» in St. Gallen. Erschienen sind von ihm zahlreiche Publikationen, u. a. «Leben in Afrika», «Elfenbeinküste» und das Buch «Ernst Frick» (Ascona, Monte Verità).

Das Kronenbühl freut sich bereits auf die Kunstinstitution mit Lesung im September und auf drei Veranstaltungen zu Märchen im November.

Eintritt 15.-, Reservation unter kultur@kronenbuehl.ch, www.kronenbuehl.ch

Gisa Frank

200 Jahre Velo, eine Reise an den Ursprungsort Karlsruhe

Elf Rehtobler und Rehtoblerinnen reisten über Autofahrt mit ihren historischen Fahrrädern nach Karlsruhe. Die International Veteran Cycle Association lud zum Welttreffen für Freunde Historischer Fahrräder. Im Zentrum standen die Feierlichkeiten um den Erfinder Karl Drais, der 1817 mit der Draisine, dem Vorreiter des heutigen Fahrrades, das Zeitalter der modernen individuellen Mobilität einläutete.

Die 430 Teilnehmer aus 22 Nationen radwanderten nicht nur zu Denkmälern, Originalschauplätzen und Grabstätten, sondern genossen auch eine Ausfahrt auf tollen Radwegen in Stadt und Umland und das Verlostieren im grossherzoglichen Schlosspark. Aber es standen auch Museumsbesuche, Konferenzen und sportliche Aktivitäten im Programm. Bei der individuell bestimmten Distanzfahrt galt es wüste Bilder durch totale körperliche Erschöpfung zu vermeiden und Mensch und Maschine Sorge zu tragen, wobei eine beträchtliche Fahrerschaft die Maximaldistanz von 100 Meilen absolvierte. Ernst ging es bei den offiziellen Rennen zu und her. Dabei qualifizierte sich unser Daniel Bartholdi im Rennen um die Hochradweltmeisterschaft nach erfolgreichem Vorlauf in der Kategorie Hochrad Originale fürs Finale und gewann Bronze. Der festliche Höhepunkt war ein langer Fahrradcorso (Umzug) durch die Karlsruher Innenstadt vor grosser Zuschauerkulisse, der gesellschaftliche Höhepunkt bildete das Galadinieren mit den Siegerehrungen.

Was bleibt ist ein wunderschöner Anlass mit vielen Teilnehmern und grossem Publikum, vor imposanten Kulissen, unter hervorragender Organisation und gesegnet mit prächtigem Wetter. Die aufgefrischten und die neu geknüpften Kontakte hallen nach und erste Gäste durften wir auch schon bereits in unserem Velomuseum begrüessen.

Übrigens, unsere diesjährige Sonderausstellung trägt das Thema «200 Jahre Velo, die ersten Velozipede». Besucher empfangen wir **ab 5. Mai bis 7. Oktober jeden ersten Freitag im Monat von 15.00 – 18.30 Uhr** oder nach Voranmeldung.

Fürs Velomuseum Rehetobel, F. Cauderay

Dani verfolgt seinen eigenen Schatten!

Rehetobel
auf der Rippenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

1. August Abendwanderingung

Dieses Jahr wird der Verkehrsverein erstmals am 1. August eine Abendwanderingung durchführen. Zielort ist der Kaienspitz, von wo aus die umliegenden Höhenfeuer und das Feuerwerk betrachtet werden kann.

Wir bitten die Teilnehmer, aus Rücksicht auf die Mitwelt, auf dem Kaienspitz **kein Feuerwerk** abzubrennen. Danke!

Start zur Wanderingung ist um 19.00 Uhr beim Gemeindezentrum.

Der Verkehrsverein Rehetobel machts möglich.

Hansruedi Traber

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badifest 2017

Liebe Badi Gäste

Am **Samstag, 12. August 2017** feiern wir das Badifest. Wir werden am Nachmittag Spiele im Wasser veranstalten und auch die beliebte Slackline wird nicht fehlen. Am Kiosk gibt's Feines vom Grill und weitere Köstlichkeiten.

Badibar im Zelt mit:

- erfrischenden Drinks
- Tanz
- Live Musik
- Duo Filu (nordische Volksmusik)
- Mr. Rainshine Trio (Soul and Rock)

Wir freuen uns auf viele fröhliche Gäste!

der Vorstand und das Baditeam

www.badi-rehetobel.ch

Zirkus-Workshop Woche

In den Sommerferien gibt es bei uns die Möglichkeit eine Woche lang die faszinierenden Zirkusdisziplinen zu erlernen und diese dann bei einer kleinen Vorstellung den Eltern und Bekannten zu präsentieren.

Wer schon immer mal etwas Zirkusluft schnuppern wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und sind uns sicher, dass dies wieder einmal eine unvergesslich schöne Woche gibt.

Das Sonjolino-Leiterteam

Vom 10. Juli - 14. Juli 2017

Jeweils von 09.45 - 15.15 Uhr

In der Schulhausturnhalle von Rehetobel

Kosten: CHF 120.-

Haftung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Wir können keine Haftung übernehmen.

Anmeldeschluss: 7. Juli 2017

Anmeldungen/weitere Infos: Valentin Seidlitz, Mobile 078 695 85 92 oder zirkus.sonjolino@gmail.com

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

*Einsame Stille
Flüsternd vom Wind getragen
Weht leise im Haar*

Garten heisst nicht nur Frühjahrsbemühen und Sommerpracht, sondern heisst vor allem: die tägliche Ankunft des Unvermuteten. Jürgen Dahl

Eigentlich war es ursprünglich nur ein Schnuppern, ein Ausprobieren, als ich vor genau 40 Jahren nach Rehetobel kam. Ich spürte eine unbestimmte Sehnsucht nach einem einfachen Leben auf dem Lande nach vielen Jahren des Weltenbummelns. Vorstellungen von einem Garten mit selbstgezo-genem Gemüse (von bio war damals noch wenig die Rede). Und ein Blumengarten sollte auch dazu gehören.

So entstand der erste Garten hinter dem grossen Haus in der Lobenschwendi. Erste Anfänge bargen Freud und Leid, hatte ich doch keinerlei Erfahrungen und verwechselte ab und zu Gemüse- mit Blumensetzlingen, pflanzte das Falsche zur falschen Zeit und nicht selten setzten wiederkehrende Kälte und Frost den ersten Pflanzversuchen zu. Die leidige Schneckenplage tat ihr Übriges.

Mit zunehmenden Erfahrungen, dem «trial and error» entstand auch mehr Wissen und die Freude am Gedeihen der Pflanzen, am langsamen Aufblühen einer Blumenknospe, am Ernten eines knackigen Salates ist immer mehr gewachsen. Seit nunmehr 27 Jahren umgeben mich im Landhus in der Midegg ein grosser Gemüse- und Blumengarten.

Was für ein schönes Gefühl, an einem frühen Sommermorgen hinauszugehen, durch die Beete zu schlendern beim lauten Gezwitscher der Vögel. Ein Zauber in der Luft und der Eindruck, dass so ein Garten ein eigener kleiner Kosmos bedeutet. Ein geheimes Zusammenspiel zwischen Rose und Lavendel, zwischen Lilie und Glockenblume, Thymian und Salbei. Ein Zusammenwirken eigener Kräfte, die nur geahnt werden können und zum Staunen verleiten.

Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie verschieden die Menschen ihre Gärten gestalten. Hier steht alles in Reih und Glied, hat eine bestimmte Ordnung – dort wächst alles wild durcheinander, ja herrscht ein gewisses Chaos...

Am meisten faszinieren mich wohlgestaltete Naturgärten, die in sich ganz stimmig sind und wo vieles nebeneinander Platz hat, wo Blumen, Gemüse, Kräuter eine Einheit bilden. Wo Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten ihren Lebensraum haben und eventuell auch ein Igel in

einer Ecke einen Unterschlupf findet. Ein buntes Durcheinander, das sich ergänzt. – Die Pflege eines solchen «Pflanzblätzes» macht zwar Arbeit und braucht Zeit, doch die Momente der Zufriedenheit und des Glücks überwiegen und die «tägliche Ankunft des Unvermuteten» vollzieht sich immer wieder von Neuem.

Geme gebe ich die Feder weiter an meine Nachbarin, Rosmarie Jost.

Rita Zuffelato

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

OPEN-AIR-KINO «Pane e tulipani» am Freitag, 18. August

Wir laden Sie herzlich ein zum Filmabend im Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, Rehetobel.

Baröffnung	20.15 Uhr
Filmstart	21.00 Uhr
Eintritt	Fr. 10.–

Bei schönem Wetter können Sie im Freien sitzen, bei schlechtem Wetter in der Garage. Vergessen Sie nicht, evt. ein Sitzkissen und/oder eine warme Decke mitzunehmen.

«Pane e tulipani» – Brot und Tulpen – ist eine italienische Komödie von Silvio Soldini aus dem Jahr 2000 mit Licia Maglietta und Bruno Ganz in den Hauptrollen.

Was passiert, wenn eine italienische Hausfrau an einer Raststätte den Bus mit ihrer Familie und der ganzen Reisegesellschaft verpasst? Rosalba beschliesst, auf eigene Faust nach Hause zu reisen. In Venedig beginnt ihr Abenteuer: aus dem ursprünglich geplanten Abstecher sind «kleine Ferien» geworden, wie sie es selbst in einem Brief nach Hause nennt. Mimmo, ihr Ehemann, ist ausser sich und schickt einen «Detektiv» nach Venedig, um seine verschollene Gattin aufzuspüren. Inzwischen hat Rosalba dort ein neues Leben begonnen, hat Arbeit bei einem Blumenhändler gefunden, wohnt mit einem rätselhaften Kellner zusammen und teilt mit ihrer Nachbarin Grazia eine enge Freundschaft. Als der von ihrem Mann geschickte Hobby-Detektiv sie endlich findet, wird auch dieser in eine Geschichte verwickelt, die er nicht voraussehen konnte.

Wir freuen uns auf zahlreiche Kinogäste!

LG Dorf, Sarah Kohler

Altpapiersammlung
Samstag, 19. August 2017
ab 8.00 Uhr
OBFCR+Chor

Schule Rehetobel

Informationen

Wir wünschen allen ganz schöne und erholsame Sommerferien! Es war ein tolles Schuljahr 2016/2017! Kommt alle wieder gesund zurück und der 6. Klasse einen guten Start in Trogen!

das Schulteam Rehetobel

Neue Kindergärtnerin und neuer Praktikant

Wir freuen uns, dass **Corinne Thurnherr** das Kindergarten-Team unterstützt. Sie hat eine Teilzeitstelle für vorerst zwei Jahre. Wir wünschen Frau Thurnherr viel Freude im Beruf und gutes Gelingen!

Bis Februar wird **Patrick Eggenberger** als Praktikant in der Mittelstufe arbeiten. Auch ihm viel Freude und einen guten Einblick in die Schule!

Schulleitung Rehetobel

Rehetobel wird Partnerschule der Pädagogischen Hochschule St. Gallen

Seit einigen Jahren können Studierende der »Pädagogischen Hochschule PHSG«, welche in Rorschach ist, ver-

mehrt berufspraktische Studien belegen. Konkret heisst das, dass die Studentinnen und Studenten über zwei Jahre verteilt regelmässig an ihrer Partnerschule sein werden, um die Schule im praktischen Jahresverlauf zu erleben und, begleitet durch die Lehrpersonen, auch zu unterrichten.

Wir freuen uns, dass je zwei Studentinnen und Studenten zu uns kommen werden und die Unter- und Mittelstufe bereichern.

Schulleitung Rehetobel

Schulschluss-Singen: Wechsel auf Zweijahresturnus

Wie nur noch in wenigen Gemeinden kennen wir in Rehetobel das jährliche Schulschluss-Singen, das seit Jahrzehnten stattfindet. Im Lauf der Jahre hat es Veränderungen erfahren: War es früher das klassenweise Singen – integriert in die Predigt – im Gottesdienst zum Schuljahresende, so ist es heute ein festlicher Anlass der Schule, der bisher immer am letzten Sonntag vor den Sommerferien stattfand und von der Schule gestaltet wird. Diese wird oft von der Jugendmusik und andern Musikerinnen und Musikern unterstützt. Ganz traditionell werden die Kinder, Lehrpersonen und die Schulkommission mit der Schulleitung vorgängig von der Musikgesellschaft Rehetobel im Schulhaus abgeholt und in die Kirche begleitet, wo dann ein Programm zu einem Thema musikalisch umgesetzt wird.

Das Schulschluss-Singen soll als Traditionsanlass unserer Schule weitergeführt werden – allerdings neu im Zweijahresturnus. Zu dieser Entscheidung ist die Schulkommission nach einem langen Prozess des Hinterfragens, des Abwägens, der Meinungsbildung gekommen. Mit dem jährlichen Schluss-Singen werden viele Energien gebunden, die man gerne auch für andere Schul-Projekte, an denen die Öffentlichkeit teilhaben kann, nützen möchte. So wird es beispielsweise in einem Jahr, in welchem andere Ideen umgesetzt werden möchten (Musical, Theater, Zirkus etc.) mit dem Schulschluss-Singen zusammen zu dicht mit Vorbereitungen, Proben und Vorführungen. Über die Jahre mehrten sich auch die Stimmen der Eltern und die der Kinder, dass das Schluss-Singen über alle acht Jahre der Kindergarten- und Schulzeit viel sei, und ob nicht Alternativen gesucht werden könnten. Daneben gibt es auch wichtige Stimmen, die an der Tradition des jährlichen Schluss-Singens hängen und darauf nicht verzichten möchten.

Der Schule ist es ein wichtiges Anliegen, im Dorf mit Anlässen präsent zu sein, einen Beitrag ans Gemeinwesen zu leisten und so der Bevölkerung für die guten Rahmenbedingungen zu danken, mit denen wir arbeiten können! Wie bisher werden wir aktiv sein und die Eltern und Einwohner auf verschiedene Weise ins Schulgeschehen einbeziehen und/oder auf uns aufmerksam machen. Wir ermöglichen so mehr Gestaltungsfreiraum, damit neue andere Ideen für Anlässe reifen und zur Umsetzung gelangen können.

Schulkommission Rehetobel

Kinder

SchülerInnen-Forum organisierte Schulreise

In der Schule Rehetobel können die Kinder der 1. – 6. Klasse im SchülerInnen-Forum das Schulleben mitgestalten und bei verschiedenen Themen mitsprechen. 12 Kinder – je 2 Delegierte pro Klasse – treffen sich alle drei Wochen während 2 Lektionen im SchülerInnen-Forum. Die Kinder leiten das Forum selbständig. Sie werden von zwei Lehrpersonen, im Moment Eveline Laguna und Nicole Hohns, unterstützt.

In den vergangenen Monaten und Schuljahren haben die Kinder über folgende Themen diskutiert, Ideen und Lösungen gesucht und auch Entscheidungen getroffen:

- Znüniideen für den Pausenkiosk
- Eisfeld
- Anliegen aus den Klassen z.B. Spielregeln, Spieltraktoren, Schwingplatz etc.
- Fussballregeln
- kleiner Fussballplatz hinter dem Schulhaus
- Schneeregeln
- Abfall auf dem Pausenplatz
- Spielgeräte
- Pausenplatzgestaltung
- Kickboardständer
- Vollversammlung (Schulgarten, Pausenglocke, Finkenregel, Garderobenordnung...)
- ...

In den letzten Jahren haben die Kinder des Forums jeweils auch einen Anlass für alle Schulkinder geplant, organisiert und geleitet. Es gab einen Tauschmarkt, eine Disco und zwei Mal einen Baditag. Dieses Schuljahr haben sich die Kinder für eine Schulreise mit allen 1. – 6. KlässlerInnen entschieden.

Am Dienstag, 23. Mai 2017, machten sich 89 Kinder und 9 Lehrpersonen auf die Reise. Das Postauto fuhr uns nach Untereggen, wo wir uns auf den Wasserweg nach Goldach begaben. Die Znünipause verbrachten wir an der Goldach. Nach einer einstündigen Wanderung kamen wir an unserem Ziel an: Spielplatz Kellen (Goldach).

Hier einige Stimmen der 4. Klasskinder:

«Alles war cool und lustig. Das Beachvolleyballfeld war ganz schön, der Trüller war lustig, die Hängematte sehr entspannend und das Trampolin cool!»

«Der Spielplatz war riesig und cool! Es hatte eine Raketenrutsche und auch noch Feuerstellen und einen Kiosk.»

«Nach 30 min wandern, durften wir an einem Bach spielen. Ich bin ins Wasser gestanden. Es hat Spass gemacht.»

«Die Schulreise war sehr lustig. Es hatte auf dem Spielplatz viele Spiele und Tüme.»

«Als wir gegessen und lange gespielt hatten, kam die Glacefrau. Es gab eine riesen Schlange hinter ihr.»

«Auf dem Spielplatz hatte es einfach alles, ein riesiges Fussballfeld, kleine Kunstrasen, Beachvolleyballfelder, usw.»

Eveline Laguna & Nicole Hohns

Kalte Füsse heisser Kopf! Wir geniessen den Sommer!

SEKUNDARSCHULE

Schulfest

Mittwoch, 5. Juli 2017, 17.00 – 22.00 Uhr

Areal der Kantonsschule Trogen

Abschlussarbeiten, Aufführungen, Zeichnungs- und Werkausstellung, diverse Spiele, Kinderecke, Essen & Trinken sowie ein gemütliches Beisammensein warten auf Sie!

Programm

- 17.00 Uhr Beginn des Schulfestes
- 17.45 Uhr Vorführungen Tanz & Theater
- 18.30 Uhr Auftritt Band
- 19.30 Uhr Verabschiedung 3. Sek
- 20.45 Uhr Auftritt Band
- 21.00 Uhr Vorführungen Tanz & Theater
- 22.00 Uhr Ausklang des Festes

Schlussarbeiten an der Sekundarschule Trogen - Wald - Rehetobel

Mit grossem Elan haben seit Anfang des letzten Semesters die Lernenden der 3. Sek an ihren Schlussarbeiten gearbeitet und diese erfolgreich beendet.

Nach der Themenwahl und der Festlegung der persönlichen Ziele wurden unter anderem kleinere und grössere Objekte hergestellt, Natur und Porträts fotografiert, neue Menüs kreiert, Cheminées gebaut, Auto und Mofas hergerichtet, Ahnenforschung betrieben, gerappt, gefilmt, Krimis geschrieben, gedichtet und Comics gezeichnet oder Pop Art gemalt.

Stolz präsentierten alle Lernenden ihren Mitschülerinnen die Ergebnisse ihrer Arbeit. **Am Schulfest vom 5. Juli können alle Arbeiten an der Sek bestaunt werden.** Die Schülerinnen und Schüler stehen dann gerne Rede und Antwort.

Folgende Beispiele zeigen die Vielfalt der Arbeiten auf:

«Ich habe eine Holzwandlampe erstellt. Ich wollte zuerst ein Zelt bauen. Es gibt aber im Leben immer wieder Situationen, da muss man anders entscheiden. Die Arbeit war interessant herzustellen. Ich lernte zu planen und gut vorzubereiten.»

Ramon Buechler, Holzwandlampe

«Ich habe eine Geschichte geschrieben. Ich fand die Arbeiten sehr interessant. Ich habe gelernt, dass man Geduld braucht. Ich bin zufrieden mit meinem Krimi.»

Alex Allemann, Krimi

«Es gab Augenblicke, wo ich zweifelte, wie es weitergehen sollte. Oft grübelte ich Stunden, denn es ist nicht so leicht neue Gerichte zu erfinden.»

Valentina Hug, Eigenkreationen von kleinen Gerichten

«Das Mofa, das ich im Rahmen der Abschlussarbeit ausgerüstet habe, hat mir viele neue Erfahrungen gebracht. Mir gefällt das Mofa gut. Ich finde, die langen Arbeitsstunden haben sich gelohnt. Mir hat die Arbeit grossen Spass gemacht.»

Roman Walser, Mofa

«Ich konnte bei meinem Projekt sehr viel lernen und ich freue mich täglich über das Cheminée. Bei jedem Grillfest denke ich mit Stolz zurück an mein Projekt.»

Tim Rechsteiner, Cheminée

«Ich hoffe, dass den Pflanzen mein Gewächshaus genauso gefällt wie mir. Endlich gibt es Tomaten mit Reife und Geschmack.»

Flurin Dütsch, Gewächshaus

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | | |
|----------------------------|------------------|--|
| 1. Juli | 17.30 Uhr | ökum. Singgottesdienst in der katholischen Kirche |
| 2. Juli | 09.00 Uhr | Schulschlussingen der Schule Rehetobel in der evang.-ref. Kirche Rehetobel |
| 9. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit René Häfelfinger, Pfr.i.R., Altstätten, Orgel: Werner Graf |
| 16. Juli | | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen |
| 23. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof |
| 30. Juli | | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen |
| 6. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 13. Aug. | 17.30 Uhr | Abendbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Familie Dütsch |
| 16. Aug. (Mittwoch) | 11.00 Uhr | ökum. SchulanfängerInnen-Gottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Monika Baumgartner und Christine Imholz in der evang.-ref. Kirche |
| 20. Aug. | 09.45 Uhr | Abschieds-Gottesdienst von Pfrn. Beatrix Jessberger, die nach 13 Jahren Pfarramt in Pension geht, Barbara Bischoff, die 37 Jahre als Musikerin in der Kirche tätig war und Corinne Ruch, die 9 Jahre das Sekretariat geleitet hat. Im Zentrum des Gottesdienstes steht das gemeinsame Singen mit Peter Roth, unterstützt vom Ad-hoc-Chor. |

Parallel zum Gottesdienst wird ein **Programm für Kinder** angeboten.

Anschliessend sind alle herzlich zum **Apéro** eingeladen, bei dem Sie sich persönlich verabschieden können.

Bitte beachten Sie auch die unten stehenden Daten für die Proben des Ad-hoc-Chors, alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen.

27. Aug. 10.45 Uhr **ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gupf** mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Pfr. Hajes Wagner und Pfr. Carlos Ferrer, musikalisch gestaltet vom Grueberchörl und dem Bläserquartett der MG Rehetobel.

Achtung: Auf dem Gupf kann nicht parkiert werden! Für gehbehinderte Personen wird ab 10.30 Uhr ein Fahrdienst (Abfahrt beim Gemeindezentrum) angeboten

Friedens-Meditation

Am Dienstag, 4. Juli um 19.45 Uhr mit Susi Margherita Hanselmann

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. Juli und 2. August um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a. Montag, 17. Juli und 14. August um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 19. Juli, 15.00 Uhr Bibelstunde

Mittwoch, 2. August, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen

Mittwoch, 16. August, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Ergänzende Daten für den ad hoc Chor

für den Gottesdienst vom 20. August sind folgende Probedaten vorgesehen:

5. Juli: 8.30 - 9.30 Uhr und 18.30 - 19.30 Uhr

9. August: 8.30 - 9.30 Uhr und 18.30 - 19.30 Uhr

16. August: 19.00 - 21.00 Uhr: Hauptprobe mit Peter Roth

20. August: 9.00 Uhr: Einsingen, anschliessend um 9.45 Uhr: Gottesdienst

Die Proben finden alle in der evang.-ref. Kirche statt.

Barbara Bischoff-Moebius

Tel 071 877 13 43

mail: b.moebius@bluewin.ch

Abschied

Am 20. August 2017 verabschieden wir uns im Gottesdienst um 09.45 Uhr

von Pfrn. **Beatrix Jessberger**, die nach 13 Jahren Pfarramt in Pension geht,
von **Barbara Bischoff**, die 37 Jahre als Musikerin in der Kirche tätig war und
von **Corinne Ruch**, die 9 Jahre das Sekretariat geleitet hat.

Im Zentrum des Gottesdienstes steht das gemeinsame Singen mit **Peter Roth**, unterstützt vom **Ad-hoc-Chor**.

Parallel zum Gottesdienst wird ein **Programm für Kinder** angeboten.

Anschliessend sind alle herzlich zum **Apéro** eingeladen, bei dem Sie sich persönlich verabschieden können.

NUR DANKE, SAGEN WIR,
WEIL GROSSE WORTE FEHLEN,
DA SIE VIEL ZU KLEIN,
ZU WENIG TREFFEND SIND FÜR ALLES, WAS WIR
MEINEN:

NUR DAS KLEINE WORT
WIE EINE LEERE HAND,
DIE ÜBERVOLL NICHT FASSEN KANN,
WAS SIE BEKOMMEN HAT.

Vreni Merz

Auf dem Weg in den Ruhestand

Gerade erst, so scheint es uns, bist Du Beatrix, als neue Pfarrerin in unsere Gemeinde gekommen. Mit Sack und Pack bist Du am 20. April 2004, direkt aus Berlin kommend, im Pfarrhaus eingezogen. ...Ob das gut geht? Eine deutsche Pfarrerin? Hier bei uns? Wir werden sehen...! Dank Deiner offenen und herzlichen Art, gelang es Dir dann aber rasch, einen guten Kontakt zur Dorfbevölkerung und der Kirchgemeinde aufzubauen. «Es geht alles nur in Beziehungen», war von Anfang an Dein Motto und wohl auch Dein Erfolgsrezept. Mit Deiner ruhigen Ausstrahlung, aber auch mit dem für Dich typischen, herzerfrischenden Lachen, konntest Du in den vergangenen 13 Jahren ein grosses Beziehungsnetz auf- und ausbauen. Bewährtes wurde vertieft und Neues – teils Unbekanntes und Ungeohntes – wurde in Angriff genommen oder zumindest mal ausprobiert. Ob das ein interreligiöses Sing-Gebet für Tibet war oder frühmorgens das Osterfeuer, Konfirmandenreisen nach Berlin oder Besuche in einer Moschee, Meditationen im Chorraum, Gottesdienste am Moosbach, Durchführung des ökumenische Appenzeller Kirchentag etc. etc. Deine Leidenschaft für klassische Musik und Gesang, aber auch für fremde Kulturen und Religionen,

war stets spürbar. Nicht alles kam gleich gut an und immer wieder galt es auch, finanzielle Vorgaben einzuhalten und Wünschbares von Machbarem zu trennen. Wir danken Dir für Dein tolles Engagement in unserer Gemeinde, für die gute Zusammenarbeit, die schönen Begegnungen, die vielen festlichen Anlässe – einfach für alles, was Du bewirkt hast. Du bist als Deutsche gekommen und verlässt uns als Bürgerin von Rehetobel. Du hast Samen gestreut, der aufging und Früchte trug und weiterhin tragen wird – dafür danken wir Dir von Herzen! Wir wünschen Dir alles Gute, weiterhin viel Schönes und vor allem Gesundheit und Gottes Segen im kommenden Lebensabschnitt.

Kirchenvorsteherschaft v.d. Barbara Nef

Ende Mai ist Beatrix Jessberger nach Speicherschwendi umgezogen und lebt dort nun in zwei Welten, einer des Abschieds und einer des Neuanfangs. Sie ist zurzeit mit einem lachenden und einem weinenden Auge unterwegs. Sie freut sich auf den Ruhestand, aufs Reisen und die Zeit mit Freunden und Familie – gleichzeitig macht sie Vieles bereits zum letzten Mal...

Wir feiern den **Abschiedsgottesdienst von Pfarrerin Beatrix Jessberger am Sonntag, 20. August 2017 um 09.45 Uhr in der Kirche – mit viel Musik!** Lassen Sie sich überraschen, wir freuen uns auf viele Gäste! Anschliessend sind Sie zu einem Apéro eingeladen und haben die Möglichkeit, sich persönlich von Beatrix Jessberger zu verabschieden.

Neue Kirchgemeinde-Sekretärin

Anfang August tritt Andrea Rechsteiner (Jg. 1988; whft. Lobenschwendi) ihre Stelle als Nachfolgerin unserer langjährigen Mitarbeiterin Corinne Ruch an. Wir sind überzeugt, mit Andrea Rechsteiner erneut eine kompetente

und vielseitige Fachfrau gefunden zu haben. Sie war Mitglied der Pfarrwahlkommission und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Pfarrerin Ulrike Hesse, die wir ab September bei uns begrüßen dürfen. Sowohl Sekretariat (25%-Pensum) als auch Pfarrstelle (80%-Pensum) werden im gewohnten Rahmen weitergeführt.

Andrea Rechsteiner übernahm 2013 die Leitung der Medizinischen Administration in der Privatklinik Oberwaid in St. Gallen. Seit 2015 war sie dort als Teilzeit-Mitarbeiterin tätig, nachdem ihr Sohn Ben zur Welt gekommen ist.

Inskünftig wird sie Briefe und Mails für die Kirchgemeinde schreiben, Anrufe entgegennehmen, Auskünfte erteilen, Protokolle verfassen, unsere Buchhaltung führen, Pfarrerin und KIVO fachlich unterstützen, die interne und externe Kommunikation pflegen und neben vielen anderen Aufgaben eine Drehscheibe im Leben der Kirchgemeinde sein.

Wir wünschen Andrea Rechsteiner viele neue und herausfordernde, aber auch befriedigende Aufgaben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr!

Kirchenvorsteherschaft v.d. Barbara Nef

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Juli

17.30 Uhr Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

Freitag, 7. Juli

19.30 Uhr Zur inneren und äusseren Biografie des Niklaus von Flüe in der kath. Kirche Heiden, anschliessend Apéro

Samstag, 8. Juli

10.00 - 19.00 Uhr «Niklaus von Flüe unterwegs», Dunantplatz, Heiden

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Sonntag, 9. Juli

10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst am Veloweg mit dem Männerchor Heiden, evang. Kirche Heiden, anschliessend Apéro

12.30 - 16.30 Uhr «Niklaus von Flüe unterwegs», Dunantplatz, Heiden

Mittwoch, 12. Juli

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 15. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 22. Juli

18.15 Uhr Eucharistiefeier in Heiden

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Samstag, 29. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 5. August

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. August

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 12. August

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 19. August

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 27. August

10.45 Uhr ökumenischer Gupfgottesdienst

Singgottesdienst in Rehetobel

«Du kannst der erste Ton in einem Liede sein...» unter diesem Motto treffen wir uns am 1. Juli zum zweiten ökumenischen Singgottesdienst. Wir werden neue und bekannte Lieder erklingen lassen und uns in die Texte vertiefen. Gestaltung: Albert Kappenthuler, Christine Imholz und Cyrill Bischof (Orgel).

Samstag, 1. Juli, 17.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

Firmung 2017

Am Samstag, 20. Mai, fand die Firmung im Pfarreizentrum Bendlehn in Speicher statt. Rund 26 junge Erwachsene haben sich anfangs Herbst auf einen erfahrungsreichen und spannenden Weg begeben. Der Firmgottesdienst war der krönende Abschluss. Das Sakrament der Firmung wurde durch Abt Emmanuel Rutz gespendet. Die Feier war ein voller Erfolg. Nicht zuletzt, aufgrund des tatkräftigen Engagements der Firmlinge. Es wurden kurze Texte vorgelesen, Rollenspiele aufgeführt und sogar zwei Soli und ein Duett gesungen. Als alljährliches «Highlight» entpuppte sich auch dieses Jahr der gemeinsame Festschmaus nach dem Gottesdienst, wo Familie, Freunde, Verwandte und Bekannte bei Speis und Trank gemütlich beisammen sind. Aus Rehetobel nahmen am diesjährigen Firmweg Andreas Stadelmann und Fabio Bruderer teil.

Vreni Kuster

Chrüeter-Gärtli beim Eingang der katholischen Kirche – bedienen Sie sich!

Im ökumenischen Gottesdienst zur Fastenzeit wurde es mit Kräutern und Blumen bepflanzt: das Hochbeet vor

dem Eingang der katholischen Kirche Rehetobel. Es erinnert noch immer daran, dass Boden dem Leben dienen soll und nicht der Optimierung von Profit – ein kleines lokales Zeichen gegen Landgrabbing.

Die Kräuter sind gewachsen und stehen allen zur Verfügung, die damit ihren Speisen zusätzliche Würze geben möchten. Bedienen Sie sich und freuen Sie sich an diesem Gemeinschaftswerk.

Christine Imholz

Mehr Ranft

Freitag, 7. Juli, 19.30 Uhr in der kath. Kirche Heiden.

Das mobile Erlebnis «Niklaus von Flüe unterwegs» macht am 8. und 9. Juli auf dem Dunantplatz in Heiden Halt. Wir eröffnen diesen Anlass mit einer spannenden Auseinandersetzung über den Mystiker, Mittler und Mensch Niklaus von Flüe. Der Historiker Dr. Stefan Sonderegger wird die geschichtlichen Zusammenhänge aufzeigen und auf kritische Anfragen des Schauspielers Andreas Beutler antworten. Marie-Louise Dähler und Paul Giger werden sich musikalisch auf die Biografie von Bruder Klaus einlassen. Anschliessend Apéro im Pfarreizentrum.

Samstag, 8. Juli, 10.00 – 19.00 Uhr: «Niklaus von Flüe unterwegs» auf dem Dunantplatz.

Sonntag, 9. Juli, 10.30 Uhr in der evang. Kirche Heiden. Ökumenischer Gottesdienst am Veloweg zum Jubiläum 500 Jahre Reformation und 600 Jahre Bruder Klaus. Musikalische Gestaltung: Männerchor Heiden. Anschliessend Apéro. Von 12.30 – 16.30 Uhr ist der Pavillon auf dem Dunantplatz geöffnet. Der Gedenkanlass wird vom Kanton und der Gemeinde Heiden durchgeführt.

Wallfahrt zu Bruder Klaus

Im Jubiläumsjahr von Niklaus von Flüe (1417-1487) organisiert die Seelsorgeeinheit über dem Bodensee eine Wallfahrt nach Sachseln und Flüeli-Ranft.

Das Gedenkjahr bietet uns die Möglichkeit, Bruder Klaus neu zu entdecken, sich von seinen Erfahrungen berühren zu lassen und Kraft zu schöpfen für unseren eigenen Lebensweg. Sie sind herzlich eingeladen, den Spuren des grossen Schweizer Heiligen und seiner Frau Dorothee zu folgen.

Donnerstag, 28. September 2017

Abfahrt mit dem Car: 07.15 Uhr Walzenhausen; 07.30 Uhr Oberegg; 07.45 Uhr Heiden; 07.50 Uhr Grub AR; 07.55 Uhr Eggersriet

11.00 Uhr Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Sachseln mit P. Josef Rosenast

12.15 Uhr Mittagessen, anschliessend Zeit zur freien Verfügung. Möglichkeiten: Freie Besichtigung des Geburts- und Wohnhauses, Abstieg in den Ranft. Teilnahme an einer Führung in Flüeli-Ranft.

16.00 Uhr Andacht in der Flüeli-Kapelle

16.45 Uhr Abfahrt in Flüeli-Ranft

ca. 20.00 Uhr Rückkehr

Kosten: Fr. 65.– pro Person

(Carfahrt, Kaffee auf der Hinreise und Mittagessen)

Leitung: Niklaus Züger

Anmeldetalons liegen in den Kirchen auf.

Anmeldung bis 23. August 2017 an: Kath. Pfarramt Heiden, Rosenweg 3 9410 Heiden; 071 891 17 56; E-Mail: kath-kirche-heiden@bluewin.ch

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt – Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

<http://www.mehr-ranft.ch>

Solardorf Rehetobel

Solarstrom für die Schule

Was halten Sie von folgender Schlagzeile: «**Bevölkerung schenkt der Schule eine Solarstrom-Anlage**» – Sicher nicht! Oder vielleicht doch?!

Rehetobel steht mit rund 10% Solaranlagen an der Spitze aller Appenzeller Gemeinden. Diesen Schwung wollen wir vom Verein Solardorf ausnützen und organisieren den Einbau einer Solarstrom-Anlage auf dem Dach der Turnhalle mit Spenden aus der Bevölkerung. Das Dach der bald 100-jährigen Halle wird während den Sommerferien erneuert. Diese Gelegenheit ist einmalig und darf nicht ungenutzt verstreichen, zumal eine spätere Aufbau-Anlage teurer zu stehen käme und sich optisch weniger gut ins Dach eingliedert.

Der Energieertrag der geplanten Anlage entspricht einem Drittel des Stromverbrauchs des Schulhauses und bringt

einen Jahresertrag von ca. 5'900 kWh. Aus unseren Reihen allein bringen wir die benötigten Fr. 12'000.– nicht auf. Darum bitten wir Sie um eine Spende auf das Postkonto 61-268544-7 (Solarstrom für die Schule, Rehetobel), IBAN CH63 0900 0000 6126 8544 7. Wenn dieser Betrag erreicht ist, wird das Konto für Einzahlungen gesperrt.

Spenden ab Fr. 1'000.– werden nach Rücksprache auf einer Tafel beim Schulhauseingang aufgeführt, aber natürlich sind auch kleine Beiträge willkommen. Auf der Webseite unseres Vereins (solardorf-rehetobel.ch) wird Anfang Juli ein Spendenbarometer aufgeschaltet, der den aktuellen Spendenstand anzeigt.

Mit dieser Anlage ist wieder ein Schritt Richtung Energiewende getan. Und unsere Schulkinder wachsen mit dem Wissen auf, dass die Sonne nicht nur das Wasser in der Badi wärmt, sondern auch Strom für ihre Computer, Lampen und Heizungspumpen liefert.

Helfen Sie mit, dass dieses Vorhaben realisiert werden kann. Wir danken Ihnen herzlich!

Für den Vorstand, M. Golay-Boller

Sommer-Matinee mit zwei Chören im Lindensaal Heiden

Am **Sonntag 2. Juli 2017** findet im Saal des Hotels «Linde» in Heiden eine gemeinsame Matinee des Gemischtchors Rehetobel und des Männerchors Heiden statt.

Bereits vor einem Jahr trafen sich die beiden Chöre zu einem Konzert in Rehetobel, das den Besuchern und den Sängerinnen und Sängern viel Freude bereitete. Diese Freude am Singen soll weiter gepflegt werden und so laden die beiden Chöre wiederum zu einer Matinee ein.

Unter der Leitung der Dirigenten Peter Vonbank und Michael Schläpfer werden Sie ein abwechslungsreiches Programm zu hören bekommen. Einige Lieder werden die Chöre zusammen singen und auch die Zuhörer sind eingeladen mitzumachen.

Die Matinee beginnt um 10.30 Uhr, Saalöffnung um 10.00 Uhr. Kein Eintritt – Kollekte.

Anschliessend an das Konzert besteht die Möglichkeit zu einem feinen Mittagessen in der Linde. Die beiden Chöre freuen sich auf Ihren Besuch.

Annelies Rutz

www.chor-rehetobel.ch
<http://maennerchor-heiden.ch>

Sommerferien 2017

In den Sommerferien sind wir jeweils am Freitag, 14. Juli und am 11. August gerne für Sie da. Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen literarische und erholsame Ferien.

Marlene Brülisauer

Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel

Am Pfingstsonntag haben, trotz Spätnachmittagsregen, viele Besucher den Weg auf den Kaienspitz gefunden, um sich verpflegen zu lassen und zu einem gemütlichen Schwatz über Allerweltsthemen.

Am 10. Juni durften Wanderer und einheimische Besucher bei prächtigstem Wetter das reichhaltige Angebot (inkl. Spezialespiessli von Rico) geniessen. Nach einem prächtigen Sonnenuntergang beleuchtete der Fastvollmond den Heimweg.

Wir freuen uns schon, auch im nächsten Jahr viele Besucher begrüßen zu dürfen.

Hansruedi Traber

rechtobler natur

Lokalgruppe

Waldwiesenmähen im Gupfloch

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag 19. August**. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss und Getränke sind organisiert.

09.00 Uhr Besammlung beim Schweinestall unterhalb des Gasthauses Gupf in nördlicher Richtung.

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Sense, Rechen und Gabel mitbringen. Anmeldung bis spätestens Freitag, 18.08.17, 12.00 Uhr Kontakt Christian Weisser Telefon 071 870 07 61.

rechtobler natur, Christian Weisser

Einladung zum Herbstevent 2017 «Mut tut gut»

Donnerstag, 7. September 2017

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: bei Arnolds an der Sägholzstrasse 24a

Liebe Frauen, Mitglieder und weitere Interessierte Gerne laden wir Euch auch dieses Jahr wieder zu einem Herbstevent ein! Diesmal ist es ein Themenabend rund um das Thema «Mut». Wir alle sind immer wieder mutig in unserem Leben und packen unsere Herausforderungen an. Hie und da wären wir vielleicht in manchen Situationen auch schon gerne mutiger gewesen.

Was macht mir Mut? – Woraus schöpfe ich Mut? – Wofür brauche ich Mut?

Wir wollen einander Muttexpte und Mutgeschichten erzählen. **Toll wäre, wenn Ihr einen Muttexpt mitbringt, d. h. eine persönliche Mutgeschichte oder einen Muttexpt, ein Zitat aus der Literatur zum Vorlesen.**

Den Verlauf des Abends stellen wir uns so vor:

Zum Einstieg stellen Rosmarie und Gabi ihre Geschichten oder Texte vor und anschliessend die Frauen ihre. Anschliessend jeweils ein kurzer Austausch unserer Gedanken.

Freiwillige Mutübung
 Getränke und Snacks
 Black Story zum Abschluss

Wir bitten Euch um Anmeldung bis zum 15. August an Gabi: Tel. 071 877 29 68, email: gabriela.gehr@bluewin.ch Wir freuen uns auf Euch!

Rosmarie und Gabi

Die Musikgesellschaft und Jugendmusik Rehetobel am Kreismusiktag in Eggersriet

Am Samstagmorgen, 10. Juni, ging es für die Musiker der MGBB Rehetobel auf den Weg zum Kreismusiktag nach Eggersriet. Nach wochenlangem intensiven Proben unter der Leitung von Hansruedi Züst, wurde dann das Selbstwahlstück «Fire in the Blood», in der gut gefüllten Turnhalle der Jury und den Besuchern vorgetragen.

Anschliessend an den Vortrag ging es direkt an das Jurygespräch, bei welchem Stärken und Schwächen des Vortrages zusammen mit einem Jurymitglied besprochen wurden. Am Kreismusiktag in Eggersriet gab es für die teilnehmenden Vereine nur eine stille Bewertung. Das heisst, es gab nur ein Jurygespräch, Punktzahlen wurden nicht vergeben und daher auch keine Rangliste erstellt. Da wir als Gastverein angemeldet waren und die Marschmusik aus diesem Grund nicht zwingend war, entschieden wir uns, am Nachmittag ein Konzert im Festzelt zu geben. Die Stimmung war super, der Schweiß lief an den Musikern herunter und wir alle hatten einen riesen Spass auf der Bühne.

Am Sonntagmorgen machte sich dann die Jugendmusik um 10.35 Uhr bereit für das Wettspiel am Jugendmusiktag in Eggersriet. Mit «Crunchy Starter» stellten sie sich der Jury und lieferten eine sehr gute Version des Stückes ab. Belohnt wurden sie mit 83 von 100 möglichen Punkten. Dies bedeutet den 2. Rang, nur gerade 0.5 Punkte hinter dem erstplatzierten Verein Jugendmusik Andwil-Waldkirch.

Nachmittags ging es bei fast 30° und strahlender Sonne zur Marschmusik. Mit dem selber zusammen gestellten «The Smoke General» und den dazu kreierten Evolutionen, zeigten sie nochmals eine sehr gute Leistung und erreichten 86.66 Punkte. Rang 1 war ihnen bereits sicher, da keine andere Jugendmusik eine Evolution zeigte.

Bevor wir uns in die Sommerferien verabschieden, möchten wir Sie noch auf folgende Anlässe aufmerksam machen:

2. Juli: Schulschlussingen

Konzert der Musikgesellschaft und Jugendmusik, inkl. Festwirtschaft beim Gemeindezentrum.

6. Juli: Ständli im Dorf

MGBB Rehetobel

19. August: Ständlitour im Dorf

MGBB Rehetobel

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und freuen uns, Sie an einem unserer Auftritte begrüßen zu dürfen.

Nadja Andres

Alle Infos unter www.mg-rehetobel.ch

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

...

Rückblick Konzert Trio 5 mit Claudia Hée

Am Sonntagabend, 11. Juni durften wir Andrea Bischoff mit ihren Musikerkollegen Stojan Krkuleski, Klarinette und Till Schneider, Fagott und Claudia Hée am Flügel für ein wunderbares Kammermusikprogramm in unserer Konzertreihe begrüßen. Mit Werken u.a. von Poulenc, Schumann, Beethoven und Veress begeisterten sie die trotz des schönen Sommerabends erschienenen Besucherinnen und Besucher mit einem feinfühligem Zusammenspiel und beeindruckten mit verschiedenen Solisteneinlagen. Es war und ist uns eine besondere Ehre, durch die in Rehetobel aufgewachsene Oboistin, Andrea Bischoff, immer wieder Kontakte zu Musikerinnen und Musikern zu knüpfen, die wie Andrea Bischoff selbst, schon an manch bekannteren Orten im In- und Ausland aufgetreten sind. So durften wir den Konzertbesucherinnen und -besuchern einmal mehr hochkarätige klassische Musik präsentieren und denken an einen wunderbaren Konzertabend zurück.

Foto: Ferdinand Ortner

Vorankündigung: Auf unbekannteren Wegen ums Dorf

am Samstag, 2. September 2017 ab 16 Uhr

Mit Hansruedi Traber und François Cauderay folgen wir etwas unbekannteren Wegen um unser Dorf und werden den Abend gemütlich ausklingen lassen. Wir freuen uns auf viele witterungsfeste und entdeckungsfreudige Teilnehmende!

Für die Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Rehetobel Information zum
auf der Appenzeller Sonnenterrasse **Veranstaltungs-**
Verkehrsverein **kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Frauenverein
Rehetobel

Statuten von 1987 geändert

Die Hauptversammlung fand am 30. Mai 2017 statt. Wichtigstes Geschäft war die Änderung der Statuten von 1987. Damals war der Hauptzweck des Vereins, hilfsbedürftige Familien und Einzelpersonen zu unterstützen.

Heute sieht der Verein sein Ziel darin, gesellige, kontaktfördernde Veranstaltungen für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner zu organisieren. Die übrigen Traktanden gaben zu keinen Diskussionen Anlass.

Der Vorstand wurde bestätigt und besteht unverändert aus

- der Präsidentin: Käthi Wagner
- der Vizepräsidentin: Anita Kast
- der Kassierin: Margrit Egli
- der Aktuarin: Marianne Traber
- 1. Revisorin: Susi Solenthaler
- 2. Revisorin: Susi Andres

Weitere aktive Frauen sind: Maja Bruderer, Bernadette Eisenhut, Silvia Hohl, Rösli Sigl.

Die Kasse verzeichnet einen kleinen Rückschlag.

Das Programm vom Winter 2017/18 wurde besprochen. Sie können sich auf gemütliche Nachmittagsstunden mit viel Musik freuen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Sponsorenbeiträge.

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

Gemeinsam essen am

**Donnerstag, 6. Juli 2017 und 3. August 2017, 12.15 Uhr
im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Än Guete!

Für die Frauenverein-Frauen, Marianne Traber

Brücken bauen, Beziehungen knüpfen

8 Frauen und Männer des Samaritervereins Rehetobel nahmen an der grossen Regionalübung in Heiden teil.

Mit dem übergeordneten Thema «Rollende Unfälle» befassten sich am Dienstagabend ungefähr 70 Samariter aus sieben Vereinen aus dem Appenzeller Vorder- und Mittelland. An sechs Posten, die sich rund ums Feuerwehrdepot verteilten, konnten die Samariter ihr Wissen erweitern oder einfach nur Spass haben: Von der Organisation auf dem Unfallplatz über den Verkehrsunfall mit Velo oder Motorrad bis zum Umgang mit dem Rollstuhl war alles dabei. Die Gruppen waren mit Begeisterung dabei und man merkte rasch, dass die Samariter bei diesem Thema auch noch etwas lernen konnten.

Diese Übung stand für die Organisatoren unter dem Motto «Brücken bauen und Freundschaften knüpfen». Wie wir im Leben Brücken zu unseren Mitmenschen oder zu anderen

Samaritervereinen bauen, so bauten die Samariter beim Plauschposten symbolisch eine begehbare Brücke. Die Gruppen wurden bunt gemischt damit jeder die Möglichkeit hatte, Mitglieder anderer Vereine kennen zu lernen und mit ihnen zu arbeiten. Es kann immer wieder vorkommen, dass einzelne Vereine die grösseren Sanitätsdienste in der Region nicht mehr alleine meistern können, und so ist es hilfreich, wenn bereits gute Beziehungen zu Nachbarvereinen aufgebaut sind.

Am Ende kam auch das gesellige Beisammensein nicht zu kurz. Bei einem kleinen Imbiss hatten alle nochmals die Gelegenheit, neue Freundschaften zu schliessen oder alte zu pflegen. Mit vielen neuen Erfahrungen traten die Samariter/innen aus Rehetobel anschliessend die Heimfahrt an. An dieser Stelle ein herzlicher Dank den Organisatoren und allen Samaritern und Helfern für den Einsatz und die Unterstützung.

Bilder der Regionalübung können demnächst auf www.samariter-appenzell.ch angesehen werden.

Roland Böhler, Samariterverein Rehetobel

Neues Gerätehäuschen auf dem Sportplatz

An der letztjährigen Hauptversammlung des Sportvereins wurde mit grosser Mehrheit beschlossen, auf dem Sportplatz beim Ballfanggitter ein Gerätehaus zu realisieren.

Voller Elan machte sich das Bauteam (Willy Heimann, Bruno Sturzenegger, Georg Tobler und Beni Jost) an die Planung und Umsetzung.

Mitte Dezember wurde bereits die Baubewilligung eingereicht, die mit einem positiven Entscheid der Gemeinde Mitte Februar gutgeheissen wurde.

Ende April wurden die Bauarbeiten auf dem Sportplatz in Angriff genommen. Der Aushub mit der Bodenplatte konnte trotz der teilweise sehr schlechten Wetterbedingungen mit viel Regen und Schnee termingerecht fertiggestellt werden. Mitte Mai wurde das Häuschen, deren Elemente perfekt von der Zimmerei Sturzenegger vofabrikziert wurden, aufgerichtet.

Mit dem Einbau vom Elektrisch, der Türen und Fenstern und dem Eindecken des Daches konnte der Bau termingerecht auf das Grümpeli 2017 abgeschlossen werden.

Dank der tollen Unterstützung vieler Betriebe aus unserem Dorf und der Region konnten wir innerhalb kurzer Zeit einen schönen, funktionellen und qualitativ guten Bau realisieren.

- Sturzenegger Holzbau, Rehetobel
- Graf Bau, Rehetobel
- Malerei Sturzenegger, Rehetobel
- Kast Transporte, Rehetobel
- Erwin Brülisauer Blechmontagen, Rehetobel
- Haag- Plast AG, Heiden
- Wick Gartenbau, Rehetobel

Meinen Bauteam-Kollegen ebenfalls ein grosses Dankeschön für die tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Planung und Ausführung.

Dem Badi-Vorstand, der unserem Projekt von Anfang an positiv gegenüber stand, herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit.

Und zum Schluss dem Vorstand und allen Mitgliedern des Sportvereins Rehetobel vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

Für das Bauteam, Beni Jost

Getu Rehetobel dominiert

Erfolgreiche Geräteturnerinnen

An den vergangen vier Wettkämpfen dominierten die Geräteturner/innen einmal mehr. Unzählige Siege, Podestplätze und Auszeichnungen konnten erturnt werden.

In Aadorf verpasste Lea Thürlemann K5 das Podest nur ganz knapp und wurde auf dem starken vierten Schlussrang und einer Auszeichnung belohnt. Ganz stark war ihr gehockter Salto am Sprung welcher mit 9.70 gewertet wurde.

An den Mini Meisterschaften in Sevelen zeigte Malin Lichtensteiger im K1 einen tollen Wettkampf. Am Reck erturnte sie sich die Note von 9.60 Punkten. Am Boden gab es 9.00. Mit dem Total von 27.00 Punkten durfte sie sich verdient die Auszeichnung entgegennehmen.

Zwei Wochen später in Trimmis zeigte Malin einen guten aber nicht ganz optimalen Wettkampf. Wiederum ganz stark war ihre Reckübung welche mit 9.45 gewertet wurde. Am Boden gab es für sie 9.05. Lea verpasste in K5 den Sieg um winzige 0.05 Punkte und wurde mit der Silbermedaille belohnt. Am Sprung konnte sie sich eine weitere hohe Note von 9.50 gutschreiben lassen. Auch an den anderen Geräten zeigte sie eine klasse Leistung.

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften erturnte sich Malin eine weitere Auszeichnung. Sie zeigte einen sehr konstanten und konzentrierten Wettkampf. Eine weitere Silbermedaille gab es für Lea Thürlemann. Auch sie zeigte einen ganz starken Wettkampf. Einmal mehr holte sie sich am Sprung die Traumnote von 9.80. Für eine saubere Reckübung gab es 9.35 Punkte.

Willi Lanker

Bewegungstag 1.0

Am **Samstag, 25. November 2017** findet der erste Rehetobler Bewegungstag statt.

Es werden verschiedene, bestehende aber auch neue sportliche Spiele/Aktivitäten in der Turnhalle und im Gemeindezentrum angeboten und ausgetestet.

Im Anschluss werden in einem Plauschtturnier die Kräfte gemessen und die Gewinnemannschaft erkoren.

Mitmachen kann jeder ab 12 Jahren, für unsere jüngsten Mitturner unter 12 bieten wir am Nachmittag ebenfalls ein tolles Programm.

Reserviere Dir das Datum, weitere Informationen folgen nach den Sommerferien.

Wir freuen uns auf einen tollen Bewegungstag 1.0.

Sportverein Rehetobel

Der Sportverein stellt sich vor ...

Bereits sind wir mit unserer Storyline in der Hälfte angekommen, es warten nun noch über sieben weitere tolle Berichterstattungen und geben Ihnen Einblick in unsere Turnwelt.

Auch der Sportverein entwickelt sicher immer wieder neu, passt sich neuen Bedürfnissen an und bietet wieder neue Angebote an.

Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferien und freuen uns sehr über neue Gesichter in unseren Turnstunden. Auf www.sportverein-rehetobel.ch finden Sie das gesamte Trainingsangebot.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Die Jugi Unterstufe stellt sich vor ...

Die Jugi Unterstufe besteht aus einer bunten Schaar aus Mädchen und Jungen welche die 1. bis 3. Klasse der Primarschule Rehetobel besuchen. Die Jugistunde findet jeweils am Freitag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle statt. Bei uns geht es in erster Linie darum Spass zu haben und Energie los zu werden. Bei schönem Wetter spielen wir draussen Schnitzel-Jad, Schittli-Verschutis oder gehen ins Schwimmbad. In der Turnhalle spielen wir allerlei verschiedene Spiele. Von Brennball über Fussball bis zu Hindernislauf ist alles dabei. Und im Winter wenn es draussen früh dunkel ist, spielen wir unsere aller Lieblingsspiel: Zwergenfangis. Im Dunkeln sucht hier der Fänger mittels Taschenlampe die hinter Schwedenkästen versteckten Zwergli. Am schönsten ist es, wenn die Leiter selbst auch mitspielen. Gibt es doch nichts Besseres als sie zu besiegen :).

Wir sind eine sehr energiegeladene Truppe und fleissige Turngänger/-innen. So kommt es nicht selten vor, dass sich mehr als 20 Kinder in der Halle befinden. Manchmal sind wir ein wenig chaotisch und laut, jedoch immer voll motiviert und mit viel Freude bei der Sache. Am meisten freuen wir uns, wenn wir beim Bürgerlis eigene Burgen bauen dürfen. Dann wird jeweils der halbe Geräteraum nach draussen befördert. Nur ist das Aufräumen dann immer so anstrengend. Vor allem wenn die Leiter darauf bestehen, dass die Matten alle wieder ganz schön aufeinander gelegt sind.

Zur Frage vom KITU weshalb die neuen Erstklässler in die Jugi Unterstufe kommen sollen: bei uns werdet ihr viel

Spass haben, ganz viele neue Gspändli finden und viele Lustige Momente erleben. Zudem freut sich das Leiterteam sehr über neue Turner/-innen!

Unsere Frage an die Jugi Mittelstufe Mädchen: Spielt ihr im Winter auch Zwergenfängis?

Patricia Egli

Die Jugi Mittel- und Oberstufe stellt sich vor ...

Die Jugi Mittel-Oberstufe ist eine reine Männersache. Dort betreiben rund 12 Jungs ab der 4. Klasse Sport. Die Turnstunden sind polysportiv ausgerichtet und sollen allen Teilnehmern den Spass an der Bewegung vermitteln.

Die Riege hat einen guten Zusammenhalt, welcher mit vielen lustigen Spielen gefördert wird. Ebenso sind die Turner auch oft im Freien anzutreffen, bei einer Pfeiljagd oder anderen Aktivitäten. Im Moment freuen sich die Jungs auf den Ausflug ins Alpamare, der nach den Sommerferien starten wird. Auch Wettkämpfe, wie Unihockeyturniere, Leichtathletik usw. werden besucht und wurden teils erfolgreich abgeschlossen.

Die Turnstunde findet zur Zeit noch am Donnerstag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr statt. Ab dem neuen Schuljahr wird die Riege neu am Montag von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr in der Turnhalle trainieren.

Das Leiterteam, Tobias Bartholdi und Nicolas Steiner freuen sich auf viele Jungs, mit denen sie den Nachwuchs des Sportvereins sichern können.

Ziele des Leiterteams für das kommende Sportjahr sind eine gute Truppe, viel Sport und Spass und die Förderung des Vereinslebens.

Frage an die Jugi Mittelstufe Mädchen: Wie schaffen wir es, dass der Sportverein weiterbestehen kann? Wir sind ja schliesslich der Nachwuchs.

Nicolas Steiner

NEUES Sportangebot des Sportvereins Rehetobel

UNIHOCKEY JUNIOREN D+E

Dienstag 18.45 Uhr - 20.00 Uhr, GZ Rehetobel
für ALLE von der 1. bis 3. Klasse («Maitle und Buebe»)

Leitung: Nicolas Steiner

(Das Kinderfussball findet NEU JEDE Woche am Mittwoch von 18.45 - 20.00 Uhr im GZ Rehetobel statt.)

News aus dem Jugendbereich

Volleyball Jugend

Lars Signer gibt seinen Rücktritt als Leiter vom Volleyball Jugend. Wir möchten uns ganz herzlich bei Lars für seinen engagierten und langjährigen Leitereinsatz bedanken. Leider haben wir keinen Nachfolger gefunden, deshalb können wir das Volleyball Jugend ab der 4. Klasse nicht mehr anbieten.

Jugi Unterstufe

Patrizia Egli wird die Jugi Unterstufe ebenfalls nach den Sommerferien als Leiterin verlassen.

Vielen Dank an Patrizia für den langjährigen und motivierten Einsatz für die Jugendriege. Neu werden Mireille Bucher und Lorenz Schefer das bestehende, eingespielte Dreier-Team mit Noah Paganini, Cédric Bucher und Ramon Büchler unterstützen.

Unihockey Jugend

Wir freuen uns sehr, dass wir nach den Sommerferien ein Unihockeytraining für Junioren der Liga D+E von der 1. - 3. Klasse, unter der Leitung von Nicolas Steiner, anbieten können. Es findet jeweils am Dienstag von 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr im Gemeindezentrum statt.

Jugi Mittelstufe Knaben

Die Jugi Mittelstufe Knaben wird am Montag von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle stattfinden.

Unihockey Damen

Die Unihockey Damen trainieren am Donnerstag von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr im Gemeindezentrum.

Kinderfussball

Das Kinderfussball findet NEU jede Woche am Mittwoch von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Gemeindezentrum statt.

Ich möchte allen Leitern für ihren tollen Einsatz danken und wünsche sonnige, fröhliche, erholsame und sportliche Sommerferien.

Für den Sportverein Rehetobel, Nicole Schöni

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli/August

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 - 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 - 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 - 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 - 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 - 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 - 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 - 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH
Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Unihockey

Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey Junioren D+E GZ
 Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren KF 4. Liga GZ
 Do Jeweils 18.45 – 20.15 Unihockey Damen B+C GZ
 Do Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren KF 5. Liga GZ
 www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.00 Volleyball Damen GZ
 Di Jeweils 20.15 – 22.00 Volleyball Mixed GZ

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Lauftraining in versch. Gruppen TH

Frauen

Mi 05.07. 20.00 Beweglichkeit und Spiel (ev. grillieren) TH
 Mi 16.08. 20.00 im Gleichgewicht TH
 Mi 23.08. 20.00 mit Schwung und Freude TH
 Mi 30.08. das Gleichgewicht halten TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Männer

Di 04.07. 19.00 Grillieren Braui
 Di 08.08. 20.00 Ferienstress abbauen TH
 Di 15.08. 20.00 verschiedene Spiele TH
 Di 22.08. 20.00 Beweglichkeit ist alles TH
 Di 29.08. 20.00 Das Gleichgewicht halten TH

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
 Mi 18.10 – 19.00 Anfängerkurs * Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Mach mit - Bleib Fit!

Mo Jeweils 10.00 – 11.00 Mach mit - Bleib Fit GZ
 Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2017

- D'Amato, Maria, Robach 25
- Gadaleta, Damiano, Robach 25

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Sturzenegger, Dario, geboren am 03.06.2017 in Heiden AR, Sohn des Sturzenegger, Enrico und der Sturzenegger geb. Lieberherr, Marina, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Fisch, Roger, geboren 1966, gestorben am 23.06.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

1. Juli
Irma Fässler-Rohrer, Oberdorf 3 99-jährig
1. Juli
Vittorio Paganini, Heidenerstrasse 22 81-jährig
4. Juli
Josef Bargetzi, Oberdorf 3 87-jährig
04. Juli
Elisabeth Longatti-Oberguggenberger, Oberstrasse 10 82-jährig
21. Juli
Bruno Rohner, Oberdorf 2 89-jährig
22. Juli
Mathilde Stahl-Bucher, Heidenerstrasse 26 86-jährig
23. Juli
Rolf Flüeler, Oberstrasse 12 85-jährig
27. Juli
Alice Schneebeli-Bänziger, Nasen 14 88-jährig
1. August
Margaretha Devonas-Bruhin, Oberdorf 3 89-jährig
4. August
Judith Bischofberger-Hörler, Gartenstrasse 11 83-jährig
9. August
Lydia Schaufelberger-Bolliger, Oberdorf 3 103-jährig
9. August
Werner Kast, Alte Landstrasse 9 82-jährig
26. August
Jeanne Brzakovic-Pagani, Oberdorf 3 95-jährig
28. August
Willi Lutz, Heidenerstrasse 40 94-jährig

Rosental.
Das Kino.

Sommerpause

Fr 30.6. 20.15 Churchill

Mo 10.7. Überflieger

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
 Das Kino Rosental macht in den Monaten Juli und August Sommerpause!

www.kino-heiden.ch

Die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland wurde aus der Taufe gehoben

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AüB. Am 10. Juni 2017 fand die offizielle Labelübergabe statt.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzel-

lerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier am 10. Juni 2017 mit regionalem Gewerbe

Die Labelfeier hat trotz strahlendem Sommerwetter am Samstag Nachmittag rund 55 interessierte Personen nach Rehetobel in den Gemeindesaal locken können. Anlässlich der Labelfeier haben sich verschiedene Gewerbebetriebe aus der Region mit ihrer Fachkompetenz in nachhaltigem Bauen, Heizen und Sanieren präsentiert. Die Hasler Haustechnik AG, Walzenhausen, zeigte ihre Innovation 3E-Flow. Ausserdem waren das EW Heiden, Sturzenegger Holzbau Rehetobel und ASS Energietechnik Obereggen mit attraktiven und informativen Ständen vertreten. Die Hochschule Rapperswil hat den Studiengang Erneuerbare Energien und Umwelttechnik präsentiert. Das kantonale Amt für Umwelt und der Verein Energie AR/AI haben gemeinsam über das neue Gebäudeprogramm informiert.

Laudationen

Die offizielle Feier wurde von den Hackbrettklängen von Calvin Rüegg musikalisch umrahmt. Werner Rüegg, Präsident der Energiestadt-Region, Gemeinderat in Heiden und Kantonsrat, stellte die Energiestadt-Region vor und sprach von der Vision eines Energiestadt-Kantons. Diesen Vorschlag hat der neu gewählte Regierungsrat Dölf Bissotto gerne aufgegriffen und zugesagt, sich mit aller Kraft für erneuerbare Energien einzusetzen, sodass künftig auf Atomstrom verzichtet werden könne. Marcel Sturzenegger hat den Verein Energiestadt vertreten und wünschte der Energiestadt-Region AüB viel Erfolg und Durchhaltvermögen bei ihren nächsten Entwicklungsschritten.

Katja Breitenmoser

Labelübergabe an die Vertreter der fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen.

Geschäftsübergabe Fritz Kast Landmaschinen AG, Heiden

Vor 20 Jahren eröffnete Fritz Kast die Kast Landmaschinen und führte sie so erfolgreich, dass sie im ganzen Vorderland und über die Kantonsgrenze hinaus bekannt wurde. Vor 6 Jahren wurde die Kast Landmaschinen in Kast Landmaschinen AG umgewandelt. Fritz Kast möchte sich bei all seinen Kunden und deren Treue über die ganzen Jahre herzlich bedanken und seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Die Nachfolge ist jedoch geregelt. Andreas Bischof, der bereits schon die Lehre bei der Kast Landmaschinen gemacht hat und seit 15 Jahren dem Geschäft treugeblieben ist und somit mit der Kundschaft bestens vertraut ist, wird nun die Firma Kast Landmaschinen AG weiterführen. Andreas Bischof freut sich auch zukünftig die bestehenden Geschäftsbeziehungen und Kunden weiterhin zu betreuen.

Firma Kast Landmaschinen AG
Rosentalstrasse 641
9410 Heiden
071 891 64 44

André Bühler, Bergstrasse 7a, 9038 Rehetobel

- zartes und aromatisches Kalbfleisch vom Jerseykalb
- fünf verschiedene Mischpakete à ca. 5kg
- für Wenigverbraucher Mini-Pakete à ca. 1.2kg
- vakuumverpackt und etikettiert für 2 Portionen
- Hauslieferdienst oder Abholung in Rehetobel
- Bestellung für nächsten Liefertermin ab sofort möglich
- beantworte Ihre Fragen gerne per Mail oder telefonisch

Nächster Liefertermin Montag, 7. August 2017

076 415 33 88
www.delikatessen-fleisch.ch
info@delikatessen-fleisch.ch

wenkbau.ch

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

**Wir gratulieren
Selmedin Jasarevic
zum erfolgreich
bestandenem Lehrabschluss!**

**Es freut uns, dass er
weiterhin in unserem Team
mitarbeitet.**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

1. August-Abendwanderung

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**August-Aktion:
Manicure**

Bei jeder Manicure erhalten Sie einen kleinen Nagellack oder eine Handcreme im Wert von Fr. 7.50 geschenkt.

**September-Aktion:
Haarcoloration**

Wir schenken Ihnen bei jeder Haarcoloration zusätzlich eine Haarpflege für zuhause im Wert von Fr. 15.–.

**MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.**

acustix

Apple und das
Apple Logo sind in
den USA und
anderen Ländern
eingetragene
Marken von Apple
Inc. App Store ist
eine Dienstleis-
tungsmarke von
Apple Inc.

**Modernste Hörgeräte für jeden
Anspruch und jedes Budget.**

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten
Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN
für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Mühlegg-Garage
9000 St. Gallen
www.muehlegg-garage.ch
Tel. 071 222 75 92

DER NEUE MOKKA X

- » Intelligenter 4x4-Antrieb jetzt auch mit Automatik
- » 30% hellere Sicht dank innovativer LED-Scheinwerfer*

**Mit den Innovationen
der Oberklasse.**

*LED-Technologie leuchtet 30% heller als Halogen.

www.opel.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Betriebsferien vom 24. Juli bis 6. August

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Badifest 2017

Samstag, 12. August 2017

www.badi-rehetobel.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juli/August
Tessiner-Brot

... und J... Fuchs
... Rehetobel
... telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber
Sommerferien: 24. Juli – 7. August 2017

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

www.rehetobel.ch

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

«hier spielt die Musik» in Eggersriet

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.

St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail:
info@achilles-sportsline.ch

Persönliche Beratung:
Montag - Freitag: 7.30 - 12.00 Uhr
und von 13.00 - 17.30 Uhr
Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr,
oder nach Vereinbarung

SUZUKI

wann	was	wo	wer
1. Juli, Sa.	10.45	Zirkus Sonjolino	Turnhalle Dorf
1. Juli, Sa.	17.30	ökumenischer Sing-Gottesdienst	kath. Kirche Kirchen Rehetobel
1. Juli, Sa.	18.45	Zirkus Sonjolino	Turnhalle Dorf
2. Juli, So.	09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche
	anschliessend	Frühshoppen	GZ MG Brass Band
2. Juli, So.	13.45	Zirkus Sonjolino	Turnhalle Dorf
5. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
6. Juli, Do.	20.00	Platzkonzert	Dorf MG Brass Band
6. Juli, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
7. Juli, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
7. Juli, Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
9. Juli, So.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
10.07.-14.07.	09.45-15.15	Zirkus-Workshop	Turnhalle Dorf Zirkus Sonjolino
10. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
12. Juli, Mi.	15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»
19. Juli, Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»
24. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
25. Juli, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Juli, Mo.	19.00	Grillabend	Rest. Linde LG Lobenschwendi
1. Aug., Di.	19.00	Abendwanderung	GZ Verkehrsverein
2. Aug., Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»
2. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
3. Aug., Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
4. Aug., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
4. Aug., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
7. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
7. Aug., Mo.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi
9. Aug., Mi.	15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»
11. Aug., Fr.	ab 19.00	Italo-Disco und Holzofen Pizza	kronenbuehl.ch
12. Aug., Sa.	15.00-17.00	Freie Übung Aktive und Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
12. Aug., Sa.		Badifest	Schwimmbad
16. Aug., Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»
18. Aug., Fr.	20.15	Open Air Kino: «Pane e tulipani»	Hof Lenggenhager, LG Dorf
19. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	OBFCR+Chor
19. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Saustall Gupf rechtobler natur
19. Aug., Sa.	nachmittags	Platzkonzert	Tour im Dorf MG Brass Band
19. Aug., Sa.	20.00	Portrait: Mein Leben und ich - Richard Butz	kronenbuehl.ch
20. Aug., So.	09.45	Abschieds-Gottesdienst	evang. Kirche
		Beatrix Jessberger, Barbara Bischoff, Corinne Ruch	
20. Aug., So.		Frühshoppenkonzert	Kaienhaus
21. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
21. Aug., Mo.	19.30	Samariterübung	
23. Aug., Mi.		TK Sitzung	Sportverein
23. Aug., Mi.	19.00	Begegnungsabend, 1. und 2. Oberstufe	kat. Kirche
26. Aug., Sa.	15.00-17.00	2. Obligatorische Bundesübung	Schützenhaus SG Rehetobel
26. Aug., Sa.		Krimiabend - eine Lesung mit Nachtessen	Hofmüli Verein Abtropfi
27. Aug., So.	10.45	ökumenischer Familien-Gupfgottesdienst	Gupf Kirchen Rehetobel
28. Aug., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Aug., Di.	20.00	Zischtigs Höck	

**Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. August 2017**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. August 2017**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am Montag, 31. Juli und am
Nationalfeiertag, Dienstag,
1. August 2017, geschlossen.**

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Gemeindeschreiber-Stv., Frau Patricia Eberle,
unter der Handy-Nummer 079 752 54 85!

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVALAR-Team**

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

August 2017

Genehmigung Kantonales Integrationsprogramm 2018-2021

Im Bereich Förderung der Integration von Flüchtlingen, vorläufig aufgenommenen Personen und den übrigen Migrantinnen und Migranten existiert eine Vereinbarung zwischen dem Kanton und den Gemeinden.

Das aktuelle Programm läuft in diesem Jahr aus. Aus diesem Grund wurde dem Gemeinderat das kantonale Integrationsprogramm 2018-2021 (KIP II) vorgelegt, welches der Gemeinderat an der letzten Sitzung genehmigt hat.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass auf der Grundlage des KIP II die Integrationsförderung im Kanton Appenzell Ausserrhoden in den nächsten Jahren kontinuierlich und nachhaltig weiterentwickelt werden kann und dass mit der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Kanton und Gemeinden, in struktureller und organisatorischer Hinsicht, optimale Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen werden können.

Die Kosten für das KIP II werden zwischen Bund, Kanton und Gemeinden aufgeteilt. Innerhalb des Kanton Appenzell Ausserrhoden werden diese anhand des Einwohnerbestandes per 1. Januar des vorletzten Jahres berechnet. Im Jahr 2018 bedeutet dies für Rehetobel Kosten in der Höhe von Fr. 4'033.00.

Denkmalpflegerischer Beitrag

Sanierungen an schützenswerten Objekten werden durch den Kanton und die Gemeinde subventioniert. Der Gemeinderat hat jeweils die entsprechenden Beiträge zu beschliessen. Auf Antrag der kant. Denkmalpflege hat der Gemeinderat eine Kreditüberschreitung in der Höhe von Fr. 35'991.00 für Ivo Scherrer und Beatrix Mantel, St. Gallen (Projekt: Aussen-Renovation Fassaden an der Liegenschaft St. Gallerstrasse 2) gesprochen.

Tempo-30-Zone Oberstrasse

Vor einigen Monaten wurde auf der Oberstrasse die Tempo-30-Zone eingeführt. Die sehr vielen positiven Reaktionen bestätigen dem Gemeinderat, dass der Entscheid zur Einführung richtig war und ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrsberuhigung aber auch zu einem sicheren Schulweg geleistet werden kann.

Bereits bei der Einführung wurde mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, einige Zeit nach der Einführung Radarkontrollen auf der Oberstrasse durchführen zu lassen. Die Gemeinde Rehetobel hat nun die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gebeten, in den kommenden Wochen Radarkontrollen in der Tempo-30-Zone durchzuführen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Beratungsangebot für Ausserrhoder Familien

Die Beratungsstelle für Familien in St. Gallen arbeitet seit 2014 eng mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden zusammen. Paare und Familien aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden können die Beratungsangebote nutzen, dazu gehören Paar- und Familienberatungen sowie Beratungen bei Trennung oder Scheidung. Diese Beratungen sind kostenlos, da der Kanton das Angebot unterstützt. Die Tarife der Mediationen bei Trennung/Scheidung mit

Jahrmarkt:

15./16. September 2017

ab 11 Uhr

**Vielfältiges Warenangebot für Jung und Alt,
rund um das Gemeindezentrum.**

Aus dem Gemeinderat

der Ausarbeitung einer Trennungs-/Scheidungsvereinbarung sind nach Einkommen abgestuft. Das Team der Beratungsstelle für Familien freut sich auf die Kontaktaufnahme per Telefon 071 228 09 80 oder per Mail info@familienberatung-sg.ch. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter familienberatung-sg.ch.

Die Beratungsstelle für Familien befindet sich an der Frongartenstrasse 16, 9000 St. Gallen (Raiffeisenplatz).

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Rechtobler Lehrabgänger – der Gemeinderat gratuliert herzlich!

Roman Mutzner, Bürgerheimstrasse 15
Agrarpraktiker EBA Landwirtschaft, Lehrbetriebsverbund SG, AR, AI, FL, Salez

Michael Egli, Sägholzstrasse 62
Automatiker EFZ, Huber+Monsch AG, Gossau

Ueli Egli, Sägholzstrasse 63
Automobil-Mechatroniker EFZ Nutzfahrzeuge, LARAG AG, St. Gallen

Sarah Bühlmann, Buechschwendistrasse 8a
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ, Hirslanden Klinik Stephanshorn, St. Gallen

Lukas Kern, Hauetenstrasse 4
Kaufmann EFZ Erweiterte Grundausbildung Bank, Notenstein La Roche Privatbank AG, St. Gallen

Nicolas Steiner, Heidenerstrasse 66
Sanitärinstallateur EFZ, Paul Kobelt AG, Heiden

Timon Graf, Sonnenbergstrasse 23
Schreiner (Bau/Fenster), Heller AG Wohnbauten, Heiden

Michael Schmid, Ettenberg 10
Elektroinstallateur EFZ, elektro führer ag, Wolfhalden

Manuel Bänziger, Sägholzstrasse 41
Automobil-Mechatroniker EFZ Personenwagen, City-Garage AG, Heiden

Joël Widmer, Robach 36
Koch EFZ, Gasthaus Fernsicht, Heiden

Caroline Wenk, Oberrechstein 284
Dentalassistentin EFZ, Zahnarztpraxis Markus Voneschen, Heiden

Anmerkung der Redaktion: Bis zum Redaktionsschluss eingegangene Meldungen!

Rehetobler Jahrmarkt, 15. und 16. September 2017

Der «Rechtobler» Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Die vielfältigen Warenangebote für Jung und Alt, an über 30 Ständen rund um das Gemeindezentrum, verleihen wie jedes Jahr traditionelle Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit den Bahnen wie Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwerter Jahrmarktstimmung, beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Es beteiligen sich auch Vereine, Einwohner/innen und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef

Medienmitteilung der Kantonskanzlei

Geburten, Todesfälle und Trauungen können nicht mehr veröffentlicht werden.

Der Bundesrat hat **per 1. Juli 2017** die eidgenössische Zivilstandsverordnung geändert. Damit wird u.a. die Möglichkeit der Kantone aufgehoben, Zivilstandsfälle zu veröffentlichen. Der Regierungsrat hat die entsprechende Bestimmung in der kantonalen Verordnung über das Zivilstandswesen aufgehoben.

Der Bundesrat hat am 26. Oktober 2016 eine Revision der eidgenössischen Zivilstandsverordnung beschlossen. Diese Revision hebt u.a. die Möglichkeit der Kantone auf, Zivilstandsfälle zu veröffentlichen. Zivilstandsfälle sind Geburten, Todesfälle, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften. Der Bundesrat begründet dies damit, dass die Veröffentlichung dieser Daten datenschutzrechtliche Fragen aufwerfe und keinem überwiegenden Interesse mehr entspreche.

Die Revision trat am 1. Juli 2017 in Kraft. Mit der Aufhebung der entsprechenden Bestimmung in der eidgenössischen Zivilstandsverordnung fällt die rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung von Zivilstandsfällen weg. Der Regierungsrat hat daher die kantonale Bestimmung über die Publikation von Zivilstandsfällen per 1. Juli 2017 aufgehoben. Damit entfällt im Kanton die rechtliche Grundlage für eine Veröffentlichung von Todesfällen, Geburten, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften durch die Gemeinden. Der Regierungsrat wird prüfen, ob eine Möglichkeit besteht, in der kantonalen Gesetzgebung eine Veröffentlichung auf Grundlage der Eintragungen im Einwohnerregister zu ermöglichen. Bis zu einer allfälligen Anschlusslösung dürfen die Gemeinde ab sofort keine Zivilstandsfälle mehr veröffentlichen.

Susanne Altherr, Einwohnerkontrolle

Handänderungen April - Juni 2017

Andreano Laura, Rehetobel (Erwerb 08.04.1992, 11.11.1993) an Fehr David Heinrich, Winterthur, und Fehr Ruth, Winterthur, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1096, 219 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 971, Heidenerstrasse

Blessing Peter Josef, St. Gallen (Erwerb 13.01.1999) an Blessing Andrea Margaretha, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 317, 3'324 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 233, Garagengebäude Nr. 788, Wisli

Böhler Elisabeth, Rehetobel (Erwerb 22.09.1986) an Böhler Stefan Anton, Heiden, Liegenschaft Nr. 284, 22'428 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 614, Garage und Aufenthaltsraum Nr. 811, Alte Landstrasse, und Liegenschaft Nr. 1220, 2'639 m² Grundstückfläche, Stadeli

Gebr. Solenthaler AG, in Rehetobel AR (Erwerb 08.05.1974) an Wenk AG Wald, Hoch und Tiefbau, in Wald AR, Liegenschaft Nr. 57, 421 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 807, Holderen, und Liegenschaft Nr. 503, 697 m² Grundstückfläche, Fabrikgebäude Nr. 145, Holderenstrasse

Erbengemeinschaft James Graf (Erwerb 13.06.2017) an Graf Sibylle, Gündisau, Liegenschaft Nr. 910, 583 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 781, Bergstrasse

Graf Sybille, Gündisau (Erwerb 13.06.2017) an Holderegger Rudolf, Rehetobel, und Holderegger Anna Maria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 910, 583 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 781, Bergstrasse

Steiner Bruno Pius, Rehetobel (Erwerb 16.07.1998, 23.12.2013) an Steiner Martina, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 31, 818 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 42, Bücherstube Nr. 43, WC-Anlagen Nr. 10, Dorf

Erbengemeinschaft Herbert Mäder (Erwerb 27.06.2017) an Mäder Astrid, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 352, 5'831 m² Grundstückfläche, Michlenberg, und Liegenschaft Nr. 355, 4'113 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 241, Unterer Michlenberg

Jular Gertrud sel. (Erwerb 23.12.1970) an Resetta Ginette Michaela Melanie, D-Hannover, Liegenschaft Nr. 627, 458 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 424, Ettenberg

Viehschau 2017

Es ist wieder so weit, am **Freitag, 22. September** werden die Tiere von Wald und Rehetobel auf dem Schauplatz Scheidweg bewertet.

Die Auffuhr der Tiere ist zwischen 8.30 und 9.30 Uhr. Auf dem Schauplatz werden die Schöneuter, der Fruchtbarkeitsstar, Mutter-Tochter, Höchste Lebensleistung und die Miss Wald-Rehetobel erkoren.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Sie werden ab 8.30 Uhr von den Landfrauen Rehetobel im Festzelt bewirtet. Ab 15.45 Uhr werden die Bauern mit ihrem Vieh den Heimweg wieder unter die Füße nehmen. Die Bauern und ihre Helfer würden sich auf Publikum am Strassenrand freuen und zu etwas «Trinksamen» sagen sie sicher auch nicht nein.

Der **öffentliche Schauabend ist ab 20.00 Uhr** im Festzelt auf dem Scheidwegparkplatz. Eine Tombola darf an einem solchen Abend nicht fehlen. Für Stimmung sorgen dieses Jahr die **Kapelle Bergmätle** aus Herisau.

Zur Viehschau sowie zum Schauabend freuen sich die Bauern, die Landfrauen Rehetobel und die Schaukommission auf Sie als Gäste.

Für die Schaukommission, Präsident Thomas Frei

Herzliche Einladung zum Apéro

Gemeinde möchte die Kulturkommission Rehetobel auf die Ausstellung der **Zeichnungen von Hilda Brunner** im Treppenhaus des Gemeindezentrums hinweisen und Sie am **9. September 2017 um 15.00 Uhr** zur Vernissage mit Apéro einladen.

Hans Rudolf Lüscher

Hilda Brunner 1932-2013

Zeichnungen

Ausstellung im Treppenhaus der Gemeindeverwaltung Rehetobel St. Gallerstrasse 9

Vernissage mit Apéro
9. September 2017, 15 Uhr

Besichtigung während den Bürozeiten der Gemeinde Rehetobel

Kontakt
Kulturkommission Rehetobel
Hans Rudolf Lüscher
079 708 30 73

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 bis 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse).
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen:
1. September 2017, Lukas

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe). Mireille mit den neuen BetreuerInnen: Fabienne, Fabian, Joel, Julian, Sereina und Jannik, freuen sich Euch im Jugendraum zu treffen!

6. Sept. Pizza machen	Mireille
13. Sept. Smoothis machen	Joel und Mireille
20. Sept. Antistressball	Sereina und Jannik
27. Sept. Mädchennachmittag	Sereina, Fabienne, Mireille

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch
Erwachsene Fr. 40.- pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am Samstag, **2. September 2017** findet im Alters- und Pflegeheim Krone der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Zudem finden auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Andreas Zuberbühler

samariter BLS/AED-SRC Samariterverein Rehetobel Kompakt

**Montag, 18. September 2017
20.00 bis 21.30 Uhr**

Der Crash-Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung. In diesem Kurs erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen der Wiederbelebung. Er ermöglicht es Ihnen, die Herz-Lungen-Wiederbelebung anzuwenden bis professionelle Hilfe eintrifft.

In nur eineinhalb Stunden trainieren Sie das sichere Verhalten bei einem Herz-Kreislaufstillstand (BLS-Basic Life Support) inkl. Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatischer externer Defibrillator).

Der Unterricht vermittelt auf einfache Art viel praktisches Wissen und basiert auf den aktuellsten Richtlinien für Erste Hilfe.

Ort Gemeindezentrum Rehetobel
Kosten CHF 40.-
Anmeldung www.redcross-edu.ch
Auskünfte Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

Siebter «Rechtobler Clean-Up-Day»

Unter dem Motto «Die Schweiz räumt auf...» findet am Freitag und Samstag, 8./9. September 2017 in zahlreichen Städten und Gemeinden wieder ein nationaler Clean-Up-Day statt. Leider ist **Littering** auch in unserer Gemeinde

immer wieder ein Thema. Auch bei uns werden die verschiedensten Gegenstände angefangen von Essensverpackungen über ALU-Dosen, PET- und Glasflaschen bis hin zu Autoreifen oder Matratzen einfach liegen gelassen oder achtlos «entsorgt».

Die Wasser- und Umweltkommission schliesst sich auch dieses Jahr dieser nationalen Anti-Littering-Kampagne an und möchte ebenfalls ein Zeichen gegen die zunehmende Abfall-Unsittlichkeit setzen.

Wir laden deshalb Gross und Klein am **Samstag, 9. September 2017** ein, uns bei dieser Aufräum-Aktion tatkräftig zu unterstützen.

Programm:

08.30 Uhr Besammlung vor dem Gemeindehaus

08.30 – 08.45 Uhr Instruktion und Gruppeneinteilung

08.45 – 12.00 Uhr Aufräumsatz an verschiedenen Orten in Rehetobel

ab 12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen beim GZ (es gibt Wurst & Brot, Getränke, Kaffee & Kuchen)

Ausrüstung: Handschuhe, gutes Schuhwerk (ev. Regenschutz/Gummistiefel). Kinder nur in Begleitung einer erwachsenen Person. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Leuchtwesten und Ersatzhandschuhe werden verteilt.

Anmeldung bis Donnerstag, 7. September unter:
Telefon 071 877 20 13 oder via Mail an:
antonius.mittelmeijer@bluewin.ch

Bitte melden Sie uns, falls Sie versteckte Abfallplätze kennen...

Antonius Mittelmeijer

Gratulationsdienst Pro Senectute: Interessante Begegnungen

In jeder Gemeinde des Kantons gratulieren die sog. Ortsvertreterinnen und -vertreter bei runden Geburtstagen ab 80 Jahren. In Rehetobel sucht Pro Senectute ab sofort eine oder zwei Personen, welche diese spannende Aufgabe übernehmen.

Seit 100 Jahren setzt sich Pro Senectute für die Anliegen von älteren Menschen ein. Ein kleines aber wichtiges Rädchen im Getriebe ist der Gratulationsdienst. So besuchen freiwillige Helferinnen und Helfer im Auftrag von Pro Senectute die Jubilarinnen und Jubilare, überbringen Gratulationswünsche, ein kleines Geschenk sowie Informationsmaterial. Ein wichtiges Ziel des Gratulationsdienstes ist, Menschen im höheren Alter die Angebote von Pro Senectute in Erinnerung zu rufen. Pro Jahr werden in Rehetobel rund 25 Besuche gemacht. Damit die Freiwilligen Auskunft geben können, werden sie in ihre Tätigkeit eingeführt und bei Fragen steht ein Mitarbeiter von Pro Senectute zur Verfügung. Zudem findet jährlich ein Erfahrungsaustausch statt.

Haben Sie Interesse an diesem Freiwilligenengagement und den damit verbundenen interessanten Begegnungen? Kontakt/Auskunft: Markus Gmür, Pro Senectute AR, Telefon 071 353 50 33 oder markus.gmuer@ar.pro-senectute.ch

Markus Gmür

ARABESK - EIN KAMMERSPIEL

Mit Katharina Henking (Installation) und Ivo Ledergerber (Lyrik)
Vernissage: Freitag, 15. September 2017 (Türöffnung u. Bar ab 19 Uhr)
Weitere Öffnungszeiten: Sa/So, 16./17. September, 13 bis 18 Uhr
Spezial: Atelierbesuch am Donnerstag 14. September, 13 bis 18 Uhr

Wie schon im vergangenen Jahr wird das Kronenbühl im September zum Kunstraum und lädt diesmal zu einem Experiment mit bildender Kunst und Sprachkunst ein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Winterthurer Künstlerin Katharina Henking, deren Werdegang in St. Gallen begründet ist, und der St. Galler Lyriker Ivo Ledergerber sich in ihrer Arbeit treffen. Für Kultur im Kronenbühl wird die bildende Künstlerin eine räumliche Installation direkt vor Ort entwickeln und bereits zwei Tage vor der Eröffnung mit dem Aufbau beginnen. Am Donnerstag 14. September sind Interessierte herzlich willkommen zwischen 13 und 18 Uhr diesen Prozess mitzuverfolgen. Katharina Henking erarbeitet die Installation u. a. mit gesammeltem Naturmaterial hier. Deren zugrunde liegende Thematik – das Vergängliche – wird in die Gedichte von Ivo Ledergerber einfließen und verbindet sich durch die Rezitation für einen Moment mit den rankenartigen, hängenden Gebilden. Wir heissen Sie herzlich willkommen mit einzutau-chen!

Reservation unter kultur@kronenbuehl.ch.

Gisa Frank

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Dem Thema Garten war die Juni Feder unserer Midegg Nachbarin gewidmet. Das Entzücken über die bunte Vielfalt und bisweilen auch der Unmut über gefräßige Gartengäste verbinden uns. Er ist ein Teil unseres Gefühls, hier daheim zu sein.

Seitdem wir pensioniert sind, vertauschen wir aber ab und zu Häckeli und Gummistiefel mit Rucksack und Wanderschuhen, und ziehen los in den riesigen Garten der Landschaft, wo die Ferne lockt, und wo hinter jedem Hügel Überraschungen auftauchen können.

Wie oft haben wir schon erlebt, dass sich trotz des schweren Rucksacks nach einigen Tagen eine ungeahnte Leich-

tigkeit einstellt. Der Weg «legt sich unter unsere Füsse», und die Gärten in den Dörfern blühen uns bunt entgegen, ganz ohne unser Zutun. Mit etwas Glück weitet sich die Pracht in die Landschaft hinein aus, und wir wandern durch Felder von Ginster, Mohn und Fingerhut.

Ich gebe es zu, es gibt auch missliche Tage: Blasen an den Füssen, kaputte Schuhe, Irrwege, alles durchnässende Platzregen. Da taucht schon auch einmal die Frage auf: «Warum tun wir uns das eigentlich an?». Aber gerade dann geschieht manchmal ein kleines Wunder: Ein Gastgeber fährt zum Schuhmacher, Unbekannte helfen uns auf den richtigen Weg zurück, jemand lädt uns bei Dauerregen spontan zum Kaffee ein.

Auch an den Tagen ohne jegliche Panne lässt sich eines nicht vermeiden: Gegen Abend werden die Beine schwer, und der Rucksack legt irgendwie noch an Gewicht zu. Aber bald erwarten uns ja die «Abendwohltaten»: Eine warme Dusche, ein einfaches Abendessen, ein bescheidenes Bett. Wer schon einmal auf einer Weitwanderung war, kennt auch die unbeschreiblich verlockende Morgenfrische und die Freude, weiter unterwegs sein zu können. Alles was man braucht trägt man auf dem Rücken mit, es ist (fast) nichts Überflüssiges dabei.

So sind wir in den vergangenen Jahren viele hundert Kilometer zu Fuss unterwegs gewesen, dem Atlantik entgegen. Aber ebenso gewiss wie die Wanderlust packt uns eines Tages das «Hääwee» nach unserer lieben Midegg. Da wartet ein etwas verwilderter Garten und all unser Hab und Gut auf uns. Jedes Mal eine grosse Umstellung und ein gewisser Schreck, wie viele Dinge uns nun wieder umgeben. Und doch: Wahrscheinlich kann man das Unterwegs sein nur geniessen, wenn es irgendwo ein «Daheim» gibt, das neben Verantwortung auch Sicherheit und Geborgenheit bedeutet. Im Wissen, wie viele Menschen unfreiwillig unterwegs sind ohne einen solchen Rückhalt, empfinden wir grosse Dankbarkeit.

Nun fliegt die Feder ins Dorf zurück, zu Renata und Andreas Fischer, für welche Weggehen und Wiederkommen zum Alltag gehören.

Rosmarie Jost

Gratis abzugeben

Gehst du in Trogen in die Kantonsschule und belegst die Fächer Chemie, Physik und Biologie?

Ich habe diesen Sommer die KST abgeschlossen und kann dir die aktuellen Bücher, die für die Fächer Chemie, Physik und Biologie als Unterrichtsmaterial nötig sind, gerne gratis abgeben:

- «Chemie heute», Gesamtband (Schroedel)
- «Physik in einem Band» Dorn-Bader (Schroedel)
- «Natura – Grundlagen der Biologie für Schweizer Maturitätsschulen» (Klett und Balmer Verlag Zug)

Die Bücher sind in gutem Zustand.

Interessiert? Dann melde dich bitte bei:

Lydia Bruderer, Holderenstrasse 17, 9038 Rehetobel
lydia.bruederer@hotmail.com

Zum Abschied unserer Pfarrerin Beatrix Jessberger

Am Sonntag, 20. August wurde unsere Pfarrerin Beatrix Jessberger mit einem wunderschön gestalteten Gottesdienst verabschiedet. Wir Kirchgemeindeglieder schauen mit ihr in grosser Dankbarkeit auf dreizehn Jahre ihres fruchtbaren Wirkens als herausragende Theologin und Seelsorgerin zurück. Sie übte unser ihr anver-

trautes Pfarramt mit viel Empathie und mit stets spürbarer Liebe zu den einzelnen Kirchgemeindegliedern und der Gemeinschaft als Ganzem aus. Durch ihren interessant gestalteten Konfirmandenunterricht wie auch in ihrer ganzen Tätigkeit fand sie stets guten Zugang zur Jugend unseres Dorfes.

Ihr herzlich lachendes Gesicht bei jeder Begegnung im Dorf wirkte allemal wohltuend und wird im Gedächtnis der Rechetobler verbleiben.

Erinnern wir uns mit ihr zusammen an ihren Einzug hier in Rehetobel im Frühling 2004. Dass sie mit Glockengeläute und der in corpore vor dem Pfarrhaus versammelten Kirchenvorsteherschaft empfangen worden sei, habe sie sehr berührt und gefreut. Zuvor hatte sie im grossen Berlin viele Jahre eine in mancher Hinsicht nicht leicht zu betreuende grosse Pfarstelle versehen, wo solch nahe gehenden Zeremonien der Wertschätzung nicht zur alt hergebrachten Tradition gehörten.

In Bayern geboren und von dort stammend, führte der Lebensweg unserer scheidenden Pfarrerin über eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und damit zu leidenden Menschen. Ein längerer Aufenthalt in England brachte sie in Kontakt mit Menschen verschiedener Nationen, Sprachen und Religionen. In anregenden, multikulturellen Gesprächen gewann sie die Überzeugung, dass Religion und Vernunft sich nicht ausschliessen. Begeistert von der Religion als grossem Kosmos entschloss sie sich überzeugt für das Studium der Theologie in Göttingen und Berlin. Im Gegensatz zur Mehrzahl ihrer Mitstudentinnen und Mitstudenten trat sie nach Studienabschluss in den Dienst der Seelsorge und wurde Pfarrerin. Bestrebt, immer Neues zu lernen und zu erfahren, verbrachte sie wiederholt längere Aufenthalte in verschiedenen Kontinenten und Ländern, lernte verschiedene Religionen kennen, und zwar «von innen heraus, miterlebend».

Auf diesem reichen Fundus an Wissen und Lebenserfahrung gründete ihr vielfältiges, zutiefst dem christlichen Glauben gewidmetes Wirken, das sich durch eine offene, liberale Geisteshaltung offenbarte. Die Kirche als Sakralraum durfte auch offenes Haus für das reiche, bunte Leben der Dorfgemeinschaft sein, in welcher Beatrix Jessberger das aktive Vereinsleben schätzte und unterstützte.

Ihre tiefgreifenden, sonntäglichen Predigten wie auch ihre auf die Verstorbenen liebevoll eingehenden Trauergottesdienste wurden nicht nur von den Einheimischen, sondern auch von auswärtigen Kirchenbesuchern hoch geschätzt. In musikalischer Umrahmung ihrer Gottes-

dienste, hin und wieder mit Chorgesang, sah sie ein wichtiges Element bei der Verkündigung religiöser Inhalte. Mit bemessenen finanziellen Mitteln und gelegentlich privater Unterstützung gelang es ihr, ein stets vielfältiges, abwechslungsreiches Angebot an Veranstaltungen zu präsentieren, das von jenen, die Zeit für deren Besuch finden konnten, sehr geschätzt wurde.

Wir verabschieden Pfarrerin Beatrix Jessberger im Rückblick auf ihr segensreiches Wirken in grosser Dankbarkeit und mit den allerbesten Wünschen, froh darüber, dass sie, weil nicht allzu weit von hier Wohnsitz nehmend, durch viele persönliche Kontakte mit unserem Dorfe verbunden bleibt.

Arthur Sturzenegger

Hedi Kohler geht in die wohlverdiente Pension

Am 30. Juni, ihrem letzten Arbeitstag im Alters- und Pflegeheim Krone in Rehetobel, haben sich die Bewohner, Mitarbeiter, Verwaltungsmitglieder, Ärzte, Pfarrer und Physiotherapeuten von Hedi Kohler im Rahmen eines stimmungsvollen Festes verabschiedet.

In ihrer 19-jährigen Tätigkeit als Pflegedienstleiterin hat sie nachhaltige Spuren hinterlassen.

Hedi hat in ihrer konsequenten Art den Grundsatz *fordern und fördern* in die «Krone» getragen. Dies gepaart mit grossem Sachverstand und grosser Offenheit gegenüber Veränderungen. Sie hat über die Jahre die Barrieren zwischen Alters- und Pflegeheim konsequent abgebaut.

Der Bewohner ist im Mittelpunkt: Dieser Maxime ist sie über all die Jahre gefolgt und sie hat es geschafft, diese Ideen auch auf die Mitarbeitenden zu übertragen. Heute ist das ein Element des immer wieder angesprochenen «Krone-Geist». In der «Krone» sind ab 2010 12 Mitarbeiterinnen zur Fachangestellten Gesundheit ausgebildet worden. Dabei hat sie auch auf die Ausbildung von Wiedereinsteigerinnen grossen Wert gelegt und als Resultat sind sechs immer noch in der «Krone» beschäftigt und ein wesentlicher Grund, dass wir aktuell nicht betroffen sind vom Fachkräftemangel.

Weitere zentrale Schwerpunkte ihres Schaffens waren der zielstrebige Ausbau und die Gestaltung der Pflegeabteilung, die Einführung von Stationsverantwortlichen auf den Abteilungen, der strukturelle und fachliche Aufbau der Demenzabteilung, der Aufbau und Erhalt eines funktionierenden Netzwerkes mit Ärzten, Physio- und Ergotherapeuten, Spitex, Sozialberatungen und Pro Senectute, die seriöse und professionelle Umsetzung neuer Anforderungen mit einem erfrischenden Pragmatismus (so viel

wie nötig, so wenig wie möglich), der Neugestaltung der Nachtwachen-Organisation, der Einführung der elektronischen Pflegedokumentation und elektronischen Einstufungssystems, der Ausarbeitung der Pflege-Leitlinien und pflegerischen Konzepten, der aktiven Mitarbeit beim Leitbild, der Mitgestaltung bezüglich Gestaltung und Organisationsabläufen bei Küche und Speisesaal, Bettenlift, Neubau Alterswohnen und der Umgestaltung der Altersheimzimmer zu barrierefreien Zimmern.

Danke Hedi für Deine Arbeit, Dein Wirken und Deine Zusammenarbeit.

Für uns geht die Arbeit in der «Krone» weiter und ich freue mich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Leiterin Dienste Heidi Anrig und der Pflegedienstleiterin und deren Stellvertreterin Ursula Graf und Sandra Zähler auf die kommenden Herausforderungen.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Bald ist es soweit und der STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel geht am **Samstag, 2. Dezember 2017 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr** in die zweite Runde!

Für jene, welche gerne einen Stand betreiben wollen, liegen aktuelle Anmeldungen im Volg bei der Inseratewand auf. Anmeldeschluss ist der 1. Oktober 2017. Zudem freuen wir uns über freiwillige Helferinnen und Helfer, welche uns bei der Realisierung des Markttagess gerne tatkräftig oder auf andere Weise unterstützen wollen.

Bei Interesse melde Dich unter:
sternstund.rehetobel@gmx.ch
079 754 77 55 (Martina Wagner) oder
076 401 06 44 (Anna Joos).
Wir freuen uns auf Sternstunden mit Euch!

Anna & Martina

19. Rechetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...
Wir suchen bereits wieder 24 interessierte Dorfbewohner/Innen, die während der Adventszeit ein Fenster dekorieren und beleuchten. Zum Mitmachen sind **ALLE** herzlich eingeladen.
Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 15. Oktober 2017 bei mir. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.
Spielgruppe Rägeboge
Alexandra Nauer, Tel 071 877 22 10
E-Mail naualex1@gmail.com

Ferienpass 2017 – Ein Tag mit dem Förster

Das Revierforstamt Trogen beteiligte sich wiederum mit einem Angebot am «Appenzeller Ferienpass». «Ein Tag mit dem Förster» war offensichtlich so beliebt, dass er schliesslich drei Mal durchgeführt werden musste, um allen Interessierten einen Platz bieten zu können.

Zweimal fand dieser Ferienpasstag in Rehetobel (Kaiengigere), einmal in Trogen statt.

Jeweils etwa 15 Kinder wurden von Köbi Frischknecht und Michel Kuster betreut. In einem, letzten Winter durchgeführten Holzschlag, erläuterte ihnen der Förster weshalb die alten Bäume gefällt wurden und welche Bedingungen es braucht, damit sich die Waldverjüngung gut entwickeln kann. Gemeinsam wurde dann angepackt, die vielen Äste vom Holzschlag zu grossen Haufen geschichtet und somit viel Waldboden für die Verjüngung vorbereitet.

Trotz des steilen Geländes und der strengen, oft auch etwas schmutzigen Arbeit waren die Kinder, neben vielen Buben auch einige unverwüstliche Mädchen, mit viel Eifer bei der Arbeit. Es wurde viel geplaudert und gelacht – immer ein gutes Zeichen! Bis am Mittag war dann ein schönes Stück des Holzschlages geräumt. Wieviel so viele fleissigen Hände in kurzer Zeit doch bewirken können!

Dann erlebten die Kinder wie man im Wald auch ohne Papier ein Feuer machen kann, welches eine gute Glut für eine feine Grillwurst hergibt. Frisch gestärkt begab sich die Gruppe am Nachmittag auf eine Entdeckungsreise durch das Leben eines Baumes – vom Sämling bis zum Riesen, welcher schliesslich wieder Platz macht für die nächste Baumgeneration. Höhepunkt für die meisten war sicherlich das Fällen eines Baumes, welches von Köbi Frischknecht demonstriert und aus nächster Nähe und doch sicherer Distanz verfolgt werden konnte. Als kleine Erinnerung konnte jedes Kind ein kleines Holzbrettchen des gefällten Baumes mit nach Hause nehmen.

Etwas müde und schmutzig aber mit strahlenden Gesichtern konnten die kleinen Waldarbeiter am späten Nachmittag wieder von ihren Eltern empfangen werden.

*Michel Kuster,
Revierförster Trogen-Bühler-Wald-Rehetobel*

Schule Rehetobel

Informationen

Erster Schultag

Für 15 Erstklässlerinnen und Erstklässler ging Mitte August die Schulzeit los. Caitlyn, Valentina, Thomas, Melina, Johanna, Dimitri, Mira, Oliver, Alea, Janick, Leticia, Chiara, Liam, Lia und Fabienne haben in diesen ersten Tagen schon:

- Das Buchstabenmonster gefüttert
- Erste Wörter gelesen
- Lieder gesungen
- Gezählt und gerechnet
- Zahlen geschrieben
- Den Pausenplatz kennen gelernt

Alle sind etwas gespannt und aufgeregt, aber hochmotiviert gestartet!

Martina Steiner

«Phänomenal»

Einige Impressionen vom 1. Schultag aus dem «phänomenal» in der Mittelstufe.

Eveline Laguna

Jahrmarkt 2017

Wie jedes Jahr beteiligt sich die Schule Rehetobel wieder am Jahrmarkt.

Dieses Jahr bedienen wir Sie am **Freitag, 15. September 2017** mit den alljährlichen Verkaufsständen. Aufgrund der Hochzeit von Herr Maeder und Frau Bruderer am Jahrmarktsamstag, wird das Brothüsli von den Eltern der 6. Klasse bedient.

Der Büchermarkt schliesst am Freitagabend. Da wir noch viele Bücher aus den letzten Jahren haben, sammeln wir dieses Jahr im Voraus keine Bücher im Dorf. Die Kaffee-stube öffnet auch am Samstag, eventuell in einem kleineren Rahmen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis, freuen uns auf Ihren Besuch und auf kauffreudige Kundschaft. Der Erlös wird wie immer für Klassenlager, Exkursionen und Aktivitäten in der Mittelstufe eingesetzt.

Mittelstufe Rehetobel

Erziehung

Danke für die neuen technischen Geräte in der Mittelstufe

Am Dienstag nach der Pause versammelte sich die ganze Mittelstufe im Schulzimmer der 5. Klasse. Plötzlich klopfte es an der Tür. Frau Etter und Frau Hohns rollten ein grosses Geschenk herein. Gespannt warteten wir bis Julius die

rotweisse Masche löste und das Geschenk auspackte. Juhüüü – zwölf nigelnagelneue Laptops! Ausserdem wurden unsere Schulzimmer in den Sommerferien mit einem Beamer und einem Visualizer ausgerüstet. Wir danken der Gemeinde und der Bevölkerung von Rehetobel ganz herzlich für die tollen Geräte.

Schüler/innen und Lehrpersonen der Mittelstufe Rehetobel

... und zum Schluss

Drei Mädchen arbeiten an einem Projekt über Erdbeben. Eine Drittklässlerin meldet sich und fragt die Lehrperson, ob sie einen «schonenden» Erdbeben kenne. Die Lehrperson fragt: «Was meinst du mit einem schonenden Erdbeben?»

Das Mädchen antwortet darauf: «Damit meine ich ein Erdbeben, das keine Menschen tötet und keine Häuser zerstört. Ich möchte mein Projekt den anderen Kindern eben schonend beibringen.»

SEKUNDARSCHULE

Schlussfest der Sekundarschule TWR

Petrus hat es gut gemeint mit der Sekundarschule TWR in Trogen – bei strahlendem Sommerwetter ging kurz vor den Sommerferien das erste Schulfest über die Bühne. Die Schülerinnen und Schüler haben sich im Vorfeld ins Zeug gelegt und so konnte dem Publikum einiges geboten werden.

Ein freundlich farbenfroh geschmückter Platz mit einer einladenden Festwirtschaft empfing die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Die Blumen auf den Tischen hatten eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dem Jahresmotto «Sorgfalt». Über Wochen pflegten die Schülerinnen und Schüler die ihnen anvertrauten Blumensetzlinge, ging es doch darum als «sorgfältigste» Klasse mit dem grössten Blumenrücklauf einen Preis zu ergattern.

Es gab ein breites kulinarisches Angebot: Würste, Steaks, ein reichhaltiges Salatbuffet, gluschtiges Meterbrot, Thai-curry und ein Kuchenbuffet, das sich immer wieder von Zauberhand mit neuen Köstlichkeiten füllte. Auch das hausgemachte Magenbrot und die gebrannten Mandeln fanden grossen Anklang. An der Bar konnte der Durst mit kreativen erfrischenden Drinks gelöscht werden. Fast das Wichtigste war, dass die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit fanden, gemütlich zusammensitzen und sich in einem lockeren Rahmen auszutauschen.

Natürlich stand die 3. Sekundarklasse im Mittelpunkt. Sie wurden nicht nur in einem würdevollen Rahmen verabschiedet – sie nutzten das Fest auch, um ihre vielfältigen Abschlussarbeiten zu präsentieren.

Die Bandauftritte und Tanzdarbietungen haben das Publikum mitgerissen und begeistert.

Auch wetteifrige Besucher kamen auf ihre Kosten, sie konnten sich unter anderem auf Harassen in schwindelnde Höhen hinaufarbeiten, ihren Gleichgewichtssinn auf der Slackline unter Beweis stellen oder als Gruppe einen «reissenden Fluss» überqueren.

Sogar an die Kleinsten wurde gedacht. Speziell für sie haben motivierte Babysitterinnen einen Kinderhort liebe- und phantasievoll eingerichtet.

Der Einsatz der Schülerinnen und Schüler war grossartig. Sie haben enorm zum Gelingen dieses Festes beigetragen. Wie könnte man besser in die wohlverdienten Sommerferien starten?

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24

www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Sept. 09.45 Uhr** Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse und den Konfirmanden, Musik: Cyrill Bischof
- 10. Sept. 09.45 Uhr** **ökum. Erntedank- und Einführungs-Gottesdienst** von Pfm. Ulrike Hesse mit den Landfrauen, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett sowie Andrea und Bettina Nees
- 17. Sept. 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Bettag** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof (Flügel) und Urs Fässler (Hackbrett)
- 24. Sept. 09.45 Uhr** Gottesdienst mit Pfm. Dorothee Dettmers, musikalisch gestaltet von Werner Graf

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 9. September um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. September um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24a. **Montag, 18. September um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz.

«Ein neuer Glaube zieht durchs Land – die Reformation in unserer Gegend»

Am **Donnerstag, 7. September 2017, 13.30 bis ca. 19 Uhr** wandern wir nach dem Roman von Walter Züst auf den Spuren der Agatha Roner aus Dornessen, die kurz nach der Reformation lebte und in Verdacht geriet, eine Hexe zu sein. Informationen und Anmeldung bis 3. September bei Pfarrerin Doris Engel Amara, Wald, 076 511 41 94.

Am **Sonntag, 10. September** wird Heidi Eisenhut, Leiterin Kantonsbibliothek, im Anschluss an den Gottesdienst

in der Kirche Wald einen Einblick geben in die Geschichte der Reformation in unserer Gegend. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr, der Vortrag findet nach dem Gottesdienst um ca. 10.30 Uhr statt. Alle Interessierten, gerade auch aus den Nachbargemeinden, sind herzlich willkommen, da das Thema Wald und seine Nachbargemeinden betrifft.

Pfm. Doris Engel Amara

Abschieds-Gottesdienst

Mit einem feierlichen Gottesdienst hat sich die Kirchgemeinde am Sonntag, 20. August 2017 von Pfarrerin Beatrix Jessberger, Musikerin Barbara Bischoff und Sekretärin Corinne Ruch verabschiedet.

Peter Roth und der Ad hoc Chor, unter Leitung von Barbara Bischoff, verwandelten die Kirche in einen eindrucksvollen Klangraum mit einem breit gefächerten musikalischen Repertoire – vom «Alpsegen» über «Tears in Heaven» und «You raise me up» bis zum «Ûse Vater» und dem jüdischen Lied «Ose shalom».

Neben der tiefgehenden Musik wurde die Gemeinde in der Abschiedspredigt mit wertvollen Gedanken von Pfarrerin Beatrix Jessberger beschenkt. Die grosse Wertschätzung der Dorfbevölkerung war nicht nur durch die voll besetzte Kirche, sondern auch durch die vielen herzlichen Dankesworte im und nach dem Gottesdienst beim ausgiebigen Apéro spürbar.

Ricarda Zech

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier, musikalische Gestaltung: Cornelia Bronzetti

Samstag, 9. September

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der kath. Kirche

Sonntag, 10. September

09.45 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst in der ref. Kirche

Mittwoch, 13. September

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 16. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 23. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 26. September

20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 30. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 22. Oktober

10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel

Solardorf Rehetobel

Rechtobler Bevölkerung schenkt der Schule eine Solarstrom-Anlage

Erinnern Sie sich noch an die Juli-Nummer des Gemeindeblattes? Da hofften wir vom Verein Solardorf, genau diese Schlagzeile über unseren nächsten Artikel setzen zu können. Dank Ihrer Hilfe ist in kurzer Zeit der nötige Betrag zusammen gekommen und wir wussten bereits zwei Wochen nach dem Spendenaufruf, dass die Anlage gebaut wird. **Allen Spenderinnen und Spendern danken wir ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung.** Die Solarstrom-Anlage auf dem Dach der Turnhalle ist bereits in Betrieb.

Für die jüngeren Schulkinder mag die Stromproduktion eine abstrakte Sache sein. Auf einem Display werden jedoch die technischen Daten auch in einfacher Darstellung verständlich gemacht. So ist an Hand einer Kurve der Tages- und Monatsertrag ersichtlich. Die Grösseren haben über den Computer zudem einen direkten Zugang zu den Daten, welche im Unterricht verwendet werden können. Und alle Kinder erleben jetzt sozusagen täglich, dass Strom auch nachhaltig produziert werden kann.

Für den Vorstand: M. Golay-Boller

Frauenverein
Rehetobel

Senioren-Zmittag

**Gemeinsam essen am
Donnerstag, 7. September 2017, 12.15 Uhr
im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Än Guete!

Für die Frauenverein-Frauen, Marianne Taber

Landfrauen Verein Rehetobel sucht Mitglieder

Liebe Rehetoblerinnen

Seit gut 82 Jahren gibt es den Landfrauenverein Rehetobel. Der Verein steht Bäuerinnen und Frauen aus dem Dorf offen. Wir treffen uns 2 mal jährlich, einmal zur Haupt- und einmal zu der Frühlingsversammlung. Es wird über das Vereinsjahr berichtet und für das nächste Jahr die Anlässe festgelegt.

Unsere Hauptbeschäftigungen sind:

Organisation der Festwirtschaft an der Viehschau und deren Dekoration, die Ausstattung des Erntedankfestes, der Pausenmilch-Ausschank für die SchülerInnen, Spielnachmittage für Jung und Alt, Ganztagesausflüge und die sehr beliebten Back-, Koch- und Bastelkurse.

Uns ist es ein grosses Anliegen, dass es den Landfrauenverein auch in Zukunft gibt. Was ginge unserem Dorfleben ab, wenn im Herbst keine Viehschau mehr durchgeführt werden könnte, weil wir zu wenig Landfrauen sind?

Wenn du Lust und Zeit hast, in unserem Verein mitzuwirken, dann sind wir froh um deine Mithilfe. Zum Beispiel: Die Viehschau vorzubereiten, Kuchen backen, Blumenschmuck herstellen, im Service mithelfen, Kurse besuchen und etwas dazulernen oder den Vorstand unterstützen.

Wenn du interessiert bist, dann melde dich bitte bei unserer Präsidentin:

Erika Meier, Klingensbuch 18, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 16 71, E-Mail meier.rehetobel@bluewin.ch
Danke für dein Interesse!!

Regina Kunz

«Vorzüglich» für Gemischtchor Rehetobel

Nach 2011 in Appenzell und 2014 in Küsnacht am Rigi erreichte der Gemischtchor Rehetobel am Zürcher Oberländer Chorfest am 17. Juni 2017 in Bubikon wiederum die höchste Auszeichnung an einem Gesangswettbewerb.

Intensive Probenarbeit als Vorbereitung

Die Erwartungen an sich selbst, nach dem erfolgreichen Abschneiden an den letzten zwei Gesangsfesten, waren auch dieses Mal hoch. So bereitete sich der Chor nach dem Motto «entweder ganz oder gar nicht» an einem Probenwochenende und mit einigen Sonderproben intensiv auf das Ereignis vor. Schliesslich war es das Ziel, das gesamte Programm auswendig zu singen und bei einem Stück galt es auch wieder eine Choreographie einzustudieren.

Vielseitiges Liederprogramm

Mit vier Liedern zeigte der Gemischtchor einen repräsentativen Querschnitt durch sein vielfältiges Repertoire. Die Chorversion des Instrumentalstückes «The Entertainer», ein melancholisches Lied über die Blume «Brunälla», das Lied aus dem 16. Jahrhundert «Nun fanget an», und «Dancing Queen» von ABBA mit Choreografie fanden nicht nur grossen Anklang beim zahlreichen Publikum sondern überzeugten auch die Juroren. Das Resultat: erneut «vor-

züglich», ein Prädikat, das nur wenige der teilnehmenden Chöre erreichten.

Stimmiges Chorfest

Aber nicht nur der Gesangswettbewerb selber hinterliess bei den Chormitgliedern einen bleibenden Eindruck. Die kleine Kapelle im «Ritterhaus» in Bubikon war ein würdiger Ort für die Wettbewerbsvorträge. Weil die Kapelle nur wenig Platz für Publikum bot, wiederholten die teilnehmenden Chöre ihre Vorträge an zwei weiteren Orten auf dem Festgelände. Bis zur Rangverkündigung am Abend im Festzelt gab es Gelegenheit, unter schattigen Bäumen in der Festwirtschaft die Chorgemeinschaft zu pflegen. Anlässlich der Rangverkündigung durfte der Chor dann als Preisträger nochmals auftreten.

Chorausflug am darauffolgenden Sonntag

Der Chor übernachtete in Bubikon und begab sich am Sonntag dann auf den Chorausflug. Bei strahlendem Wetter wanderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Holzsteg bei Rapperswil nach Hurden, nicht ohne auf diesem Weg nochmals Pausen für einige Lieder einzuschalten. In Festlaune machte der Chor dann eine Schifffahrt über den Walensee. Nach dem Mittagessen in Unterterzen kehrten die Chormitglieder reich an neuen Eindrücken und vielen geselligen Stunden nach Rehetobel zurück.

Nächste Auftritte in Rehetobel

Der Chor Rehetobel ruht sich natürlich nicht einfach auf den Lorbeeren aus. In der 2. Jahreshälfte tritt der Chor mehrere Male in Rehetobel auf. Am Samstag, 23. September 2017, 15.00 Uhr, im «Waldheim» und am 2. Dezember 2017 im Alters- und Pflegeheim «Krone». Dazu kommt ein Auftritt in der Adventszeit.

Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns **jeweils am Mittwoch um 20.00 Uhr** im **Gemeindezentrum Rehetobel** zur Probe.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Aktuelle Medien in der Bibliothek

Augustin Martinez

Montepellido - Das Dorf der verschwunden Mädchen

Es ist fünf Jahre her, dass die beiden Mädchen Ana und Lucía entführt wurden. Fünf Jahre, in denen ihre Eltern die Hoffnung schon fast aufgegeben haben.

Doch dann taucht Ana wieder auf. Sie wird in einem Auto-wrack in einer Schlucht gefunden. Der Fahrer ist tot und sie schwer verletzt. Nur, wo ist Lucía?

Eine packende Jagd nach dem Entführer beginnt, denn keiner weiss, wie lange Lucía noch zu leben hat. Die aus Madrid angereiste Kommissarin nimmt die Suche auf. Doch das Dorf steht ihr abweisend bis feindlich gegenüber – hier regelt man alles unter sich, Fremde sind nur als Touristen willkommen. Ein spannender Krimi aus den Pyrenäen.

Asghar Farhadi

The Salesman

Der Film beginnt mit einstürzenden Neubauten: Überstürzt muss das junge Paar die Wohnung verlassen. Sie stehen buchstäblich auf der Strasse, da in Teheran akute Wohnungsnot herrscht. Ein Kollege bietet ihnen eine Wohnung an, die ihm gehört. Die Vermieterin ist überstürzt ausgezogen.

Eines Abends verschafft sich ein fremder Mann Zugang zur Wohnung, während Rana duscht. Was genau passiert ist, erfahren weder Emad noch die Zuschauer. Aber dieser Vorfall stürzt das Paar in eine tiefe Krise.

Der Film war nicht nur in Cannes erfolgreich, sondern vor allem in Iran selbst.

Weitere neue Medientipps finden Sie auf unserer Homepage www.biliothekrehetobel.ch.

Ruth Zürcher

Studiobesichtigung bei Mick Schraner

Im Gebiet der Lesegesellschaft Kaien, an der Heidenerstrasse 65, tut sich Interessantes. Hier wohnen und arbeiten Esra Venegas und Mick Schraner.

Kürzlich durften die Mitglieder der Lesegesellschaft Kaien das Wohn- und Atelierhaus besichtigen sowie dem Tätowierer Mick Schraner über die Schultern schauen.

Nach einer kurzen Begrüssung im Erdgeschoss, dem ehemaligen Abstimmungslokal des Gebietes um den Kaien, begab sich die Gruppe in das zweite Obergeschoss. Auf dem Weg durch das reich bebilderte Treppenhaus konnte sie sich bereits auf die Körperkunstwerke einstellen. Mick gilt als Meister der Drachen und hat diese japanischen Motive zum zentralen Thema seiner künstlerischen Arbeit gemacht. So sind auf den Fotos vorwiegend reich verzierte Ganzkörper-tattoos im japanischen Stil zu sehen, welche sagenhafte Geschichte vermuten lassen.

Im oberen Teil des Hauses, abgegrenzt vom Privatbereich, arbeitet das Künstlerpaar. Hier ist das kleine, feine Arbeitszimmer von Esra zu finden, wo ganz spezielle Kunstwerke mit Pinselfarbpunkten entstehen. Im Nebenraum eine sauber eingerichtete, kleine Küche, wo die Arbeitsgeräte von Mick gereinigt und sterilisiert werden. Gegen die Strasse das Atelier, wo die Entwürfe für die Tätowierungen auf Papier entstehen, sowie der eigentliche Arbeitsplatz des Tätowierers.

In seinem Arbeitszimmer erzählte Mick von seinem Werdegang vom Bühnenbildmaler bis hin zum Tätowierer. Seine Leidenschaft für diese Kunst war spürbar. Er wies aber auch auf die Risiken, den Leichtsinn und die Pfscherei hin, welche das Handwerk birgt. Leider ist die Tätowierkunst teilweise zu einem Konsumgut geworden, welches die

Kundschaft zu unüberlegtem Handeln verleitet, was dann später bitter bereut wird. Micks Ausführungen waren überzeugend und gaben einen fundierten Einblick in das unbekannt und deshalb oft auch unverstandene Handwerk.

Um die Technik zu veranschaulichen stellten sich zwei langjährige Kunden von Mick zur Verfügung, ihre Kunstwerke zu präsentieren, ihre Gefühle während der Tätowierungen zu schildern und die interessanten Geschichten zu ihren Werken zu erzählen.

Einer der beiden reich verzierten Männer legte sich für eine Live-Tätowierung auf die Liege und die Teilnehmer der Führung durften Mick bei der anspruchsvollen Arbeit über die Schultern schauen.

Im Anschluss genossen die Mitglieder der Lesegesellschaft Kaien mit den beiden Künstlern und der Kundschaft, bei angeregten Gesprächen, einen feinen Apéro und alle waren beeindruckt von den Dingen, welche sich im unscheinbaren Wohn- und Atelierhaus im Kaien tun.

Ein herzliches Dankeschön dem Künstlerpaar Esra und Mick für den Einblick in ihre Tätigkeiten und für den reichhaltigen Apéro!

Heidi Steiner, Aktuarin

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

Rückblick Open Air Kino

Wenn sich der Hof der Familie Lenggenhager mit Gartenbänken und farbigen Stühlen aller Art füllt, es nach Popcorn riecht und sich mehr und weniger weit Herge-reiste mit Decken in der einen und einem Glas Wein in der anderen Hand dort treffen, dann ist das Open Air Kino der besonderen Art nicht weit. Wieder durften wir zu diesem besonderen Kinoerlebnis einladen und mit der italienisch-schweizerischen Komödie «Pane e tulipani» einen Film zeigen, der wunderbar zu diesem stimmungsvollen Anlass passte. Leider hat uns das Wetter zum Zusammenrücken in der Garage gezwungen, was dank der Grösse der Garage und der Flexibilität und Professo-

nalität unserer Kinobetreiber gut möglich war. Wir danken allen fürs Kommen, dem CEVI-Kino für die ganze Infrastruktur, Familie Lenggenhager für das Gastrecht und allen fleissigen Helfern beim Einrichten und Abbau. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und wissen jetzt: wir sind auch im Falle von Sturm- und Gewitterwarnungen gewappnet.

Auf unbekannte(re)n Wegen ums Dorf

Wann? **Samstag, 2. September 2017**
 Wo? **16 Uhr**, vor dem Gemeindezentrum
 Was? unterwegs im Wald und auf Wiesen(wegen)
 Mitnehmen: gute Schuhe und passende Kleidung – der Anlass findet bei jedem Wetter statt
 Dauer: ca. 2 Stunden, anschliessend Einkehrmöglichkeit

Mit Hansruedi Traber und François Cauderay folgen wir unbekannte(re)n Wegen um unser Dorf. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, den Abend beim gemütlichen Zusammensein ausklingen zu lassen. Wir freuen uns auf viele witterungsfeste und entdeckungsfreudige Teilnehmer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Kantonales Turnfest im Tösstal

Am Sonntag, 17. Juni 2017 durften wir am kantonalen Turnfest im Tösstal teilnehmen. Bereits um 8.00 Uhr startete für uns Volleyballer der Turniertag in Kollbrunn. Trotz morgendlicher Müdigkeit konnten wir das erste Spiel gegen DTV Grafstal 2:0 gewinnen. Auch die zwei darauffolgenden Spiele gegen Appenzell und Umäsch entschieden wir ohne Satzabgabe für uns. Nach der Mittagspause trafen wir in den Rangierungsspielen auf Volley Wila-Turbenthal. Dieses Spiel haben wir wiederum gewonnen. Unser nächster Gegner hiess nochmals DTV Grafstal. Leider mussten wir den ersten Satz abgeben und verloren auch den entscheidenden dritten Satz ganz knapp. Unsere letzte Begegnung gegen den FTV Schönengrund-Wald konnten wir trotz Erschöpfung doch noch gewinnen.

Weil bei dem Klassement sowohl Vorrunden-, wie auch Rangierungsspiele mitberücksichtigt wurden, konnten wir trotz der einen Niederlage den Turniersieg feiern. Die Spiele und vor allem auch der Gesamtsieg, haben uns, obwohl es ein anstrengender Tag war, viel Freude bereitet.

Selina Graf

Sportverein Rehetobel am Zürcher Kantonaltturnfest in Rikon

Am 24.6.2017 ging es für 39 Turner/innen aus dem Sportverein Rehetobel an das Zürcher Kantonaltturnfest in Rikon im Tösstal. Damit alle zusammen die Anfahrt mit dem ÖV in Angriff nehmen konnten, ging es bereits um 06.27 Uhr los. Der Marsch zum Wettkampfareal über die Töss wurde durch eine Eisenbrücke abgekürzt, die extra für das Turnfest gebaut wurde.

Vor Ort angekommen mussten bereits die ersten ihren Wettkampf beginnen.

Um 10.00 Uhr starteten 10 begeisterte Sprinter/innen zum Crosslauf über 2.4km. Die Disziplin konnten sie mit der sehr guten Note von 9.94 abschliessen. Kurz vor Mittag waren die Aktiven mit dem Wurfkörper an der Reihe. Diesen Wettkampfteil beendeten sie mit der guten Note von 7.75.

Genau zur Mittagszeit startete der Fachtst Allround der Männer&Frauen. Dieser wurde mit der guten Note von 8.78 abgeschlossen. Jetzt konnten alle eine kleine Stärkung vertragen. Für jene, die bereits ihren Wettkampf abgeschlossen hatten, durfte dies auch mit einen ersten Schluck Bier sein. Um 13.05 Uhr starteten die Männer&Frauen mit dem Fachtst Fit&Fun, der mit der sehr guten Note von 9.70 beendet wurde. Mit dieser Disziplin hatten die älteren Turner/innen ihren 3-teiligen Wettkampf abgeschlossen. Kurz danach waren auch wieder die Aktiven mit dem Fachtst Allround am Start und erreichten die gute Note von 8.09. Um 15.00 Uhr war die letzte Disziplin der Aktiven bei ihrem 3-teiligen Wettkampf an der Reihe. Auch hier konnten sie die gute Note von 9.00 erreichen. Damit hatten alle Rehetobler/innen ihren Wettkampf abgeschlossen und konnten dies nun gebührend feiern.

Mit einer Gesamtnote von 28.42 erreichten die Männer&Frauen den 5. Platz. Die Aktiven erreichten mit einem Total von 24.84 den Platz 21.

Am Abend genossen alle das gemeinsame Nachtessen im Festzelt. Das Turnfest war gut organisiert und daher musste niemand lange auf sein Essen warten.

Natürlich wurde der Abschluss des Turnfestes bis tief in die Nacht in den vielen Festzelten und bei schönem Wetter ausgiebig gefeiert. Damit sich niemand um den Zeltbau kümmern musste, alle aber trotzdem nah am Wettkampf- und Festgelände übernachteten konnten, waren Schlafplätze in einem Grosszelt reserviert.

Der Sonntagmorgen startete mit leichtem Regen und mehr oder weniger munteren Turner/innen. Für einige Personen

hatte es in dieser Nacht nicht für den Schlaf gereicht. Zum gemeinsamen Morgenessen trafen sich alle Verbliebenen im Festzelt. Nachdem alles eingepackt und die Vereincouverts abgeholt waren, ging es um 13.22 Uhr wieder nach Rehetobel.

Vielen Dank an alle Turner/innen für ihren starken Einsatz am Turnfest!

Für den Sportverein, Thomas Schöni

Bewegungstag 1.0

Samstag, 25. November 2017 ab 13.00 Uhr erster Rehetobler-Bewegungstag.

Lacross – Smolball – Faszientraining – Faustball – Unihockey – Volleyball – Sturzprävention – Pilates – Plauschwettrennen für Kinder – Plauschturnier ab 12 Jahren.

Unbekannt und interessiert, etwas Neues kennenlernen, zusammen Bewegen? Dann reserviere Dir dieses Datum. Offen für alle Rehetoblerinnen und Rehetobler ab 7 Jahren. Detaillierte Infos und Anmeldung im nächsten Gmäändsblatt :)

Sportverein Rehetobel

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer «Storyline» stellt der Sportverein Rehetobel seine einzelnen Fachbereiche vor. Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Die Jugi Mädchen Mittelstufe stellt sich vor ...

Jeden Mittwoch trifft sich die Mädchenjugi Mittelstufe vor der Schulturnhalle. Zuerst werden natürlich die wichtigsten Ereignisse der Woche den zwei Leiterinnen Nadine und Diana mitgeteilt. Um 18.30 Uhr starten wir dann top motiviert mit dem Turnen. Wir wärmen uns auf und machen dann was uns gerade Spass macht. Manchmal turnen wir an den Ringen oder schauen wie hoch wir kommen im Hochsprung, wir versuchen beim Seilspringen alle zusammen einen Sprung zu schaffen oder stellen uns gegenseitig komplizierte Stafetten-Läufe auf, die es dann zu bewältigen gilt. Natürlich spielen wir auch oft diverse Turnspiele oder wir erfinden Neue. Im Sommer sind wir manchmal nicht in der Turnhalle, sondern draussen oder in der Badi anzutreffen. Dort spielen wir Fussball, machen eine Schnitzel-Jagd oder springen vom 3 Meter.

Um 20.00 Uhr endet dann unsere wöchentliche Jugistunde. Wir verabschieden uns und machen uns auf den Heimweg. Wir sind eine coole, powervolle Truppe mit Mädchen der 4. bis 6. Klasse. In unseren Jugistunden gibt es immer viel zu lachen und wir finden immer etwas Tolles was wir machen können.

Zur Frage der Jugi Unterstufe ob auch wir gerne Zwergengangis machen: Ja. Zwergengangis ist eines unserer Lieblingsspiele! Kaum ist es genügend dunkel draussen, muss eine Runde Zwergengangis unbedingt sein und haben wir einmal angefangen, vergeht die Zeit im nu.

Zur Frage der Jugi Mittel und Oberstufe wie wir es schaffen den Turnverein weiterhin zu erhalten:

Wir denken wir haben ein sehr cooles und breites Angebot an Aktivitäten für Jung und Alt und diese im Gmäändsblättli vorzustellen ist sicher eine gute Idee. Jeder kann sich so ein Bild unseres Angebotes machen und sich für die Riege seiner Wahl entscheiden.

Unsere Frage ans Kinderfussball: und Unihockey: Wie wärmt ihr euch ein?

Diana Walser

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils 18.45 – 20.15	Unihockey Damen B+C	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running
Di Jeweils 18.30 – 20.00 Lauftraining in versch. Gruppen TH

Frauen
Mi 06.09. 20.00 Gleichgewicht und Reaktion TH
Mi 13.09. 20.00 fit und fröhlich TH
Mi 20.09. 20.00 beweglich bleiben TH
Mi 27.09. Telefonkette

Aktiv30+
Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Männer
Di 05.09. 20.00 Spass am Spiel TH
Di 12.09. 20.00 Bewegungsfreude TH
Di 19.09. 20.00 Muskelkraft TH
Di 26.09. 19.00 Telefonkette GZ

Pilates
Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Mi 18.10 – 19.00 Kurs 1 * Altersheim Krone
Mi 19.15 – 20.05 Kurs 2 * Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:
Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Mach mit - Bleib Fit!
Mo Jeweils 10.00 – 11.00 Mach mit - Bleib Fit GZ
Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Gratulationen

6. September
Nikolaus Schneider, Bergstrasse 52 80-jährig
8. September
Werner Stahl, Heidenerstrasse 26 86-jährig
13. September
Emma Rohner-Eugster, Ob. Buechschwendi 12 80-jährig
19. September
Olga Steiner-Hasler, Oberdorf 3 81-jährig
20. September
Walter Sonderegger, Wäldlerstrasse 11 83-jährig
22. September
Margaretha Graf, Hauetenstrasse 6 83-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Juni/Juli 2017

– Müller, Denise, Sägholzstrasse 18
– Link, Hanspeter und Link geb. Weder, Helga, mit Mischa und Ron, Buechschwendistrasse 5

Rosental.
Das Kino.

Programm im September 2017

Fr 1.9. 20.15 The Beekeeper and His Son
Sa 2.9. 17.15 In Zeiten des abnehmenden Lichts
Sa 2.9. 20.15 Alive and Kicking

So 3.9. 10.00 Gotthard I+II
So 3.9. 15.00 Bigfoot Junior
So 3.9. 19.30 Dunkirk
Di 5.9. 19.30 The Beekeeper and His Son
Do 7.9. 18.00 Sprachencafé: Italienisch
Anmeldung 079 678 09 81
Do 7.9. 19.30 Dunkirk
Fr 8.9. 20.15 Ein Sack voll Mumeln
Sa 9.9. 17.15 Dunkirk
Sa 9.9. 20.15 In Zeiten des abnehmenden Lichts
So 10.9. 15.00 Ostwind - Aufbruch nach Ora
So 10.9. 19.30 Die göttliche Ordnung
Di 12.9. 19.30 In Zeiten des abnehmenden Lichts
Do 14.9. 19.30 Alive and Kicking
Fr 15.9. 20.15 Hereinspaziert!
Sa 16.9. 17.15 Gifted – Begabt
Sa 16.9. 20.15 Ein Sack voll Mumeln
So 17.9. 15.00 Bigfoot Junior
So 17.9. 19.30 The Beekeeper and His Son
Di 19.9. 19.30 Hereinspaziert!
Mi 20.9. 20.15 Cinéclub: I, Daniel Blake
Do 21.9. 19.30 In Zeiten des abnehmenden Lichts
Fr 22.9. 20.15 Kinoteens: Das Pubertier
Sa 23.9. 17.15 Ein Sack voll Mumeln
Sa 23.9. 20.15 Filmhit
So 24.9. 10.30 Mehr als Liebe zu Gast Marlis Lüthi
So 24.9. 15.00 Ostwind - Aufbruch nach Ora
So 24.9. 19.30 The Party
Di 26.9. 19.30 Gifted – Begabt
Do 28.9. 19.30 Hereinspaziert!
Fr 29.9. 18.30 Sprachencafé: Englisch
Anmeldung 079 678 09 81
Fr 29.9. 20.15 The Party
Sa 30.9. 17.15 Alive and Kicking
Sa 30.9. 20.15 Dunkirk
Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55 anrufen.**
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. **Telefon 144 anrufen.**

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

Ist Ihre Hausapotheke genügend ausgerüstet? Sind alle Medikamente noch innerhalb des Ablaufdatums? Gerne können Sie Ihre Hausapotheke (ideal wäre nach einer telefonischen Voranmeldung) bei uns zum

Hausapotheken-Check

vorbei bringen.

Wir geben Ihnen Tipps, was noch in die Hausapotheke gehören könnte, ergänzen Ihre Hausapotheke wo notwendig, nehmen abgelaufene Medikamente zurück und füllen diese wieder nach.

Den Hausapotheken-Check bieten wir Ihnen kostenlos an (aufzufüllendes Verbandsmaterial, Medikamente etc. werden nach Aufwand berechnet).

Praxis im Dorf | St. Gallerstrasse 11 | 9038 Rehetobel
071 877 22 77 | www.praxisrehetobel.ch | info@praxisrehetobel.ch

Das Weberhaus Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Die katholische Kirchgemeinde
sucht per 1. Januar 2018 für die
katholische Kirche Rehetobel
eine/n

Raumpflegerin/Raumpfleger oder Hauswart.

Die Reinigungsarbeiten (wöchentlich ca. 4 – 5 Stunden)
können relativ frei eingeteilt werden.
Für Auskünfte steht der Präsident, Hansjörg Ritter,
zur Verfügung.

Die schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an den Präsidenten der Kirchenverwaltung:

Hansjörg Ritter, Obere Täschenstrasse 13,
9410 Heiden, 071 891 57 07, famritter@bluewin.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?**
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

**Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!**

MADE FOR iPhone, MADE FÜR SIE.

acustix

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos
und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™
von Widex! Damit wir uns genügend Zeit
reservieren können, bitten wir um telefoni-
sche Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Apple und das
Apple Logo sind in
den USA und
anderen Ländern
eingetragene
Marken von Apple
Inc. App Store ist
eine Dienstleis-
tungsmarke von
Apple Inc.

GUTSCHEIN
für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 14. September 2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.10.17, 09.11.17, 14.12.17 ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Tierarztpraxis Im Bad AG

Klein- und Grosstierpraxis

Wir feiern unser 22-Jahr-Jubiläum!

Als Dankeschön für Ihre Kundentreue schenken wir Ihnen während der ersten **22 Tagen** im September **22% Rabatt** auf das Coyal Canin Tiernahrung-Sortiment (einmaliger Einkauf).

Im Bad 1 | 9410 Heiden
071 891 50 22 | info@tierarztpraxis-heiden.ch

Grosser Sommer-Sale ab **SOFORT!**

10 bis 50% Rabatt auf alle lagernden Velos.
Jetzt **NEU**: Finanzieren Sie Ihr neues Velo mit Ihrer Wunschrate.

Giant Escape E-Bike
Unser Angebot Fr. 1699.–
statt Fr. 3500.–

BBF Bali E-Bike
Unser Angebot Fr. 1999.–
statt Fr. 2799.–

schauen
fühlen
testen

Flyer Vollblut
E-Bike mit Energierückgewinnung

Unser Angebot
Fr. 2999.–
statt Fr. 4999.–
Sie SPAREN 40%.

Neu:
Finanzierung
36x Fr. 99.–*

Merida Ninety-Six 7.9000
E-Testbike XTR Di2, Schaltung und
Dämpfer elektronisch gesteuert

Unser Angebot
Fr. 6499.–
statt Fr. 12'000.–
Sie SPAREN 46%.

Neu:
Finanzierung
42x Fr. 165.–*

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Öffnungszeiten
Di – Fr 9 – 12 und 14 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr

* Je nach Tageszinssatz, die Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung führt (Art. 3 UWG).
Solange Vorrat, Bilder und Ausstattungen können abweichen

Malen

Tapezieren

Dekorativ arbeiten

Sandstrahlen

Abrieb

Bodenbeläge

**Mit nur einem
Ansprechpartner**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Norküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

**Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden
Sie unter: www.rehetobel.ch**

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

**Besuchen Sie unsere
Herbstausstellung in Eggersriet
23. / 24. September 2017**

**Wir präsentieren Ihnen
alle Suzuki-Neuheiten inkl. Hybrid
des Modelljahrgangs 2017 / 2018**

Nutzen Sie unsere Wintercheck - Aktion bis Ende Oktober

**Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.**

SUZUKI

St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail: info@achilles-sportsline.ch

Öffnungszeiten:

Samstag: von 8 bis 16 Uhr
Sonntag: von 10 bis 16 Uhr
oder nach Vereinbarung

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch den Gewerbeverein im Dorf schon lange. Das Dach unserer Liegenschaft war in einem sehr desolaten Zustand. Gleichzeitig mit der Dachrenovation entschieden wir uns für eine neue Gebäudehülle mit hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat diese Arbeiten hochkompetent erledigt und uns in allen Belangen sehr gut beraten.“

Wir sind sehr zufrieden und sparen Heizkosten!“

Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

praxis im dorf
rehetobel

Neu erhältlich direkt in der Praxis im Dorf Rehetobel:

Hausapotheke/Notfallkoffer

Für die Notfallversorgung zu Hause empfehlen wir einen Notfallkoffer mit vielseitigem Verbandsmaterial und den notwendigsten Medikamenten.

Gerne können Sie diese direkt bei uns in der Praxis im Dorf erwerben – wir bieten Ihnen drei Varianten an:

- Standardkoffer nur mit Verbandsmaterial, aber ohne Medikamente
- Notfallkoffer MIT den wichtigsten Medikamenten (Schmerz, Durchfall, Übelkeit, Insektenstiche, Desinfektionsmittel)
- Notfallkoffer mit Verbandsmaterial und individuell zusammengestellten Medikamenten

Praxis im Dorf | St. Gallerstrasse 11 | 9038 Rehetobel
071 877 22 77 | www.praxisrehetobel.ch | info@praxisrehetobel.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im September
Kümmelbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

www.rehetobel.ch

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

wann	was	wo	wer
1. Sept., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
1. Sept., Fr. ab 20.00	SVP-Versammlung	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
1. Sept., Fr. 20.00-23.00	Jugendraum offen ab der 6. Klasse	Jugendraum	
2. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
2. Sept., Sa. 10.00-18.00	Kubb-Open	Sportplatz	
2. Sept., Sa. 15.00-17.00	Freie Übung Aktive und Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
2. Sept., Sa. 16.00	Spaziergang auf unbekannte(re)n Wegen	GZ	LG Dorf
2.+3. Sept.	Musikreise		MG Brass Band
4. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
6. Sept., Mi. 08.00	Morgenwanderung		Landfrauen
6. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
6. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. Sept., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
7. Sept., Do. 19.30	«Mut tut Frauen gut»	bei Arnolds	Frauenforum
8. Sept., Fr. Nachmittag	Jungbürgerfeier		Gemeinde
8. Sept., Fr. ca. 15.00	Gewerbe unterwegs – 125 Jahre Gewerbeverband		Durchfahrt GZ
9. Sept., Sa. 08.30	CleanUp Day	GZ	WUK
9. Sept., Sa. 15.00	Vernissage Zeichnungen von Hilda Brunner	GZ, Treppenhaus	KKR
10. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst und Einführungs-Gottesdienst Pfrn. U. Hesse	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel & Landfrauen
11. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
13. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
13. Sept., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
14. Sept., Do. 13.00-18.00	Atelierbesuch		kronenbuehl.ch
15. Sept., Fr. 19.00	ARABESK - EIN KAMMERSPIEL	Vernissage	kronenbuehl.ch
15./16. Sept. ab 11.00	Jahrmarkt	GZ	
16./17. Sept. 13.00-18.00	ARABESK - EIN KAMMERSPIEL		kronenbuehl.ch
17. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag		evang. Kirche
18. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
18. Sept., Mo. 20.00-21.30	BLS/AED-SRC Kompakt Kurs	GZ	Samariterverein
20. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
22. Sept., Fr. ab 8.00	Viehschau mit Festwirtschaft	Scheidweg	
22. Sept., Fr. 20.00	öffentlicher Schauabend	Scheidweg	
23. Sept., Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	
23. Sept., Sa. 14.00-17.00	Endschieszen Aktive und Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
24. Sept., So. 09.30-11.00	Abstimmungssonntag		
25. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Sept., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
27. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
30. Sept., Sa.	Pilzabend	Hofmüli	Verein Abtropfi

Nächste Ausgabe:
Freitag, 29. September 2017

Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. September 2017

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Jungbürgerfeier
Freitag, 8. September 2017

Abstimmungssonntag:
Sonntag, 24. September 2017
09.30 bis 11.00 Uhr
Urne beim Gemeindezentrum

September 2017

Wie geht es weiter mit der «Sportsclinic» (ehemaliges Bürgerheim «ob dem Holz»)?

Ausgangslage

In der Volksabstimmung vom November 2015 wurde eine Urkunde über die Errichtung eines selbständigen und dauernden Baurechtes angenommen und am 26. November 2015 öffentlich beurkundet.

Die Gültigkeit dieses, zwischen der Gemeinde Rehetobel (Grundeigentümerin) und der AF Immo AG (Baurechtsberechtigte) geschlossenen Vertrags, steht unter mehreren aufschiebenden Bedingungen, unter anderem auch derjenigen nach «Vorliegen einer rechtskräftigen Bewilligung nach Art. 60 BGG (Bundesgesetz über das bürgerliche Bodenrecht).»

Erst nach Vorliegen einer solchen Baubewilligung wird die Baurechtsberechtigte ermächtigt, den Baurechtsvertrag zur Eintragung im Grundbuch anzumelden.

Wörtlich findet sich diesbezüglich die Klausel: «Erfolgt die Anmeldung nicht spätestens bis am 31. Dezember 2017, fällt dieser Baurechtsvertrag dahin.»

Auslaufen des Baurechtsvertrags

Das Baubewilligungsverfahren ist aktuell bei der kantonalen Abteilung Raumentwicklung in Bearbeitung. Der Kanton ist zuständig, weil das Areal in der Landwirtschaftszone liegt. Angesichts umstrittener Punkte wie zum Beispiel dem Verkehrskonzept und der Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, ist kaum mehr mit einer rechtskräftigen Baubewilligung bis Ende 2017 zu rechnen.

Am 22.8.2017 hat Dr. Kamelger im Namen der AF Immo AG die Gemeinde ersucht, die Frist zur Eintragung im Grundbuch «um 24 Monate zuzüglich des bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Bauentscheides verstreichenden Zeitraums, soweit dieser sechs Monate ab Baueingabe übersteigt, zu verlängern.»

Handlungsmöglichkeiten des Gemeinderats

Der Gemeinderat kann einerseits eine Fristverlängerung von 2-3 Jahren unterstützen und vor eine Volksabstimmung bringen.

Er kann andererseits aber auch den Baurechtsvertrag vertragsgemäss «dahinfallen» lassen. Voraussichtlich würde das Haus «ob dem Holz» in diesem Fall öffentlich ausgeschrieben, wobei sich neben neuen Interessenten auch die AF Immo AG nochmals bewerben könnte. Eine Volksabstimmung über die Zukunft des Hauses «Ob dem Holz» würde dann voraussichtlich im Jahr 2018 aktuell werden. Angesichts der Grösse und des Wertes des Gebäudes werden die Stimmbürger so oder so das letzte Wort haben.

Entscheid des Gemeinderats ist voraussichtlich Ende September 2017

Da vorerst noch Gespräche geführt werden, wurde die Entscheidung des Gemeinderats an der regulären Septembersitzung zur 2. Lesung auf eine Sondersitzung Ende September 2017 verschoben. Sobald der Entscheid gefällt sein wird, wird er in einer Pressemitteilung sowie auf unserer Homepage veröffentlicht werden.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Ungelöste Parkierungsfrage Kirchstrasse 2

Die MGP (Mehrgenerationenprojekt) Ostschweiz Baugenossenschaft hat vor einiger Zeit das Baugesuch für den Neubau der Liegenschaft Kirchstrasse 2 eingereicht. Nicht Bestandteil des Baugesuchs war die Parkierung. Während das Baugesuch von den kantonalen Amtsstellen beurteilt wurde (Entscheidungen stehen noch aus), fanden Gespräche zwischen der Bauherrschaft und der Gemeinde Rehetobel statt mit dem Ziel, eine Lösung für die Parkierungsproblematik zu finden.

Da die Bauherrschaft beabsichtigt, das Sockelgeschoss bestehen zu lassen, ist die Erstellung der notwendigen Parkplätze auf der eigenen Parzelle schwierig. Gemäss Baureglement sind für ein Projekt in dieser Dimension 26 Parkplätze notwendig. Ein erster Vorschlag der Bauherrschaft zur Erstellung einer gemeinsamen Tiefgarage wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Daraufhin hat die Bauherrschaft ein Mobilitätskonzept erstellt sowie nach einer weiteren Variante gesucht. Dem Gemeinderat wurde der Vorschlag unterbreitet, dass auf der Parzelle im Eigentum von MGP Ostschweiz, 14 provisorische Parkplätze realisiert werden. Zusätzlich wurde der Antrag gestellt, auf der Parzelle der alten Kanzlei (Eigentum der Gemeinde) Boden für drei weitere Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Mittelfristig könnten diese in eine allenfalls von der Gemeinde oder Privaten zu bauende Tiefgarage überführt werden.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 19.9.2017 die zweite Variante vertieft geprüft. Obwohl sich die MGP Baugenossenschaft sehr flexibel zeigte, was Verträge und Kostenübernahme anbelangt, ist der Gemeinderat dem Entscheid der vorberatenden Kommission Unterhalt und Betrieb UBK gefolgt, dass kein öffentlicher Grund für die Erstellung von privaten Parkplätzen zur Verfügung gestellt werden soll. Zudem wird von der Bauherrschaft erwartet, dass die geforderte Anzahl Parkplätze erstellt wird. Dies hauptsächlich aus dem Grund, dass bereits jetzt die Parkierungssituation im Dorf teilweise prekär ist und der Druck auf die öffentlichen Parkplätze nicht noch grösser werden sollte. Der allfällige Bau einer Tiefgarage ist nur mittelfristig und ohne Gewähr möglich. Bereits vor längerem hat der Gemeinderat aber signalisiert, dass er einverstanden wäre, wenn nur 22 Parkplätze erstellt werden und für die restlichen vier Parkplätze eine Ersatzabgabe entrichtet werden kann.

Der Gemeinderat beurteilt das Bauprojekt als gut für die Gemeinde und hofft, dass noch eine Lösung der Parkplatzproblematik gefunden werden kann. Die Gemeinde ist weiterhin gesprächsbereit.

Gemeindepräsident Peter Bischoff

Voranschlag 2018 in 2. Lesung verabschiedet

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2018 in zweiter Lesung verabschiedet. Es wurde entschieden, den Voranschlag 2018 der Bevölkerung mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 4.3 Einheiten vorzulegen. Dank weiterhin grossen Sparanstrengungen der Kommissionen, weist der Voranschlag 2018 einen Ertragsüberschuss von

Fr. 428'595.00 aus. Detailliertere Informationen folgen in den Abstimmungsunterlagen. Die Abstimmung über den Voranschlag 2018 findet am 26. November 2017 statt, die öffentliche Versammlung am 7. November 2017.

Sanierung der Pumpstation Heiden

Auf Antrag der Wasser- und Umweltkommission hat der Gemeinderat einen Kredit für die Sanierung der Pumpstation Heiden in der Höhe von Fr. 18'500.00 freigegeben. Da die Fassade bereits 26 Jahre alt ist, sind umfangreiche Spengler- und Malerarbeiten sowie eine Sockelsanierung notwendig. Die Arbeiten werden noch im aktuellen Jahr durchgeführt.

Umbau der ARA Wisli

Durch den Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein werden diverse Räumlichkeiten der ARA Wisli nicht mehr für die Abwasserentsorgung benötigt. Die Unterhalts- und Betriebskommission beabsichtigt die Räumlichkeiten künftig für das Bauamt Rehetobel zu verwenden. In einer ersten Phase soll das Vorreinigungsgebäude umgebaut werden. Um diese Arbeiten voranzutreiben (Baubewilligungsverfahren und Ausschreibung der Arbeiten) wurde vom Gemeinderat ein Planungsauftrag an die Firma BPA GmbH St. Gallen erteilt und einen Kredit von Fr. 17'000.00 freigegeben.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Neuer Kaminfeger für die Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald

Peter Aebli, Engelburg, wurde von den Gemeinderäten Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald per 1. Januar 2018 zum neuen Kaminfeger gewählt. Die vier Gemeinden werden mit ihm auf denselben Zeitpunkt auch einen Vertrag für die Kontrolle der Holzfeuerungsanlagen abschliessen.

Die Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald bilden zusammen einen Kaminfegerkreis und haben auch den gleichen Feuerungskontrolleur. Werner Schläpfer, Trogen, tritt auf Ende 2017 nach 30-jähriger Tätigkeit als Kaminfeger zurück und gibt auf denselben Zeitpunkt auch die Aufgabe als Kontrolleur für Holzfeuerungsanlagen ab. Die Kontrolle für Oel- und Gasheizungsanlagen wird er noch bis Ende Juni 2019 beibehalten.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller beteiligten Gemeinde hat die Nachfolgeregelung vorbereitet. Auf Antrag dieser Arbeitsgruppe haben die Gemeinderäte übereinstimmend Peter Aebli zum neuen Kaminfeger des Kreises gewählt. Seit 1999 ist Aebli selbständiger Kreiskaminfegermeister in Gaiserwald SG, seit 2013 auch in St. Gallen-Rotmonten. Er tritt die Funktion als Kaminfeger des Kreises Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald am 1. Januar 2018 an. Die vier Gemeinden werden mit Peter Aebli auch neue Verträge für die Kontrolle der Holzfeuerungsanlagen abschliessen.

Der Gemeinderat dankt Werner Schläpfer für seine 30-jährige Tätigkeit als Kaminfeger und Feuerungskontrolleur für Holzfeuerungen herzlich und heisst Peter Aebli in der Gemeinde herzlich willkommen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Unwetter 1./2. September 2017

Bei den Regenfällen anfangs September gab es einige Rutschungen auf unserem Gemeindegebiet. Zwei grössere Rutschungen beschäftigen uns in nächster Zeit.

An der **Lobenschwendstrasse** wird ein Projekt ausgearbeitet. Diese Arbeiten werden im Frühjahr 2018 aufgenommen. Es wird eine korrekte Absperrung montiert, dass die Schlittel-Strasse auch nächsten Winter, trotz Einschränkungen, rege benutzt werden kann.

Der Gemeinderat hat aus diesem Grund die Sanierung Sägholzstrasse 64 bis Michlenberg auf 2019 verschoben.

Der zweite Schauplatz ist an der **alten Landstrasse**. Hier werden in den nächsten Tagen die Offerten eintreffen und anschliessend die Arbeiten vergeben.

Diese Arbeiten werden Mitte Oktober aufgenommen und wir hoffen, dass diese bis zum Wintereinbruch abgeschlossen sind.

Wir danken Ihnen schon im Voraus für Ihr Verständnis, sollten Behinderungen und Unannehmlichkeiten auftreten.

*Für die Unterhalt- und Betriebskommission,
Präsident Thomas Frei*

Teilsanierung Kantonsstrasse bei Rehetobel wird vorgezogen

Bei den Unwettern Anfang des Monats September ereigneten sich auf dem Gemeindegebiet von Rehetobel diverse Rutschungen. Ein Abschnitt der Heidenerstrasse zwischen dem ehemaligen Restaurant Säntis und dem «gelben Haus» kann seither nur noch einspurig befahren werden. Die mittelfristig geplante Sanierung des Strassenteilstücks wird nun vorgezogen.

In der Gemeinde Rehetobel kam es am 2. September zu diversen Rutschungen. Unter anderem ging an der Heidenerstrasse zwischen dem ehemaligen Restaurant Säntis und dem «gelben Haus» talseitig ein Rutsch nieder. Da die Kantonsstrasse auf dieser Geraden sehr schmal ist, darf sie aus Sicherheitsgründen seither nur noch einspurig befahren werden. Der Verkehr wird bis auf weiteres mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Das kantonale Tiefbauamt hat ein Vorprojekt für den Ausbau der Strasse mit einem Trottoir. Darin enthalten ist eine Stützmauer auf der Talseite. Wegen der Rutschung wird diese Mauer nun schon Mitte Oktober erstellt. Die

Strasse soll möglichst schnell wieder uneingeschränkt und sicher befahrbar sein.

Die Dauer der Bauarbeiten hängt vom Wetter ab. Auf eine öffentliche Auflage des Mauerprojektes wird wegen der Dringlichkeit verzichtet; die direkt betroffenen Grundeigentümer sind informiert. Der Kanton trägt die Kosten als Vorleistung alleine und wird den Kostenteiler mit der Gemeinde Rehetobel zu einem späteren Zeitpunkt klären.

Weitere Auskunft erteilen:

Urban Keller, Kantonsingenieur, urban.keller@ar.ch, Tel. 071 353 65 00. Roman Waldburger, Ingenieur Strassenbau, roman.waldburger@ar.ch, Tel. 071 353 65 14

Umfrage Kindertagesstätte

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat wird in grösseren Abständen angefragt, ob die Gemeinde Rehetobel sich finanziell an einer Kindertagesstätte beteiligt und Familien so von einem reduzierten Tarif profitieren können.

Dies ist bisher nicht der Fall. Hauptsächlich aus dem Grund, dass es in Rehetobel ein grosses Netz von Tagesfamilien gibt. Die Gemeinde Rehetobel ist deshalb auch Mitglied im Verein Tagesfamilien Appenzell-Ausserrhoden (www.tagesfamilien-ar.ch).

An der letzten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, bei der Bevölkerung eine Umfrage zum Bedürfnis einer Kindertagesstätte durchzuführen. Nach Abschluss der Umfrage wird der Gemeinderat erneut über die Unterstützung einer Kindertagesstätte befinden. Die Resultate der Umfrage (eine Zusammenfassung wird in einem späteren Gmäändsblatt publiziert), sollen zur Entscheidungsfindung beitragen, insbesondere da es verschiedene Varianten von Unterstützungsmöglichkeiten gibt.

Es handelt sich dabei um eine Online-Umfrage. Diese finden Sie auf www.kitarehetobel.findmind.ch. Sie haben bis Ende Oktober die Möglichkeit an der Umfrage teilzunehmen.

Gemeinderat Rehetobel

Rehetobler Jahrmarkt 15. und 16. September 2017

Der 283. Jahrmarkt verzeichnete einen Rekord mit über 40 Ständen am Freitag und Samstag. Es freut mich persönlich sehr, dass wir in Rehetobel wieder einen schönen und bunten Jahrmarkt präsentieren konnten.

Das Ziel war heuer, neben dem breitgefächerten Angebot von Spielwaren, Hobelkäse, Fleischwaren, Kleider, Schmuck und vielem mehr, auch einige Stände für den Alltag zu haben.

Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es an dem Wurststand des Sportvereins, der Kaffeestube der Schule, in der Feuerwehrbeiz, an den Ständen der Musik Rehetobel und den örtlichen Vereinen.

Es ist immer wieder schön, dorfeigene Gesichter zu sehen, welche Jahr für Jahr mit Freude am Werk sind.

Verpassen Sie nicht den **284. Jahrmarkt am 14. und 15. September 2018** und tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein.

Marktchef, Philipp Jenny

Regionale Feuerwehr

Wir kommen immer!! – Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Strasse und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen – keine Feuerwehr weit und breit – der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren, die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, für technische Einsätze und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

*Feuerwehr Wald-Rehetobel,
Meinrad Bamert / Lorenz Schefer, info@fwwr.ch*

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:

Dienstag, 24. Oktober 2017, 19.30 Uhr in Wald (Feuerwehr-Depot) oder Mittwoch, 25. Oktober 2017, 19.30 Uhr in Rehetobel (Feuerwehr-Depot).

Keine Steuerbefreiung von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat beschlossen, Elektro- und Hybridfahrzeuge bei der Strassenverkehrssteuer nicht mehr zu bevorzugen. Die zwar emissionsarmen, aber schweren Fahrzeuge sollen ihren Anteil zum Strassenunterhalt leisten.

Die Ausserrhoder Strassenverkehrssteuer richtet sich nicht nach den Emissionen eines Fahrzeugs, sondern nach dessen Gewicht. Ab 1. Januar 2018 werden die bis anhin

steuerbegünstigten Elektro- und Hybridfahrzeuge wie jedes andere Fahrzeug besteuert.

Durch den Verzicht auf diese Vergünstigung werden ab dem nächsten Jahr bei den Strassenverkehrssteuern rund 100'000 Franken Mehreinnahmen pro Jahr erwartet. Diese Einnahmen werden gemäss Gesetz zu rund zwei Dritteln für den Bau und Unterhalt der öffentlichen Strassen auf Kantons- und Gemeindeebene eingesetzt.

Weitere Auskunft erteilen:

Landammann Paul Signer, 071 353 68 40, von 10 bis 12 Uhr. Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82.

Vernissage von Zeichnungen von Hildegard «Hilda» Brunner

Am Samstag den 9. September 2017 kamen rund fünfzig Personen zur Vernissage von Zeichnungen von Hilda Brunner ins Treppenhaus des Gemeindezentrums. Nach einer kurzen Zeit des Abwartens begrüsst Hilda Fueter, Präsidentin der Kulturkommission Rehetobel (KKR) alle Anwesenden. Sie bedankte sich bei den Mitgliedern der KKR für ihren grossen Einsatz bei der Vorbereitung zur Ausstellung. Mit besonderem Dank erwähnte sie auch Chandrani Weder, die die Kulturkommission bei der Gestaltung der Werbung sowie des Postkartensets tatkräftig unterstützte. Der Schreiber hatte die Aufgabe übernommen eine Biografie über Hilda Brunner zu erstellen. Mit einfachen, berührenden Worten erzählte er von ihrem nicht immer einfachen Leben. Mit wenigen Anekdoten beschrieb er das spezielle, die Originalität einer eher einfachen Frau, die über Jahrzehnte in Rehetobel lebte. Die hier starb und die von vielen EinwohnerInnen sehr geschätzt wurde. Anschliessend an den stimmigen Vortrag lud die Präsidentin Hilda Fueter zum üppigen, von der Bäckerei Kern gestalteten Apéro- BUFFETT ein und wünschte allen Anwesenden viel Vergnügen bei der Besichtigung der präsentierten Zeichnungen.

Die Ausstellung ist bis auf weiteres während den allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu besichtigen. Alle ausgestellten Zeichnungen können auch erworben werden. Kaufinteressierte melden sich bei der

Gemeindeverwaltung oder bei Hilda Fueter. Ebenfalls kann ein Kartenset, bestehend aus fünf Postkarten mit Zeichnungen von Hilda Brunner auf der Gemeindeverwaltung käuflich erworben werden. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf der Zeichnungen sowie Kartensets sollen einer gemeinnützigen Institution zukommen.

Die Biografie von Hildegard «Hilda» Brunner sowie Fotos von der Vernissage sind im Internet unter <http://www.kulturrehetobel.ch> einzusehen.

Hans Rudolf Lüscher, Kulturkommission Rehetobel

Begegnungstag in der «Krone» Rehetobel

Der Tag der Begegnung mit Basar im Alters- und Pflegeheim Krone ist fester Bestandteil des Rechtober Jahreskalenders und dient dazu, das Haus nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnung zwischen Bewohnern und Besuchern zu ermöglichen.

Musiktherapie zur Aktivierung

Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände

Die mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellten Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Bimbrot, Nidelzeltli und andere Köstlichkeiten werden zum Verkauf angeboten. Aber nicht nur der Basar bietet gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese finden auch während des Mittagessens statt, wenn der Speisesaal zum Restaurant umfunktioniert wird. Eine musikalische Umrahmung begleitet die Bewohner und Besucher sowohl auf den Pflegestationen als auch in der Empfangshalle. Der Publikumsaufmarsch war wieder beachtlich, die Geschäfte gingen gut und der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden spezielle Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht die Produktion im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierung mit dem Ziel, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten oder zu fördern um ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln. Ein Schwerpunkt dieses Jahr war die Vorstellung der Musiktherapie und mit dem Ausprobieren des Klangstuhls konnte die beruhigende Wirkung von Tönen selbst erlebt werden.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 bis 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse).
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen: **Herbstferien**

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe). Mireille mit den neuen BetreuerInnen: Fabienne, Fabian, Joel, Julian, Sereina und Jannik, freuen sich Euch im Jugendraum zu treffen!

1. Nov. Crêpes machen	Julian und Fabienne
8. Nov. Muffins machen	Mireille und Jannik
15. Nov. Schnitzelbank	Fabien und Sereina
22. Nov. Filmnachmittag	Julian und Fabienne
29. Nov. Überraschung	

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch
Erwachsene Fr. 40.- pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Vernissage sowie zur Ausstellung Gegenüberstellung indigener Bräuche der Maleku & Boruca, Costa Rica, und der Silvesterchläuse, Appenzellerland.

Vernissage

Samstag, 28. Oktober 2017, 17.00 Uhr

- Laptop- und Lindauerlischuppel; Zäuerli
- Alfred Stricker, Regierungsrat, Departement Bildung und Kultur: Einführung ins Brauchtum der Silvesterchläuse
- Oscar López & Steffen Tolle: Worte zum Kulturprojekt Maleku der Stiftung Edunámica
- Nicole Tolle & eingeladene indigene Maleku: Einführung ins Costa Ricanische Brauchtum

Öffnungszeiten der Ausstellung

- Sonntage, ausgenommen Spezialanlässe: 14.00 – 16.00 Uhr
- Samstag: 11. und 18. November, 14.00 – 16.00 Uhr
- Mittwochs: 14.00 – 16.00 Uhr

Spezialanlässe

Begegnung mit heimischem Kulturgut:

Sonntag, 19. November 2017, 14.00 – 16.30 Uhr

- Einführung & Gespräch mit dem David Stricker Schuppel und Mäddel Fuchs
- Blick durch die Kamera des Fotografen Mäddel Fuchs

Finissage

Sonntag, 26. November 2017, 14.30 – 16.00 Uhr

- Hans Hürlemann: historischer Rückblick zum Appenzeller Chlausen-Brauch
- Bismärkli Schuppel: Zäuerli

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Voranzeige!

Erinnerung an die Vereine und Institutionen:

Koordinationsitzung für die Veranstaltungsdaten 2018

Mittwoch, 8. November 2017, 20.00 Uhr

Restaurant Alte Post

Dank engagierten Einwohnern viel Geld gespart

Grosse Unwetter gingen auch über Rehetobel nieder. In Erinnerung an die Verwüstungen im Schwimmbad vor vielen Jahren, begab ich mich am Samstag, den 2. September früh zum Schwimmbad. Wie staunte ich nicht schlecht: Willy Heimann hatte mitten in der Nacht Absperungen vom Übergang seitliche Strasse Schwimmbad zum Kiosk angebracht. Dank dieser Absperrung wurde Wasser und Geschiebe vom Schwimmbad weggeleitet. Dank dieser einfachen Schutzmassnahme und seinem unentgeltlichen Einsatz hat Willy Heimann der Schwimmbadgenossenschaft und der Gemeinde einen kaum abzuschätzenden Dienst erwiesen.

Es müssen nicht immer so grosse Taten sein, die das Leben im Dorf als Gemeinschaft gestalten.

So führt z.B. Markus Stadelmann trotz seiner Krankheit immer wieder kleine und grosse Gartenarbeiten im Schwimmbad aus. Wer hat beispielsweise die Farbtupfer rund ums Schwimmbadbecken bemerkt? Markus hat mit eigenem Budget diese hübsche Bepflanzung ausgeführt. Nebst vielen anderen Gartenarbeiten im Bädli schneidet er die Büsche rund ums Bad und gibt sich dafür mit einem Erdbeerglace zufrieden.

Schön, dass es euch stillen Schaffer gibt und ihr nicht zu denen gehört, die für alles und jedes nach dem Staate rufen. Man nennt dieses Wirken Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Diese zwei Begriffe werden leider immer mehr zum Fremdwort in unserer Zeit. Nehmen wir uns doch ein Beispiel an diesen zwei stillen Schaffern und somit auch wieder einmal Eigeninitiative und Eigenverantwortung.

*Daniel Rutz,
ehem. Chef Schwimmbad*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäandsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Weggehen und Ankommen würden zu unserem Alltag gehören, mit diesem Hinweis hat Rosmarie Jost die Feder an uns weitergegeben.

Nach einem Auslandjahr in Schweden sind wir vor sieben- unddreissig Jahren in Rehetobel angekommen. Das Schulheim Hofbergli hatte gerufen und war dann bis zu seinem Abschluss im Jahre 2001 unsere Aufgabe. Verteilt auf drei Wohnhäuser im Dorf und einem zentralen Schulhaus hat das Hofbergli Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen

begleitet und beschult. In unvergesslicher Erinnerung sind uns die drei grossen Opernprojekte als gemeinsame Produktion mit den Lehrkräften der Dorfschule und Kunstschaffenden aus der Gemeinde sowie die grosse Zirkuswoche mit dem Zirkus Mignon aus Hamburg mit der ganzen Dorfschule und dem Hofbergli.

Als sich Andreas beruflich neu orientieren wollte, fand er in Domach eine spannende Aufgabe, wo er die Leitung der Ausbildung für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen übernahm. Da für uns und unsere vier Kinder ein Wegzug aus Rehetobel nicht in Frage kam, reiste vor allem Andreas während mehr als zwanzig Jahren für die Arbeit in die Nordwestschweiz.

Mit der Wahl eines Studiums müssen die Jugendlichen aus dem Appenzellerland sich für eine der grossen Schweizerstädte entscheiden. Sie lernen das Stadtleben kennen und ziehen es oft dem Landleben vor, obwohl sie meistens gute Erinnerungen damit verbinden. Zwei unserer Kinder haben sich für eine Ausbildung in Basel entschieden und sind dort geblieben, eine Tochter lebt in Winterthur und der Sohn in Bern.

Während Kinder und Mann «in der Ferne weilten», durfte Renata über zehn Jahre als Mitglied der Schulkommission das Schulsystem kennenlernen und miterleben, wie sich die Schule Rehetobel bemüht, die stetig wachsenden Herausforderungen vorteilhaft zu meistern – eine Schule, auf die das Dorf stolz sein kann!

Inzwischen sind Grosskinder da, die regelmässig betreut werden wollen. So fährt nun auch Renata jede Woche nach Basel und beide stellen wir fest: je mehr man sich von der Heimat entfernt, desto mehr lernt man diese zu schätzen. Wir geniessen die Schönheiten der Landschaft, die Ausflüge in den Alpstein oder an den Bodensee und erleben die Vorteile (manchmal auch Nachteile) des Zusammenlebens im Dorf. Den Entschluss, unser Haus an der Oberstrasse zu behalten – und mit Hilfe von ortsansässigen Handwerkern zu verschönern –, haben wir nie bereut und freuen uns, dass nun mit dem absehbaren Ende der Berufszeit unsere Aufenthalte in Rehetobel wieder länger werden.

Wir geben die Feder weiter an die jüngere Generation, an Jérôme Cauderay.

Renata und Andreas Fischer

Viehschau Rehetobel

Schule Rehetobel

Informationen

Wir gratulieren Frau und Herr Maeder herzlich zu ihrer Hochzeit. Wir wünschen Euch alles Gute!

Team Rehetobel

Jahrmarkt 2017

Aufgrund der Hochzeit ist der Jahrmarkt aus Sicht der Schule dieses Jahr etwas anders abgelaufen. Durch unsere Abwesenheit am Samstag, haben die Eltern der Mittelstufenklassen den grössten Teil der Verantwortung übernommen. Herzlichen Dank! Durch die Hilfe der Eltern, Philipp Jenny, Marianne und Theo Zähler konnten unsere Stände wie gewohnt besucht werden. Wir können deshalb auch dieses Jahr auf ein gelungenes Jahrmarktprojekt zurückblicken und somit unsere Klassenkassen aufpeppen. Der Erlös wird wie immer für Exkursionen, Ausflüge, Schulreisen und Klassenlager eingesetzt.

Bis zum nächsten Jahr!

Mittelstufe Rehetobel

Erziehung

PUSCH-Unterricht in der 2. Klasse

In der 2. Klasse wird momentan ein aktuelles und wichtiges Thema bearbeitet: das Thema Abfall. Passend dazu durfte am Mittwoch, 6. September, die 2. Klasse spannenden PUSCH-Unterricht zum Thema Abfall und Konsum erleben. Mit viel Anschauungsmaterial und den beiden Handpuppen Maku und Latur wurde vor allem auf das Thema Papier genauer eingegangen. Später durften die Kinder an verschiedenen Posten ihr Wissen anwenden. Ein spannender und lehrreicher Morgen für die ganze Klasse!

Kinder

Besuch im Dunkelzelt

Die Augen
Am 24. August ist die 4. Klasse
in das Dunkelzelt. Wir sind
in ein Zelt da konnte man
Sachen tasten und es war wirklich
Dunkel. Es sind immer 3er Gruppen
in das Zelt. Werendessen
waren die Anderen draussen
und durften eine Maske und
ein Blindenstock ausprobieren.
Nacher sind wir auf den Spiel-
platz. Und dan wider in die Schule

Ich fand es spannend wdh die Frau uns blendend fürte. Das Zelt war ganz dunkel und es hatte ganz ganz viele sachen an der Wand gehabt.

... und zum Schluss

Schlusspunkt 3. Klasse

Ein Kind aus der 3. Klasse sagt: «Ich möchte grösser, aber nicht älter werden...» (studiert)
«Doch älter auch, bis ich Wein trinken und alleine ausgehen darf!»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Rund um den Bodensee

Trotz teils widriger Wetterverhältnisse machten sich 26 Erstsekler auf, um mit dem Fahrrad den Bodensee zu umrunden. Nach einem etwas turbulenten Start, traf die velobegeisterte und fröhliche Gruppe via Bregenz und Lindau auf dem Zeltplatz in Kressbronn ein. In Teamarbeit waren die Zelte im Nu aufgebaut. Am nächsten Tag stand der Abenteuerpark Immenstaad auf dem Programm. Nachdem wir auf dem Affenberg in Salem den Berberaffen das gesamte Popcom verfürtert hatten, setzten wir unsere Reise mit der Fähre fort. In Kreuzlingen schlugen wir unsere Zelte schliesslich für zwei Nächte auf. Den Donnerstagmorgen verbrachte die Gruppe in Konstanz oder vielleicht doch eher im Lago? Die letzte Etappe am Freitag von Kreuzlingen nach Rorschach wurde beinahe in Rekordzeit abgeradelt. Mit der Bahn ging's nach Heiden, zum Ausgangspunkt, der letzten nun wirklich herausfordernden Fahrt hinauf zum Kaien.

120 Stunden «mitenand» - 5 Tage und 5 Nächte am Vierwaldstättersee

Beim Reisen, Kochen, Essen, Putzen, Spielen, Plaudern, Diskutieren, Wandern, Velo fahren, Baden, Grillieren, Frisieren, Schminken und Kostümieren konnten die 15 Schülerinnen und Schüler der Klasse 1c sich genauer und besser kennen lernen. Schülerprogramme wie ein vielseitiger Postenlauf, «Werwölfe», Wikingerschach, Disco, aber auch Quiz- und Casinoabend sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Vierwaldstättersee, Bürgenstock,

Engelberger Aa, Buochser- und Stanserhorn waren die täglichen Begleiter auf den Streifzügen durch die herrliche Innerschweiz. Rundgang und Labyrinth in der Glasi Hergiswil, Trampolinhalle und Seilpark in Engelberg sorgten für weitere Höhepunkte. Ein gemeinsamer Rückblick am Seeufer bei heller Beinahe-Vollmondnacht bildete einen stilvollen Höhepunkt des Lagers. Genau 120 Stunden nach Reisebeginn konnten die müden, aber zufriedenen 1c-ler am Freitagnachmittag in Trogen Velo und Gepäck wieder in Empfang nehmen.

Berufswahlwoche der 2a & 2b in Pfäffikon

Die Berufswahl stand im Zentrum dieser Themenwoche. Als erstes erhielten wir bei der Firma Huber und Suhner einen Einblick in die beiden Berufe des Anlageführers und des Polymechniklers.

Beim Besuch in der Migros Herdern in Zürich hat uns vor allem der Spaziergang durch die minus 25 °C kalte Tiefkühlhalle beeindruckt. Im Anschluss daran wurden die Jugendlichen auf eine Tramralley kreuz und quer durch Zürich geschickt. Einige vergassen allerdings im Shoppingfieber die eigentliche Aufgabe des Nachmittags

und kamen mit etwas gar wenig Punkten zurück. Auf die Führung am Flughafen Kloten am folgenden Tag waren alle gespannt. Nicht alle Tage sieht man ein A380 aus einer solch nahen Distanz starten.

Der letzte Tag kam schnell. Bevor in St. Gallen die Heimkehrenden in alle Richtungen verstoben, durften sie sich im Skillspark in Winterthur richtig austoben.

Französischlager der 2c in Neuchâtel

Wir haben uns aufgemacht, um herauszufinden, ob wir mit unseren beachtlichen Französischkenntnissen in der Westschweiz überleben können. Und tatsächlich – nach einer ereignisreichen, spannenden und lustigen Woche sind wir wieder vollzählig zurück. Von Abmagerung keine Spur – dafür um viele Erlebnisse reicher. Wir wissen jetzt unter anderem, dass es in New York immer noch eine Strasse hat, die mit dem Asphalt aus dem Val de Travers hergestellt wurde.

Auch die Umgebung haben wir natürlich erkundet. Der steile Aufstieg auf den Creux du Van wurde mit einem grossartigen Blick auf die einzigartige Felsenformation belohnt. Kurz, es war eine tolle Woche, die leider viel zu schnell vorbei war!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse, Taufe von Dario Sturzenegger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett Rehetobel
- 8. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof
- 15. Okt.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen
- 22. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Richard Bloomfield, Pfr.i.R., Wienacht, Orgel: Werner Graf
- 29. Okt. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 28. Oktober um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. Oktober um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24a.

Montag, 16. Oktober um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 4. Oktober, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfm. Ulrike Hesse

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfm. Ulrike Hesse

Pfm. Ulrike Hesse wird vom 9. bis 22. Oktober vertreten durch: René Häfelfinger, Pfr i.R., Altstätten (Telefon 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Andrea Rechsteiner zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Konfirmandinnen und Konfirmanden am Jugendtreff in Altstätten

Am Samstag, 16.09.2017 waren wir Konfirmanden aus Rehetobel am Jugendtreff in Altstätten. Hier trafen sich über 80 Jugendliche aus der St. Galler und Appenzeller Kirche zu einem Event, an dem uns verschiedene Workshops angeboten wurden (z.B. dance roundabout, Tipps vom Bankräuber, Bandworkshop usw.). Jeder konnte 3 Workshops besuchen. Ich habe z. B. den Workshop «Tipps vom Bankräuber» besucht, wo uns ein ehemaliger Straftäter seine Lebensgeschichte erzählt hat und wie er auch mit der Hilfe Gottes wieder ein normales Leben führen kann. Nun hilft er selbst anderen Sträflingen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Mir persönlich hat diese Geschichte grossen Eindruck gemacht. Am Ende haben wir noch den b free Jugendgottesdienst besucht und ich denke jeder von uns hat etwas von diesem Tag mitgenommen.

Lara Lutz

ökumenischer Erntedank- und Begrüssungs-Gottesdienst

Am 10. September 2017 feierten wir den **ökumenischen Erntedank- und Begrüssungs-Gottesdienst** von Pfm. Ulrike Hesse.

Zur Einführung von Ulrike Hesse überbrachte Barbara Nef von der KIVO herzliche Willkommensgrüsse an die neue Pfarrerin, ihren Mann Uwe Habenicht und ihre drei Söhne. Im Verlauf des Erntedank-Gottesdienstes wurden alle Kirchenbesucher nach vorne gebeten, um sich aus vorbereiteten Körben ihre Lieblingsfrucht/-gemüse auszusuchen und an den Platz zu nehmen. Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler begannen von der Erschaffung der Erde zu erzählen. Zur bildlichen Darstellung legten nun alle Gottesdienstbesucher ihre ausgewählten Früchte in einem Regenbogen vorne auf den Tisch. In sieben verschiedenen Farben wurde von allen Schöpfungstagen berichtet – von der Entstehung des Wassers, der Tiere, Pflanzen und Menschen, bis zum 7. Tag, an dem Gott selber sich ausruhte und sein Werk bestaute. Musi-

kalisch umrahmt wurde der Gottesdienst wunderschön vom Bläserquartett der Familie Zähler und von Bettina und Andrea Nees. Und die Kinder erfreuten uns mit dem Lied «Mini Farb und dini...», initiiert von Christine Imholz (Fachlehrperson Religion).

Seitens des Gemeinderates überbrachte Thomas Frei herzliche Grüsse und die Dorfchronik. Er verwies auf den für Pfm. Ulrike Hesse gepflanzten Baum bei der Eisenbank neben der Kirche. Möge Familie Hesse sich ebenso wohlfühlen in Rehetobel und Wurzeln schlagen, die dem Wind standhalten, und die Sonne geniessen können.

Pfm. Ulrike Hesse freute sich sehr über die Willkommensgrüsse und erinnerte an das liebevoll hergerichtete neue Zuhause, «geschmückt» mit Appenzeller Spezialitäten, in das sie am 9. August eingezogen sind. Die viele freie Zeit, die Theo Zähler und Barbara Nef wegen des Umbaus dort investierten, wurde mit je einem Geschenkkorb, gefüllt mit italienischen Köstlichkeiten, herzlich verdankt.

Den Landfrauen ein grosses Dankeschön für die reichlichen Gaben: Obst, Gemüse, Honig, Eier, Brote, Süsses, Getrocknetes, Gebasteltes und vieles mehr schmückte den Chorraum und wurde mit den Regenbogen-Lebensmitteln ergänzt. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Produkte ging an eine Familie in Appenzell (die Mutter verstarb 9 Tage nach der Geburt des 2. Kindes im Frühjahr dieses Jahres).

Dieser farbenfrohe und bewegte Gottesdienst wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Liebe Familie Hesse, möge Eure Zeit in Rehetobel in seiner Alltäglichkeit bunt und agil bleiben. SÖND WILLKOMM!

Ruth Regli

Gupfgottesdienst – HERZLICHEN DANK

HERZLICHEN DANK allen Besuchern, die am abwechslungsreichen Gupfgottesdienst vom 27. August 2017 mitgesungen, mitgebetet, mitgehört und mitgefeiert haben und geistige und körperliche Nahrung geniessen konnten.

HERZLICHEN DANK allen Helfern, die mitgedacht und mitangepackt haben.

HERZLICHEN DANK dem Himmel für das perfekte Wetter – und einer Hand voll Weihwasser.

HERZLICHEN DANK an Gott, der Natur und Mensch geschaffen hat.

*Ruth Regli, Evang. ref. Kirchengemeinde,
KIVO/Ressort Ökumene*

Seniorenausflug mit Überraschungen

Voller Vorfreude auf den geplanten Seniorenausflug und aufs nähere Kennenlernen der Mitreisenden stiegen Yvonne Nees (Katholische Kirche), Ulrike Hesse (Pfarrein Evang.-ref. Kirche) und Ruth Regli (Evang.-ref. Kirche) am Vormittag des 6. September mit 30 Mitreisenden in den Car. Wir genossen die angenehme Fahrt über Land, bis der Chauffeur uns vor dem Mittag plötzlich zum Aussteigen aufforderte. Wir waren schon in einiger Entfernung zum Car, als ein Reifen mit lautem Knall platzte. Geduldig harreten wir an einem Weg neben der Strasse aus (an dieser Stelle sei nochmals allen für die Ruhe und Geduld gedankt!), bis uns ein freundlicher Postautochauffeur mit auf die Hulftegg nahm, wo wir sitzen und etwas trinken konnten, ehe uns der inzwischen eingetroffene Ersatzbus zum Mittagessen nach Stemenberg brachte.

Von dort aus ging die Reise weiter nach Simach in die Gärtnerei Amsler. Vom kurzweiligen Vortrag über die richtige Pflege von Orchideen habe ich mir gemerkt: liebevoll vernachlässigen, d.h. nicht zu oft, und wenn, dann möglichst mit Regenwasser giessen. Alle weiteren Fragen können die TeilnehmerInnen des Seniorenausflugs euch Lesern und Leserinnen gerne und kompetent beantworten.

Sehr schön war's.

Vielen Dank allen, die zum Gelingen dieses Ausflugs beigetragen haben.

*Ruth Regli, Evang.-ref. Kirchengemeinde,
KIVO/Ressort Senioren*

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 30. September
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. Oktober
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. Oktober
15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 14. Oktober
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Sonntag, 22. Oktober
10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Kirchenfest

Samstag, 28. Oktober
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der kath. Kirche
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 29. Oktober

18.00 Uhr Taizé-Gebet, Heiden. Musikalische Mitwirkung: «chorwald»

Dienstag, 31. Oktober

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Kirchenfest Rehetobel

Am Sonntag nach dem Gallustag feiern wir in Rehetobel das Kirchenfest. Der Tanz ist auch eine Form des Gebetes. Der Gottesdienst steht unter dem Motto: «Ich tanzte am Morgen, als die Welt noch jung war.» Bruno Kuster und Aline Sonderegger werden mit jugendlichen Tänzen Leben in die Kirche bringen. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Wurst und Brot eingeladen.

Sonntag, 22. Oktober, 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

Taizé-Gebet

Der ökumenische Geist von Taizé soll bei uns lebendig bleiben. Zusammen mit dem «chorwald» unter der Leitung von Jürg Surber treffen wir uns am 29. Oktober zum Taizé-gebet in der katholischen Kirche Heiden. Bei Kerzenlicht,

Gesang, Gebet und Stille wollen wir Kraft schöpfen für den Alltag.

Sonntag, 29. Oktober um 18.00 Uhr in der katholischen Kirche Heiden.

Bruder Klaus und Dorothee

Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss als Paar, Herausforderung und Inspiration für heute.

Der Lebensweg von Niklaus von Flüe ist ohne das Einverständnis seiner Frau Dorothee Wyss nicht denkbar. Das gemeinsame Ringen des Paares um diesen Weg beschäftigt Menschen bis heute. Inwieweit können die beiden eine Inspiration für heutige Paare sein? Wie kann man als Paar konstruktiv mit unterschiedlichen Erwartungen umgehen? Wie kann es gelingen, durch innere und äussere Veränderungen in der gegenseitigen Zuwendung zu bleiben – auch nach 10, 30 oder 50 Jahren Ehe und Partnerschaft?

Referent: Matthias Koller Filliger, Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie, Bistum St. Gallen, Theologe und Erwachsenenbildner. Musikalische Improvisationen: Nadine Wismer.

Paare und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen.

Freitag, 3. November um 19.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum Heiden.

Solardorf Rehetobel

Übergabe der Solaranlage an die Schule

Die Anlage produziert schon seit dem 17. August und liefert einen Drittel des Strombedarfs der Schule. Die offizielle Übergabe wollten wir vom Verein Solardorf Rehetobel mit einer kleinen Feier markieren. Andreas Zäch, Vizepräsident des Vereins, erklärte den Schulkindern höchst anschaulich an Hand einer Cakeform, wie Solarpanels hergestellt werden und wie sich die Leistung von 5'900 kW jährlich vorzustellen sind. Maria Etter, Schulleiterin und Remo Kästli von der Schulkommission bedankten sich bei den grosszügigen Spendern und dem Verein Solardorf für das sonnige Geschenk.

Ja, und dann wurden zwei riesige, knallgelbe Steckerteile enthüllt, gebastelt vom Vorstandsmitglied Walter Züst. Die Schulkinder zählten die zehn Sekunden des Countdowns lautstark herunter und schon war die Schule sichtbar angeschlossen. Auf die Pause durften sich die Kinder besonders freuen, denn da gab es für alle noch ein Pausenbrötchen in Form einer lachenden Sonne.

Für den Vorstand: Monika Golay-Boller

**Frauenverein
Rehetobel**

Gemütliche Stunden geniessen

**Gemeinsam essen am
Donnerstag, 5. Oktober 2017, 12.15 Uhr
im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50. Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.
Än Guete!

**Unterhaltungsnachmittag am
Donnerstag, 12. Oktober um 14.15 Uhr
im Gemeindezentrum**

mit dem Heimatchörli «s'alt Gsängli», Teufen. In diesem Chor singen 17 Männer mit. Sie verfügen über ein breites Repertoire vom Zäuerli bis zum Volkslied. Wir freuen uns auf viele Gäste und auf gemütliche Stunden bei Gesang, Kaffee und einem z'Vieri.

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

bibliothek rehetobel

Warum Comics wichtig sind

In der Bibliothek steht eine kleine, aber feine Kiste mit Comics. Darin sind ganz verschiedene Arten von Bildbänden. Einige haben kein einziges Wort geschrieben, andere sind wild bebildert. Was bringen Comics?

Viele jüngere Leser getrauen sich noch nicht an dicke Bücher, weil die zu anstrengend sind und zu wenig Bilder haben. Oft füllen Comics diese Lücke und helfen den Kindern, das Interesse an Büchern zu behalten und trotzdem Neues zu erfahren.

Bei den *Asterix*-Bänden stimmt zum Beispiel nicht nur die Rüstung der Römer, sondern auch die Abfolge der Bäder oder die Schlacht von Alesia sind historisch belegt. Von dem Indianerjungen *Yakari* lernen wir einiges über die Natur. Hier erhalten Tiere buchstäblich eine Stimme. Mit *Tim und Struppi* erleben wir die wildesten Abenteuer und mit den *Schlümpfen* und dem *Marsupilami* können wir in Fantasiewelten eintauchen. *Lucky Luke* nimmt uns auf Verbrecherjagd mit, während *Petzi* Kindheitserinnerungen wachruft. Wir können mit *Joe Bar* wilde Rennen fahren. Egal, welche Comics ich wähle, egal, wie alt ich bin: Vergnügliche Lesezeit ist garantiert!

Martina Steiner

Während den Herbstferien ist die Bibliothek jeweils am Freitag von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet.

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

• • •

Einladung zur Besichtigung der Strafanstalt Gmünden

Gerne laden wir alle Interessierten zur Besichtigung der Strafanstalt Gmünden am Mittwoch, **25. Oktober 2017 um 18.40 Uhr** ein. Die Direktorin, Frau Alexandra Horvath ermöglicht uns einen Einblick in die Strafanstalt und erzählt aus ihrem Alltag sowie demjenigen der Insassen. Diese befinden sich zum Zeitpunkt unserer Besichtigung in ihrer Freizeit, weshalb wir den Zellentrakt nicht werden besichtigen können. Allenfalls können wir einen Blick in eine freie Arrestzelle werfen. Auf jeden Fall aber freut sich Frau Horvath auf Ihre Fragen!

Im Anschluss an die Präsentation und Fragerunde gibt es einen kleinen Apéro vor Ort.

Treffpunkt: am Mittwoch, 25. Oktober um 18.40 Uhr vor dem Eingang der Strafanstalt, Gmünden 1183, Niederteufen

Kosten: Reise individuell; wir erlauben uns, eine Kollekte für die Unkosten zu erheben

Anreise: individuell mit PW, Fahrgemeinschaft (Parkplätze vorhanden) oder öffentlichen Verkehrsmitteln

Anmeldung: bitte bis 22. Oktober an kohlersarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56 (abends). Bitte teilen Sie uns mit der Anmeldung mit, falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen.

...und: Natels müssen beim Empfang abgegeben werden resp. im Auto oder zu Hause gelassen werden.

Postauto-Fahrplan

Hinfahrt		Rückfahrt	
Rehetobel	17.27	N'Teufen, Schwanen	20.17
St. Gallen	17.55 / 18.24	St. Gallen	20.28 / 20.35
N'Teufen, Schwanen	18.33	Rehetobel	21.00

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!

Vorankündigungen:

Film und Diskussion mit Staatsanwältin Linda Sutter am Donnerstag, 9. November

Dem Motto «Auf (Ab-)Wegen» folgend laden wir Sie am Donnerstag, 9. November 2017 um 19 Uhr im Alters- und Pflegeheim Krone zu einer Filmsequenz aus «Die 12 Geschworenen» mit Henry Fonda ein und diskutieren mit der in Rehetobel aufgewachsenen Linda Sutter über die Herausforderungen in ihrem Beruf und ihrer Tätigkeit in einer untersuchenden, anklagenden und z.T. auch urteilenden Strafverfolgungsbehörde, der Staatsanwaltschaft. Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Gäste und Gesprächsteilnehmer!

Konzert mit dem Concertino Ostschweiz und Anna Danielewicz (Piano), am Sonntag, 19. November um 17 Uhr in der reformierten Kirche

Wir freuen uns auf das Streicherensemble «Concertino Ostschweiz» unter der Leitung von René Häfelfinger und die Pianistin Anna Danielewicz. Als Programm dürfen wir uns auf Streichemusik von Boccherini, Mozart und Michael Haydn (dem Bruder von Joseph Haydn) freuen, welches von zwei Solo-Einlagen mit Klavier umrahmt wird: dem Konzert in C-Dur für Klavier und Streicher von Johann Samuel Schröter, einem Zeitgenossen Mozarts, sowie dem Rondo in A-Dur für Klavier und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart.

Eintritt frei, Kollekte. Wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer!

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Weitere Goldmedaille für Lea Thürlemann

An den Appenzeller Kantonalmeisterschaften in Heiden, welche von der Geräteriege SV Rehetobel organisiert wurden, sicherte sich Lea Thürlemann einen weiteren Sieg im K5. Sie überzeugte einmal mehr von A bis Z. Den Auftakt an den Schaukelringen gelang ihr nach Mass mit 9.40. Am Boden konnte sie sich gute 9.20 gutschreiben lassen. An ihrem Paradegerät, dem Sprung, liess Lea nichts anbrennen und zeigte einen sehr hohen gehock-

ten Salto welcher mit 9.55 Punkten bewertet wurde. Beim abschliessenden Reckturnen überzeugte sie mit einer sauberen Übung für die sie 9.45 erhielt. Mit dem hohen Total von 37.60 Punkten feierte Lea einen weiteren Sieg gegen sehr starke Konkurrenz aus dem Kanton St. Gallen und aus Graubünden.

Auch Malin Lichtensteiger überzeugte in Heiden voll und ganz. Sie zeigte einen tollen und sehr konzentrierten Wettkampf. Auch ihr gelang die Bodenübung nach Wunsch, diese wurde mit 9.45 gewertet. Auch der Sprung, ein Strecksprung mit dem Reutherbrett, gelang Malin sehr gut. Am letzten Gerät dem Reck trumpfte Malin nochmals auf und wurde für eine sehr saubere Übung mit 9.50 belohnt. Sie klassierte sich auf den tollen siebten Schlussrang und einer Auszeichnung. Am Start waren 72 Turnerinnen.

Die Geräteriege konnte in Heiden wieder auf ganzer Linie überzeugen und war das Mass aller Dinge.

Willi Lanker

Bewegungstag 1.0 Samstag, 25. November 2017

Für alle Rehetoblerinnen und Rehetobler, um miteinander neue Ballspiele und Bewegungsangebote kennenzulernen.

Der Bewegungstag startet mit dem Hindernis-Differenzlauf für Kinder (Kindergarten bis Mittelstufe) sowie dem Unihockey und Plauschturnier für Kinder der Unter- und Mittelstufe. Ab 13.30 Uhr Bewegungsangebote für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene. Im Anschluss ein Plauschturnier ab 12 Jahren mit den Ballspielen: Unihockey, Volleyball und Smolball.

Anmeldung möglich für eines oder mehrere Angebote und/oder das Plauschturnier als Einzelperson oder in einem gemischten Team von 6 Personen.

Festwirtschaft im Gemeindezentrum mit Speis und Trank, dazu spielende Pausen mit Jassen und Brettspielen.

Zeit	Turnhalle	MZG	
13.00 - 13.30	Hindernis-Differenzlauf Mittelstufe	HL1	Unihockey & Turnier Unter- & Mittelstufe
13.30 - 14.15	Hindernis- Differenzlauf Kindergarten & Unterstufe	HL2	
15.15	Rangverlesen Hindernis-Differenzlauf und Unihockeyturnier im Foyer MZG		
Zeit	Turnhalle	MZG	Kleiner Saal MZG
	Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene
13.30 - 14.15			Pilates PI
14.30 - 15.15	Faustball FB	Smolball SB1 www.smolball.com	Faszien Fitness FF
15.30 - 16.15	Lacrosse www.swisslax.ch	Unihockey UH	Sturzprävention SP
16.30 - 17.15	Volleyball VB	Smolball SB2 www.smolball.com	
17.30	Start Plauschturnier Team mit 6 Spielern Volleyball, Unihockey und Smolball PT		
Anschliessend	Rangverlesen Plauschturnier		

Anmeldungen: www.sportverein-rehetobel.ch

Anmeldeschluss: 5. November 2017

Fragen und Anmeldungen an:

Ursi Sträuli, Sonnenbergstrasse 17, 9038 Rehetobel

E-Mail: ursi.straegli@bluewin.ch, Tel.-Nr. 071 877 24 61

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer «Storyline» stellt der Sportverein Rehetobel seine einzelnen Fachbereiche vor. Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer

Das Kinderfussball stellt sich vor ...

Im Kinderfussball machen wir die meiste Zeit Matches und Übungen die zum Fussball passen. In diesem Jahr konnten wir dank sehr schönem Wetter auch auf den Badi-Sportplatz und auf den Kunstrassen gehen. Normalerweise sind wir 8 bis 16 Personen. Das Kinderfussball ist für 1. bis 4. Klässler. Auch Mädchen die gerne Fussball spielen, sind herzlich willkommen. Bei uns steht der Spass und die Freude am Fussball im Vordergrund☺.

Zur Frage der Jugi Mittelstufe, wie wir uns einwärmen:

Um uns gut einzuwärmen, rennen wir bevor wir spielen ca. 5 Runden, so sind dann unsere Beine bereit um beim Spielen alles zu geben.

Unsere Frage an die Frauenriege: Habt ihr irgendwelche Lieblings-Übungen oder Spiele die ihr öfters ausübt?

Andreas Stadelmann

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Herbstferien: 2. Oktober bis 22. Oktober

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	18.45 – 20.15	Unihockey Damen B+C	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Frauen

Mi	04.10.	20.00	kräftigen und dehnen	TH
Mi	11.10.	20.00	Bewegung ist alles	TH
Mi	18.10.		Telefonkette	
Mi	25.10.	20.00	mit Musik geht's besser	TH

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Türnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Männer

Di	03.10.	20.00	Alte Schule	TH
Di	10.10.	20.00	Spielvarianten	TH
Di	17.10.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	24.10.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	31.10.	20.00	Koordination	TH

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Kurs 1 *	Altersheim Krone
Mi	19.15 – 20.05	Kurs 2 *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Herbstferien: 2. Oktober – 22. Oktober

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	09.30 – 10.30	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

**Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch**

Gratulationen

15. Oktober	Bertha Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	87-jährig
25. Oktober	Paula Näf-Egger , Michlenberg 1	95-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstrasse 25	85-jährig
30. Oktober	Otto Lienert , Femsicht 1	85-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im August 2017

- Ernst, Regina, Oberstrasse 7
- Gigon, Alain und Gigon geb. Hablützel, Karin, Langenegg 5
- Gigon, Philippe, Langenegg 5
- Habenicht, Uwe und Hesse, Ulrike mit Erdmann, Frithjof und Rasmus, Holderenstrasse 4
- Schmid, Corina, Heidenerstrasse 24

Rosental.
Das Kino.

Programm im Oktober 2017

So	1.10.	10.30	Carl Lutz zu Gast Agnes Hirschi
So	1.10.	15.00	Bigfoot Junior
So	1.10.	19.30	Gifted
Di	3.10.	19.30	Tulpenfieber
Do	5.10.	19.30	Der wunderbare Garten der Bella Brown
Fr	6.10.	20.15	The Party
Sa	7.10.	17.15	Final Portrait
Sa	7.10.	20.15	Dunkirk
So	8.10.	15.00	Ich, einfach unverbesserlich 3
So	8.10.	19.30	Die Erinnerung bleibt – The Promise
Di	10.10.	14.00	KinoMol: Der kleine Prinz
Di	10.10.	19.30	Der wunderbare Garten der Bella Brown
Do	12.10.	19.30	Final Portrait
Fr	13.10.	20.15	Flitzer
Sa	14.10.	17.15	Carl Lutz
Sa	14.10.	20.15	Die Erinnerung bleibt – The Promise
So	15.10.	15.00	Ostwind – Aufbruch nach Ora
So	15.10.	19.30	Tulpenfieber
Di	17.10.	19.30	Almost there
Do	19.10.	19.30	Die Erinnerung bleibt – The Promise
Fr	20.10.	20.15	Aurore
Sa	21.10.	17.15	Der wunderbare Garten der Bella Brown
Sa	21.10.	20.15	Filmhit vom September
So	22.10.	15.00	Ich, einfach unverbesserlich 3
So	22.10.	19.30	Flitzer
Di	24.10.	14.00	KinoMol: Die göttliche Ordnung
Di	24.10.	19.30	Aurore
Mi	25.10.	20.15	Cinéclub: Raving Iran
Do	26.10.	19.30	Die Migrantigen
Fr	27.10.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	27.10.	20.15	CINEMA ITALIANO: L'ora legale
Sa	28.10.	17.15	Aurore
Sa	28.10.	20.15	Filmhit vom September
So	29.10.	15.00	Cars 3
So	29.10.	19.30	Bal a l'una mit Regisseur Kuno Bont
Di	31.10.	19.30	Die Migrantigen

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Der Film: Carl Lutz – der vergessene Held

Von Daniel von Arburg, Dialekt, ab 14 Jahren, 90 Minuten
Sonntag, 1. Oktober 2017, 10.30 Uhr, im Kino Rosental Heiden, www.kino-heiden.ch

Gäste: - Agnes Hirschi, Stieftochter von Carl Lutz
 - Jürg Krummenacher, NZZ-Korrespondent Ostschweiz, Autor von «Flüchtiges Glück»

Der Film geht der einzigartigen Rettungsaktion des Appenzeller Diplomaten Carl Lutz während des 2. Weltkriegs in Budapest nach. Betroffen sind 62'000 Juden. Zeitzeugen aus der ganzen Welt, die dank Carl Lutz den Holocaust überlebt haben, schildern ihre bewegenden Erinnerungen. Von der offiziellen Schweiz erhält Lutz eine Rüge wegen Kompetenzüberschreitung. Erst nach seinem Tod wird er rehabilitiert.

Weitere Filmvorführung im Rosental: am Samstag, 14. Oktober um 17.15 Uhr

Genossenschaft Kino Rosental

www.rehetobel.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
 Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Kalbs-Metzgete in der Abtropfi am Freitag und Samstag 20. und 21. Oktober ab 17.00 Uhr

Kalbskopf, Haxen, Leberli, Geschnitzeltes, Kalbskopfbucken, Tatar, Schnitzel, Beilagen.

es het solang's es het

Anmeldung erwünscht

sarah.calabria@bluewin.ch, 079 782 51 59
 sms oder whatsapp auch möglich
abtropfi@gmail.com

Bühler André Bergstrasse 7A, 9038 Rehetobel
 076 415 33 38, info@delikatessen-fleisch.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
 Städeli 7
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Rehetobel
 auf der Appenzeller Sonnenterrasse

ACHILLES
 SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

Besuchen Sie unsere permanente Ausstellung in Eggersriet

Wir präsentieren Ihnen alle Suzuki-Neuheiten inkl. Hybrid

Nutzen Sie unsere Wintercheck - Aktion bis Ende Oktober

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam, freut sich auf Ihren Besuch.

SUZUKI

St. Gallerstrasse 15
 CH-9034 Eggersriet
 Telefon +41 71 878 70 70
 e-mail: info@achilles-sportsline.ch

Persönliche Beratung:

Montag - Freitag: 7.30 - 12.00 Uhr, 13.00 - 17.30 Uhr
 Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Besichtigung:

jederzeit frei zugänglich inkl. Sonntags.

Ihr Ansprechpartner

für sämtliche Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner
- Optimale Arbeitsabläufe
- Optimale Materialkombinationen

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Informationen / Pläne

Projekt Wohnwerkstatt Überbauung Kirchstrasse 2

Vorstellung des
Projektverlaufs mit Apéro
in den ehemaligen
Schreinereiräumen

Dienstag 24. Oktober 2017
18.30 Uhr

MEHREGENERATIONEN - OST

MGP Ost - Baugenossenschaft
www.mgp-ost.ch
info@mgp-ost.ch
079 430 33 76 Bernhard Müller

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Oktober-Aktion: Fusspflege-Termin

Auf jede Pedicure bekommen Sie 10% Rabatt, wenn Sie gleich den nächsten Fusspflege-Termin reservieren.

November-Aktion: Pflegeprodukte

Pflegeprodukte sind willkommene Weihnachts-Geschenke. Sie erhalten beim Einkauf eines Produktes 10% Rabatt.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.

Apple und das Apple Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

acustix

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettenungsdiensl alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Urs Gmür

gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn

Heiden

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere Dachsanierung stand im Vordergrund und mein Sohn wollte noch eine PV Anlage. Unser Ausschlag für die Auftragserteilung war, dass Herr Gmür uns ein Gesamtkonzept mit Elektrik vorgelegt hat.

gmür ENERGIE hat für uns auch alle Eingaben und Subventionsangelegenheiten erledigt. Das Dach haben wir selber abgedeckt. Wir erhalten lauter Komplimente von Fussgängern. Es sieht richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung
Dorfstrasse 25
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtli-
che Holzbauarbeiten aus.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Oktober
Haferkleie

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

**Betriebsferien vom 8. Oktober bis
und mit Dienstag, 17. Oktober 2017**

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 12. Oktober 2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 20.-

weitere Daten: 09.11.17, 14.12.17, 11.01.18, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

wann	was	wo	wer
30. Sept., Sa. 18.00	Pilzabend	Hofmüli	Verein Abtropfi
2. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
3. Okt., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
4. Okt., Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	
4. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Okt., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
6. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
6. Okt., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
11. Okt., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
12. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
16. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
16.-20. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
20./21. Okt. ab 17.00	Kalbsmetzgete	Hofmüli	Verein Abtropfi
22. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
23. Okt., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
24. Okt., Di. 18.30	Info Projektstand Wohnwerkstatt	Kirchstr. 2	MGP Baugen.
24. Okt., Di. 19.30	Informationsanlass Feuerwehr	Feuerwehr-Depot Wald AR	
25. Okt., Mi. 18.40	Führung Strafanstalt Gmünden		LG Dorf
25. Okt., Mi. 19.30	Informationsanlass Feuerwehr	Feuerwehr-Depot Rehetobel	
26. Okt., Do.	TK-Sitzung		Sportverein
26. Okt., Do. 19.30	HV Landfrauen Rehetobel		
26. Okt., Do. 19.30	Treffen rechtobler natur		
26.-29. Okt.	Metzgete	Rest. Achmühle	
27. Okt., Fr.	Schlussübung Feuerwehr		
28. Okt., Sa. 09.00-11.00	Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmetall- und letzte Grüngutsammlung	GZ	
28. Okt., Sa. 17.00	Vernissage		Tolle Art&Weise
28. Okt., Sa.	Port-Seminar	Hofmüli	Verein Abtropfi
30. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
31. Okt., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
1. Nov., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
2. Nov., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
3. Nov., Fr. 19.30	Bruder Klaus und Dorothee	kath. Pfarreizentrum Heiden	
3. Nov., Fr. ab 20.00	SVP-Versammlung	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
4. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Sportverein
4. Nov., Sa.	Abendunterhaltung Musikgesellschaft	GZ	
4. Nov., Sa.	Nacht der Kirchen im Appenzellerland		

Nächste Ausgabe:
Dienstag, 31. Oktober 2017
Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Oktober 2017
Übernächste Ausgabe:
Dienstag, 12. Dezember 2017

Textbeiträge an:

 Gemeindkanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Grüngutsammlung:
Montag, 2. und 16. Oktober 2017

Buechschwendi

**Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-,
 Altmetall- und letzte
 Grüngutsammlung**
Samstag, 28. Oktober 2017
09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum

Oktober 2017

Ehemaliges Bürgerheim «ob dem Holz» – Wie weiter?

Auslaufen des Baurechtsvertrags zwischen der Gemeinde Rehetobel und der AF Immo AG

Wie schon mehrfach publiziert, gilt für den Baurechtsvertrag folgende Klausel: «Erfolgt die Anmeldung nicht spätestens bis am 31. Dezember 2017, fällt dieser Baurechtsvertrag dahin.» Das Baugesuch ist von den kantonalen Stellen bearbeitet worden. Der Kanton ist zuständig, weil das Areal in der Landwirtschaftszone liegt. Die Entscheide wurden der Gemeinde am 23.10.2017 zugestellt. Vorerst wird sich die Baubewilligungskommission damit befassen. Angesichts mehrerer umstrittener Punkte ist realistischere Weise nicht mit einer rechtsgültigen Baubewilligung bis Ende 2017 zu rechnen.

Kostenlose Verlängerung des Baurechtsvertrags für weitere 2-3 Jahre?

Am 22.8.2017 hat die AF Immo AG die Gemeinde ersucht, die Frist zur Eintragung im Grundbuch «um 24 Monate zuzüglich des bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Bauentscheides verstreichenden Zeitraums, soweit dieser sechs Monate ab Baueingabe übersteigt, zu verlängern.» In mehreren Gesprächen hat die AF Immo AG sowohl eine Leerstandsmiete wie auch eine Kostenbeteiligung an Aufwendungen für das sonst verfallende Bürgerheim klar abgelehnt, selbst im Falle einer späteren Anrechnung an den Baurechtszins, falls Bau und Baubewilligung auch wirklich erfolgen.

Petition

Eine Petition ist derzeit im Gange, welche genau diese bedingungslose Verlängerung von 2-3 Jahren einer Volksabstimmung unterbreiten will. Der Gemeinderat wird diese Petition nach ihrem Eingang prüfen und beantworten.

In der Schweiz hat gemäss Art. 33 der Bundesverfassung jede Person (auch Ausländer oder minderjährige Personen) das Recht, eine Petition, d.h. eine Bittschrift, an eine Behörde zu richten. Eine Petition kann eine Bitte, ein Vorschlag, eine Kritik oder eine Beschwerde umfassen. Die Petition kann dabei an irgendeine Behörde auf irgendeiner Ebene gerichtet werden (z.B. Gemeindebehörde, Kantonsbehörde, Bundesversammlung, ...).

Die Petition hat keine rechtlich bindende Kraft, wie dies etwa eine Initiative hat und benötigt deshalb auch keine Mindestanzahl an Unterschriften. Allerdings wird einer Petition mit grosser Anzahl Unterschriften in der Regel eine höhere Beachtung geschenkt.

Der Gemeinderat will seine Handlungsfähigkeit wiedererlangen

Falls die Frist zum Grundbucheintrag um weitere 2-3 Jahre verlängert wird, so kann der Gemeinderat (und das Dorf) nur noch hoffen, es komme alles gut. Andernfalls wären wir in 2-3 Jahren gleich weit – nur wäre das ehemalige Bürgerheim wohl ganz verfallen. Die Unterhaltskosten des alten Gebäudes hängen weiterhin ganz an der Gemeinde. Der Gemeinderat will das Heft wieder in die Hand nehmen und nicht weitere 2-3 Jahre die Hände in den Schoss legen. Eine öffentliche Ausschreibung kann frühes-

tens im Januar 2018 erfolgen. Die AF Immo AG könnte sich neben anderen Interessenten sowohl im Verkaufsfall wie im Baurechtsfall melden.

Folgenden Fragen will sich der Gemeinderat stellen

– Ist das Baurecht in diesem Fall noch sinnvoll?

Es kommt ja nur zum Tragen, wenn eine rechtsgültige Baubewilligung erlangt wird. Das Risiko bei einem abgelehnten Baugesuch liegt voll bei der Gemeinde. Die Frage «Verkauf» des ehemaligen Bürgerheims ist nochmals zu stellen. Der Landwirtschaftsbetrieb wird dabei nicht angefasst.

– Ist das eingereichte Baugesuch am geplanten Standort bewilligungsfähig?

Diese Frage kann man sich mindestens stellen angesichts des relativ kleinen Raums und der Lage in der Landwirtschaftszone.

– Könnte das ehemalige Bürgerheim von der Bausubstanz her auch erhalten werden?

Welche Sofortmassnahmen wären gegen den Zerfall (drohender Verlust von Heizung und Stromanschluss) selbst bei einem allfälligen Abbruch in 2-3 Jahren zu treffen?

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das letzte Wort

Eine Volksabstimmung sollte sich nach Auffassung des Gemeinderats nicht auf die Frage «Baurechtsverlängerung mit AF Immo AG Ja oder Nein» beschränken. Auch neue Optionen sollten daneben wieder möglich sein und von der Bevölkerung beurteilt werden können. Deshalb befürwortet der Gemeinderat eine erst im Lauf des Jahres 2018 stattfindende inhaltlich noch auszuarbeitende Volksabstimmung.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Rehetobel Winterdienst 2017/2018

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Schneeräumsequipen bitten um Einhaltung folgender Grundregeln:

1. Abgestellte Fahrzeuge dürfen die Schneeräumung nicht behindern, sie können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden. (Art. 44 der Strassenverordnung)
2. Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grunde untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes. Es ist die Aufgabe des privaten Grundeigentümers den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden.
3. Ausserordentliche Witterungsverhältnisse erfordern von allen Strassenbenützern eine besondere Vorsicht. Darum ist es unumgänglich, sich den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Wir danken für das Verständnis und wünschen einen unfallfreien Winter.

Technische Betriebe Rehetobel

Denkmalpflegerischer Beitrag

Sanierungen an schützenswerten Objekten werden durch den Kanton und die Gemeinde subventioniert. Der Gemeinderat hat jeweils die entsprechenden Beiträge zu beschliessen. Auf Antrag der kant. Denkmalpflege hat der Gemeinderat einen Beitrag in der Höhe von Fr. 18'019.00 für Martina und Pius Steiner, Dorf 6, Rehetobel (Projekt: Aussen-Renovation Wohn- und Stallteil sowie Fassade Süd) gesprochen. Dieser Beitrag ist im Voranschlag 2018 enthalten.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Im 3. Quartal 2017 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Benjamin Brülisauer und Rahel Fisch Brülisauer, St. Gallerstrasse 4, 9038 Rehetobel. Neubau Doppelgarage, Parz. 766, Assek. 1185, Bergstrasse, 9038 Rehetobel

Benjamin Brülisauer und Rahel Fisch Brülisauer, St. Gallerstrasse 4, 9038 Rehetobel. Anbau Küche und Eingang / Aussentreppenanlage, Parz. 766, Assek. 652, Bergstrasse 33, 9038 Rehetobel

Richard Lusti, Holderenstrasse 14, 9038 Rehetobel. Bau einer Dachterrasse auf den Treppenhauseinbau, Parz. 65, Assek. 129, Holderenstrasse 14, 9038 Rehetobel

Enrico Sturzenegger, Sonnenbergstrasse 26, 9038 Rehetobel. Gartenmauer West / Sichtschutzwand auf Mauer / Erweiterung Parkplatz um 10m² / Stützmauer bei Parkplatz, Parz. 998, Assek. 893, Sonnenbergstrasse 26, 9038 Rehetobel

Rudolf Schmid, Ettenberg 6, 9038 Rehetobel. Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe und Zentralheizung, Parz. 633, Assek. 437, Ettenberg 6, 9038 Rehetobel

Michael Steingruber, Sägholzstrasse 20, 9038 Rehetobel. Rückbau bestehender Balkon und Ersatz durch neue Terrasse, Parz. 124 und 122, Assek. 184, Sägholzstrasse 20, 9038 Rehetobel

RS Plan AG, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel. Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. 1144, Assek. 1193, St. Gallerstrasse 46a, 9038 Rehetobel

Hälg & Co. AG, Lukasstrasse 30, 9009 St. Gallen. Ersatz Zweistoffbrennkessel (Oel/Gas) durch Kombination von zwei Gaskessel (Redunanz) und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, Parz. 126, Assek. 820, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel

Lea und Benjamin Stübi, Sägholzstrasse 8, 9038 Rehetobel. Ersatz Oelheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. 772, Assek. 671, Sägholzstrasse 8, 9038 Rehetobel

Silvia Steinmann und Bettina Zarpellon, Robach 34, 9038 Rehetobel. Sanierung und Anbau, Parz. 560, Assek. 359, Robach 34, 9038 Rehetobel

Pius und Martina Steiner, Dorf 6, 9038 Rehetobel. Fassadenrenovation Südseite, Parz. 31, Assek. 42, Dorf 6, 9038 Rehetobel

Schäpfer + Langenegger AG, Heidenerstrasse 7, 9038 Rehetobel. Ersatz Heizung, Parz. 829, Assek. 629, St. Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel

Walter und Katharina Wagner, Sägholzstrasse 52, 9038 Rehetobel. Fassadenrenovation, Parz. 122, Assek. 181, Sägholzstrasse 18, 9038 Rehetobel

Werner Kast, Wertbühlstrasse 5, 8575 Istighofen. Abstellplatz, Parz. 68, Assek. 125, Kirchstrasse 12, 9038 Rehetobel

Remo Calabria, Sonnenbergstrasse 10, 9038 Rehetobel. Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. 866, Assek. 718, Heidenerstrasse 24, 9038 Rehetobel

Handänderungen Juli - September 2017

Erbengemeinschaft Kürsteiner Hansruedi (Erwerb 09.12.2016) an Huber René Franz Albert, Rehetobel, und Huber Brigitte, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 107, 186 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 202, Sägholzstrasse, und Liegenschaft Nr. 1140, 44 m² Grundstückfläche, Sägholz

Rüfli Peter, Rehetobel, und Rüfli Regina, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 07.06.1993) an Degen Rolf, Rehetobel, und Degen Elsbeth, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 820, 778 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 1078, Wohnhaus Nr. 664, Bergstrasse

Steiner Brigitte, Rehetobel (Erwerb 10.02.2011) Ruckstuhl Clemens Augustin Edward, Teufen, Liegenschaft Nr. 898, 7'340 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 741, Langenegg

Huber René Franz Albert, Rehetobel, und Huber Brigitte, Rehetobel, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 06.09.2017) an Wagner Remo, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1140, 44 m² Grundstückfläche, Sägholz

Asylwesen und Sozialhilfe

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler

Zwei Jahre im Gemeinderat, verantwortlich für das Ressort Sozial- und Asylwesen ist es mir ein Anliegen, Sie über die aktuelle Situation in diesem doch eher unspektakulären Fachbereich zu informieren und zu versuchen, eine kleine Zwischenbilanz meiner gemeinderätlichen Tätigkeit zu formulieren.

Asylwesen

Wie aus Medienberichten bekannt, hat sich die Zahl der asylsuchenden Menschen in der Schweiz und damit auch in den Kantonen und Gemeinden im Laufe dieses Jahres massiv verringert. In unserer Gemeinde leben aktuell noch zwei Frauen aus Eritrea, drei Männer aus Syrien sowie eine Familie aus Afghanistan. Wie die Vergangenheit zeigt, kann sich diese Situation sehr schnell ändern, denn das «Flüchtlingsproblem» ist ja keineswegs gelöst sondern lediglich verschoben. Nach wie vor ertrinken Menschen im Mittelmeer, leben unter unmenschlichen Bedingungen in Libyschen Camps, ist Italien mit nach wie vor zunehmenden Flüchtlingszahlen überfordert, so ist nach wie vor kaum europäische Solidarität sichtbar. Das Thema Migration ist traurigerweise zum Spielfeld machtpolitischer Interessen und nationaler Egoismen geworden.

Wie Sie sicher bereits aus der Zeitung erfahren haben, haben die Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Reute, Wald, Lutzenberg und Rehetobel dem Konzept der Regionalisierten Flüchtlingsbetreuung zugestimmt und die Sozialen Dienste Vorderland mit der Realisierung beauftragt. Seit dem 1. Oktober 2017 werden nun alle asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Menschen der beteiligten Gemeinden vom neuen Mitarbeiter der Sozialen Dienste, Herr Thierry Possa betreut.

Die Regionalisierung hat zum Ziel, bestehende Ressourcen der Sozialen Dienste zu nutzen, einheitliche Betreuungsstandards zu schaffen, die Freiwilligen-Arbeit zu koordinieren, die professionelle Begleitung zu gewährleisten sowie die Kosten für die einzelnen Gemeinden zu reduzieren. Ich wünsche Herr Possa für seine nicht einfache Aufgabe viel Courage, Geduld und Gelassenheit. Meine Funktion als Präsident der Sozialen Dienste Vorderland ermöglicht mir, die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts mitzugestalten.

Sozialhilfe

In letzter Zeit ist vermehrt der Ruf nach Senkung der Sozialhilfekosten zu vernehmen. Realität ist, dass hierzulande 600'000 Menschen in Armut leben, ohne Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen wären es gar mehr als doppelt so viele (Appenzeller Zeitung vom 18.10.17). Tatsache ist, dass es vermehrt Menschen gibt, die am grossen wirtschaftlichen Erfolg und Reichtum unseres Landes nicht teilhaben können, sei es, dass sie den Ausbildungsanforderungen oder aus persönlichen Gründen dem heutigen beruflichen Stress nicht gewachsen sind, es herrscht keine Chancengleichheit. Die aufkommenden Tendenzen von Entsolidarisierung in einem der reichsten Länder der Welt stimmen mich nachdenklich, ja machen mich zeitweise wütend. So gibt es auch in unserer Gemeinde Mitbürgerinnen und Mitbürger, die auf unsere Solidarität und Unterstützung angewiesen sind. Die direkte Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Schicksal in Not geratener Menschen verbietet mir, mein Denken und Handeln von Ausgaben-, Budget- und statistischen Zahlen leiten zu lassen.

Seit 2 Jahren bin ich nun Mitglied des Gemeinderates, hinzugekommen sind einige weitere Aufgaben wie Gemeindeführungsstab, verschiedene Delegiertenmandate, das Präsidium der Sozialen Dienste Vorderland. Als Neuling auf dem politischen Parkett war mir nicht bekannt, was dieses Amt alles beinhaltet, so habe ich auch den zeitlichen Aufwand und – gestatten Sie mir – auch die mentale und psychische Belastung unterschätzt. Ich will mich aber keineswegs beklagen, ich verstehe jetzt nur besser die Gründe des fehlenden Interessens für öffentliche Ämter bei jüngeren Menschen, die schon mit Beruf und Familie ausgelastet sind. Insgesamt erlebe ich diese Tätigkeit als bereichernd, sie ermöglicht mir Begegnungen mit Menschen verschiedenster Herkunft, Prägung und Denkweisen. Die Sitzungen des Gemeinderates erlebe ich als konstruktiv mit Raum für Dialog und Meinungsbildung. Zunehmende Kenntnis der Sozialhilfe- und Asylgesetze, Einsicht in Bau- und Verkehrsgesetze etc. machen mir aber auch bewusst, wie eng der Handlungs- und Gestaltungsspielraum auf Gemeindeebene ist, was natürlich die Möglichkeit für kreative und unkonventionelle Lösungen stark einschränkt oder verhindert.

Was ich oft als grossen Mangel empfinde, ist der fehlende Dialog und Austausch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde und das Fehlen von Rückmeldungen, was dazu führt, dass ich mich oft wie «in luftleerem Raum stehend» erlebe. In solchen Momenten wünsche ich mir einen Ort, an dem regelmässig Gespräch und Ideenaustausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Gemeinderat stattfindet. Gerade auch im Hinblick der Entscheidungsprozesse das Projekt «sportsclinic» betreffend wären mir Dialog und gemeinsame Suche nach Lösungen ein grosses Anliegen. Der Gemeinderat hat mit seiner Entscheidung die Grundlage dazu geschaffen. Es bleibt mir, Ihnen für das mir bislang entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Kurt Weber, Gemeinderat

**Alle wichtigen Informationen
unserer Gemeinde finden
Sie unter: www.rehetobel.ch**

Leserbriefe

«Sportsclinic»: Alleingang des Gemeinderates

Mit Erstaunen und Kopfschütteln habe ich die Entscheidung unseres Gemeinderates, den Baurechtsvertrag mit der AF Immo AG («Sportsclinic») nicht zu verlängern, zur Kenntnis genommen.

Bei der Abstimmung im November 2015 (man erinnere sich: 57% JA Stimmen zum Baurechtsvertrag) habe ich ein «Ja» in die Urne gelegt, da ich der Überzeugung war, das Projekt «Sportsclinic» sei nachhaltig für unsere Gemeinde und die Region. Dieser Überzeugung bin ich nach wie vor. Ich fühle mich vom Gemeinderat übergangen, wenn dieser jetzt eigenmächtig den Baurechtsvertrag auslaufen lässt, nur weil eine Verlängerung eine Volksabstimmung notwendig gemacht hätte. Dieses Vorgehen finde ich absolut inakzeptabel. Ich für meine Person hätte gerne darüber mitbestimmt.

Ist bei einer Neuausschreibung des «ob dem Holz» damit zu rechnen, dass bessere, bewilligungsfähigere Projekte plötzlich auftauchen? Hätten sich diese Personen nicht schon vor zwei Jahren gemeldet? Ich bezweifle, dass das Interesse gross sein wird. Für ein solches Unterfangen braucht man die Gemeindebehörden als zuverlässigen Partner. Mit dem aktuellen Vorgehen des Gemeinderates wird dieses Vertrauen bestimmt nicht gestärkt.

Ich empfehle dem Gemeinderat dringend:

- Den gefällten Entscheid rückgängig zu machen.
- Das Gespräch mit den Herren Kamelger und Bänziger zu suchen.
- Die Rechtoblerinnen und Rechtobler vollumfänglich über den aktuellen Stand der Einsprachen, der rechtlichen Situation und der Bewilligungsfähigkeit zu informieren.
- Umgehend einen Abstimmungstermin festzulegen und den Stimmberechtigten so die Möglichkeit zu geben, über die Zukunft des Projektes «Sportsclinic» selber zu entscheiden.

Benjamin Jost, Bergstrasse 7

Eine Fristverlängerung ohne weitere Informationen?

Warum die Stimmbürgerschaft jetzt nicht über eine Verlängerung des Baurechtsvertrages «ob dem Holz» abstimmen soll.

Wir haben zum Projekt nicht mehr Informationen als vor 2 Jahren. Die 2-Jahresfrist wurde damals zum Schutz der Interessen der Gemeinde im gegenseitigen Einvernehmen in den Vertrag aufgenommen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben dem zugestimmt. Bei einer Fristverlängerung ist nichts gewonnen. Wie immer auch entschieden wird, bestehen für die Bauherrschaft wie für die Einsprecher/-innen Rekursmöglichkeiten. Der Rechtsweg ist also weiter offen. Es besteht somit keine Aussicht auf eine unmittelbare Nutzung der Liegenschaft.

Erst nach einem Jahr wurde eine Baueingabe der SME eingereicht. Vor einem halben Jahr wurde auf Verlangen des Kantons ein Verkehrsgutachten/konzept erstellt. Dieses wirft mehr Fragen auf als es beantwortet und verlangt nach

zusätzlichen Verfahrensschritten. Bis heute liegt kein Bauentscheid vom Kanton vor. Das hätte auch unabhängig von Einsprachen möglich sein können. Warum wird die Schuld des Nicht-Gelingens auf die Einsprecher/-innen geleitet? Der Schwarze Peter wird somit denjenigen zugeschoben, die genau hinschauen und nichts anderes erwarten als die Durchsetzung der geltenden Vorschriften.

Die Bauherren des Therapie- und Regenerationszentrum «sportsclinic» verweisen immer wieder auf Medizinalmodelle im Ausland, an welchen sie beteiligt sind. In keinem anderen Land kam das vorgeschlagene Modell «sportsclinic» bis jetzt zur Umsetzung. Das Geschäftsmodell wirft grosse Zweifel auf, zumal sich auch in der Spitallandschaft in den letzten zwei Jahren einiges verändert hat.

Der Entscheid des Gemeinderates ist aus heutiger Sicht die beste Lösung und schafft die Möglichkeit zur Prüfung gesetzlich möglicher Nutzungen im «ob dem Holz». Erst so besteht die Chance einen passenden, neuen Vertrag aufzusetzen.

Was macht Rehetobel einmalig? Der Wert der Landschaft, die Schätze die da sind.

Gisa Frank und Bruno Wiederkehr

Miteinander Gemeinwohl erhalten

Wie schnell hat man vergessen was war. Erinnern wir uns, an die diversen Geschichten, die in den Medien über das Bürgerheim «ob dem Holz» berichtet haben. Müssen wir den Medien alles glauben? Nein – wir müssen uns selber glauben und uns informieren, nachfragen bei allen Betroffenen um unsere eigene Meinung zu machen und nachzufühlen. Bei den Menschen und der Natur die direkt betroffen sind.

Wunderschön der einladende majestätische Baum, auf der Kuppe, bei dem man gerne verweilt. Eines unsere letzten Gebiete die «traditionell» erhalten sind und uns die Ruhe und den Ausblick schenken, den wir so am Appenzellerland lieben.

Die Landschaft, «das Bürgerheim» mit dem Bauernhof und den Anwohnern. Diese Einheit passt zusammen, bildet eine Symbiose, niemand stört den andern. Auch Besucher aus der Stadt die vorbeigehen, äussern sich mit Wohlgefallen, dies sei ein besonderer Ort, wie es ihn nur noch selten gibt.

Das Gebäude, sehr gut erhalten hat eine Geschichte, unsere Geschichte des Dorfes Rehetobel, mit der Remise die gebraucht wird – dem müssen wir Achtung tragen für uns und die nächsten Generationen.

Wenn man am Bürgerheim vorbeispazierte oder sich im Café aufhielt, sah man Menschen an der Arbeit mit Bewohnerinnen/Bewohner die lachten, schwatzten und zu Hause waren.

Dann ging alles ganz schnell, Menschen die dort gearbeitet haben wurden entlassen und die Bewohner wurden versetzt. Mir war egal, wer Bauherr ist, mir ging es darum, dass ich mich betrogen fühlte.

So viele Personen die darunter schwer gelitten haben und dann soll ich über einen Vorschlag der keine klaren Angaben und viele offenen Fragen hat, wo man nicht weiss, was alles noch dazukommt, mit einem «JA» abstimmen? Wo blieben alle anderen Vorschläge, im Papierkorb? Die Vorgehensweise war von Anfang an kein ehrliches Miteinander. Es fühlte sich für mich an, wie eine Spekulation mit einem klaren Plan, aber nicht mit allen Beteiligten.

Dies ist ein Grundstück das der Gemeinde gehört, ich lass mich nicht «kaufen», deshalb war für mich klar, ein «NEIN» und zurück auf Feld 1, damit alle die gleichen Chancen haben!

Das Volk hat abgestimmt und die Zeit wurde eingehalten, nun ist es Zeit nochmal genau hinzusehen. Und sich die Zeit zu nehmen, dem Gebäude, dem Umfeld und der Natur gerecht zu werden.

Nicht nur kurzfristigen Profit daraus zu ziehen. Wieso immer mit Gewinn spekulieren? Für wie lange? Kostendeckend ist gut und hält länger.

Seit Kind bin ich in Rehetobel heimisch, ich liebe das Appenzellerland und es trifft mich, wenn ich zusehen muss, wie mit unseren Ressourcen gehandelt und spekuliert wird – nicht mit Bedacht und Sorgfalt geprüft.

Denn dies alles gibt es nur einmal und ist unser grösstes Gut, dass man mit keinem Geld der Welt bezahlen kann.

Andrea Rossi

Petition für «Sportsclinic»

In der AZ vom 13.10. war zu lesen, dass eine Petition lanciert wird, welche eine Verlängerung der Frist zur Eintragung des Baurechtsvertrags im Grundbuch via Volksabstimmung verlangt. Als Grund nennen die Petitionäre Zitat: «Es ist kein Paradebeispiel für das Demokratieverständnis, wenn mittels Einsprachen so lange verzögert wird, bis Fristen ablaufen». Diese Aussage finde ich sehr unfair und unterstellend! Wenn es nur nichtige – also verzögerungstaktische Einsprachegründe sind, wären diese schon längst abgeschmettert worden und die Bewilligung wäre erteilt. Sind es nicht eher formale oder raumplanerische Gründe, die das ganze Bauvorhaben seitens Behörden blockieren? Vielleicht ist dieses Bauvorhaben einfach nicht – oder nur schwer umsetzbar in einer Landwirtschaftszone. Im Übrigen wurde die gesetzte Zweijahresfrist bis zum Grundbucheintrag gemeinsam von der Bauherrschaft und Gemeindebehörde festgelegt und dies im Wissen, dass das Bauvorhaben zudem noch in einer Landschaftsschutzzone liegt und sich nur unter vielen Auflagen realisieren lässt – wenn überhaupt...

Christian Weisser

Von Anfang an ein Luftschloss

(«Sportsclinic droht zu scheitern» APZ 30.09.17 und «Petition für sportsclinic» APZ 13.10.17)

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Frist zum Eintrag des Baurechtsvertrages im Grundbuch nicht zu verlängern. Damit läuft diese Ende 2017 aus. Mit einer Petition soll der Gemeinderat nun dazu gebracht werden, seinen Entscheid rückgängig zu machen. Die Petitionäre begründen ihr Anliegen mit den vor zwei Jahren «demokratisch gefällten Volksentscheiden» zu Gunsten des «sportsclinic»-Projektes. Beiden Abstimmungen haftet allerdings derselbe Makel an: es wurde zweimal über ein Projekt ohne rechtsgültiges Fundament befunden. Dem Stimmbürger wird in dieser unendlichen Geschichte seit Jahren Sand in die Augen gestreut, indem ein Projekt auserkoren und forciert wurde, das mit den geltenden Gesetzesgrundlagen ganz offensichtlich nur mühsam oder, wie es sich abzeichnet, überhaupt nicht in Einklang gebracht werden kann. Warum sind Einsprachen eingegangen? Weshalb brauchen die zuständigen Instanzen so lange Zeit für die Beurteilung der Situation? Könnte es sein, dass die Einsprachen

berechtigt sind und den Stimmbürgern nach allen Regeln der Kunst ein ganz gewaltiger Bär schön demokratisch auf die Nase gebunden wurde?

Ein Projekt dieser Art kann im Grunde nicht oder nur mit hohen Auflagen auf einer Parzelle in der Landwirtschaftszone, die zudem noch in einer Landschaftsschutzzone liegt, bewilligt werden – es gehörte in die Bauzone. An dieser Tatsache würde sich auch bei einer dritten Abstimmung nichts ändern.

PS: Ich beabsichtige nicht, eine meinerseits ins Spiel gebrachte mögliche Nutzungsform des Gemeindealtersheims wieder zu beleben. Es geht darum, eine gesetzeskonforme Lösung für eine Neunutzung zu finden, die den Baurechtgebern keine Nachteile bringt. Das Nein des Gemeinderates zur Fristverlängerung ist deshalb eine neue Chance für «ob dem Holz».

Emanuel Hörler

Zur Unterstützung des Gemeinderates

Unserem Gemeinderat danken wir für den Entscheid, die Fristen im Zusammenhang mit dem Baugesuch der «sportsclinic» auf dem Areal des ehemaligen Gemeindealtersheims «ob dem Holz» nicht zu verlängern.

Damit scheint uns die nötige Denkpause auf dem Weg hin zu einer guten und durchdachten Lösung «ob dem Holz» möglich.

Suchen wir eine Lösung, die unserer Gemeinde, ihrem Ortsbild, den Naherholungszonen und der sinnvollen Verkehrsplanung Rechnung trägt!

Gaby und Christoph Rüegg-Gulde, Gitzibüel 3

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 bis 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse).
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen: **3. November.**

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe). Mireille mit den neuen BetreuerInnen: Fabienne, Fabian, Joel, Julian, Sereina und Jannik, freuen sich Euch im Jugendraum zu treffen!

- | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Nov. | Crêpes machen | Julian und Fabienne |
| 8. Nov. | Muffin machen | Mireille, Jannik |
| 15. Nov. | Schnitzeljagd | Fabian, Sereina |
| 22. Nov. | Filmnachmittag | Julian, Fabienne |

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Vermietung von Parkplätzen bei der Alten Kanzlei

Es besteht ab sofort die Möglichkeit, Parkplätze bei der Alten Kanzlei (St. Gallerstrasse 3) zu mieten. Derzeit sind zwei Abstellplätze verfügbar. Ein Parkplatz kann für Fr. 40.00 pro Monat gemietet werden.

Falls Sie Interesse haben, können Sie sich gerne bei der Gemeindeganzlei (Tel. 071 878 70 26 oder roman.hoehener@rehetobel.ar.ch) melden.

Roman Höhener

19. Rehetobler Dorf-Adventskalender

Routenplan 2017 (Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|--|---|
| 1. KIK, Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Tamara Lutz | Holderenstrasse 18 |
| 3. Familie Weiss | St. Gallerstrasse 31 |
| 4. Familie Schachner | Gartenstrasse 25 |
| 5. Familie Brülisauer | Gartenstrasse 16 |
| 6. Raiffeisenbank | bei Gemeindezentrum |
| 7. Spielgruppe Rägeboge | Holderenstrasse 24a |
| 8. Familie Coricciati | Michlenberg 11 |
| 9. Familie Todt * | St. Gallerstrasse 57 |
| 10. Elsbeth Rätz ** | Holderenstrasse 25 |
| 11. Familie Zürcher | Sägholzstrasse 64 |
| 12. Alters- und Pflegeheim Krone | Oberdorf 3
(Beginn um 16.45 Uhr) |
| 13. Familie Sturzenegger * | Sonnenbergstrasse 1 |
| 14. Familie Graf * | Nasen 10 |
| 15. Familie Kohler-Halser | Gartenstrasse 8 |
| 16. Familie Stoffel | Heidenerstrasse 10A |
| 17. Familie Schöni * | Neuschwendi 1 |
| 18. Familie Schaerer | Oberstrasse 1 |
| 19. Familie Schefer & Familie Schöni * | Ob. Buechschwendi 10 & Ob. Buechschwendi 8 |
| 20. Familie Sturzenegger * | Sonnenbergstrasse 26 |
| 21. Familie Stübi | Sägholzstrasse 8 |
| 22. Regula Rohner | Holderenstrasse 3 |
| 23. Familie Nauer * | Gitzibüel 1 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35
(Türöffnung um 16.45 Uhr) |

* bei diesen Türöffnungen wird ein kleiner warmer Znacht angeboten. ** mit Geschichte

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel 2017

Liebe Rechetobler/innen, liebe Kinder,
liebe Besucher/innen,

der **STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel** findet am **Samstag, 2. Dezember 2017 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr** statt.

Die Marktstände werdet ihr wie letztes Jahr im Dorfkern und bei der evangelischen Kirche antreffen. Damit für Alle adventliche Sternstunden erlebbar werden, haben wir den Weihnachtsmarkt erneut in Sternenglanz gepackt. In der **evangelischen Kirche Rehetobel** wird folgendes **musikalisches Rahmenprogramm** veranstaltet:

- **12.00 Uhr The Gianluca Del Re & Kenny Frei Duo**
(Pop Rock Singer Songwriter mit Cajon)
- **14.30 Uhr Gemischtchor Rehetobel**
- **16.00 Uhr Mr. Rainshine**
(Folk & Blues)

Zudem findet ihr an unterschiedlichen Orten folgende Teilnahmemöglichkeiten:

- Du bist von **10.00 Uhr bis 13.00 Uhr** eingeladen, den **prächtigen Weihnachtsbaum auf dem Gemeindeplatz in ein schmuckes Gewand zu hüllen!** Der liebevoll hergestellte Weihnachtsschmuck des Kindergartens und der Schule Rehetobel steht vor Ort bereit. Die **Einnahmen** werden der Spendenaktion **«Bildung. Eine Chance für Kinder in Not»** von «Jeder Rappen zählt» zugutekommen.
- **Kerzenziehen** bietet die Stiftung Waldheim im **Wohnheim Sonne Rehetobel** an.

- **Sternenfischen** lässt sich jederzeit im **Jugendraum**.
- **Märchenstunde** für Jung und Alt, könnt ihr im **Pfarrhaus um 15.15 Uhr** mit Regula Rohner erleben.
- **Workshop Glitzerfilzstern** für Kinder, bietet Bernadette Mathis von **10.30 Uhr bis 16.30 Uhr** in ihrem **Hobbylädeli** an.
- **Adventlicher Schmuck** ist im **Bluemehüsli** von Fabienne Lanker zu erwerben.
- **Speis & Trank** findet ihr im **Gewölbekeller von Familie Lenggenhager**, bei **Johannes Zähler** in der **Holzbau Werkstatt** und **überall im Freien**.

Wir freuen uns auf gemeinsame STERNSTUNDEN mit Euch!

Anna Joos und Martina Wagner

«Stiftung Waldheim am STERNSTUND Weihnachtsmarkt»

Adventsstimmung in Rehetobel, am **Samstag, 2. Dezember 2017** findet der zweite STERNSTUND Weihnachtsmarkt statt. Mit dabei ist auch die Stiftung Waldheim, die **von 11.00 bis 18.00 Uhr** die Pforten ihres Ateliers im Wohnheim Sonne öffnet. Dort bietet sie ein buntes Sortiment an Produkten an, die von den Bewohnerinnen und Bewohner während des Jahres mit viel Liebe zum Detail gefertigt wurden. Oder wie wäre es mit einer Eigenproduktion? Um sich selber eine Freude zu machen oder seinen Liebsten ein spezielles Weihnachtsgeschenk unter den Christbaum zu legen, können Gross und Klein im angrenzenden Gewächshaus eine eigene Kerze ziehen. Und wer sich in den Räumlichkeiten des Ateliers aufwärmen möchte, erhält an der Punschbar die nötige Stärkung. Alle Marktbesucher sind herzlich eingeladen, das Atelier des Wohnheims Sonne zu besuchen. Folgen Sie einfach dem «Sternweg». Wer weiss, vielleicht findet sich dabei auch das ideale Weihnachtsgeschenk für Freunde und Verwandte. Im eigens eingerichteten Geschenkverpack-Atelier kann der Einkauf gleich vor Ort mit kreativen Ideen und Utensilien verpackt werden.

Christian Petrollini

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Drei mal Märchen für Erwachsene und Kinder

Kultur im Kronenbühl lädt im November an drei Tagen zu Märchen ein, einmal untereinander ausgetauscht, tags darauf vorgetragen und gesungen und zu guter Letzt am Sonntag aus dem Papiertheater der Biedermeierzeit.

Freitag, 17. November, 19.30 Uhr: ERZÄHLABEND – MEIN LIEBSTES VOLKSMÄRCHEN

Eingeladen sind alle, die einander gerne Märchen erzählen, ob in Dialekt oder Hochsprache, ob neu oder älter, ob von hier oder von dort... – bring dein liebstes Märchen mit. Die Märchenerzählerin Romy Day führt das Publikum in die Welt der Volksmärchen ein. Eintritt frei.

Samstag, 18. November, 19.30 Uhr: MÄRCHEN UND MUSIK FÜR ERWACHSENE

Die von der Märchenerzählerin Françoise Podolski-Sottini frei vorgetragenen Volksmärchen aus aller Welt lassen die Zuschauer staunen, lachen, mitfühlen und zu guter Letzt nach Hause fliegen! Das Duo corAmar versteht es, in ihren Eigenkompositionen die Launen der Märchen aufzugreifen, nachklingen und die feinen Weisheiten im Herzen ankommen zu lassen. Gestaltet wird der Abend von Françoise Podolski-Sottini und dem Duo corAmar mit Coretta Bürgi, Gesang und Markus Brechbühl, Percussion. Eintritt Fr. 15.–.

Sonntag, 19. November, 11.00 und 14.00 Uhr: ZWEI MÄRCHEN aus dem Papiertheater

Das Papiertheater wird oft als «der Fernseher» der Biedermeierzeit benannt, eine Spielform für die Stube des damaligen Bürgertums. Über 10 Jahre sammelten Hanueli und Hedi Zuberbühler aus Rehetobel Figuren und Bühnen-

bilder und ergänzten sie durch eigens hergestellte Figuren. In diesem Jahr haben sie Material und Wissen um die alte Spielkunst an Simone Flury-Rova weiter gegeben. Die beiden Vorstellungen werden von Simone Flury und Hanueli und Hedi Zuberbühler gestaltet. Im Anschluss an die Nachmittagsvorstellung findet ein Gespräch mit Hanueli Zuberbühler statt.

Die Zuschauer/-innen -anzahl ist beschränkt. Eintritt: Kinder 5.– / Erwachsene 10.–. Reservation unter kultur@kronenbuehl.ch

Gisa Frank, www.kronenbuehl.ch

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Im Grunde fand ich die Idee der Feder schon immer ganz nett und hin und wieder, wenn es mir danach gelüstete, nahm ich mir die Zeit und las sie mit Aufmerksamkeit. Denn, wenn es zwei Sachen gibt, die der Mensch mit Vorliebe macht, dann ist es das Erzählen von etwas über sich selbst und das Interesse am Leben anderer. Freilich findet sich diese Vorliebe nicht bei allen in gleicher Ausprägung und auch lässt sich beobachten, wie scheinbar manche Menschen nicht beide Seiten des Kommunizierens gleich wichtig finden. Das kann in gewissen Fällen ganz gut sein, manchmal aber auch nicht. Wie dem auch sei, ich finde die Feder wertvoll, weil man darin etwas von Leuten zu lesen bekommt, von denen man sonst nichts lesen würde, entweder weil man sich nicht für ihr Thema interessiert und sie nicht kennt oder weil sie eigentlich gar nicht schreiben. Wenn jemand, nehmen wir z. B. eine Architektin, ausschliesslich Bücher und Magazine über Architektur liest und vornehmlich unter Leuten gleichen Interesses verkehrt, setzt sich das Bild ihrer Welt vornehmlich aus dem zusammen, was ihr nahe liegt. Natürlich kann sie auch andere Magazine lesen, aber dennoch ist ihre Sicht von dem geprägt was sie ausgewählt hat und gewissermassen bereits kennt. Interpretiert wird mit dem, was man zur Verfügung hat. Bei manchen ist das sehr einseitig und man spricht im Extremfall von sog. Fachidioten. Nun sind wir alle im Grunde genommen kleine Fachidioten und das ist per se ja auch nicht immer etwas Schlechtes. Manchmal ist es aber nützlich und auch spannender, wenn man das, was für einen Verfügbar sein soll, möglichst breit sucht. Dafür ist die Feder das beste Mittel, denn wer sie führt und wozu ist nicht wählbar, sondern zufällig und vermutlich auch am günstigsten, was Zeit und Geld anbelangt. Dabei ist auch ganz egal, worüber geschrieben wird. Ein aufmerksames Auge findet in allem neues. Dies ist übrigens nicht der einzige Ort, an dem Zufall und scheinbar Unplanmässiges Gutes bewirken kann. Es findet sich gewissermassen auch bei der Procrastination. Dies ist der Zwang, Wichtiges auf später zu verschieben und dabei Unwichtiges, scheinbar Unnötiges vorzuziehen. Es gilt als verpönt. Ich finde zu Unrecht. Ein Beispiel: Wenn ich für eine Prüfung lernen sollte, lese ich zuerst die Feder, dann spitze ich Bleistifte und wenn wirklich nichts mehr da ist, gehe ich sogar joggen (Ausdauersport halte ich eigentlich für unmenschlich). Natürlich hat das Nicht-Befolgen des genauen Plans manchmal so seine Tücken. Allerdings wird dadurch das Wichtige noch strenger selektiert (durch den auftretenden Zeitdruck) und die Möglichkeit besteht, dass

sich manches von selbst löst. Dadurch wird mehr Raum geschaffen für scheinbar Unnötiges. Ja, manchmal wird dann lediglich gespitzt, manchmal wird aber etwas getan, dessen Nutzen zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen war, sich aber später dennoch lohnt. Beobachtet man grosse Entdeckungen oder auch die Evolution, waren Schlüssel immer der Zufall und das Planlose (Penicillin). Ich übergebe die Feder an Yann Savioz.

Jérôme Cauderay

S+ samariter BLS/AED-SRC Samariterverein Rehetobel **Komplett Refresher**

**Donnerstag, 16. November 2017
19.00 bis 22.00 Uhr**

Der Komplettkurs für die grundlegenden Massnahmen zum Wiederbelebung-Refresher.

In diesem Kurs erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichen Situationen. Er dient dazu, einen bereits absolvierten Kurs BLS-AED-SRC Komplett, aufzufrischen und die Gültigkeit des Zertifikates aufrecht zu erhalten.

Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen die BLS-AED-Massnahmen bei einem Herzkreislaufstillstand (BLS = Basic Life Support) bei Erwachsenen und Kindern sowie die Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatisierter externer Defibrillator).

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel
 Kosten: CHF 60.–
 Anmeldung: www.redcross-edu.ch
 Auskünfte: Roland Böhler, Telefon 071 340 06 48
 E-Mail: robo61@bluewin.ch

Frauenfrühstück

Das FrauenForum Rehetobel organisiert ein **Frauenfrühstück** am **Samstag, 11. November 2017 um 9.00 Uhr** im **Haus zur Stickerei**, Unterrechstein 8.

Bitte um Anmeldung bis 5. November 2017 an: Bernadette Zuberbühler, 071 877 13 10, bzuberb@bluewin.ch oder Heidi Steiner, 071 877 37 04, h-jm.steiner@bluewin.ch.

Der Anlass ist öffentlich.

Das FrauenForum freut sich auf einen gemütlichen Vormittag.

Heidi Steiner

Erinnerung an die Vereine und Institutionen:

Koordinationssitzung für die Veranstaltungsdaten 2018

Mittwoch, 8. November 2017, 20.00 Uhr

Restaurant Alte Post

Schule Rehetobel

Erziehung

Phänomenal im Wald

Vor den Herbstferien sind wir in der Mittelstufe jeden Montagmorgen in den Wald. Das Wetter hat immer mitgespielt und wir konnten so einiges erleben. Vom Schnitzen bis zu den Lehmkunstwerken konnten die Kinder der Mittelstufe ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Maya Mändli

Kinder

Vechschau

Uns hat die Vechschau gefallen!

Kindergarten

Herbstbummel 2017

Der Herbstbummel 2017

Es war ein schöner soniger Tag. Der erste und zweite Kindergarten und die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Klasse war mit in den Herbstbummel gekommen. Wir spaten esen und hate Spass miteinander.

... und zum Schluss

Die Heilpädagogin liest mit Kindern der 1. Klasse. «Könnt ihr schon Sätze lesen? Wisst ihr was ein Satz ist?» Ein Mädchen antwortet: «Ja! Hau ab! ist ein Satz.»

Nicole Hohns

SEKUNDARSCHULE

Der neue Rektor steht Red & Antwort

Marc Kummer ist der neue Rektor der Kantonsschule Trogen und damit auch der oberste Chef der Sekundarschule. Wir haben ihm folgende Fragen gestellt:

Seit gut einem Monat sind Sie nun Rektor an der Kantonsschule Trogen. Was hat Sie aus der Grossstadt Zürich ins kleine Trogen gezogen?

Ich komme ja nicht wirklich aus der Stadt Zürich. Ich bin im ländlichen Zürcher Weinland aufgewachsen und lebe mit meiner Frau, meiner Tochter (19) und meinem Sohn (15) auch wieder dort. Ich bin als Ingenieur Agronom auch immer sehr mit Land und Leuten verbunden geblieben. Persönlich und landschaftlich ist es kein grosser Schritt hierher nach Ausserrhoden. Beruflich hat mich der direkte Kontakt zu den Menschen gereizt; die Kantonsschule Trogen ist eine dynamische Schule mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.

Was (Welche Dinge) nehmen Sie aus Zürich nach Trogen mit?

Ich nehme meine liberale Grundhaltung, meine grossen Erfahrungen mit Berufsbildung und Mittelschulen sowie mein Interesse für politische Prozesse mit. Und ich freue mich, mich weiterhin für die Jugend und die Wirtschaft zu engagieren.

Welche Ziele haben Sie sich für die ersten 100 Tage an der KST gesteckt?

In den ersten Monaten möchte ich die Menschen kennen lernen, Gespräche führen, zuhören. Ich möchte wissen, wo wir stehen und wo allenfalls «der Schuh drückt».

Welche für das 1. Schuljahr?

Ich möchte gut in den schulischen Alltag eingearbeitet sein. Und ich möchte die Schule in ihrer Entwicklung unterstützen. Dabei werden wir begonnene Dinge konsolidieren, wie zum Beispiel den zweisprachigen Unterricht und die Informatik an den Mittelschulen. An der Sekundarschule werden wir den neuen Lehrplan umsetzen, uns

auf das integrierte Oberstufenmodell vorbereiten. Ganz wichtig ist mir, dass die Sekundarschule gut auf die Berufsbildung und die Mittelschulen vorbereitet. Dabei sind die Neigung und die Fähigkeiten der Jugendlichen ganz zentral. Persönlich ist es mir wichtig, mit allen Akteuren im Kontakt zu sein, um zu sehen, wo Bedürfnisse vorhanden sind und wo Entwicklungspotenzial besteht.

Eine Sekundarschule integriert in eine Mittelschule ist unüblich. Wo sehen Sie Vorteile, welche Dinge gilt es besonders zu beachten?

Das ist einer der Gründe, wieso ich mich in die Kanti Trogen «verliebt» habe. Es ist eine grosse Chance, dass die Zuliefernden und die abnehmenden Schulen an einem Ort sind. Einerseits sind die Lehrpersonen im Austausch und andererseits sehen die jüngeren Schülerinnen und Schüler, was die älteren so machen. Aber achtsam sein einander gegenüber ist schon wichtig.

Was bringt Sie zum Schmunzeln?

Wenn mich die Zürcher Fragen, ob ich die Appenzeller verstehe und die Ausserrhölder, ob ich «immer noch» in Zürich wohne.

Welches ist Ihre absolute Spezialität?

Ich bin ein Generalist. Mich interessiert sehr vieles. Beruflich kann ich das in Trogen an der Schnittstelle zwischen Bildung, Kultur und Wirtschaft sehr gut ausleben. Privat sieht man mich an einer Viehschau in Herisau, im klassischen Konzert in Winterthur, auf dem Motorrad in Frankreich oder in Vancouver beim Whale Watching.

Ein Rektor arbeitet viel, wie und wo erholen Sie sich?

Ich bin gerne in der Natur. Ich interessiere mich für das Weltgeschehen, die Schweiz, die Regionen, weshalb ich viele Zeitungen lese. Und dann schätze ich die Zeit mit der Familie und mit Freunden. Das tut mir gut.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute!

ITALIANO SUBITO

Die erste Septemberwoche steht für die Lernenden der 3. Sek zum Schnuppern zur Verfügung. Für all diejenigen, die bereits eine Lehrstelle gefunden, bzw. eine Aufnahmeprüfung erfolgreich absolviert haben, haben die 3. Sek-Klassenlehrer einen Italienischkurs der SUPSI organisiert, ITALIANO SUBITO.

Die Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) hat für den Kurs attraktives Unterrichtsmaterial ausgearbeitet. Während einer Woche arbeitet die italienisch sprechende Lehrerin mit den Jugendlichen multimedial an den Grundkenntnissen der italienischen Sprache. Lara, Melanie und Yanick, die sich für ein Interview zu Verfügung gestellt haben, berichten begeistert, wie sie in kurzer Zeit, das «Handwerkszeug» für nützliche Dialoge erlernt haben.

Lara: «Jetzt kann man viel verstehen. Ich habe mich selbst gewundert, wie schnell das gegangen ist. Da meine Familie öfters im Tessin ist, habe ich aber auch ein Ohr für die italienische Sprache.»

Yanick: «Ich kann mich vorstellen, kann ein Gespräch beginnen und denke, dass ich mich jetzt im Tessin durchschlagen könnte. Natürlich würde ich mir vorher noch einmal die Unterlagen anschauen.»

Melanie: «Da die Lehrerin ausschliesslich Italienisch gesprochen hat, ist der Lernfortschritt viel grösser gewesen. Wir haben Situationen im Laden und im Restaurant nachgespielt. Das kann man wirklich gut gebrauchen, wenn man im Tessin ist.»

Alle drei fanden den Kurs abwechslungsreich und interessant. Sie würden ihn der nächsten 3. Sek empfehlen. Gefreut hat sie das Diplom, welches sie am Freitag überreicht bekommen haben.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **November und Dezember** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

5. Nov. 10.00 Uhr **Abendmahlsgottesdienst** zum Abschluss des Reformationsjahres mit der Landeskirche in der evang.-ref. Kirche Herisau
12. Nov. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr.i.R., Altstätten, Musik: Werner Graf
18. Nov. 17.30 Uhr **ökum. Singgottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof
26. Nov. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** zum Ewigkeitssonntag im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher
3. Dez. 17.30 Uhr **Einstimmung in den Advent** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik Franz Pfab
10. Dez. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Dorothee Dettmers, Musik: Cyrill Bischof

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 9. Dezember um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. November und Mittwoch, 6. Dezember um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24a.

Montag, 13. November um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 22. und 29. November, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfm. Ulrike Hesse

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche: Einstimmung auf die Adventszeit

KIK ist für alle Kinder vom 2. Kindergarten bis zur 3. Klasse und alle anderen interessierten Kinder.

Wir wollen uns miteinander auf die Adventszeit einstellen:

am Mittwoch, 22. November 2017 von 14.00 bis ca. 15.30 Uhr treffen wir uns in der evang.-ref. Kirche und basteln danach gemeinsam das Adventsfenster – wir freuen uns, wenn auch Du mitmachst.

am Freitag, 1. Dezember 2017 um 17.00 Uhr öffnen wir unser Adventsfenster und laden Dich und Deine Familie herzlich dazu ein. Danach wird im Dorf jeden Tag ein Adventsfenster zu bestaunen sein.

Wir freuen uns auf Dich!

Ricarda Zech und Fabienne Holderegger

Am Mittwoch, 20. Dezember 2017 von 16.00 bis 17.30 Uhr werden wir gemeinsam den Christbaum in der evang.-ref. Kirche schmücken. Unser Mesmer-Team verwöhnt uns mit feinem Punsch und selbstgemachten Weihnachtsguetzli. **Bist Du auch dabei?**

Dieses Jahr fällt der 4. Advent auf den 24. Dezember und deshalb schliessen wir uns beim **Weihnachtsspiel der katholischen Kirche** an (Familiengottesdienst am 24. Dezember um 17.00 Uhr). Hast du Lust mitzumachen? Infos folgen.

Kontakt bei allfälligen Fragen: Barbara Nef, KIVO (Telefon 071 877 19 61, E-Mail bw.nef@bluewin.ch)

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 3. November

19.30 Uhr «Niklaus von Flüe & Dorothee Wyss als Paar» Vortrag im Kath. Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 4. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier, Gedenkfeier für die Verstorbenen. Mitwirkung Kirchenchor Heiden

Mittwoch, 8. November

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 11. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier in Rehetobel

Montag, 13. November

19.30 Uhr Informationsabend für die Eltern der Erstkommunikanten in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 18. November

17.30 Uhr Singgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 25. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier Gestaltet vom Pfarreirat Heiden-Rehetobel

Dienstag, 28. November

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

1. Adventssonntag**Samstag, 2. Dezember**

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 8. Dezember

13.30 - 19.30 Uhr Krippenausstellung im Pfarreizentrum Heiden

2. Adventssonntag**Samstag, 9. Dezember**

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche

15.30 Uhr Vernissage Krippenausstellung mit Musik und Texten im Pfarreizentrum

15.30 - 19.30 Uhr Krippenausstellung im Pfarreizentrum Heiden

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 10. Dezember

11.00 - 16.30 Uhr Krippenausstellung im Pfarreizentrum Heiden

Dienstag, 12. Dezember

6.30 Uhr Rorate, anschliessend Zmorge

Firmweg**Samstag, 11. November, 10.00 bis 16.00 Uhr**

Start-Tag: Kennenlernen, Ich und die Gruppe, Lebensweg.

Freitag, 1. Dezember, 18.30 Uhr bis Samstag, 2. Dezember 17.00 Uhr gehen wir nach Appenzell und fragen, uns was ist Glück, wie sieht mein Glaubensweg aus und suchen Gott.

Dienstag, 12. Dezember um 19.40 Uhr treffen wir verschiedene Mitmenschen, die uns ihre Erfahrung mit der Institution Kirche erzählen.

Vreni Kuster

Gedenkfeier für die Verstorbenen

An Allerheiligen und Allerseelen erinnern wir uns besonders der Verstorbenen. Im Gottesdienst entzünden wir eine Kerze für Pfarreiangehörige, die während des Jahres verstorben sind.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am Samstagabend, 4. November, um 17.30 Uhr statt.

In Heiden gedenken wir der Verstorbenen im Sonntagsgottesdienst, 5. November, um 10.15 Uhr. Anschliessend werden die Gräber auf dem Friedhof gesegnet.

Niklaus von Flüe & Dorothee Wyss**als Paar – Herausforderung & Inspiration für heute**

Der Lebensweg von Niklaus von Flüe ist ohne das Einverständnis seiner Frau Dorothee Wyss nicht denkbar. Das gemeinsame Ringen des Paares um diesen Weg beschäftigt Menschen bis heute. Inwieweit können die beiden eine Inspiration für heutige Paare sein? Wie kann man als Paar konstruktiv mit unterschiedlichen Erwartungen umgehen? Wie kann es gelingen, durch innere und äussere Veränderungen in der gegenseitigen Zuwendung zu bleiben – auch nach 10, 30 oder 50 Jahren Ehe und Partnerschaft? Referent: Matthias Koller Filliger, Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie, Bistum St. Gallen, Theologe und Erwachsenenbildner. Musikalische Improvisationen: Nadine Wismer. Paare und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen. **Freitag, 3. November um 19.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum Heiden.**

Kommunionweg

Am Ostermontag, 2. April 2018, empfangen die Kinder der 3. und 4. Klasse die Erstkommunion in der kath. Kirche Rehetobel. Auf dem Kommunionweg bereiten sich die Schüler und Schülerinnen auf den Festtag vor, sie werden begleitet von ihren Eltern, von der Katechetin Christine Imholz und vom Pfarreileiter. Wir laden die Eltern zu einem Informationsabend ein, bei dem sie mehr über den Kommunionweg erfahren.

Montag, 13. November um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

Gesucht: Krippen!!

Vom 8. bis 10. Dezember 2017 möchten wir im Pfarreizentrum Heiden eine Krippenausstellung durchführen. Was ist Weihnachten ohne Krippe? Nicht vorstellbar! Darum wird auch heute noch in vielen Wohnungen während der Weihnachtszeit eine Krippe aufgestellt.

Für die geplante Ausstellung suchen wir Leute, die bereit sind, ihre Krippe im katholischen Pfarreizentrum Heiden auszustellen.

Jede Krippe oder Krippenlandschaft hat ihren besonderen Reiz und ist auf ihre Art schön. Jede Krippe ist ein sichtbarer Ausdruck der weihnachtlichen Botschaft.

Wenn Sie eine Krippe leihweise für die Ausstellung vom 8. bis 10. Dezember zur Verfügung stellen können, dann melden Sie sich bitte **bis Montag, 13. November 2017** beim Kath. Pfarraamt Heiden Tel: 071 891 17 56; Mail: kath-kirche-heiden@bluewin.ch. Sie werden dann weitere Informationen erhalten.

Wir freuen uns auf viele Hauskrippen, die wir in einer schön gestalteten Ausstellung präsentieren können.

Mach mit beim Weihnachtsspiel

Für den 24. Dezember bereiten Monika Baumgartner, Yvonne Nees und Jacqueline Sturzenegger ein Weihnachtsspiel für Rehetobel vor. Wir freuen uns auf viele Kinder, die mitmachen.

Die Proben finden ab 29. November mittwochs um 17.00 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel statt. Anmeldung und Information: monikabaumgartner@bluewin.ch, Telefon 071 877 27 16.

Abendunterhaltung «grenzfrei»

So lautet das Motto der diesjährigen Abendunterhaltung von der Musikgesellschaft Rehetobel. Ganz im Sinne von Musik kennt keine Grenzen, miteinander kann man Grenzen überwinden oder aber auch Freiheit ohne Grenzen.

Ganz besonders freuen sich die Musikanten auf den ersten offiziellen Auftritt mit ihrem neuen Dirigenten Benjamin Markl, welcher passend zum Motto, von «ännet dä Grenze» kommt. Ist er doch im schönen Bayern zu Hause. Die Vorbereitungen für die Abendunterhaltung laufen bereits seit den Sommerferien und die Musikgesellschaft sowie die Jugendmusik feilen an den letzten Details für ihren Auftritt. Es wird intensiv geprobt, einstudiert und auswendig gelernt. Dürfen sich doch die Besucher diesmal auf jeweils zwei Showteile freuen.

Natürlich darf auch das Rahmenprogramm nicht fehlen. Fordern Sie das Glück bei der Tombola heraus, verweilen Sie nach dem Programm in der gemütlichen Kafi-stube oder gönnen Sie sich einen feinen Drink an der Bar im Saal.

Datum: 4. und 11. November, GZ Rehetobel
Saalöffnung und Beginn Essensservice: 18.00 Uhr
Konzertbeginn: 19.30 Uhr
Eintritt: Kinder bis 15 Jahre CHF 6.–,
 Erwachsene CHF 12.–

Die Musikantinnen und Musikanten von der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel, zusammen mit der Jugendmusik und der Junior Band, freuen sich auf zahlreiche Besucher an der Abendunterhaltung 2017.

MGGB Rehetobel, Nadja Andres

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

Solardorf Rehetobel

Vorankündigung Informations- veranstaltung «Windenergie»

am Freitag, 19. Januar 2018, 19.30 Uhr im Grossen Saal
des Gemeindezentrum Rehetobel.

Unter der Mitwirkung von Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) möchten wir zur Meinungsbildung und einem fairen Dialog zum Thema «Windenergie im Appenzellerland» beitragen. Wir möchten aktuelle Informationen über die Situation und den Planungsstand vermitteln, Erfahrungen von Betroffenen hören und offene Fragen entgegennehmen.

Vorgesehen sind drei Kurzreferate, ein Gespräch mit betroffenen AnwohnerInnen und ein Austausch, an dem offene Fragen entgegengenommen werden. Der Anlass wird moderiert durch Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin AüB.

Bitte halten Sie sich dieses Datum frei. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte.

Frauenverein
Rehetobel

Ein gemeinsames Mittagessen und ein Nachmittag mit Appenzeller-Musik

**Gemeinsam essen am
Donnerstag, 2. November 2017, 12.15 Uhr
im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Än Guete!

**Unterhaltungsnachmittag am
Mittwoch, 15. November (beachten Sie das geänderte
Datum!) um 14.15 Uhr im Altersheim «Krone»**

mit Susanna Wettstein und ihrer Tochter Marlene. Sie werden uns mit Appenzeller-Klängen und -Liedern erfreuen. Mit Liedern, die zum Mitsingen einladen. Sie werden Geige, Handorgel, Klavier und Hackbrett spielen, singen und jodeln. Ihre Appenzeller-Trachten werden Ihre und unsere Augen erfreuen. Einige unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an Susanna Wettstein und ihren Auftritt mit den «Alpstää-Nixen» im Januar 2015 im Gemeindezentrum.

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf ein paar gemütliche Stunden bei Musik, Gesang, Kaffee und einem z'Vieri.

Reservieren Sie sich den 14. Dezember

Die Schulkinder der Unterstufe werden ins Gemeindezentrum kommen und an der Adventfeier um 14.15 Uhr im grossen Saal mitwirken. Es wird ein Essen serviert. Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung bis Montag, 11. Dezember an Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83, 078 617 27 24 oder Marianne Traber, Tel. 071 877 10 58, 079 583 15 29.

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

Reservieren Sie Ihren Termin

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli besuchen Sie.
Terminvereinbarung: patrizia.riedener@bluewin.ch oder
Telefon 078 793 95 87.

Verkauf von BIRNEL (Birndendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens *Freitag, 17. November 2017*, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birndendicksaft ist

von Montag, 11. Dezember bis Freitag, 15. Dezember 2017,

auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten abzuholen. ***Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung.***

Eine Broschüre mit vielen "gluschtigen" BIRNEL-Rezepten wird Ihnen auf Wunsch beim Kauf von BIRNEL *gratis* abgegeben.

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	6.50
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	10.60
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	8.00
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	12.50
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	131.00 per Kessel (Fr. 10.50 pro kg)

..... BIRNEL-Rezept-Broschüre (gratis)

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt (*bitte vollständig ausfüllen*)

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

.....

Verkauf von BIRNEL (Birndicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

Wege in der Justiz; Filmsequenz aus «Die zwölf Geschworenen» und Gespräch mit der Staatsanwältin Linda Sutter

am Donnerstag, 9. November um 19 Uhr im Alters- und Pflegeheim Krone.

Gemeinsam schauen wir uns einen Ausschnitt aus dem 1954 erschienenen Film «Die 12 Geschworenen» mit Henry Fonda an. Anschliessend diskutieren wir mit der in Rehetobel aufgewachsenen Linda Sutter (geb. 1981), MAS Forensics, über ihre Arbeit als Staatsanwältin des Kantons Appenzell A.Rh.

Welchen Weg führte sie zu dieser Aufgabe? Mit welchen Herausforderungen und Freuden ist sie in ihrem Beruf konfrontiert? Was im Filmausschnitt erinnert sie an Ihre Arbeit? Inwiefern begegnet sie dem Thema «Zweifel» und wie geht sie damit um? Wie verschafft sie sich Ausgleich? Im Anschluss lädt die Lesegesellschaft Dorf zu einem kleinen Umtrunk und gemütlichem Ausklang des Abends ein. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte!

Konzerte in Rehetobel

Konzert mit dem Concertino Otschweiz und Anna Danielewicz (Klavier) am Sonntag, 19. November um 17 Uhr in der reformierten Kirche

Am Sonntagabend, 19. November dürfen wir das Concertino Otschweiz unter der Leitung von René Häfelfinger im Rahmen unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» bei uns begrüssen. Gemeinsam mit der Pianistin, Anna Danielewicz freuen wir uns auf das folgende Programm:

- | | |
|--|---|
| Luigi Boccherini
(1743-1805) | Sinfonia D-Dur für Streicher
Allegro
Andante
Menuetto mit Trio
Presto |
| Johann Samuel Schröter
(1750-1788) | Concerto C-Dur für Klavier und Streicher
Allegro
Grazioso
Rondeau |
| W. A. Mozart
(1756-1791) | Divertimento C-Dur KV 157 für Streicher
Allegro
Andante
Presto |
| W. A. Mozart
(1756-1791) | Rondo A-Dur KV 386 für Klavier und Orchester |
| Michael Haydn
(1736-1806) | Sinfonia G-Dur Perger 8
Allegro |

Anna Danielewicz wurde in Wroclaw (deutsch: Breslau) in Polen geboren und besuchte dort die musikalische Ausbildung im Klavierspiel an den staatlichen Musikschulen bis zum Studium. Dieses schloss sie mit dem Solo-Diplom mit Auszeichnung an der Musikhochschule, der heutigen Musikakademie, ab. Sie besuchte verschiedene Meisterkurse, u.a. bei Elisabeth Leonskaja, Matthew Clifton, Detlef Kraus, Rudolf Kehrer, Valentina Kamenikova und Viktor Mierzanov. Mit ihrer Tätigkeit als Solistin, Kammermusikerin,

Chorbegleiterin, Organistin und auch als Pädagogin an der Kantonsschule Heerbrugg hat sich Anna Danielewicz einen weit über die Region bekannten Namen geschaffen. Zur Zeit bildet sie sich als Musikphysiologin an der Zürcher Hochschule der Künste weiter.

Zum **Concertino Otschweiz** zählen Musikerinnen und Musiker, die als Musiklehrpersonen und Orchestermusiker im Raum Otschweiz tätig sind. Jährlich werden 3-4 neue Programme mit Werken aus Barock und Klassik eingeübt und präsentiert. Gelegentlich wird die Streicherformation durch Bläser ergänzt. Für dieses Programm freuen wir uns auf das Streichensembel mit zehn Musikerinnen unter der Leitung von René Häfelfinger.

René Häfelfinger wurde 1947 bei Basel geboren. Er hat Musik und Theologie studiert. Als Pfarrer hat er in Marbach/SG und in St. Antönien/GR gewirkt. In seiner Tätigkeit als Musiklehrer unterrichtete er an Musikschulen der Otschweiz, am Konservatorium Feldkirch und an der Kantonsschule Heerbrugg. In verschiedenen kammermusikalischen Formationen hat er als Flötist konzertiert. Seit längerem leitet er das Concertino und das Bachkollegium Otschweiz sowie das Otschweizer Haydn-Mozart-Orchester.

Eintritt frei (Kollekte). Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher!

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Der Ornithologische Verein an der Viehschau

An der diesjährigen traditionellen Viehschau von Rehetobel/Wald durfte sich der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung bereits zum dritten Mal mit einer kleinen Tieraussstellung präsentieren.

Wie es sich an diesem Tag gehört, werden Kühe, Senntum und Trachten herausgeputzt. Für diesen schönen Anlass investieren die «Rechtobler ond Wäldler» Landwirte sehr viel Zeit. Bereits einige Wochen davor muss alles geplant werden. Die Kühe müssen von allen Standorten zusammengeführt und geputzt werden. Ausserdem muss der Schauplatz und das Festzelt aufgestellt werden. Schliesslich können nur Rinder an der Schau teilnehmen, die gesund und munter sind. Damit ein Tier gesund bleibt,

braucht es gute Beobachtung, Wissen und Pflege an 365 Tagen im Jahr.

Diese Punkte verbinden die Viehhaltung mit der Kleintierhaltung und dem Vogelschutz. Auch Kaninchen und Geflügel müssen über das ganze Jahr gehegt und gepflegt werden, damit sie an den regionalen Kleintierausstellungen teilnehmen können. Zudem werden die 300 Nistkästen im «Rechtobel» jährlich durch den Vogelschutz gesäubert und repariert, so dass auch die kommenden Generationen zwitschernde Vögel hören werden.

Als kleine Infoveranstaltung konnten wir neben dem Festzelt Kaninchen und Hühner zur Show stellen und interessierte Personen über den Vogelschutz und die Kleintierhaltung informieren. Jung und Alt bestaunten die sehr schön dekorierten Gehege und vitalen Kleintiere.

Kleintierhaltung ein lebendiges Hobby!
OV Rehetobel und Umgebung, Aktuar Matthias Kern

Rehetobel **Einweihung Feuerstelle Stobetenbüel**

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Zuoberst auf dem Kaien – am schönsten Ort im Appenzellerland – ist die Feuerstelle mit neuen Tischen und Bänken erweitert worden. Auch die neue, zusätzliche Feuerstelle ermuntert zum Bräteln sowohl auf dem Grill als auch traditionell mit der Wurst am Stecken.

Mit einer kleinen Einweihungsfeier durfte der Verkehrsverein der Raiffeisenbank Heiden für den grosszügigen finanziellen Beitrag (111 Jahre Raiffeisenbank Heiden) herzlich danken. Ein weiterer Dank ging an Walo Schläpfer und Stefan Schmid für das Zimmern der Tische und Bänke und die Erweiterung des Holzunterstandes sowie an Eisenbauer Gross AG für die gelungene Feuerstelle.

Dass immer genug Holz zur Verfügung steht, ist Michel Kuster verantwortlich und für die Abfallbewirtschaftung sorgt das Bauamt Rehetobel.

Ein wunderbarer Platz an diesem schönen Ort lädt zum Verweilen – und zum Sorg hebe ein!!

Hansruedi Traber

rechtobler natur
Lokalgruppe
pro natura
St. Gallen-Appenzel

Unterhalt Feuchtbiotope Ettenberg

Wer die Entwicklung der beiden Tümpel und des Weihers in den letzten Jahren beobachtet hat, stellte eine zunehmende Verlandung und Verkrautung fest. Um diesen Entwicklungen aufgrund hoher Niederschlagsmengen und den hohen Nährstoffvorkommen in Böden und Fließgewässern entgegen zu wirken, sind regelmässige Pflege- und Unterhaltsarbeiten nicht zu vermeiden. Ab Mitte Oktober konnten die Eingriffe bei prächtigem Herbstwetter durch die Firma Wenk AG fachgerecht ausgeführt werden. Diese sind natürlich einschneidend für die gesamte Pflanzen- und Tiergemeinschaft, sie sind aber notwendig, um die Wasserflächen offen zu halten. Die Finanzierung ist durch Kantonsbeiträge (Departement Bau und Umwelt, Fachstelle Natur und Landschaft) und durch Spendengelder auf dem Konto der rechtobler natur sichergestellt.

Blick Richtung Westen mit der Flachwasserzone im Vordergrund.

rechtobler natur, Emanuel Hörler

Mit Rose und Besen

Autor: Michel Simonet

Zeitlich ein wenig spät dran für die Buchvorstellung habe ich ein kleines Büchlein gewählt. Schnell gelesen und vom Thema her sicher eher leichte Kost, schnell besprochen... dachte ich mir. Ich wurde schnell eines Besseren belehrt, was da an tief sinnigen Gedanken alles zusammenkommt, dafür müsste man das «Büchlein» einige Wochen auf dem Nachttischchen haben.

Da ist ein ganz spezieller Mann ans Werk gegangen, seine Erfahrungen als Strassenwischer aufzuschreiben. Was für skurrile Begegnungen ihm widerfahren, was da an «Müll» alles zusammenkommt. Auch die sehr menschlichen Hinterlassenschaften die er beseitigen muss, die oftmals schwierigen Wetterverhältnisse, mit denen er zu kämpfen hat, aber auch die berührenden Geschichten die ihm von den Menschen berichtet, erzählt werden. Das Alles und noch viel mehr hat er in seinem Büchlein gesammelt und allein schon die Aufzählung, was er im Jahr 2005 so alles aufgelesen und entsorgt hat, wäre es wert, sich in das Büchlein zu vertiefen. Wagen Sie es und Sie werden die Männer «in Orange» mit ganz anderen Augen sehen. Es

gibt sie auch bei uns, vielleicht nicht alle ganz so philosophisch wie unser Autor, aber sie versuchen, das Beste zu geben.

Michel Simonet lebt mit seiner Familie in Fribourg. Während seines Theologiestudiums arbeitete er in den Ferien 6 Monate als Strassenwischer und diese Erfahrung liess ihn nicht mehr los, so dass er sich entschloss, dieses Metier zu seinem Beruf zu machen. Seit 30 Jahren übt er diese Tätigkeit mit ungebrochener Begeisterung, ja geradezu Liebe zu seine «Berufung» aus und in Fribourg wird ihn wohl jeder kennen mit seiner Rose am Strassenwischerkarren.

Zum Schluss noch ein Zitat von Pessoa: «Was du tust, das tue in höchstem Masse».

Trudi Bänziger

Bewegungstag 1.0 Samstag, 25. November 2017

Für alle Rehetoblerinnen und Rehetobler, um miteinander zu Bewegen und neue Ballspiele und Bewegungsangebote kennenzulernen.

Zeit	Turnhalle	MZG
13.00 - 13.30	Hindernis-Differenzlauf Mittelstufe	HL1 Unihockey & Turnier Unter- & Mittelstufe
13.30 - 14.15	Hindernis- Differenzlauf Kindergarten & Unterstufe Heidi Steiner	HL2 Nicolas und Andrin Steiner
15.15	Rangverlesen Hindernis-Differenzlauf und Unihockeyturnier im Foyer MZG	

Zeit	Turnhalle	MZG	Kleiner Saal MZG
	Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene
13.30 - 14.15			Pilates Vreni Egli
14.30 - 15.15	Faustball Hansruedi Traber	FB Smolball Thomas Weber	SB1 Faszien Fitness Ursi Sträuli
15.30 - 16.15	Lacrosse Franziska Fitzli	LC Unihockey Pascal Bruderer	UH Sturzprävention Danica Schefer
16.30 - 17.15	Volleyball Tabea Hörler	VB Smolball Thomas Weber	SB2
17.30	Start Plauschturnier Team mit 6 Spielern Volleyball, Unihockey und Smolball		PT
Anschliessend	Rangverlesen Plauschturnier		

Anmeldungen: www.sportverein-rehetobel.ch

Anmeldeschluss: 5. November 2017

Fragen und Anmeldungen an:

Ursi Sträuli, Sonnenbergstrasse 17, 9038 Rehetobel

E-Mail: ursi.straegli@bluewin.ch, Tel.-Nr. 071 877 24 61

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer «Storyline» stellt der Sportverein Rehetobel seine einzelnen Fachbereiche vor. Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Die Frauenriege stellt sich vor ...

Wir sind eine buntgemischte Truppe aus 12 junggebliebenen Frauen im besten Alter. Jeden Mittwochabend halten wir alle Zipperlein zurück, um miteinander zu Turnen. Für

uns ist das Miteinander und der Spass am Bewegen das Wichtigste. Bei flotter Musik Aufwärmen, ein schwingvolles Tänzchen und danach eine Stafette oder verschiedene Ballspiele. Das gefällt uns. Dazu kommen je nach Programm noch abwechslungsreiche Kraft-, Gleichgewichts- und Koordinationsübungen. Die Palette ist gross, um auch uns noch die Wangen rot zu färben und das Herz fröhlich hüpfen zu lassen. Einmal im Monat treffen wir uns auch auswärts zum Spieleabend, Minigolfen, Schwimmen, Laufen oder ähnlichem. Hauptsache bewegend und lustig sollte es sein. Regula Rohner und Danica Schefer sorgen abwechselnd für das kunterbunte Turnprogramm. Schau doch mal vorbei!

Unsere Frage an die Aktiv 30+ Riege: Was ist euer alternatives Sportprogramm, wenn ihr mal nicht in die Halle könnt?

Danica Schefer

Sportverein Rehetobel

**Sportverein im
November und
Dezember**

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 - 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 - 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 - 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 - 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 - 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 - 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 - 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Unihockey

Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey Junioren D+E GZ
 Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren KF 4. Liga GZ
 Do Jeweils 18.45 – 20.15 Unihockey Damen B+C GZ
 Do Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren KF 5. Liga GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.00 Volleyball Damen GZ
 Di Jeweils 20.15 – 22.00 Volleyball Mixed GZ

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Lauftraining in versch. Gruppen TH

Frauen

Mi 01.11. 20.00 beweglich bleiben TH
 Mi 08.11. 20.00 Atem-und Haltungsgymnastik TH
 Mi 15.11. 20.00 mit Schwung und Freude TH
 Mi 22.11. Telefonkette
 Mi 29.11. 20.00 alles durchbewegen TH
 Mi 06.12. 20.00 wir bleiben fit TH
 Mi 13.12. Chlösler

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Männer

Di 07.11. 20.00 Winterfit TH
 Di 14.11. 20.00 noch fitter? TH
 Di 21.11. 20.00 Kraft? TH
 Di 28.11. 20.00 viel Spiel TH
 Di 05.12. 19.30 Chlösler Linde
 Di 12.12. 20.00 Adventsgymnastik TH

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
 Mi 18.10 – 19.00 Kurs 1 * Altersheim Krone
 Mi 19.15 – 20.05 Kurs 2 * Altersheim Krone

*** Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:**

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Mach mit - Bleib Fit!

Mo Jeweils 09.30 – 10.30 Mach mit - Bleib Fit GZ

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

**Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch**

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2017

- Pantl, Siegfried, Heidenerstrasse 42
- Portmann geb. Hartmann, Katharina, Heidenerstrasse 42
- Schmid, Philipp, St. Gallerstrasse 57
- Valentino, Sabina, St. Gallerstrasse 57

Gratulationen

8. November

Hedwig Zuberbühler-Tobler, Heidenerstrasse 8 81-jährig

12. November

Hilda Schöni-Fässler, Oberdorf 3 91-jährig

13. November

Albert Tobler, Oberdorf 3 86-jährig

26. November

Sonja Gsell-Spengler, Oberdorf 3 85-jährig

4. Dezember

Anna-Maria Heer, Alte Landstrasse 25 85-jährig

5. Dezember

Ida Rohrer, Oberdorf 3 93-jährig

5. Dezember

Klara Streiff-Tobler, Hauetenstrasse 6 83-jährig

7. Dezember

Erna Fischer, Hauetenstrasse 6 89-jährig

7. Dezember

Lina Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 89-jährig

8. Dezember

Walter Bischofberger, Gartenstrasse 11 83-jährig

8. Dezember

Gertrud Frei-Ruosch, Oberstrasse 3 82-jährig

Rosental.
Das Kino.

Programm im November 2017

Mi 1.11. 14.00 Cars 3
 Do 2.11. 19.30 The Glass Castle
 Fr 3.11. 20.15 Menashe
 Sa 4.11. 17.15 Flitzer
 Sa 4.11. 20.15 Lucky Logan
 So 5.11. 15.00 My little Pony
 So 5.11. 19.30 Félicité
 Di 7.11. 14.15 KinoMol: Immer Ärger mit Harry
 Di 7.11. 19.30 Maudie
 Mi 8.11. 14.00 Der kleine Prinz
 Do 9.11. 19.30 Menashe
 Fr 10.11. 20.15 Die letzte Pointe - als Gast Rolf Lyssy
 Sa 11.11. 17.15 Borg/McEnroe
 Sa 11.11. 20.15 Félicité
 So 12.11. 10.00 KlassiKino: Schwanensee /
 Tschaikowsky
 So 12.11. 15.00 Cars 3
 So 12.11. 19.30 Maudie
 Di 14.11. 18.00 Sprachencafé: Italienisch
 Di 14.11. 19.30 CINEMA ITALIANO: Lasciati andare
 Mi 15.11. 14.00 Hexe Lilli rettet Weihnachten

Mi 15.11. 20.15	Cinéclub: Frantz
Do 16.11. 19.30	Die letzte Pointe
Fr 17.11. 18.30	Sprachencafé: Englisch
Fr 17.11. 20.15	The Glass Castle
Sa 18.11. 17.15	Borg/McEnroe
Sa 18.11. 20.15	Maudie
So 19.11. 15.00	My little Pony
So 19.11. 19.30	Die letzte Pointe
Di 21.11. 14.15	KinoMol: Die Reise der Hoffnung
Di 21.11. 19.30	Borg/McEnroe
Mi 22.11. 14.00	Hexe Lilli rettet Weihnachten
Do 23.11. 19.30	Filmhit
Fr 24.11. 20.15	Kinoteens: Fack ju Göthe
Sa 25.11. 17.15	Félicité
Sa 25.11. 20.15	CINEMA ITALIANO: La tenerezza
So 26.11. 15.00	Hexe Lilli rettet Weihnachten
So 26.11. 19.30	Unsere Zeit läuft - als Gast WWF-Vertreter
Di 28.11. 19.30	The big Sick
Mi 29.11. 14.00	Paddington
Do 30.11. 19.30	A Plastic Ocean - als Gast Urs Schmidlin

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

Wärmepumpe: Heizsystem von heute mit Zukunft

Die CO₂-Abgabe auf fossile Brennstoffe erhöht die Energiekosten von Haushalten und Unternehmen mit einer Öl- oder Gasheizung. Bei einem Heizungsersatz bildet die Wärmepumpe eine bewährte Alternative mit Zukunft.

Wärmepumpen sind Anlagen, die Umweltwärme tieferer Temperatur in Heizwärme höherer Temperatur umwandeln. Sie können die Energie aus der Luft, dem Wasser oder aus der Erde gewinnen. Die Umwandlung erfolgt mittels Kompressor, der mit Strom betrieben ist. Eine gute Wärmepumpe produziert mit dem zugefügten Strom, vier- bis fünfmal mehr Energie in Form von Wärme. Diese kann der Raumheizung und der Warmwassererwärmung dienen.

Effizient und wirtschaftlich

In der Schweiz waren 2016 gemäss Statistik der erneuerbaren Energien des Bundesamtes für Energie rund 272'000 Wärmepumpen installiert. In den Neubauten erreichen sie einen Marktanteil von rund 80 Prozent. Die steigende Beliebtheit der Wärmepumpe hat gute Gründe. Ist sie optimal dimensioniert und in die Haustechnik eingebunden, gilt sie als sehr effizient. Betrieben mit erneuerbarem Strom verursacht sie ausserdem kaum CO₂-Emissionen. Auch aus finanzieller Sicht können Wärmepumpen bestehen. Durch die Nutzung kostenloser Umgebungswärme, ist der Betrieb einer Wärmepumpe finanziell vergleichbar mit dem einer Öl- oder Gasheizung. Die Fördergelder des Kantons (siehe Kasten) reduzieren ausserdem die Mehrkosten bei der Anschaffung.

Gebäudehülle beeinflusst Heizbedarf

Steht ein Hauseigentümer vor der Entscheidung, seine Heizung zu ersetzen, empfiehlt es sich aber, auch den energetischen Zustand der Gebäudehülle abzuklären.

Denn grundsätzlich gilt: Wärmepumpen arbeiten dann wirklich effizient, wenn die energetische Qualität der Gebäudehülle gut ist. Wer sein Gebäude dämmt, spart sehr viel Energie und benötigt nicht mehr eine so grosse Heizung. Dadurch sinken die Kosten nochmals und die Umwelt wird geschont. Der Kanton unterstützt Massnahmen zur Gebäudesanierung mit Förderbeiträgen (siehe Kasten).

Beratung und Förderung

Beim anstehenden Heizungsersatz ist fachkundige Beratung unabdingbar. Das bietet der Verein Energie AR/AI. Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI: Energie AR/AI, Umäscherstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Informationen zum Förderprogramm:

www.energie.ar.ch → Förderung
Ergänzend zu den Fördergeldern des Kantons Appenzell Ausserrhoden können Hausbesitzer beim Ersatz einer Öl- oder Gasheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Fördergeldern von myclimate profitieren. Bedingungen und Anmeldung: www.myclimate.org/de/klimaschutzprojekte/projekt/schweiz-energieeffizienz-7816/

Wärmepumpen wandeln die Umweltwärme tieferer Temperatur in Heizwärme höherer Temperatur um. Das Bild zeigt eine Wärmepumpe, die Erdwärme mithilfe einer Erdsonde nutzt.

In zweiter Auflage wieder erhältlich: «Vo gschide ond tomme Lüüt»

Das neue Buch «Vo gschide ond tomme Lüüt» mit 34 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, Zelg-Wolfhalden, erfreut sich grosser Nachfrage, so dass dieser Tage ein Nachdruck erfolgte. Verblüffende Zwischenfälle, schier unglaubliche Begebenheiten und rekordverdächtige Tatsachen prägen das Buch. Im Mittelpunkt stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlaue agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten... Dialekt-Kenner Christian Schmid von Radio und Fernsehen SRF: «Eggenberger ist ein Profi. Er schreibt witzige runde Geschichten und erzählt diese gekonnt.»

Das von Werner Meier, Trogen, treffend illustrierte und sich gut auch als Geschenk eignende Buch «Vo gschide ond tomme Lüüt» (128 Seiten, Fr. 22.-) ist in Rehetobel im Volg und im Restaurant «Linde» erhältlich. Weitere Bezugsmöglichkeiten: Appenzeller Verlag und Autor Peter Eggenberger.

Peter Eggenberger

**Nach tiefer Trauer grosse Freude:
125 Jahre neue Kirche in Rehetobel**

Grosse Trauer erfasste die Bevölkerung von Rehetobel, als 1890 die Kirche einer Feuerbrunst zum Opfer fiel. Gross war die Freude, als das neue Gotteshaus am 20. Oktober 1892 feierlich seiner Bestimmung übergeben wurde. Am 21. Juni 1890 brach kurz nach 18 Uhr in zwei Häusern im Ortszentrum Feuer aus. Als Folge des starken Südwestwindes wurden weitere Gebäude und auch das Pfarrhaus von den Flammen erfasst. Zum Entsetzen der Bevölkerung griff das Feuer auch auf die im Jahre 1737 erbaute Kirche über, die bald lichterloh brannte. Um 21 Uhr stürzte der Turm in einer Wolke sprühender Funken zusammen.

Unterstützung sogar aus New York

Der Wiederaufbau der Kirche wurde nach einem Hilferuf des Gemeinderats breit unterstützt. Geldspenden trafen aus fast allen Landesteilen ein, und sogar die Schweizerkolonie in New York überwies eine grossherzige Gabe. Am 28. Juli 1891 konnte der Grundstein der neuen Kirche gelegt werden.

Himmelwärts ragender Turm

Bereits am 25. Juli 1892 trafen die vier neuen, in Aarau gegossenen Glocken in Rehetobel ein. Am 20. Oktober 1892 konnte die neue, in neugotischem Stil erbaute Kirche würdig eingeweiht werden, wobei der himmelwärts ragende Turm bis heute ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Gemeinde ist. (Quelle: «Die reformierten Kirchen beider Appenzell» von Eugen Steinmann)

Vor 125 Jahren eingeweiht und zum Wahrzeichen geworden: Die neue Kirche von Rehetobel.

Text und Bild, Peter Eggenberger

Das Weberhaus
Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

freie Lehrstelle 2018

Während deiner Ausbildung übst du vielseitige Arbeiten aus, von dem Verlegen von Rohren bis zu Feinarbeiten wie der Fertigmontage von Steckdosen und Lichtschaltern oder der Inbetriebnahme eines Internetanschlusses. Es erwarten dich täglich neue und spannende Arbeiten in einem breiten Dienstleistungsangebot für unsere Kunden in der Region.

Zu deinen Fähigkeiten gehören handwerkliches Geschick, schnelles Auffassungsvermögen, hohe Einsatzbereitschaft und ein sehr gutes technisches Verständnis? Dann bewirb dich jetzt als Elektroinstallateur EFZ bei uns.

Wir freuen uns auf dich!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

appenzeller
heilbad

Bäderlandschaft

Aussenbad
Innenbad
Grotten
Bädergarten

Saunalandschaft

Aussensauna
Kräutersauna
Sole-Dampfbad
Saunagarten
Ruheraum

Physiotherapie

Wassertherapie

Massagen

Ayurveda
Medizinische Massagen
Energetische Massagen

Kurse

Kinder-Schwimmkurse
Kinder-Wassergewöhnungskurse
Wassergymnastik
AquaFit
Indoor Cycling

Gastronomie

Bistro
Pizzeria

Appenzeller Heilbad | Postfach 131 | 071 898 33 88
www.heilbad.ch | 9410 Heiden | info@heilbad.ch

Gutschein für ein
erfrischendes
Getränk im Bistro
gültig bis 30. September 2018

ganz
schön
neu ab 27. Oktober 2017

ZU VERMIETEN

beheizte Lagerräume über
den Winter 2017/18
Holderenstrasse 35, Rehetobel

Verfügbar ab sofort
079 236 64 54 / info@wenkbau.ch

www.rehetobel.ch

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

TRIO SPINDLE open end im Appenzellerland
Samstag | 11. November 2017 | 19 Uhr

Zum Hören, Tanzen und Mitschweigen mit Angela Seifert, Lorenz Schefer, Stephan Bucher. Die vitale Interpretationskraft des Trio Spindle bildet den roten Faden des breitgefächerten Repertoires von traditionellem Volksmusikgut aus dem Appenzellerland, dem Balkan, Irland, Südamerika und Kuba bis hin zu experimentellen Klangwelten. **Platzanzahl beschränkt, Reservation von Vorteil**

HAUS ZUR STICKEREI

Wir freuen uns sehr:
Brigitte Bänziger Kern
Unterrechtstein 8, Heiden

www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

Abendessen möglich
Konzert Fr. 25.–

Öffnung Raiffeisen Adventsfenster 2017

Liebe Rechetoblerinnen und Rechetobler

Am Mittwoch, 6. Dezember 2017 um 17.00 Uhr findet im Beisein des Samichlauses wieder die traditionelle Öffnung des Raiffeisen Adventsfensters beim Gemeindezentrum Rehetobel statt. Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene und wünschen allen eine schöne Adventszeit!

Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Altpapiersammlung

**Samstag, 4. November 2017
ab 8.00 Uhr**

Sportverein

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechsäcke
hinbringen, deponieren.**

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

zu vermieten

Rehetobel
Hauetenstrasse 4

**sonnige zentral gelegene
4 ½ Zimmer-
Wohnung
mit Balkon und Lift**
120 m²
ab 1. Februar 2018

Mietzins 1'650.-/Mt.
NK 190.-/Mt. AK
TGP 110.-/Mt.

Katharina Ulmer
076 710 12 90

Winterzeit

Zu vermieten an der Heidenerstrasse 42
in Rehetobel

Grosse, sonnige 4-Zi-Wohnung im 1. OG – 92,7 m²

Ganze Wohnung Parkett, Bodenheizung, Gäste WC, Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Cheminée, Garage und/oder Abstellplatz. Grosser gedeckter Balkon mit Blick in Alpstein, ruhige Lage. ÖV Anschluss in drei Minuten erreichbar. Bezug nach Absprache.

Auskunft: R. & Y. Schmid, 071 877 26 93

Projekt- und Bauleitung Umbau und Sanierung

Oberaustrasse 7
9036 Grub SG
T +41 71 890 03 58

www.bau-atelier.com

BAU ATELIER SCHWARTZ

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

Besuchen Sie unsere permanente Ausstellung in Eggersriet

**Wir präsentieren Ihnen
alle Suzuki-Neuheiten inkl. Hybrid**

Nutzen Sie unsere Wintercheck - Aktion bis Ende Oktober

**Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.**

St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail: info@achilles-sportsline.ch

Persönliche Beratung:

Montag - Freitag: 7.30 - 12.00 Uhr, 13.00 - 17.30 Uhr
Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Besichtigung:

jederzeit frei zugänglich inkl. Sonntags.

**Wussten Sie,
dass wir einen
grossen Teil zu
einem gesunden
Wohnklima
beitragen können?**

**Fragen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

**Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung**

Telefon 077 437 44 15

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

**HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU**

**MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.**

acustix

Apple und das Apple Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Modernste Hörgeräte für jeden Anspruch und jedes Budget.

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™ von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch den Gewerbeverein im Dorf schon lange. Das Dach unserer Liegenschaft war in einem sehr desolaten Zustand. Gleichzeitig mit der Dachrenovation entschieden wir uns für eine neue Gebäudehülle mit hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat diese Arbeiten hochkompetent erledigt und uns in allen Belangen sehr gut beraten.“

Wir sind sehr zufrieden und sparen Heizkosten!“

Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 schmidholzbau@bluewin.ch
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

**Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

30 Jahre

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im November
Balance-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 09. November 2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 14.12.17, 11.01.2018, 08.02.18, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

wann	was	wo	wer
2. Nov., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
3. Nov., Fr.	19.30	Bruder Klaus und Dorothee	kath. Pfarreizentrum Heiden
3. Nov., Fr.	ab 20.00	SVP-Versammlung	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
4. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Sportverein
4. Nov., Sa.	ab 18.00	Abendunterhaltung Musikgesellschaft	GZ MGBB
4. Nov., Sa.	19.30	1. Freie Übung	GZ ZS Dorf
7. Nov., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
7. Nov., Di.	19.30-22.00	1. Übung	GZ ZS Sägholz
7. Nov., Di.	20.00	Öffentl. Versammlung «Voranschlag 2018»	GZ Gemeinderat
8. Nov., Mi.	15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»
8. Nov., Mi.	20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2018	Rest. Alte Post Verkehrsverein
8. Nov., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
9. Nov., Do.	19.00	Film und Diskussion mit Staatsanwältin Linda Sutter	«Krone» LG Dorf
11. Nov., Sa.	09.00	Frauenfrühstück im Haus zur Stickerei	Frauenforum
11. Nov., Sa.	ab 18.00	Abendunterhaltung Musikgesellschaft	GZ
11. Nov., Sa.	19.00	Trio Spindle, open end im Appenzellerland	Haus zur Stickerei
13. Nov., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
15. Nov., Mi.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone» Frauenverein
16. Nov., Do.	19.00-22.00	BLS/AED-SRC Komplett Refresher	GZ Samariterverein
17. Nov., Fr.		HV Feuerwehr-Verein	
17. Nov., Fr.	19.30	Erzählabend: Liebste Volksmärchen	kronenbuehl.ch
18. Nov., Sa.	19.30	Märchen und Musik	kronenbuehl.ch
18. Nov., Sa.	19.30	1. Übung	GZ ZS Dorf
19. Nov., So.	11.00+14.00	Papiertheater: 2 Märchen	kronenbuehl.ch
19. Nov., So.	14.00-16.30	Begegnung mit heimischem Kulturgut	Tolle Art&Weise
19. Nov., So.	17.00	Konzert Concertino Ostschweiz	evang. Kirche LG Dorf
22. Nov., Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»
24. Nov., Fr.	19.00	HV Sportverein	GZ
25. Nov., Sa.	ab 13.00	Bewegungstag 1.0	GZ/Turnhalle Sportverein
25. Nov., Sa.		Backen: spezielles Weihnachtsgebäck	Hofmüli Verein Abtropfi
25. Nov., Sa.	19.30-22.00	2. Übung	GZ ZS Sägholz
26. Nov., So.	09.45	Ewigkeitssonntag	evang. Kirche
26. Nov., So.		Abstimmungssonntag, Voranschlag 2018	
26. Nov., So.	14.30-16.00	Finissage	Tolle Art&Weise
27. Nov., Mo.	19.00	Chlösler	Rest. Linde LG Lobenschwendli
27. Nov., Mo.	19.00	Guetzli backen	GZ Landfrauen
28. Nov., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
29. Nov., Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»
1. Dez., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
2. Dez., Sa.	10.00-17.00	STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel	
2. Dez., Sa.	19.30	2. Übung	GZ ZS Dorf
5. Dez., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
6. Dez., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
7. Dez., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
8. Dez., Fr.	19.30	Fondueabend	Rest. Linde Landfrauen
8. Dez., Fr.	19.30	2. Freie Übung	GZ ZS Dorf
9. Dez., Sa.	19.30-22.00	3. Übung	GZ ZS Sägholz
11. Dez., Mo.	19.30	Samariter «Chlaushöck»	

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 12. Dezember 2017

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 2. Dezember 2017

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. Januar 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Versammlung:

**über die Abstimmungsvorlagen
und zum Voranschlag 2018**

**Dienstag, 7. November 2017
um 20 Uhr**

im Gemeindezentrum, kleiner Saal

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

November/Dezember 2017

Gemeinderat Rehetobel behandelt Petitionen bezüglich Fristverlängerung Baurechtsvertrag mit der AF Immo AG

Verweigerung der Zustimmung durch den Kanton

Das Baugesuch der AF Immo AG («Sportsclinic») wurde inzwischen von allen zuständigen kantonalen Amtsstellen bearbeitet. Der Kanton ist zuständig, weil das Areal in der Landwirtschaftszone liegt. In seinen Stellungnahmen zuhanden der Baubewilligungskommission (BBK) vom 22. Oktober 2017 begründen die Amtsstellen des Kantons ihre Verweigerung der Zustimmung unter anderem mit folgenden Punkten:

- Laut Amt für Raumplanung muss das geplante Gebäude zwingend überarbeitet (reduziert) werden. Dies sowohl bezüglich Baufläche wie auch bezüglich Ausnützungsziffer.
- Laut Amt für Zivilschutz müssen wegen eingeschränkter Mobilität der Gäste 28 Schutzräume beibehalten werden. Die weiteren bestehenden öffentlichen Schutzräume könnten aufgehoben werden.
- Die Strassenbaupolizei hat die Zustimmung für den Neubau der «Sportsclinic» mit Tiefgarage und dem Nebengebäude verweigert. Unabhängig vom Projekt «Sportsclinic» müsse der Einlenker Kantonsstrasse-Oberstrasse bei jeder in Zukunft angestrebten Änderung im Einzugsgebiet ausgebaut werden.

Es besteht nun zwar die Möglichkeit, den Rechtsweg zu benutzen. Mit einer rechtsgültigen Baubewilligung bis Ende 2017 ist jedoch kaum mehr zu rechnen. Wie schon mehrfach publiziert gilt für den Baurechtsvertrag folgende Klausel: «Erfolgt die Anmeldung nicht spätestens bis am 31. Dezember 2017, fällt dieser Baurechtsvertrag dahin.»

Kostenlose Verlängerung des Baurechtsvertrags für weitere 2-3 Jahre?

Am 22. August 2017 hat die AF Immo AG die Gemeinde ersucht, die Frist zur Eintragung im Grundbuch «um 24 Monate zuzüglich des bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Bauentscheides verstreichenden Zeitraums, soweit dieser sechs Monate ab Baueingabe übersteigt, zu verlängern.» In mehreren Gesprächen hat die AF Immo AG sowohl eine Leerstandsmiete wie auch eine Kostenbeteiligung an Aufwendungen für das sonst verfallende Bürgerheim klar abgelehnt. Dies selbst im Falle einer späteren Anrechnung an den Baurechtszins, falls Bau und Baubewilligung auch wirklich erfolgen.

Petition «Fristerstreckung «Sportsclinic» vors Volk»

Eine Petition ist mit 275 Unterschriften beim Gemeinderat eingetroffen, welche genau diese bedingungslose Verlängerung von 2-3 Jahren einer Volksabstimmung unterbreiten will. Zum Zeitpunkt der Unterschriftensammlung lag der ablehnende Entscheid des Baugesuchs durch den Kanton noch nicht vor.

Jahreswechsel

**Der Gemeinderat und die Kulturkommission
laden alle BewohnerInnen herzlich ein,
gemeinsam auf das NEUE JAHR 2018
anzustossen.**

**Wir treffen uns am Silvesterabend auf dem
Vorplatz des Gemeindezentrums,
ab 23.30 Uhr!**

Petition – Fristerstreckung Sportsclinic vors Volk

Ausgangslage

Entscheid des Gemeinderats: Keine Fristerstreckung, Neuausschreibung 2018

An der Sondersitzung vom 27.9.2017 hat der Gemeinderat beschlossen, eine Fristerstreckung abzulehnen. Diese hätte eine Volksabstimmung benötigt. So gewinnt der Gemeinderat die Möglichkeit, die weitere Zukunft des ehemaligen Alters- und Bürgerheims Ob dem Holz mitzugestalten und für eine Volksabstimmung im Jahr 2018 allenfalls auch neue Optionen vorzulegen. Die neue Ausschreibung wird frühestens im Januar 2018 erfolgen.

Abstimmungsergebnisse

- Am 15.6.2015 haben bei einer Konsultativabstimmung 63,53% der Stimmbürger dem Projekt Sportsclinic den Vorzug gegeben und sich mit 75,6% für eine Abgabe im Baurecht ausgesprochen.
- Am 29.11.2015 haben 57,25% der Stimmbürger dem Projekt ihre Stimme gegeben.

Forderung:

Wir fordern den Gemeinderat auf, mittels Abstimmung die Stimmbürger entscheiden zu lassen, ob eine Fristverlängerung von 2-3 Jahren unterstützt wird.

Begründung:

- Bereits für die Konsultativabstimmung sind keine wirklichen Alternativprojekte vorgelegen. Allenfalls neue Optionen sind wesentlich unsicherer als ein vorliegendes Projekt.
- In jedem Fall braucht es eine Volksabstimmung.
- Für jedes Projekt wird ein langer Verfahrensweg nötig sein.
- Es ist kein Paradebeispiel für das Demokratieverständnis, wenn mittels Einsprachen ein Projekt solange verzögert wird, dass Fristen ablaufen und eine Weiterverfolgung verunmöglicht.
- Die Initianten haben viel Arbeit investiert. Daher soll die Baubewilligung (ja oder nein) das Kriterium für eine Realisierung sein.

Die Unterzeichnenden fordern die Gemeindebehörden auf, die Frage der notwendigen Fristerstreckung von 2 – 3 Jahren durch den Stimmbürger entscheiden zu lassen.

Petition «Ob dem Holz – eine zweite Chance»

Eine Petition mit gegenläufiger Aussage ist mit 175 Unterschriften dem Gemeinderat übergeben worden:

«Wir begrüßen den Entscheid des Gemeinderates, die Frist für einen Eintrag des Baurechtsvertrags mit der SME im Grundbuch nicht zu verlängern und unterstützen ihn in seinen Bemühungen, neue Lösungen für die Liegenschaft «Ob dem Holz» zu finden.

- Die Bauherrschaft und die Gemeinde haben die Begrenzung gemeinsam auf Ende 2017 festgelegt.
- Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben diesem Baurechtsvertrag zugestimmt.
- Die Baubewilligung erteilt der Kanton und die Gemeinde.
- Das Verfahren bliebe weiterhin hängig, auch wenn die Frist verlängert würde.
- Das Haus «Ob dem Holz» verdient eine neue Chance.

Stellungnahme des Gemeinderats

Der Gemeinderat bedankt sich ausdrücklich bei den Unterzeichnern der beiden Petitionen für ihr Interesse an der Zukunft des Hauses «Ob dem Holz». Die grosse Zahl der in der Petition «Fristerstreckung «Sportsclinic» vors Volk» gesammelten Unterschriften zeigt, dass weiterhin ein Interesse am Projekt der «Sportsclinic» besteht. Der Gemeinderat lehnt eine «Sportsclinic» auch nicht ab, er nimmt aber seine Aufgabe wahr, zugunsten der Gemeinde eine möglichst gute Lösung zu finden. Die ebenfalls grosse Zahl der in der Petition «Ob dem Holz – eine neue Chance» gesammelten Unterschriften fordert diese Suche nach neuen Lösungen für die Liegenschaft «Ob dem Holz» und unterstützt den Gemeinderat in seinem Entscheid die Frist nicht zu verlängern.

Eine Petition ist nicht bindend, sie muss aber zur Kenntnis genommen und beantwortet werden. In der Schweiz hat gemäss Art. 33 der Bundesverfassung jede Person (auch Ausländer oder minderjährige Personen) das Recht, eine Petition, d.h. eine Bittschrift, an eine Behörde zu richten. Eine Petition kann eine Bitte, ein Vorschlag, eine Kritik oder eine Beschwerde umfassen. ... Die Petition kann dabei an irgendeine Behörde auf irgendeiner Ebene gerichtet werden (z.B. Gemeindebehörde, Kantonsbehörde, Bundesversammlung, ...).

Die Petition hat keine rechtlich bindende Kraft, wie dies etwa eine Initiative hat und benötigt deshalb auch keine Mindestanzahl an Unterschriften. Allerdings wird einer Petition mit grosser Anzahl Unterschriften in der Regel eine höhere Beachtung geschenkt.

Der Gemeinderat erlangt seine Handlungsfähigkeit zurück

Die geplante «Sportsclinic» käme nicht auf die «grüne Wiese» zu liegen, das ehemalige Bürgerheim müsste ihr weichen. Falls die Frist zum Grundbucheintrag nun um weitere 2-3 Jahre verlängert wird, so kann der Gemeinderat (und das Dorf) nur noch hoffen, es komme alles gut. Andernfalls wären wir in 2-3 Jahren gleich weit – nur wäre das ehemalige Bürgerheim wohl ganz verfallen.

Folgenden Fragen will sich der Gemeinderat stellen:

- Ist das Baurecht, wie es der jetzige Vertrag vorsieht, noch sinnvoll?
- Es kommt ja nur zum Tragen, wenn eine rechtsgültige Baubewilligung erlangt wird. Das Risiko bei einem abgelehnten Baugesuch oder einem Rückzug der «Sportsclinic»-Initianten liegt voll bei der Gemeinde. Die Frage «Verkauf» des ehemaligen Bürgerheims ist nochmals zu stellen. Der Landwirtschaftsbetrieb wird dabei nicht angetastet.
- Ist das Projekt «Sportsclinic» am geplanten Standort bewilligungsfähig?
- Diese Frage kann man sich mindestens stellen angesichts des relativ kleinen Raums und der Lage in der Landwirtschaftszone. Das Risiko einer nochmaligen Ablehnung des Baugesuchs im Rekursverfahren bestehe durchaus (Angabe Kantonsvertreter).
- Könnte das ehemalige Bürgerheim von der Bausubstanz her auch erhalten werden?
- Dazu hat der Gemeinderat eine Hausanalyse beim Büro Schläpfer und Schweizer in Trogen in Auftrag gegeben.

Aus Erfahrung wird man klug

Der Gemeinderat hat aus dem bisherigen Verlauf des Baurechtsvertrags und den Schwierigkeiten zur Baubewilligung im Landwirtschaftsgebiet wichtige Erkenntnisse gewonnen. Er würde gerne das Heft wieder in die Hand nehmen und nicht weitere 2-3 Jahre die Hände in den Schoos legen. Eine öffentliche Ausschreibung könnte voraussichtlich im Jahr 2018 erfolgen. Die AF Immo AG kann sich neben anderen Interessenten sowohl im Verkaufsfall wie im Baurechtsfall wiederum bewerben.

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben das letzte Wort

Eine Volksabstimmung sollte sich nach Auffassung des Gemeinderats nicht nur auf die Frage «Baurechtsverlängerung mit AF Immo AG Ja oder Nein» beschränken. Auch neue Optionen sollten daneben wieder möglich sein und von der Bevölkerung beurteilt werden können.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Veröffentlichung von Zivilstandsnachrichten

Nachdem der Kanton die Gemeinden im Juli 2017 angehalten hatte auf die Veröffentlichung von Zivilstandsnachrichten aufgrund fehlender gesetzlicher Bestimmung zu verzichten, konnte nun eine Lösung gefunden werden. Der Gemeinderat Rehetobel hat entschieden, die Geburten, Trauungen, Eintragungen von Partnerschaften und Todesfällen, nach vorgängigem Einholen der Zustimmung der Betroffenen, ab sofort wieder zu publizieren. Wird die Zustimmung nicht erteilt, darf keine Publikation erfolgen. Mit dieser Lösung wird die Publikation auch den Datenschutzvorschriften gerecht.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Vorsicht Pumpenkiller! – Ihre Toilette ist kein Müllschlucker

Feuchttücher, Windeln, Wattestäbchen, Zigarettensammel, Plastikverpackungen, Kondome, Hygieneartikel, Arzneimittel und viele andere Dinge landen leider oft in der Kanalisation.

Diese Abfallstoffe verstopfen Rohrleitungen und Pumpen. Aufwendige Reinigungs- und Reparaturarbeiten werden dadurch notwendig, um die Materialien aus dem Abwasser zu entfernen.

Vermeiden Sie daher die Entsorgung von solchen Gegenständen, welche die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen. Halten Sie Stoffe von der Kanalisation fern, die giftige oder explosive Dämpfe oder Gase bilden. Substanzen, die Bauten und Werkstoffe angreifen, sind ebenso unerwünscht. Sie tragen damit aktiv zur störungsfreien Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung bei. Ebenso verhelfen Sie zu tiefen Abwassergebühren.

Weitere Informationen sowie das Merkblatt «Vorsicht Pumpenkiller!» des Abwasserverbands Altenrhein finden Sie unter www.ava-altenrhein.ch (Rubrik: Publikationen) oder www.rehetobel.ch (Rubrik: Aktuelles, Neuigkeiten).

Roman Höhener

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 bis 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse).
Jeweils an **einem Freitag** im Monat: **19. Januar 2018**

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe).

13. Dez.	Weihnachtsguetzli backen	Mireille, Sereina
20. Dez.	Muffins backen	Fabian, Jannik
10. Jan.	Pizza machen	Sereina, Fabian
17. Jan.	Schneespiele	Julian, Jannik
24. Jan.	Schlitteln	Fabienne, Mireille
31. Jan.	Film Nachmittag	Julian, Jannik

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Anerkennungspreis 2017

Am Sonntag, den 19. November 2017 übergab die Kulturkommission Rehetobel den diesjährigen Anerkennungspreis für kulturelle Leistungen von Fr. 1000.– an Hanueli Zuberbühler.

Hanueli Zuberbühler kam mit seiner Familie 1962 nach Rehetobel. Von Anfang an war er sehr aktiv im Dorf. So war ihm der Turnverein ein grosses Anliegen, während 10 Jahren führte er als Präsident diesen Verein. Er leitete die Jugendriege, organisierte Skiwochen, Skirennen, Langlaufrennen und Schwimmwettkämpfe. Hanueli hat auch das Trampolinspringen eingeführt und unterrichtet. Mit anderen Vereinen aus dem Dorf gestaltete er Abendunterhaltungen sowie Theateraufführungen.

Daneben war er ein begeisterter Kunstsammler und organisierte über 20 Ausstellungen. Ein weiteres wichtiges Anliegen war ihm der Appenzellerdialekt, er gab Kurse für diese Mundartform und schrieb Artikel darüber. 1994 war er Mitbegründer des Velomuseums Rehetobel.

An einem Biedemeierfest in Heiden entdeckte er das Papiertheater, war sofort davon begeistert, hat es für sich weiterentwickelt und zusammen mit seiner Frau Hedi viele Aufführungen gemacht. Nach der letzten Vorstellung im Kronenbühl übergibt nun Hanueli das Papiertheater an seine Nachfolgerin Simone Flury, die es mit viel Freude und Kompetenz weiter führen will.

Lieber Hanueli und liebe Hedi – vielen Dank für Euren Einsatz und alles Gute für die Zukunft.

Hilda Fueter, Präsidentin der Kulturkommission

Zu Besuch bei Martina Wagner – eine vielseitige Kulturfrau ...

Am 17. November 2017 besuchte die Kulturkommission Martina Wagner in ihrem Wohnort an der Sägholzstrasse 18 in Rehetobel. Wir wurden von ihr sehr freundlich und offen empfangen und bald erfuhren wir einiges aus ihrem vielgestaltigen Berufs- und Kulturleben.

Martina Wagner wuchs im Dorf auf, besuchte hier die Primarschule und anschliessend die Oberstufe in Trogen. Da

sie unbedingt etwas im gestalterischen Bereich machen wollte, absolvierte sie den einjährigen gestalterischen Vorkurs in St.Gallen. In Wattwil erlernte sie dann in vier Jahren den Beruf einer Schaufensterdekorateurin. Viel eigenes Gestalten sei da möglich gewesen. Für Mode- und Kaufhäuser, Museen sowie auch bei Schaufenstern von Coiffeuresalons oder im anstrengenden Messebau habe sie «... viel gelernt – aber nüt richtig!». Bei dieser Ausbildung lernte sie durch und mit Bearbeitung von Werkstoffen wie Textil, Holz, Metall, Farben und Siebdrucke verschiedene Ambiente und Stimmungen zu kreieren. Nach Abschluss der Lehre arbeitete sie in Balgach noch rund anderthalb Jahre in diesem Beruf.

Doch dann war eine erste Pause angesagt – es folgte eine sechsmonatige Reise nach Neuseeland. Zurück gekommen habe sie an der Bar des Restaurants Hardys in St.Gallen erste Erfahrungen im Gastgewerbe machen dürfen. Als Ergänzung beschreibt sie auch die Wintersaison in einem Bergrestaurant in Engelberg sowie einige Monate als Mitarbeiterin/Leiterin der Jugendherberge in St.Gallen.

Danach sei sie von Freunden auf eine Mitarbeit beim neuen Projekt KUGL (= Kultur am Gleis) angesprochen worden. Als Allrounderin, etwas später als Inhaberin des Wirtepatents hat sie das KUGL Projekt während dreier Jahre begleitet. Für sie Erinnerungswürdig seien die «Jazz und Würsch» Abende gewesen sowie die frühen Morgenstunden nach langen Nächten mit dem geruhsamen Blick auf die Geleise und die ein- und ausfahrenden Morgenzüge.

Doch dann habe sie sich wieder für den Messebau entschieden wo sie für die Firma Konform aus Arbon in der ganzen Schweiz im Bereich von Auf- und Abbau von Messeständen und -welten arbeitete. Ausgelöst durch eine unklare Situation bei dieser Firma sowie dem Verkauf eines Kinderwagens an das Stadttheater St.Gallen ergab sich für Martina Wagner ein erster Kontakt mit der Theaterwelt. Bald darauf durfte sie sich bewerben und wurde zu ihrer grossen Überraschung als Mitarbeiterin in der Requisite angestellt, in der sie nun schon bald zehn Jahre mit grosser Freude und viel Einsatz tätig ist. Die Requisiteabteilung eines Theaters arbeitet in direkter Linie zusammen mit den jeweiligen RegisseurInnen, Bühnen- und KostümbildnerInnen und ist zuständig für die Utensilien. In einer ersten Form seien dies die «Spielsachen» für die SchauspielerInnen. Auf der Suche nach den gewünschten Gegenständen wären sie früher häufig durch Brockenhäuser gegangen. Doch heutzutage habe das Internet die Suche vereinfacht. Dennoch müssen hin und wieder notwendige Requisiten angepasst, verändert oder komplett neu angefertigt werden. Das Stadttheater St.Gallen mit seinem sechseckigen Wabenbau sei ein anspruchsvoller Arbeitsort, da die Unterhalts- und Betriebsräume denselben Grundriss haben. Trotz den nicht ganz normalen Arbeits- und Präsenzzeiten will sie jedoch weiterhin im Theaterbetrieb arbeiten.

Die Organisation des Rehtobler Weihnachtsmarktes hat Martina Wagner zusammen mit Anna Joos übernommen, nachdem Marianne und Theo Zähler diese freiwillige Arbeit nach zehn Jahren beendeten. Ein Anspruch von ihnen sei gewesen den Markt auf die Strasse zu bringen, ihn draussen stattfinden zu lassen und dabei verschiedene Plätze im Dorf zu bespielen. Für den Start des ersten Marktes 2016 hätte sie von ihrer früheren Mitarbeit im OK

des Bädli Open Air in Trogen finanziell profitieren können. Ein anderes Projekt das Martina Wagner seit drei Jahren aktiv mitgestaltet ist der Knecht Ruprecht. Dabei werden in der Adventszeit freistehende Räume in St.Gallen zwischengenutzt. In diesem Jahr die Räume vom ehemaligen BRO-Records im ersten Stock an der Neugasse 48. Ein aktuelles Programm findet sich unter www.knechtruprecht.ch.

Nach zwei sehr interessanten Stunden, vielen Informationen über ihre Arbeit im Stadttheater sowie anderen Projekten verabschiedet sich die Kulturkommission von Martina Wagner und wünscht ihr weiterhin Mut und Kraft für die nächsten Jahre. Wir sind gespannt auf ihre nächsten Projekte...

Für die KKR im Dezember 2017, Hans Rudolf Lüscher

Die Musikschule im Dezember

Der Dezember ist für die Schülerinnen und Schüler der Musikschule nicht nur eine Zeit der Vorfreude auf Weihnachten sondern auch musikalische Hochsaison. In etlichen Gemeinden des Vorderlandes finden musikalische Anlässe und Konzerte statt, die auf die kommenden Festtage einstimmen sollen und zu denen Gross und Klein herzlich eingeladen sind.

Solistenkonzert – fortgeschrittene Musikschüler/innen der Musikschule

Sonntag, 21. Januar 2018, 17.00 Uhr
 evang. Kirche Rehetobel

Daniel Pfister, MSAV, Schulleitung

Lesegesellschaft Dorf
 Evangelische Kirchgemeinde
 Katholische Kirchgemeinde

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am

offenen Singen von Weihnachtsliedern

teilzunehmen:

Wann:
Sonntag, 17. Dezember 2017, 18.00 Uhr

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo:
 Auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum.

Begleitung:
 Marianne Zähler mit Musikern der Jugendmusik und Sängerinnen und Sänger des Gemischtchors.
 Für die Lieder werden Textblätter verteilt. (Nehmen Sie Taschenlampen mit.)

... und zum Abschluss

schenken wir Glühwein und Punsch aus. Wenn Sie eigene Weihnachtsguetzli mitbringen, freuen sich alle Anwesenden.

Heinz Meier

RehTobi

Ein Winterwanderweg für Gross und Klein

Ein junges Reh macht sich im winterlichen Rehetobel auf die Suche und erlebt dabei ganz viel Spannendes. Dieses Reh heisst Tobi und erzählt euch seine Geschichte.

Am 2. Dezember wurde unser erster Winterwanderweg in Rehetobel eröffnet. Ganz still und heimlich, wie es in der Weihnachtszeit so der Brauch ist. Er ist im Dezember und Januar geöffnet. Unser Weg ist gekennzeichnet mit einem Reh und beginnt am Lindenbühl, geht über den Rehetobler Höhenweg und zurück. Gegen Langeweile beim Laufen ist gesorgt, denn es gibt für alle Sinne viel zu entdecken.

Probiert es aus und habt ganz viel Freude dabei!

Um schöne Ideen umsetzen zu können braucht es Zeit und engagierte Helfer. Wir bedanken uns bei:

- Werner Zähler, Holzmanufaktur für die schönen Holztafeln und sein grosszügiges Entgegenkommen.
- Dem Verkehrsverein Rehetobel für den wichtigen finanziellen Zustupf für den Winterwanderweg.
- Bäckerei Kern für das eine oder andere feine Guetzli.
- Hansruedi Traber für seine Zeit, seinen Rat und seine Taten bei der Verwirklichung des Projektes.
- Priska und Valentin Kast, für viele gute Ideen und eine liebevoll gestaltete Wintergeschichte.
- Brigitte Bänziger für die Logogestaltung.

Wir sind froh, so motivierte, engagierte und hilfsbereite Menschen im Dorf zu haben. Dankeschön!

*Wir wünschen euch allen eine friedliche Weihnachtszeit!
Monika, Danica und RehTobi*

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Das Kulturprogramm 2018 auf der kleinen Bühne im Kronenbühl mischt Kunst von hier mit solcher von weiter weg, holt Ausgezogene zurück und Fremde erstmals hierher. Eine kleine Vorschau: Im Januar steht die Literatur im Zentrum – Texte drei mal anders und zugleich dicht gemischt. Nach dem Sonntags-Jass Ende April sind im Sommer 3 Konzerte mit MusikerInnen aus Berlin, Boston und Bern angesagt. Der Komponist und Musiker Peter Roth ist im September zu Gast und neu starten zwei Stimmkonzerte im November je mit einem Workshop. Mehr Info dazu unter www.kronenbuehl.ch

Auf Begegnungen und Austausch, Weitsicht und ein neues Kulturjahr im Kronenbühl, Gisa Frank und Bruno Wiederkehr. Anmeldung und Reservation unter kultur@kronenbuehl.ch

Samstag 6. Januar 2018, 19.00 Uhr

DICHTER ABEND AM DREIKÖNIG – EINE LYRIK-TEILETE
wer kommt, bringt ein Gedicht mit, liest oder trägt es vor. Ob heiter oder wolkig, gstrählet oder zottig, aus dem 17. oder 21. Jahrhundert, Dialekt oder Hochsprache, gereimt oder nicht... Eintritt frei.

Freitag 12. Januar 2018, 19.00 Uhr

NACHTKERNE – LITERARISCHE UND MUSIKALISCHE ANNÄHERUNGEN AN DIE DUNKELHEIT

Christine Fischer (Texte) und Brigitte Meyer (Cello) spielen geme. Sie tun es mit Musik und mit Sprache. An diesem Januarabend rücken sie Nacht und Dunkelheit, Kälte und Stille ins

Licht der Aufmerksamkeit. Klänge improvisierter Musik verweben sich mit lyrischen Texten zu einem dichten Winterstoff.

Von der in St.Gallen lebenden Autorin Christine Fischer wurden zahlreiche Romane, Erzählungen, lyrischer Prosa und publizistischer Texte veröffentlicht. Seit zwei Jahren entstehen «Texte&Töne» im Zusammenspiel mit der Cellistin Brigitte Meyer. Eintritt 15.–

Freitag 19. Januar 2018, 19.00Uhr

LIEBESKRAM UND SO ... EINIGES ÜBER LIEBE, LUST UND LEBEWohl

Ein leicht erotisch, verträumtes, nur den Liebenden vorbehaltenes, literarisch, lyrisch, romantisch, verqueres Sammelsurium von Prosa, Liedern, Gedichten, Anekdoten u.a. von: Goethe, Tucholsky, Kästner,

Ringelnatz, Schrader, Roth, Erhardt, Loriot, Valentin und anderen... Vorgetragen, rezitiert, gesungen, gelesen und gespielt von LENZ alias Helmut Jaekel, Schauspieler und Regisseur, seit über 40 Jahren an und auf grossen und kleinen Bühnenbretter unterwegs.

Serviert werden davor, dazwischen und danach Köstlichkeiten für die Herzenslust aus der Küche von Claudia Fantelli. Konzert + Essen 35.–

Gisa Frank, www.kronenbuehl.ch

Wie geht es weiter mit dem Pöschtl?

Vor einigen Monaten sind unsere Pächter Monika und Paul Zünd nach Alvaneu weggezogen. Sie haben das Gasthaus zur Post beinahe sechs Jahre bewirtschaftet. Ihr Pachtvertrag lief Ende Oktober aus.

In den kommenden Monaten wird nun die Südfassade erneuert. Weil das ein grosser Eingriff am und im Haus bedeutet, muss der Betrieb eingestellt bleiben. Der Umbau sollte im April 2018 beendet sein. Bis dahin hoffen wir, wieder Wirtsleute zu finden. Wir sind daran, das Restaurant und die Nebenräume für einen neuen Pächter zu sanieren. Das Restaurant soll in neuem Glanz erstrahlen.

Es ist uns ein Anliegen, das Restaurant fürs Rechetobel zu erhalten. Wenn möglich sollte das Restaurant auch wieder über das Wochenende geöffnet sein, aber das wird sich weisen.

Falls Sie selber interessiert sind, das «Pöschtl» zu führen oder wenn Sie jemanden kennen, der diese Aufgabe übernehmen möchte, kontaktieren Sie uns, gerne geben wir Auskunft zu allfälligen Fragen.

Wie immer finden Sie weitere Infos auch unter www.poscht.ch. Besten Dank!

Pius und Martina Steiner

Oh wie schön ist Panama – Der kleine Bär und der kleine Tiger zu Gast im Kulturmobil

Ein Theaterabenteuer für Kinder ab drei Jahren.

Eines Tages findet der kleine Bär eine Kiste die ganz nach Bananen riecht. Gibt es etwas Schöneres? Sofort ziehen der kleine Bär und sein Freund der kleine Tiger los um das Land zu suchen indem es so himmlisch duftet: Panama.

Finden tun die beiden das Paradies auf Erden in ihren Herzen. So schön kann Spielen sein...

Achtung Kinder: Aufgepasst!

Nach einem halbstündigen Figurentheater könnt ihr bei einer Schnitzeljagd dem kleinen Bär einen Schatz abjagen und anschliessend gemütlich bei warmen Bratäpfeln und Kinderpunsch im Kulturmobil basteln.

Kommt vorbei – Es freut sich auf Euch Tiger, Bär und das ganze Kulturmobil-Team. Eintritt frei/Kollekte.

Wo: **Rehetobel Schulhausplatz**

Wann: **Mittwoch, 24. Januar 2018 um 15.00 und 16.30 Uhr.**

Die Veranstaltung dauert eine Stunde.

Unser Theaterwagen hat für 32 Leute Platz. Wir empfehlen eine Reservierung.

Platzreservation: www.kulturmobil.ch oder 079 444 88 68

Die Veranstaltung wird unter anderem unterstützt von der Gemeinde Rehetobel.

Kulturmobil, Verein Kultur unterwegs, Sybille Falkenbach

Kurt Tobler, Rehetobel, zum Gedenken

Eine grosse Trauergemeinde verabschiedete sich Ende Oktober von Kurt Tobler-Tobler, Rehetobel. Als Vollblut-Wirt gehörte er zu den prägenden Figuren der Appenzeler Gastroszene.

Kurt Tobler-Tobler, 1938 – 2017, Bild zVg

Als Wirt und Küchenchef des renommierten Gasthauses «Löwen» als grösstem Restaurations- und Hotelbetrieb in Rehetobel engagierte sich Kurt Tobler unter anderem als

Präsident des Vorderländer Wirtevereins. Auf kantonaler Ebene gehörte er dem Vorstand an und sowohl Jungwirte als auch bestandene Kollegen durften immer wieder auf seine praxisnahen Ratschläge zählen. Als leutseliger und humorvoller Gastgeber von der Scheitel bis zur Sohle hatte er aber immer wieder auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Gäste aus nah und fern.

Koch auf Kreuzfahrtschiff

Geboren am 29. Juni 1938, durfte Kurt in Rehetobel gemeinsam mit zwei Brüdern und einer Schwester eine unbeschwertere Jugendzeit erleben. Seine Eltern, Jean und Martha Tobler, führten im Dorfzentrum den Doppelbetrieb Metzgerei und Wirtschaft zur «Traube». Die sich schon früh manifestierende Liebe zum Gastgewerbe liess ihn eine Kochlehre in Basel absolvieren. In verschiedensten Betrieben und sogar während eines Jahres auf einem Kreuzfahrtschiff erweiterte er nicht nur seine beruflichen Kenntnisse, sondern auch den Lebenshorizont. 1965 schloss er mit der aus Goldach stammenden Elsi Tobler den Bund der Ehe, dem die Kinder Liselotte und Kurt geschenkt wurden.

Beliebter Treffpunkt

Mit der 1967 erfolgten käuflichen Übernahme des Gasthauses «Löwen» im geliebten Rehetobel fand das engagierte Ehepaar seine eigentliche Berufung. Als Nachfolger des legendären Wirte-Ehepaars Karl und Nelly Fässler führten Kurt und Elsi den «Löwen» in bewährter Manier. In Etappen wurde der beliebte Treffpunkt erneuert und auch erweitert. Hier fühlten sich alle wohl, und mit seinem goldenen Humor und den vielseitigen Interessen war Kurt ein gefragter Gesprächspartner. Einen Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit fand er im Männerchor. Ein sich stetig verschärfendes Diabetesleiden führte ab dem fünfzigsten Lebensjahr zur drastischen Verminderung des Augenlichts, und 2001 wurde eine Amputation des rechten Unterschenkels unausweichlich. Kurts Lebensmut aber war trotz Behinderung ungebrochen und beispielhaft, und wenn immer möglich weilte er im Kreise seiner Gäste.

Kontakte mit Berufskollegen

1999 übernahmen die Kinder Liselotte und Kurt die Hauptverantwortung für den «Löwen». Verschiedene Umstände und nicht zuletzt das sich total veränderte Umfeld des Gastgewerbes führten 2012 zum Verkauf der Gebäulichkeiten und deren Umnutzung zu Wohnungen. Gemeinsam mit seiner Gattin genoss Kurt das private Heim an der Heidenerstrasse. Mit dem Besuch alter Kollegen verbundene Ausflüge waren eine hochwillkommene Abwechslung, und überall war der alt «Löwen»-Wirt ein gerne gesehener Besucher. Still und friedlich durfte Kurt am 15. Oktober für immer einschlafen. Gäste, Freunde und Verwandte wünschen ihm den ewigen Frieden.

Peter Eggenberger

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Schauferberger geb. Bolliger, Lydia, geboren 1914, gestorben am 28.11.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

19. Dezember	Karolina Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7	85-jährig
25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Heidenerstrasse 12	86-jährig
26. Dezember	Jiri Kout , Bergstrasse 22	80-jährig
7. Januar	Walter Kellenberger , Holderenstrasse 16	81-jährig
12. Januar	August Wernli , Habset 113	86-jährig
19. Januar	Ida Eisenhut-Müller , Oberdorf 3	86-jährig
20. Januar	Albert Zähner , Holderenstrasse 29	88-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Heidenerstrasse 12	85-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	93-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Oberdorf 3	89-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Oktober 2017

- Beck, Friederike, Kaien 6
- Bigler, Fabienne, Kaien 6
- Kümin, Markus, Neuschwendli 15
- Mayer, Rebecca, St. Gallerstrasse 51

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Bonjour

Letzten Monat wurde mir die Feder von Jérôme Cauderay überreicht; ich wohne bei ihm und seinen Eltern. Ich hatte keine Idee was zu schreiben.

Ich möchte mich zuerst vorstellen. Ich bin Yann Savioz. Ihr habt sicher nie von mir gehört. Nämlich kam ich letztes

August in Rehetobel an. Ich lebte immer im Wallis, aber dieses Jahr mache ich einen Schüleraustausch an der Kanti Trogen.

Ich fordere jede Jungen auf, einen Austausch zu machen. Diese Erfahrung ist, nach einigen Monaten super. Ich kann jetzt fast 80% der Unterricht in der Schule verstehen. Die 20 andere Prozent kann ich dank Internet oder die Hilfe der anderen Studenten verstehen.

Es war für mich schwierig Wallis zu verlassen. Es ist für mich den Ort wo ich aufgewachsen, wo ich meine Freunde habe, alles was ich kenne. Die ersten Wochen waren schwer. Der Unterricht war unverständlich, ich erinnere mich an meine erste Physikstunde. Wo ich nichts verstanden habe und alle meine Notizen übersetzen musste.

Ich habe auch Rehetobel besucht. Ein Tag sind wir für die Schule hinter dem Dorf auf die Hügel spazieren gegangen, um ein paar Fotos machen. Mir wurde die Region Appenzellerland erklärt. Dörfer wie Wald, Trogen und andere Dörfer an die ich mich nicht mehr erinnern kann.

Ich habe mein Fahrrad aus dem Wallis mitgenommen. Ich mache oft Radtouren, zwischen Rehetobel, Heiden, Wald und Trogen. Letztes Mal, als ich zurück von der Schule kam, habe ich eine Pause im Wald zwischen Rehetobel und Wald gemacht. Solche Wälder haben wir nicht im Wallis. Hier habe ich das Gefühl gehabt, dass sie viel heller sind. Im Wallis gibt es fast nur Lärchen- oder Kiefernwälder, mit wenigen Lichtlöchern. Es gibt viele Landschaftsunterschiede zwischen hier und dem Wallis. Im Wallis ist es viel steiniger. Die Weinberge im Flachland, Fels und Weiden in der Höhe, mit dichten Wälder dazwischen. Ich habe auch die bekannte Skipiste von Rehetobel gesehen. Ich muss zugeben, dass die Skipisten hier sehen ein bisschen kleiner aus, verglichen mit den Skipisten im Wallis. Das Klima ist auch sehr unterschiedlich. Diesen November gab es fast immer mehr als 2° mehr im Wallis. Ich habe immer noch viele Kontakte mit meinen Freunden vom Wallis. Es gibt Dinge die sie nicht verstehen. Ich habe ihnen über die Busfahrt zur Schule erzählt, mit dem Umsteigen im Kaien. Sie können es nicht fassen, dass in der Schweiz zwei Dörfer nicht direkt miteinander verbunden sind. Ich war am ersten Tag auch überrascht, aber jetzt ist es kein Problem mehr.

Ich gebe die Feder weiter an Philippe Gigon, Langenegg, Rehetobel.

Yann Savioz

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)

der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Vollversammlung der Schulkinder zum Thema «Klettergeräte»

Der Kletterbaum auf dem Pausenplatz musste aufgrund der Sanierung des Turnhallegebäudes entsorgt werden. Zudem war er morsch. Seither haben die Schulkinder keine Klettergelegenheit mehr. Die Gemeinde finanziert deshalb den Kindern von Rehetobel neue Klettergeräte auf dem Pausenplatz.

Das SchülerInnen-Forum hat zu diesem Thema eine Vollversammlung im Gemeindezentrum einberufen. Julia (6. Klasse), Anouk (5. Klasse) und Malin (3. Klasse) haben engagiert und selbstbewusst die Versammlung geleitet. Alle Kinder durften in altersdurchmischten Gruppen ihre Lieblingsklettergeräte zeichnen.

Die Delegierten des Forums werden die vielen Ideen auswerten. Einige Impressionen aus der Vollversammlung:

Erziehung

Waldarbeitsmorgen im Gupf-Wald

Der vierte November war der letzte sonnige Herbstsams- tag. An diesem Morgen trafen sich Kindergartenkinder und deren Eltern zu einem freiwilligen Arbeitsmorgen beim Gupf-Wald.

Nach zwei Jahren brauchte unser Waldspielplatz eine Auf- frischung. Dieser Platz wird von der 1. Stufe (Kindergarten so wie der Unterstufe) rege benutzt.

Um zehn Uhr wurden die 50 Personen in Arbeitsgruppen eingeteilt. Da gab es folgende Bereiche:

Holz zu sägen, Holz spalten, Scheiterbeige schichten, Waldsofa auffüllen, Bänke zusammenschrauben und schleifen, Sitzhocker erneuern, Feuerstelle neu erstellen, Reisig sammeln und die Waldhütte reinigen und ausbes- sem. Natürlich fehlte die Gruppe Mittagessen vorbereiten nicht.

Dank vollem Körpereinsatz waren die Arbeiten schnell erledigt. Als Dank lud die Schule Rehetobel alle Wald- arbeiter/innen zu einer Bratwurst, Gemüse und Geträn- ken ein. Das frische Brot und das herrliche Kuchenbuffet wurden von den Eltern gespendet.

Herzlichen Dank für euren tollen Einsatz liebe Kinder und Eltern!! Nun kann der Winter kommen.

Das Kindergartenteam

Lichtertreffen im November

Am 10. November bei Regen und Wind fand das Lichter- treffen auf dem Schulhausplatz statt. Dieses Jahr gab es zwei Umzüge, die zum Schulhaus führten. Die Spielgrup- penkinder zogen von der Holderen über die Gartenstrasse bis zum Schulhaus und die Kindergartenkinder starteten im Oberdorf und spazierten über die Oberstrasse bis zum Schulhaus. Ein grosses Feuer begrüßte die Kinder auf dem Pausenplatz. Lieder singen, Laternen betrachten und der Musik lauschen erfüllte die Kinder mit Stolz. Dank ihrer gebastelten Lichter wurde das Treffen zu einem Erleb- nis. Anschliessend gab es für alle TeilnehmerInnen Suppe, Wienerli, Getränke und Brot. Trotz eisigkaltem Regen und Wind ist dies doch der Höhepunkt vor der Winter- zeit. Dank der Technik gibt es heute elektrische Kerzen, die unsere Lichtlein auch bei garstigem Wetter leuchten lassen!

Herzlich danken möchten wir allen Helfern und Heferin- nen und der Familie Hug für Speis und Trank sowie dem Altersheim «Krone» für die Kürbissuppe.

Regina Kunz

Kinder

Religionstag

Religionstag

Wir haben Traubensaft gepresst
und den Trester gegessen und der
war sehr fein.

Wir haben von Hand Mehl gemahlen.
Und mit dem Mehl hatten wir Teig gemacht
für das Fladenbrot.

Haiku

Die 3. Klasse hat Haiku geschrieben. Ein Haiku ist ein japanisches Kurzgedicht. In der 1. Zeile hat es fünf Silben. In der 2. Zeile sieben und in der 3. Zeile fünf Silben.

3. Klasse

Weihnachten ist schön,
Geschenke warten auf mich
Unter unsrem Baum. Samuel

Wunderschön und warm
ist es im Bett. Die Nacht ist
glitzer weiß und kalt

Was wünsche ich mir
Ich wünsche mit den Teddy
Zum Kuscheln im Bett.

Moreno

SEKUNDARSCHULE

Meine ersten 100 Tage

Die Sek gefällt mir besonders gut! Die Lehrer
sind mega nett und sehr hilfsbereit. Ich finde es immer
cool wenn man in der Schule essen kann mit den
Freunden. Die Lehrer motivieren dich zum Lernen.
Mittlerweile gehe ich sogar sehr gerne in der Schule.

Die ersten Tage an der Sek waren
ganz Okay. Am Anfang war ich ein bisschen
überfordert mit den Hausaufgaben. Mittler-
weile kann ich es gut einplanen. Ich finde die
Aula toll, da ich immer mit meinen Freunden
dort sitze und rede.

Mir geht es hier an der Oberschule sehr gut. Ich habe
viele neue Kollegen und Kolleginnen gefunden. Manchmal haben
wir sehr viele Prüfungen und Hausaufgaben, dann ist es
etwas stressig, doch im grossen und ganzen gefällt es mir
sehr gut. Hier finde ich etwas interessanter und sehr
komplexer. Mir gefällt es trotz allem besser als in der Primarschule.

Ich finde es in der Sek sehr gut. Ich fühle
mich wohl. Ich finde es cool das man
am mittag nicht nach Hause muss sondern
mit den Kollegen zusammen sein kann.
Ich finde es gut das man zwischen den
Fächern nach demessen muss. So dass man nicht
immer in einem Zimmer ist.

Am Anfang war das Klassenlager da sind wir
um den Bodensee gefahren mit dem Veh.
Das war sehr cool und lustig. Ich finde im
allgemeinen die Schule voll cool. Weil die
Lehrer cool sind und weil es viel moderner ist.
Es macht mir viel mehr spass seitdem ich
an der sekundarschule bin.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 17. Dez. 17.00 Uhr** Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Gemischtchor Rehetobel
- 24. Dez. 22.00 Uhr (Sonntag)** Christnachtfeier mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet von Familie Dütsch
- 25. Dez. 09.45 Uhr** Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone» mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.00 Uhr** ökumenische Silvesterbesinnung zum Jahreswechsel mit Pfm. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof
- 7. Jan. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Franz Pfab
- 14. Jan.** Regionalgottesdienst in Heiden
- 21. Jan. 09.45 Uhr** ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse, Taufe von Robin Graf, Musik: Cyrill Bischof
- 28. Jan.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 3. Januar 2018** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und **NEU!!!** am **Freitag, 19. Januar 2018** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 17.01.2018 um 15.00 Uhr

Gespräche über Gott und die Welt, mit Pfm. Ulrike Hesse

Mittwoch, 24.01.2018 um 15.00 Uhr

Gespräche über Gott und die Welt, mit Pfm. Ulrike Hesse

Viele lebendige Steine bauen die Kirche

125-jähriges Jubiläum der Reformierten Kirche Rehetobel.

Viele hatten ihn vielleicht noch nie gesehen, manche sind vorbeigelaufen, ohne genau hinzuschauen. Der Grundstein der reformierten Kirche Rehetobel war Ausgangspunkt und Thema eines Erinnerungsgottesdienstes, den die Gemeinde am 29.10.2017 aus Anlass der Grundsteinlegung des Kirchenbaus feierte. Nachdem die Vorgängerkirche am 21. Juni 1890 einem schweren Brand zum Opfer gefallen war, wurde die jetzige Kirche in nur zwei Jahren neu errichtet. Die Grundsteinlegung war 1891 wie es der Eckstein bezeugt, den wir links vom Eingang finden. Dort ist auch eine Bibelstelle verzeichnet, Jesaja 28,16. Dort heisst es: «Darum spricht Gott der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht.» In ihrer Predigt zog Pfarrerin Hesse einen Bogen von den Steinen, die hier ganz aus der Nähe geschlagen wurden für den Kirchbau hin zu den lebendigen Steinen, die wir selber sind und von denen die Kirche lebt. Jeder Gottesdienstbesucher erhielt am Eingang einen Stein aus dem Mattenbach (Heiden), der zur Meditation darüber einlud wie kantig, spitz, rund, schillernd und besonders Steine sein können. Dies wurde zum Bild für die Vielfältigkeit der Menschen in unserer Kirchengemeinde, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen und bereichern und unser Kirchenleben reicher und bunter machen. Nach dem Gottesdienst gab es Gelegenheit beim Apero, sich alte Fotos vom Aufbau der Kirche anzuschauen und bei einer kirchenpädagogischen Entdeckung sich seines (Lieblings-) Platzes in der Kirchenbank bewusst zu werden.

Familien-Wander-Wochenende

Vom **29.6. bis 1.7.2018** möchten wir mit Familien im Toggenburg oberhalb von Wildhaus ein Familien-Wander-Wochenende unternehmen. Auf Zwingli's Spuren wollen wir gemeinsam unterwegs sein, spielen, singen, zusammen kochen und Spass haben. Wir werden in einer Hütte übernachten, die mit dem Auto zu erreichen ist.

Informationen und Anmeldung bis 30.3.2018 bei Pfarrerin Ulrike Hesse (pfn.hesse@bluewin.ch oder Telefon 071 870 08 24)

Geburtstagsbesuche

Ich besuche gerne die reformierten Gemeindemitglieder zum Geburtstag (70., 75., 80., 85., ab 90. Geburtstag jedes Jahr). Ich freue mich über die Begegnung am Geburtstag selbst, oder ein paar Tage später.

Pfarrerin Ulrike Hesse

Rechtobler Gmäändsblatt

Ad Hoc – Chor Sangerinnen und Sanger gesucht

Unter der Leitung von Franz Pfab wollen wir neu mit einem Ad Hoc – Chor starten, der ca. 2-3 mal jahrllich in der Reformierten Kirche singen wird. Vor jedem Anlass treffen wir uns zu ca. 4-5 Proben, deren Termin mit den Chormitgliedern erst noch festgelegt werden muss.

Wir wurden uns freuen, viele Sangerinnen und Sanger begrussen zu durfen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte im Sekretariat der Kirchgemeinde (pfn.hesse@bluewin.ch / 071 870 08 24).

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse wird vom 27.01. - 05.02.2018 vertreten durch:

Rene Hafelfinger, Pfr. i. R., Altstatten (Tel. 071 755 59 51)

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche: Adventsfenster

Zahlreiche Kinder der Kinderkirche (KIK) haben sich miteinander auf die Adventszeit beim Basteln und Singen eingestimmt. Fleissig wurden leuchtende Sterne gebastelt und Motive aus der vorher gehorteten Geschichte «Der kleine Stern» ausgeschnitten.

Punktllich mit dem Abendgelaut vom 1. Dezember wurde das Adventsfenster im Eingangsbereich der evangelischen Kirche gemeinsam mit vielen Familien geoffnet.

Wer erfahren will, was aus dem kleinen Stern wird, kann dies noch wahrend der ganzen Adventszeit beim Eingang der Kirche nachsehen bzw. nachlesen.

Ricarda Zech

Sternsingen am Wochenende vom 06./07. Januar 2018

Die Sternsinger sind ab ca. 16.00 Uhr im Dorfzentrum unterwegs und mochten wieder Segen bringen und Segen sein. Dieses Mal unter dem Motto «Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit» zu Gunsten von Kindern, die unter den Folgen ausbeuterischer Arbeit leiden. Darum unterstutzen die Sternsinger 2018 auch Projekte der Vikas-Stiftung, die in Uttar Pradesh in Indien gegen Kinderarbeit kampft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.missio.ch/kinder-und-jugend/sternsingen

Die Schulerinnen und Schuler der 2. bis 6. Klasse erfahren im Religionsunterricht vom Projekt und wer mochte, meldet sich dann als Sternsinger bei uns an. Erwachsene Begleitpersonen sind herzlich willkommen.

Es ist leider nicht moglich, bei allen vorbeizuschauen: lassen Sie uns daher bitte vorab wissen, wenn wir auch Sie besuchen sollen – insbesondere, wenn Sie ausserhalb des Dorfzentrums wohnen. Sie erreichen Yvonne Nees unter der Tel. Nr. 071 870 06 39.

Yvonne Nees und Barbara Nef

Besuch der Vadian-Ausstellung

Gemeinsam mit der katholischen Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel laden wir am Samstag, den **20. Januar um 9.45 Uhr** zum Besuch der Ausstellung «Vadian und die Heiligen» im Historischen und Volkerkundemuseum St. Gallen (HVM) ein. In einer ca. einstundigen Fuhrung erhalten wir Einblicke in die Geschichte der Stadt, der Abtei und zu Joachim von Watt, genannt Vadian, der die Reformation in St. Gallen stark befordert hat. Wer mag, lasst die Eindrucke noch bei einem gemeinsamen Kaffee in einem nahe gelegenen Lokal ausklingen. Wir treffen uns um 9.45 Uhr am Eingang des HVM.

Bitte meldet euch im Sekretariat der Reformierten Kirche an und gebt an, mit wie vielen Kindern und Erwachsenen ihr kommen werdet. Eigene Anfahrt. Die Kosten fur den Eintritt betragen Fr. 10.– pro Erwachsener.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

3. Adventssonntag

Samstag, 16. Dezember

17.30 Uhr Eucharistiefeier mit Busfeier

Weihnachten

Sonntag, 24. Dezember

17.00 Uhr Weihnachts – Familiengottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

21.45 Uhr Christmette zum Heiligabend in der katholischen Kirche Heiden. Mitgestaltet vom Kirchenchor und Instrumentalisten.

Montag, 25. Dezember

10.15 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 31. Dezember

17.00 Uhr ökum. Gottesdienst zum Jahresschluss in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 6. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier
Die Sternsinger bringen ihren Segen in den Gottesdienst.

Mittwoch, 10. Januar

15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 13. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier, Eucharistische Gastfreundschaft in der kath. Kirche

Sonntag, 21. Januar

9.45 Uhr ökum. Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 27. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 30. Januar

20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

KORRIGENDA

Die Redaktion entschuldigt sich für die Publikationsfehler in den Veranstaltungsdaten der Oktober-Ausgabe.

Weihnachtsgottesdienste

Weihnachten

24. Dezember, 17.00 Uhr: Familiengottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel. Schülerinnen und Schüler werden im Weihnachtsspiel und mit Musik in den Heiligen Abend einstimmen. Gestaltung: Jacqueline Sturzenegger, Yvonne Nees, Vera Stoffel, Christine Imholz und Monika Baumgartner.

Christmette um 21.45 Uhr in der katholischen Kirche Heiden. Musikalische Gestaltung: Kirchenchor und Instrumentalisten.

Der Festgottesdienst vom 25. Dezember in Heiden beginnt um 10.15 Uhr.

Das Friedenslicht von Bethlehem wird in Heiden und Rehetobel bei der Krippe leuchten. Tragen Sie das Friedenslicht nach Hause und setzen Sie ein Zeichen der Versöhnung in einer Zeit, da wir oft machtlos Krieg, Gewalt und Leid gegenüber stehen.

Firmweg

Samstag, 20. Januar 14.00 bis 19.30 Uhr werden wir mehr über Jesus erfahren und diskutieren darüber, was Jesus in unserem Leben für eine Rolle spielt. Gemeinsam werden wir den Abend-Gottesdienst gestalten zu dem wir alle Interessierten herzlich einladen.

Der Gottesdienst findet um 18.30 Uhr in der kath. Kirche Speicher statt.

Vreni Kuster

**Frauenverein
Rehetobel**

Ein Engel zu Besuch

Adventfeier am

**Donnerstag, 14. Dezember 2017, 14.15 Uhr
im Gemeindezentrum, grosser Saal.**

Die Schulkinder der Unterstufe werden uns die Weihnachtsgeschichte erzählen. Thema: «Ein Engel zu Besuch». Es wird ein Abendessen serviert. Der Anlass wird von der ökumenischen Kirche mitgestaltet.

Unterhaltungsnachmittag am

**Mittwoch, 10. Januar 2018, 14.15 Uhr
im Gemeindezentrum, kleiner Saal.**

Die Jugendmusik Rehetobel unter der Leitung von Marianne Zähler wird uns mit ihren Klängen erfreuen. Es werden Kaffee und ein z'Vieri serviert. Wir freuen uns zusammen mit der Jugendmusik auf viele Gäste!

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für die grosszügigen Zuwendungen und wün-

schen Ihnen allen frohe Weihnachten und einen zusehrenden Start ins Jahr 2018! Gesundheit und Lebensfreude im neuen Jahr!

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

FDP
Die Liberalen

**Neujahrsapéro
2018**

mit dem **Schwingerkönig Arnold Forrer**
Freitag, 5. Januar, um 19.00 Uhr
im Restaurant Sonne, Rehetobel.

Im Anschluss laden wir Sie gerne zum Apéro ein.

FONDUEPLAUSCH:

Es besteht die Möglichkeit nach dem Apéro ein «Königs-Fondue» zu geniessen, welches aus dem Käse von Arnold Forrer hergestellt wird.

Anmeldung unter: Tel. 071 877 11 70 / Fr. 22.00 pro Person
FDP Rehetobel, Vreni Egli

Verleihung des Solarpreises 2017

Kürzlich hat der Verein Solardorf Walter Angehrn und Trudy Kürsteiner den Solarpreis verliehen. Sie wohnen in einem neuen gut gedämmten Haus. Walter Angehrn setzte sich zum Ziel, die Wärmepumpe mit selber produziertem Strom zu betreiben. Er setzt sich begeistert für einen intelligenten und effizienten Einsatz der Energie ein.

Auf dem Dach stehen 84m² (Leistung 15,19 kWp) Photovoltaik-Module aus Schweizer Produktion. Angehrn hat bewusst diese in der Schweiz hergestellten Module gewählt. Auch bei diffusem Licht wird noch Strom produziert. Damit die Wärmepumpe, welche dank einer Erdsonde sehr effizient arbeitet, optimal mit der Solaranlage kommuniziert, baute Angehrn ein zusätzliches Steuergerät ein. Produziert die PV-Anlage mehr Strom als benötigt, wird automatisch der 500-Liter Wamwasserboiler bis maximal 60 Grad aufgeheizt. Der Überschuss an Strom wird ins Netz eingespeist. Somit steht immer genug heisses Wasser für Heizung und Wamwasser zur Verfügung – und die Wärmepumpe wird zusätzlich noch entlastet. Nicht einmal im kalten Januar dieses Jahres gab es Probleme.

Der nächste Schritt für Walter Angehrn wäre der Einbau einer Batterie, um die überschüssige Energie zu speichern. Im Moment zwar noch eine sehr teure Angelegenheit, aber Angehrn ist zuversichtlich, dass die Kosten wegen grösserer Nachfrage in den nächsten vier, fünf Jahren stark sinken werden.

Mit einem Apéro und bilateralen Fachgesprächen ging die kleine Feier zu Ende.

Für den Vorstand, M. Golay-Boller

Weihnacht 2017: Schöne Bescherung mit **Rechtobler Solarstrom**

Und zwar gerade zweifach: mit einem Stromgeschenk an die Gemeinde und einer originellen Geschenkidee für Sie.

Von den vereinseigenen Solaranlagen ist nach dem Verkauf von Strom ein Überschuss von 34'000 kWh im Wert von Fr. 7'000.– geblieben. Der Vorstand hat beschlossen, diesen Strom der Gemeinde Rehetobel zu schenken.

Die neue Anlage auf der Turnhalle produziert bereits ein gutes Drittel des Stroms für die Liegenschaft Schule. Mit diesem Stromgeschenk wird nun sogar der gesamte Verbrauch der Schule gedeckt.

Ein feines und nützliches Weihnachtsgeschenk ist immer auch der **Rechtobler Solarbiber**. Sie verschenken damit nicht nur eine Appenzeller Spezialität der Bäckerei Kern, Weinburg, sondern auch noch 100n kWh Strom. Im Wasserkocher können Sie damit z.B. 1'000 Liter Teewasser kochen.

Besuchen Sie unsere Homepage www.solardorf-rehetobel.ch. Dort erfahren Sie mehr über uns: werden Sie Mitglied oder bestellen Sie **Rechtobler Solarstrom**. Damit leisten Sie einen Beitrag für die Energiewende.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlich und wünschen Ihnen ein sonniges 2018.

Für den Vorstand Solardorf Rehetobel, M. Golay-Boller

Bild: St.Brais, Quelle: www.swissinfo.ch

EINLADUNG
19. JANUAR 2018 | 19.30-22.00 UHR
GEMEINDEZENTRUM REHETOBEL

Infoabend Windenergie

3 KURZREFERATE:

Dölf Biasotto, Regierungsrat AR
Markus Ehrbar, Appenzeller Wind AG
Dino Duelli, IG Pro Landschaft AR/AI

GESPRÄCH MIT ANWOHNERINNEN UND ANWOHNERN...

... der Windanlage Calandawind (GR): Robert Giger
... des Windparks Saint-Brais (JU): Heidi Schweizer

weitere Informationen: www.aueb.ch
ES LADEN EIN:

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Solardorf Rehetobel

LESEGESELLSCHAFT
DORF

Rückblick Besichtigung Strafanstalt und Gespräch mit Linda Sutter

Diese beiden Anlässe rundeten unser Jahresmotto «Auf (Ab-)wegen» ab. Eine interessierte Schar Rechtobler fand sich Ende Oktober zur Besichtigung der Strafanstalt Gmünden ein. Die Direktorin, Alexandra Horvath, hielt sich verdankenswerterweise einen (Feier-)Abend frei, um uns einen Einblick in diese offene Vollzugsanstalt zu geben. Wir erfuhren, was «offen» heisst und welches die Unterschiede zu einer geschlossenen Anstalt sind. Ebenso, dass viele ihrer «Gäste» wiederkehrend sind – am wenig-

ten, diejenigen, die «in Freiheit» eine Arbeitsstelle haben und dieser auch während des Vollzuges (Halbgefangenschaft) nachgehen können und damit für die Zeit nach dem Vollzug ein Einkommen, eine Aufgabe und damit eine Perspektive haben. Andere lernen hier zum ersten Mal Lesen und Schreiben oder müssen erst an rudimentärste Umgangsformen gewöhnt werden. Als eine der grössten Herausforderung nannte uns Frau Horvath die Tatsache, dass die Insassen wenig sinnvoll beschäftigt werden können. Sei es, weil es an Infrastruktur, Aufträgen, Betreuungskapazität oder Fähigkeiten der Insassen fehlt. «Holzen» sei eine der beliebtesten Aufgaben und dankbar, weil diese Arbeit die Insassen auch körperlich müde mache und Aggressionen abbauen liesse. Besonders Eindruck machte uns der Blick in eine der beiden Arrestzellen im Neubaustrakt. Für die schärfste Form des hier möglichen Arrestes bedeutet dies rund 8 m² Fläche, darin integriert ein Bodenablauf für WC und Dusche, ein Loch in der Tür, um eine (angezündete) Zigarette durchzureichen, kein Bett, kein Gestell, kein Tisch. Lange wird hier selten ausgeharrt und doch erfuhren wir, dass der Entzug des TV-Gerätes in der Regel die schlimmere Massnahme darstelle als ein paar Tage in einer Arrestzelle.

Dankbar um den Einblick und demütig, uns selbständig auf den Heimweg begeben zu dürfen, verliessen wir die Strafanstalt und möchten auch an dieser Stelle Frau Horvath nochmals herzlich für die Besichtigung bedanken.

Nicht weniger interessant war das **Gespräch**, das wir anfangs November mit **Linda Sutter, Staatsanwältin** unseres Kantons, führen durften. Nach einem Ausschnitt aus dem Filmklassiker «Die zwölf Geschworenen» erzählte uns die in Rehetobel aufgewachsene Linda Sutter, welchen Weg sie von der Lehre auf der Gemeindeverwaltung bis zu ihrer jetzigen Tätigkeit als Staatsanwältin ging. Wir erfuhren, dass ihr Weg über die Polizeiausbildung und der ihr im Anschluss anvertraute Aufbau der Jugendkontaktpolizei den Ausschlag gab, dass sie nach einem «Zwischenstopp» bei der Kriminalpolizei ein Forensikstudium absolvierte und sodann mit diesem Hintergrund und Fachwissen zur Staatsanwältin gewählt wurde. Dass sie nicht über ein juristisches Studium verfüge, sei kein Hinderungsgrund gewesen, inzwischen aber Motivation, ein solches im Fernstudium noch in Angriff genommen zu haben. Wir freuten uns zu erfahren, dass trotz ihrer fordernden und oft auch belastenden Arbeit die Freude daran überwiegt und es Linda Sutter gelingt, die Freizeit für einen guten, wohltuenden Ausgleich für Körper, Geist und Seele zu nutzen. Wir haben uns sehr gefreut, dass sich Linda Sutter so spontan zu diesem Gespräch bereit erklärt hat und uns mit ihrer sympathischen Art einen erfrischenden Einblick in die Tätigkeit einer Strafverfolgungsbehörde gab. Ganz herzlichen Dank dafür!

Fern von strafrechtsthen Themen und zum unbeschwernten Genuss gab das Konzert des **Concertino Ostschweiz** am 19. November Gelegenheit. Das Streicherensemble aus zwölf Musikerinnen, begleitet von Anna Danilewicz am Flügel und unter der Leitung von René Häfelinger, präsentierte uns ein wunderbar leichtes Programm mit Werken von Mozart, Michael Haydn, J.S. Schröter und anderen. Wir freuten uns sehr, dass das Ensemble und Programm so zahlreiche Besucher ansprach und wir diesen einen wohlklingenden und genussvollen Konzertabend bieten durften.

Concertino Ostschweiz, Foto: Ferdinand Ortner

Ausblick

Als nächster Anlass laden wir am **Sonntag, 17. Dezember um 18 Uhr beim Christbaum** vor dem **Gemeindezentrum** zum **Adventssingen**. Kommen Sie vorbei, singen Sie mit und lassen Sie den letzten Adventssonntag mit einem Glühwein oder Punsch gemütlich ausklingen. Gemeinsam mit den beiden Kirchgemeinden laden wir ein und freuen uns auf Euch/Sie. Bitte beachten Sie die separate Ankündigung in diesem Gmäandsblatt.

Schliesslich freuen wir uns, am **Freitag, 19. Januar 2018 um 19.30 Uhr im GZ** gemeinsam mit dem Verein Solardorf und dem Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zu einer **Informationsveranstaltung zum Thema Windenergie** einzuladen. Wir möchten über den aktuellen Stand in unserem Kanton informieren und Projektbefürworter, Kritiker und Betroffene von bestehenden Windkraftanlagen (Calandawind und Saint-Brais) zu Wort kommen lassen. Auch dazu erlauben wir den Hinweis auf die separate Ankündigung in diesem Gmäandsblatt und freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Leila Slimani: Dann schlaf auch du

Das Buch fängt mit dem Schluss der Geschichte an – die ideale Nanny bringt die beiden kleinen Kinder brutal um. Das junge Pariser Ehepaar Myriam und Paul ist glücklich, als es die perfekte Kinderfrau Louise für ihre beiden kleinen Kinder Mila und Paul einstellen und sie sich wieder ganz auf ihre Karriere konzentrieren können.

Louise, um die 50 Jahre alt, klein und zart, ist in kurzer Zeit unentbehrlich geworden. Die Kinder lieben sie, sie putzt, wäscht und kocht ausgezeichnet. Bald wird sie fast so etwas wie das geheime Familienoberhaupt – sie reisst die Organisation der Familie an sich.

Doch Louise hat viele Probleme – Myriam und Paul ahnen nichts von der Einsamkeit und Verletzlichkeit. Die Tragödie nimmt ihren Lauf.

Für diesen beklemmenden, tragischen Roman bekam die in Paris lebende Schriftstellerin Leila Slimani den Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs.

Helga Reinhardt

Weihnachtsferien: 23.12.2017 bis 07.01.2018

Vorankündigung 2018

Die Jahre ziehen ins Land! Deshalb wird es für das «OK Jugend Challenge 2018» höchste Zeit, mit den Vorbereitungsarbeiten zu beginnen!

Was ist der «Jugend Challenge 2018»?:

Der «Jugend Challenge 2018» ist ein Postenlauf in- und um unser Dorf. Es müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden, die die Geschicklichkeit und die Kreativität der Kinder fordern. In altersdurchmischten Gruppen (Kindergarten bis 6. Klasse) lernen sie unser Dorf und seine Möglichkeiten vielleicht noch von einer neuen Seite kennen. Sie sind aber auch gefordert, in der Gruppe, unter Rücksichtnahme ungleichaltriger, zusammen etwas zu erreichen – mit hoffentlich viel Spass!

Ein Höhepunkt ist bestimmt die gemeinsame Übernachtung im Zelt, mit «Brötli», Lagerfeuerstimmung und einem Überraschungsgast.

Um den Postenlauf so abwechslungsreich wie möglich gestalten zu können, sind wir auf Ideen aus dem Dorf angewiesen. Hat jemand ein aussergewöhnliches Hobby, möchte sich ein Verein in spielerischer Weise den Kindern vorstellen, hat jemand eine spezielle Sammlung zuhause..., so meldet euch doch bitte bis Ende Januar bei Lorenz Schefer (l.schefer@bluewin.ch).

Und für alle Kinder, die sich bereits jetzt das Datum reservieren möchten:

Der Jugend Challenge 2018 findet am letzten Sommerferien Wochenende statt. (11. und 12. August 2018)

Alle weiteren Infos folgen anfangs Frühling an dieser Stelle im Gmäändsblatt.

Für das OK «Jugend Challenge 2018», Beni Jost

SM Gold für Norina Imhoof

An den Schweizermeisterschaften im Einzelgerätturnen in Luzern sicherte sich Norina Imhoof (Geräteriege Rehetobel) im K6 den Schweizermeistertitel. Auch die anderen K5-KD Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel zeigten in der Innerschweiz ganz starke Leistungen.

Den Auftakt in der Stadt der Kapellbrücke machten die K6 Turnerinnen Norina Imhoof, Kimberly Sieber und Annie Mc Evoy. Norina legte am Stargerät, den Schaukelringen, einen fulminanten Start hin und sicherte sich 9.60 Punkte. Auch Kimberly konnte überzeugen und ertumte sich 9.15. Annie zeigte eine gute Ringübung, leider fiel ihre Note etwas tief aus. Mit einer soliden Sprungleistung fügte Norina ein weiteres Puzzleteil zum Sieg bei. Kimberly und Annie ertumten sich ebenfalls mit guten Sprüngen eine Note um 9.00. Am Reck, ihrem Lieblingsgerät, konnte Norina wieder mit einer tollen Übung überzeugen und sicherte sich 9.60. Auch Kimberly zeigte eine sehr schöne Übung und wurde verdient mit 9.15 belohnt. Annie wurde

Lea Thürlemann sicherte sich die begehrte Auszeichnung an der SM!

SM Gold für Norina Imhoof

in Luzern von dem Kampfgericht oft hart angefasst, so auch am Reck wo sie sich eine Note von 8.85 ertumte. Beim letzten Gerät liess Norina nichts mehr anbrennen, sie zeigte ihre ganze Klasse und wurde mit 9.65 belohnt. Auch Kim zeigte beim letzten Gerät nochmals eine tolle Leistung und ertumte sich 9.20 Punkte. Annie konnte am Boden ebenfalls überzeugen und bekam verdient 9.15. Mit dem sehr hohen Total von 38.15 sicherte sich Norina Imhoof die Goldmedaille und somit den Schweizermeistertitel. Kimberly klassierte sich auf Platz 26 und Annie auf dem 36. Schlussrang.

Die K7 Turnerin Dominique Tschirky zeigte in Luzern einen guten aber nicht ganz fehlerfreien Wettkampf. Auch ihr gelang das Stargerät Sprung, sie konnte sich 9.20 gutschreiben lassen. Beim Reck bekam sie für ihre sehr attraktive Reckübung 9.15 Punkte. Dominique konnte auch beim Bodenturnen überzeugen, 9.30 bekam sie für ihre schöne Übung. Den Abschluss machte sie an den Schaukelringen. Auch dort zeigte sie eine sehr schwungvolle und sauber geturnte Übung, leider hatte sie bei der Ladung nach dem Salto einige Schritte zu verbuchen, was zu grösseren Abzügen führte. Mit dem Endresultat von 36.55 Punkten platzierte sich Dominique auf dem 24. Schlussrang.

Am Sonntagmorgen griffen Lea Thürlemann und Leonie Abderhalden ins Wettkampfgeschehen ein. Sichtlich nervös starteten sie ihren Wettkampf am Boden. Beide zeigten gute Leistungen jedoch schlichen sich aufgrund der Nervosität einige Unsicherheiten ein, was zu Abzügen führte. Sie liessen sich jedoch nicht beirren und beide zeigten am zweiten Gerät, den Ringen sehr gute Übungen. Für Lea gab es 9.20 Punkte und für Leonie 8.95. Am Sprung konnten beide mit sehr hohen Sprüngen überzeugen. Lea sicherte sich mit einem hohen gehockten Salto 9.45 und auch Leonie überzeugte mit dem Salto, für sie gab es tolle 9.20. Beim abschliessenden Reckturnen schlichen sich bei Lea beim Abgang kleine Unsicherheiten ein, was nicht die gewünscht hohe Note einbrachte, für sie gab es 9.10. Leonie trumpfte am Reck nochmals auf und sie wurde für ihre schöne Übung verdient mit 9.40 belohnt. Lea wurde auf dem tollen 12. Schlussrang klassiert und sicherte sich die begehrte Auszeichnung. Leonie Platz 22, verpasste die Auszeichnung nur hauchdünn.

Die beiden K Damen-Turnerinnen Cristina Raaflaub und Tanja Burkard konnten am Vierwaldstättersee von A bis Z überzeugen. Beide starteten mit ganz starken Leistungen in den Wettkampf. Für Cristina gab es tolle 9.25 Punkte. Tanja erhielt für ihre schöne Übung gar 9.45 Punkte. Auch

am Sprung konnten Cristina und Tanja überzeugen. 9.20 Punkte sicherte sich Tanja und Cristina erhielt für ihren hohen Sprung 9.45. Beim Reckturnen liessen sie auch nichts anbrennen. Beide ertumen sich sehr gute Noten. Beim abschliessenden Bodenturnen zeigten die Turnerinnen wiederum sehr sauber geturnte Übungen, Cristina wurde mit 9.25 belohnt und Tanja mit 9.15. Mit dem hohen Total von 37.25 wurde Cristina auf dem hervorragenden siebten Schlussrang und einer Auszeichnung klassiert. Auch Tanja wurde für ihre tolle Leistung belohnt. Sie sicherte sich Platz 13. und ebenfalls eine Auszeichnung.

Willi Lanker

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer «Storyline» stellt der Sportverein Rehetobel seine einzelnen Fachbereiche vor. Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Die Aktiv 30+ Riege stellt sich vor ...

Unsere Frage an die Fit&Fun Riege: Macht ihr auch Mannschaftsspiele in den Turnstunden?

Georg Tobler

Sportverein Rehetobel

**Sportverein im
Dezember und
Januar**

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Fit&Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

SCHLUSSHÖCK: Montag, 18. Dezember

WEIHNACHTSFERIEN: 18. Dezember bis 7. Januar

SKIFERIEN: 26. Januar bis 3. Februar

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	18.45 – 20.15	Unihockey Damen B+C	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Hallentraining TH

Frauen

Mi	10.01.	20.00	fit ins neue Jahr	TH
Mi	17.01.	20.00	Bewegung macht Freude	TH
Mi	24.01.	20.00	Kräftigen und Dehnen	TH
Mi	31.01.		Telefonkette	

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Männer

Di	12.12.	20.00	Spass zum Schluss	TH
Di	02.01	19.30	Jahresbesprechung	Braui
Di	09.01.	20.00	Neustart	TH
Di	16.01.	20.00	Hopp de Bäse	TH
Di	23.01.	20.00	Koordination	TH
Di	30.01.	19.30	Telefonkette	GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo Jeweils 09.30 – 10.30 Mach mit - Bleib Fit GZ

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Kurs 1 *	Altersheim Krone
Mi	19.15 – 20.05	Kurs 2 *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

WEIHNACHTSFERIEN: 18. Dezember bis 7. Januar

SKIFERIEN: 26. Januar bis 3. Februar

**Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch**

Ein herzliches Dankeschön

Wiederum durften die Mitglieder des Sportvereins Rehetobel aktive Turnstunden, zahlreiche Wettkämpfe und spannende Anlässe erleben und organisieren.

Zum Jahresabschluss danken wir allen Sponsoren, Gönnern, Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins herzlich für die Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.

Ein Dankeschön auch für die Nutzung der verschiedenen Infrastrukturen, sowie für die vielen positiven Zeichen, welche uns anspornen, das Sportangebot und die vielfältigen Anlässe für das Dorf zu erhalten.

In eigener Sache:

Ich durfte seit 2007 einen grossartigen Verein repräsentieren. Es war mir eine Ehre, für die Turnerinnen und Turner einzustehen, mit ihnen Grosses zu verwirklichen, zu geniessen, zu organisieren, zu arbeiten, zu zuhören, zu staunen, zu bewegen, zu festen, zu denken, zu vertrauen, zu lernen...

Ein ganz grosses Dankeschön an alle Vereinsmitglieder, an die Dorfbevölkerung, die Vereine und die Behörde für die Unterstützung in jeder Hinsicht und die fruchtbare und ehrliche Zusammenarbeit.

Ich werde die Zeit als Sportvereinspräsidentin nie vergessen, denn ich habe fürs Leben gelernt.

Für die Zukunft wünsche ich Mut und Kraft, die Vereine weiter zu beleben, Ziele zu erreichen, Erfolge zu geniessen und das Gespür für den wertvollen Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft. Meinem Nachfolger, Thomas Kellenberger, viel Freude und alles Gute als Präsident des Sportvereins Rehetobel.

Wir wünschen allen eine lichtvolle Adventszeit und ein gesundes neues Jahr.

*Im Namen des Sportvereins Rehetobel,
Heidi Steiner, ehemalige Präsidentin*

Rehetobel Vollmondschneeschuhwanderung
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Samstag, 27. Januar 2018. Besammlung um 19.00 Uhr beim Gemeindezentrum.

Bei glitzerndem Schnee vom Mond beleuchtet, eine ganz spezielle Stimmung erleben. Macht riesig Spass!

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Traber

Rosental.
Das Kino.

**Programm im
Dezember 2017**

Di	12.12.	19.30	Die letzte Pointe
Mi	13.12.	14.00	Paddington 2
Mi	13.12.	20.15	Cinéclub: Paterson
Do	14.12.	19.30	Die Reise der Pinguine 2
Fr	15.12.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	15.12.	20.15	CINEMA ITALIANO: Indivisibili
Sa	16.12.	17.15	Walk with me
Sa	16.12.	20.15	Lieber Leben
So	17.12.	15.00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel
So	17.12.	19.30	Kongo Tribunal
Di	19.12.	14.15	KinoMol: Die Hütte
Di	19.12.	19.30	Madame
Mi	20.12.	14.00	Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel
Do	21.12.	19.30	Zwischen zwei Leben
Fr	22.12.	20.15	Die letzte Pointe
Sa	23.12.	17.15	Mountain
Sa	23.12.	20.15	Filmhit
So	24.12.	15.00	Paddington 2
Di	26.12.	19.30	Lieber Leben
Mi	27.12.	14.00	Burg Schreckenstein 2
Do	28.12.	19.30	Florence Foster
Fr	29.12.	20.15	Madame
Sa	30.12.	17.15	Die Reise der Pinguine 2
Sa	30.12.	20.15	Zwischen zwei Leben
So	31.12.	15.00	Ferdinand
So	31.12.	17.15	Die göttliche Ordnung

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen,
Reparaturen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

**Schlittelstrassen
Michlenberg – Hörnlirank
Neuschwendi – Robach**

Die Schlittelstrecken **Michlenberg – Hörnlirank** und **Neuschwendi – Robach** sind bei guten Schlittelverhältnissen am Samstag ab 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr als Schlittelstrassen markiert und dürfen von Autos nur abwärts befahren werden. Postautoverbindungen zurück nach Rehetobel.

IPV **Prämienverbilligung in der
Krankenversicherung für das
Jahr 2018**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2018.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2018 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2016.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2018** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Wir bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen 2017, wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr.

Ihre Wenk AG

wenkbau.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und
das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell
Ausserrhoden (ZAVLAR)
bleiben über die Festtage
ab Freitag, 22. Dezember 2017, 14.00 Uhr
bis und mit Dienstag, 2. Januar 2018, geschlossen.**

Ab Mittwoch, 3. Januar 2018, stehen wir Ihnen zu den üblichen Büro-Öffnungszeiten gerne wieder zur Verfügung.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv., Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nummer 079 249 17 47, oder deren Stellvertreterin Patricia Eberle, unter der Mobile-Nummer 079 752 54 85.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gefreute, erholsame Feiertage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Frau Susanne Altherr, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder
E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

- restaurant

pärki

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

unsere öffnungszeiten
montag bis samstag
07.00 uhr bis Schluss
sonntag ruhetag

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rehtobel

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch / 071 877 10 77

**Wir bleiben sicher bis März 2018 in
unseren alten Räumlichkeiten – danach
werden wir in unser Provisorium ziehen**

Offen : 1. Dez. – 31. März
Di & Do: 14.30 – 18.00
Samstag: 13.00 – 16.00

Totalausverkauf

**Mindestens 10-30% auf das gesamte
Sortiment im Laden**

Winter Velo-Service Angebot:

10 % Rabatt auf das Material
Hol- und Bring Service gratis im Umkreis
von 20km

Wir wünschen Ihnen allen eine frohe
Weihnacht und ein gesundes,
glückliches neues Jahr!

Das Bike-Shop Team

Deutschkurse 1. Semester 2018

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1

Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2017

Die Deutschkurs-Programme 1. Semester 2018
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Neueröffnung in Wald

Praxis für Reiki und Traumatherapie

*Ich freue mich, Sie über meine Praxiseröffnung
informieren zu dürfen*

Genauere Informationen finden Sie auf meiner homepage:

www.reiki-traumatherapie.com

Stefanie Aouami
Vordorf 659
9044 Wald

Dipl. Sozialpädagogin FH
Reiki-Therapeutin
Traumatherapeutin

Termine nach Vereinbarung, mobile: 078 894 11 34

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

**Herzlichen Dank für das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und ein glückliches neues Jahr!**

*frisch und
fründlich* **Volg**

**Unsere Öffnungszeiten am
26. Dezember 2017:**

08.00 - 18.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Weihnachten und
freuen uns, Sie auch im neuen Jahr "frisch und fründlich" im
Dorfladen begrüßen zu dürfen.

Das Volg-Team Rehetobel freut sich auf Ihren Besuch!

Volg. Im Dorf daheim. In Rehetobel zuhause.

Ihr Volg-Team Rehetobel

Volg Rehetobel mit Postagentur

St. Gallerstrasse 7 | 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 12 85 | Fax 071 877 13 41

Unsere Öffnungszeiten:

Mo-Fr 06.30-19.30 Uhr

Sa 06.30-19.30 Uhr

SPAR

Wald

Es ist bald wieder soweit, und Weihnachten steht vor der Tür...

- ⓐ Gerne möchten wir Sie daran erinnern: Fleisch, Käseplatten, Fondue, Brot und spezielle Anliegen frühzeitig zu bestellen!
- ⓐ Ein recht **herzliches Dankeschön** für ihre Kundentreue in diesem Jahr! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige und besinnliche Advents-/Weihnachtszeit!
- ⓐ Wir freuen uns, Sie wieder im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen und wünschen einen guten Rutsch ins 2018!

Öffnungszeiten

Samstag, 23.12.2017	07.00 bis 16.00 Uhr
Sonntag bis Dienstag, 24. – 26.12.2017	geschlossen
Samstag, 30.12.2017	07.00 bis 16.00 Uhr
Sonntag bis Dienstag, 31.12. – 02.01.18	geschlossen

Familie Kaufmann und Ihr SPAR-Team

Tel. 071 877 13 53, wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

www.rehetobel.ch

**Buechschwendstrasse 3, Rehetobel
15. und 16. Dezember und vom
18. bis 23. Dezember 2017
immer von 14.00 – 17.00 Uhr**

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung und auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2018.

Wick Gartenbau GmbH
Buechschwendstrasse 3
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

KOSMETIK MANICURE PEDICURE

*erleben, verwöhnen,
geniessen*

Geniessen Sie in heimeliger Wohlfühl-Atmosphäre, wohltuende auf Sie abgestimmte Behandlungen.

Karin Bruderer, Dipl. Kosmetikerin
Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel
T 071 877 18 74, N 078 786 06 54
h.k.bruderer@bluewin.ch

ICH BEDANKE MICH HERZLICH FÜR DAS ENTGEGENBRACHTE VERTRAUEN UND WÜNSCHE IHNEN SCHÖNE WEIHNACHTEN UND EIN FROHES NEUES JAHR!

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen.

Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

WEINBURG
CAFÉ BÜCKELI KONDITOREI
Monatsbrot im Dezember:
Baumussbrot
Monatsbrot im Januar:
Januarloch-Brot
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein glückliches 2018.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Samstag, 23. Dezember, 6.00 – 16.00 Uhr offen
24. – 26. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Samstag, 30. Dezember, 6.00 – 16.00 Uhr offen
31. Dezember bis 2. Januar geschlossen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr als Kunde im Laden oder als Gast in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen.

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Muttenzer Applikations-Systeme
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 878 70 80
info@maps-com.ch
www.maps-com.ch

Wir wünschen Ihnen einen tollen und erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Zu vermieten an der Heidenerstrasse 42 in Rehetobel

Grosse, sonnige 4-Zi-Wohnung im 1. OG – 92,7 m²

Ganze Wohnung Parkett, Bodenheizung, Gäste WC, Badezimmer mit Dusche und Badewanne, Cheminée, Garage und/oder Abstellplatz. Grosser gedeckter Balkon mit Blick in Alpstein, ruhige Lage. ÖV Anschluss in drei Minuten erreichbar. Bezug nach Absprache.

Auskunft: R. & Y. Schmid, 071 877 26 93

- jeden Freitagabend „Pasta-Plausch“, hausgemachte Pasta à discrétion
- täglich Mittagmenü ab Fr. 15.00
- spezielle Monatshits

CHEF DAMIANO empfiehlt:
vom 1. bis am 31. Dezember können Sie aus vielen verschiedenen ital. Köstlichkeiten Ihr ganz individuelles Menü zusammenstellen.

Maria D'Amato
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13, 079 900 42 65
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Urwaldhaus

Das Weberhaus Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

Besuchen Sie unsere permanente Ausstellung in Eggersriet

Wir präsentieren Ihnen alle Suzuki-Neuheiten inkl. Hybrid

Nutzen Sie unsere Wintercheck - Aktion bis Ende Oktober

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam, freut sich auf Ihren Besuch.

SUZUKI

St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail: info@achilles-sportsline.ch

Persönliche Beratung:

Montag - Freitag: 7.30 - 12.00 Uhr, 13.00 - 17.30 Uhr
Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Besichtigung:

jederzeit frei zugänglich inkl. Sonntags.

**Gönnen Sie sich neue
Farben in
Ihrem Zuhause.
Wir haben Zeit
während der kalten,
grauen Jahreszeit!**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohner@paus.ch

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

*Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für
Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche
allen friedliche Festtage und ein gesundes,
erfolgreiches 2018!*

Dezember-Aktion:
Es weihnachtet sehr

*Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins
10% Rabatt Ermässigung.*

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Herzlichen Dank für

Ihre Treue

und alles Gute im Neuen Jahr!

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
info@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2017

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen etc.**

bis spätestens Mittwoch, 20. Dezember 2017.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Neu renovierte, 3.5-Zimmer-Dachwohnung

in 2 Familienhaus zu vermieten

90m² auf 2 Etagen, zusätzlich Estrich,
Abstellraum und Keller.

Vorhanden: Cablecom Anschluss,
Waschraum, Waschmaschine.

Öffentlicher Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten
in ca. 5 Min. erreichbar.

Miete CHF 1190.-, Nebenkosten CHF 100.-,
Garage auf Wunsch.

Kontakt: Familie Krmpotic, Telefon 071 877 26 74
zm.krmpotic@gmail.com

Rechtobler Jahrbüchli 2018

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Hausbesuche auf telefonische Anmeldung, Telefon 077 437 44 15

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2017

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

*! Winterzeit heisst Festbier- und
Glühmostzeit! Jetzt im Verkauf*

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche
Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76
transport@kast-transport.ch
www.kasttransport.ch

Wir danken für die tollen Aufträge und
wünschen Ihnen schöne Festtage.

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch

gmür
071 870 01 66

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes Neues 2018!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... - ... - ?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am DO, 14. Dezember 2017, 19.30**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 11.01.2018, 08.02.18, 08.03.2018, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

wann	was	wo	wer
14. Dez., Do. 14.15	Adventfeier	GZ	Frauenverein
16. Dez., Sa. 19.30	3. Übung	GZ	ZS Dorf
17. Dez., So. 18.00	Adventssingen beim Christbaum	GZ	LG Dorf, Kirchen
18. Dez., Sa. 19.30-22.00	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
24. Dez., So. 17.00	Weihnachts-Familiengottesdienst	kath. Kirche	
24. Dez., So. 21.45	Christmette zum Heiligabend	kath. Kirche, Heiden	
24. Dez., So. 22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
31. Dez., So. 17.00	ökum. Silvesterbesinnung	evang. Kirche	
31. Dez., So. 23.30	Silvesterapéro	GZ	Gemeinderat, KKR
2. Jan., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag		Landfrauen
5. Jan., Fr. 19.00	Neujahrsapéro mit Arnold Forrer	Rest. Sonne	FDP Rehetobel
6. Jan., Sa. 19.00	Dichter Abend: Gedichte lesen und hören		kronenbuehl.ch
6. Jan., Sa. 19.00	Neujahrsapéro	Rest. Linde	Gewerbeverein
6. Jan., Sa. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen Rundgang im Dorf		Kirchen Rehetobel
6. Jan., Sa. 15.30-19.30	Freundschaftsschiessen	Rest. Bären	ZS Robach
6. Jan., Sa.	Hüttenzauber im Kaienhaus		
7. Jan., So. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen, Rundgang im Dorf		Kirchen Rehetobel
7. Jan., So. 13.30	5. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
8. Jan., Mo. 19.00	Neujahrsbegrüssung	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
8. Jan., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
10. Jan., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
10. Jan., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
10. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
12. Jan., Fr. 17.30-21.00	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
12. Jan., Fr.	Neuzuzügeranlass	GZ	Gemeinderat
12. Jan., Fr. 19.00	NachtKerne; Christine Fischer (Texte), Brigitte Meyer (Cello)		kronenbuehl.ch
13. Jan., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
13. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
15. Jan., Mo. 07.00	Skitag	Ins Blaue	Landfrauen
17. Jan., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
19. Jan., Fr. 19.00	Infoveranstaltung Windenergie	GZ	Verein Solardorf, LG Dorf und Aüb
19. Jan., Fr. 19.00	Liebeskram und so...; Texte, rezitiert von Helmut Jaekel		kronenbuehl.ch
19. Jan., Fr. 19.00	HV Lesegesellschaft Kaien	Rest. Sonne	
20. Jan., Sa. 10.00	ökumenischer Besuch Vadian-Ausstellung	Historisches Museum, St. Gallen	
20. Jan., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
21. Jan., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
21. Jan., So. 13.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
21. Jan., So. 17.00	Solistenkonzert der Musikschule	evang. Kirche	MSAV
22. Jan., Mo. 19.00	BLS-AED Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
24. Jan., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
24. Jan., Mi. 15.00+16.30	Theater: Oh wie schön ist Panama	Schulhausplatz	Kulturmobil
27. Jan., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
27. Jan., Sa. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
27. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
30. Jan., Di. 20.00	HV Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. Januar 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 20. Januar 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Der Gemeinderat und die Redaktion des
Gmäändsblattes wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern ein
frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr!

